

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas

Tesis para la obtención del Grado Académico de Doctor en Ciencias
Biológicas

Estudio funcional de factores de transcripción de la familia HD-Zip clase I en Streptophytas y su rol en los mecanismos moleculares en las respuestas al estrés

Facundo Romani

Director de Tesis:
Javier Edgardo Moreno

Lugar de realización: Instituto de Agrobiotecnología del Litoral
(UNL-CONICET) – Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
– Universidad Nacional del Litoral

-2019-

AGRADECIMIENTOS

Es difícil escribir agradecimientos sin cometer alguna omisión que pueda resultar injusta. Desde lo afectivo hasta lo técnico y financiero, muchas personas e instituciones han contribuido a que pueda realizar mi doctorado durante los últimos 5 años.

En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Pública Argentina que me formó durante los últimos 11 años. En particular a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas; al Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Tecnológicas (CONICET), que me otorgó la beca para realizar todo mi doctorado; la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología y el *Australian Research Council*, que financiaron mis investigaciones; la *Monash University*, que me alojó durante casi 9 meses que fueron muy importantes para mi doctorado; la *University of Melbourne*, en la que también realicé algunos de los experimentos que aquí se presentan. Quienes financiaron parcialmente los viajes a Australia y otros países: a *The Company of Biologist* y la revista *Development* que me otorgaron una beca de viaje; la *Australia Academy of Science* y el *Department of Education and Training* del gobierno de Australia, que me otorgaron otra beca en el marco del *Australia-Americas PhD Research Internship Program (2019)*; la UNL, que me otorgó otro subsidio en el marco del Programa de Movilidad Científica para viajar a un congreso.

En cuanto a las personas que fueron importantes y formaron parte sustancial de este trabajo, quisiera agradecer a quienes fueron mis supervisores: Javier Moreno, John Bowman. En especial a Javier por la confianza y la paciencia y a John de quien aprendí muchísimo y ha sido extremadamente generoso conmigo. También agradecer a todos mis compañeros de trabajo de todo el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, a “la peña”, y a varios investigadores que han sido considerados conmigo a la hora de discutir cuestiones científicas. A mis compañeros de Monash que siempre me han hecho sentir bienvenido a Australia y parte del grupo. En especial a Stevie Florent, quien ha contribuido enormemente en la generación de las herramientas genéticas que usamos y en otros experimentos que aquí se presentan y ha sido una compañera excepcional. También a Eduardo Flores Sandoval, con quien compartimos infinidad de charlas científicas y me ha enseñado mucho en este camino. A la comunidad en general de investigadores que trabajan en *Marchantia* y *evo-devo* de plantas con quienes compartí congresos, buenos momentos y discusiones científicas.

Algunos han provisto generosamente de material que utilicé durante mi tesis. En particular: Magnus Eklund (*Uppsala University*, Suecia), Isabel Monte (Centro Nacional de Biotecnología, Madrid), Alejandro Giraldo-Fonseca (*University of Zurich*, Suiza). Es muy importante la contribución de Takashi Ueda y Takehiko Kanazawa (*National Institute for Basic Biology*, Okazaki, Japón), quienes han sido muy buenos colaboradores y realizaron algunos de los experimentos presentados en esta tesis. A Jason Goodger y al laboratorio de Ian Woodrow, quienes me recibieron excelentemente en la *University of Melbourne* en donde realicé algunos de los experimentos. Quiero reconocer también al grupo de Miltos Tsiantis (*Max Planck Institute for Plant Breeding Research*, Colonia, Alemania) quienes trabajaron de forma paralela en temas similares y han sido generosos colaboradores. Durante mi formación de doctorado, también tuve la oportunidad de tomar cursos que han sido importantes para formarme como científico, muchos de ellos dictados por docentes muy comprometidos.

En lo personal, quisiera agradecer a toda mi familia, en particular a mi Mamá y mi Papá, que me han apoyado incondicionalmente y han sido de inspiración para cada camino que me tocó transitar. También a Norma, Roberto, mis hermanos: Pehuén, Nahuel y Carla. A Iaia, mi abuela, que siempre estuvo ahí cuidándome incansablemente. A mi abuelo, Segundo, que nunca llegue a conocer, pero cuyo legado y valores reside también en sus nietos. A mis abuelos y tíos de Santa Fe. A mis amigos de siempre, a los que hice en el camino durante mi grado en Quilmes que son una banda extraordinaria de personas. Todos han contribuido de tantas diferentes formas a que yo pueda estudiar y trabajar lejos de casa y desarrollarme todos estos años. Sin el apoyo, contención, e inspiración de todas estas personas, nada de esto hubiera sido posible, porque tampoco fueron fáciles. Iván y Mel fueron dos grandes pérdidas que ocurrieron durante la realización de mi doctorado a quienes quisiera recordar con gran cariño. De alguna forma representan a esas personas que uno quiere y admira y ya no están para agradecerles cara a cara y es quizás uno de los más grandes sacrificios no haber podido estar ahí. Sólo espero haber hecho en estos años algo de honor a tantos valores y enseñanzas que estas personas queridas me han dado.

PUBLICACIONES

El trabajo de investigación que se describe en este trabajo de Tesis para optar al título de Doctor en Ciencias Biológicas ha sido realizado en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL) ubicado en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina). Los resultados han sido dados a conocer parcialmente en las siguientes publicaciones y presentaciones en congresos.

Publicaciones directamente relacionadas con el trabajo de Tesis:

1. F Romani, PA Ribone, VN Miguel, M Capella, R. L Chan (2016). A matter of quantity: common features in the drought response of transgenic plants overexpressing HD-Zip I transcription factors. *Plant Science* 251:139-154. doi: 10.1016/j.plantsci.2016.03.004
2. F Romani, R Reinheimer, SN Florent, JL Bowman, JE Moreno (2018). Evolutionary history of HOMEODOMAIN LEUCINE ZIPPER transcription factors during plant transition to land. *New Phytologist* 219(1): 408-442. doi:10.1111/nph.15133
3. F. Romani*, E. Banic*, S. N. Florent, T. Kanazawa, J. Q. D. Goodger, R. Mentik, T. Dierschke, S. Zachgo, T. Ueda, J. L. Bowman, M. Tsiantis, J. E. Moreno (2020). Oil body formation in Marchantia is controlled by MpC1HDZ and serves as a defense against arthropod herbivores. *Current Biology* doi: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.05.081>. BioRxiv (pre-print) doi: <https://doi.org/10.1101/2020.03.02.971010>.

Publicaciones relacionadas con el trabajo de Tesis:

3. JE Moreno, F Romani, RL. Chan (2018) *Arabidopsis thaliana* homeodomain-leucine zipper type I transcription factors contribute to control leaf venation patterning. *Plant Signal and Behaviour* 13:3 e1448334. doi: 10.1080/15592324.2018.1448334

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	1
PUBLICACIONES	3
Publicaciones directamente relacionadas con el trabajo de Tesis:.....	3
Publicaciones relacionadas con el trabajo de Tesis:.....	3
ÍNDICE	4
ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS	7
Abreviaturas generales.....	7
Abreviaciones de especies	9
RESUMEN.....	11
ABSTRACT.....	14
INTRODUCCIÓN GENERAL:	16
Evolución de las plantas y los factores de transcripción.....	16
Origen de las plantas y la transición a la tierra	16
Transducción de señales en plantas.....	21
Evolución de las vías de señalización	24
Rol de los factores de transcripción en la transducción de señales	28
Evolución de los factores de transcripción en estreptofitas.....	32
Mecanismos de diversificación funcional de FTs	33
Estudios moleculares de FTs con perspectiva evolutiva.....	36
OBJETIVOS.....	44
CAPÍTULO 1:.....	45
Historia evolutiva de los factores de transcripción de la familia HDZ en estreptofitas.	45
Introducción	45
Los factores de transcripción con homeodominios.....	45
La familia HDZ.....	45
Estado del arte de la filogenómica de plantas.....	48
Objetivos e hipótesis	49
Hipótesis de trabajo	49

Materiales y métodos	49
Clasificación de los HD	49
Alineamientos múltiples de secuencia y predicción de las estructuras secundarias ...	51
Análisis filogenético de proteínas HDZ.....	51
Análisis de estructura génica en genomas secuenciados	52
Identificación de dominios y motivos auxiliares	52
Resultados y conclusiones	53
Evolución de los HD en las Viridiplantae.....	53
Estructura de dominios y conservación en proteínas HDZ de estreptofitas	56
Las cuatro clases de factores de transcripción HDZ se encuentran presentes en estreptofitas tempranas	58
Origen y evolución de los dominios auxiliares en los HDZ.....	61
Evolución de los genes C1HDZ en plantas terrestres.....	65
Evolución de los genes C2HDZ en estreptofitas.....	69
Discusión	72
CAPÍTULO 2:.....	76
Estudios funcionales del gen homólogo C1HDZ en <i>Marchantia polymorpha</i>	76
Introducción	76
HDZ de clase I	76
Redundancia funcional en los C1HDZ	78
<i>Marchantia polymorpha</i> como modelo para la biología molecular de plantas	81
Metabolismo secundario en <i>Marchantia</i>	84
Oil bodies.....	88
Objetivos e hipótesis	89
Hipótesis de trabajo	90
Materiales y métodos	90
Cultivo y obtención de plantas.....	90
Transformación de <i>Marchantia</i>	90
Construcciones genéticas	90
Diseño del ARNg y clonado para CRISPR/Cas9	91
Clonado de MpC1HDZ y construcciones genéticas para su sobreexpresión	91

Reporteros transcripcionales de MpC1HDZ	92
Histología y microscopía	92
Transformación transitoria de hojas de <i>N. benthamiana</i>	93
Microscopía confocal del reportero fluorescente de MpC1HDZ.....	93
Tinción de GUS del reportero de MpC1HDZ	93
Tratamientos de estrés abiótico en <i>Marchantia</i>	93
Análisis de expresión por qPCR	94
Ensayo de herbivoría	95
Preparación de extractos de etanol y ensayo de superposición.....	95
Análisis de expresión por RNA-seq.....	95
Extracciones en hexano y cromatografía de gases	96
Análisis estadísticos.....	97
Resultados y conclusiones	97
Plantas mutantes <i>Mpc1hdz</i> responden normalmente al estrés hídrico	97
MpC1HDZ controla el desarrollo de las copas y las células de los oil bodies	101
Las mutantes <i>Mpc1hdz</i> son más susceptibles el estrés biótico	108
El promotor de MpC1HDZ se expresa fuertemente en las células de los oil bodies ..	111
MpC1HDZ altera expresión de genes relacionados con la síntesis de terpenoides....	113
El mutante <i>Mpc1hdz</i> tiene niveles reducidos de terpenoides específicos de los oil bodies	115
Discusión	118
CONCLUSIONES.....	123
Reconstrucción de la evolución de los genes HDZ.....	123
Evolución de las propiedades bioquímicas de los genes C1HDZ	124
Evolución del rol biológico de los genes C1HDZ	124
Mecanismos moleculares determinantes en la evolución de los genes C1HDZ	126
REFERENCIAS	127
ANEXOS	152

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

Abreviaturas generales

°C	grados Celcius
4CL	gen LIGASA DE 4-CUMARATO CoA (del inglés, <i>4-COUMAROYL-CoA LIGASE</i>)
ABA	ácido abscísico (del inglés, <i>Abscisic Acid</i>)
ADN	ácido desoxirribonucleico
ADNc	ácido desoxirribonucleico copia
AHA	aminoácidos Aromáticos-Hidrofóbicos grandes-Acídicos
ANOVA	análisis de varianza
ARN	ácido ribonucleico
ARNm	ácido ribonucleico mensajero
BELL	gen <i>BEL1-LIKE</i>
bHLH	gen HÉLICE-BUCLE-HÉLICE BÁSICO (del inglés, <i>BASIC HELIX-LOOP-HELIX</i>)
BR	brasinosteroides
Cas9	gen PROTEINA ASOCIADA A CRISPR 9 (del inglés, <i>CRISPR ASSOCIATED PROTEIN 9</i>)
<i>C1HDZ</i>	gen HOMEODOMINO-CIERRE DE LEUCINAS CLASE I (del inglés, <i>CLASS 1 HOMEODOMAIN-LEUCINE ZIPPER</i>)
<i>C2HDZ</i>	gen HOMEODOMINO-CIERRE DE LEUCINAS CLASE II de (del inglés, <i>CLASS 2 HOMEODOMAIN-LEUCINE ZIPPER</i>)
<i>C3HDZ</i>	gen HOMEODOMINO-CIERRE DE LEUCINAS CLASE III de (del inglés, <i>CLASS 3 HOMEODOMAIN-LEUCINE ZIPPER</i>)
<i>C4HDZ</i>	gen HOMEODOMINO-CIERRE DE LEUCINAS CLASE IV de (del inglés, <i>CLASS 4 HOMEODOMAIN-LEUCINE ZIPPER</i>)
CHI	gen ISOMERASA DE CHALCONA (del inglés, <i>CHALCONE ISOMERASE</i>)
CHS	gen SINTASA DE CHALCONA (del inglés, <i>CHALCONE SYNTHASE</i>)
CRISPR	repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas (del inglés, <i>clustered regularly interspaced short palindromic repeats</i>)
CK	citoquininas
CoA	coenzima A
dNTP	desoxinucleótidos-trifosfato
DO	densidad óptica
EDTA	ácido etilen-diamino-tetra-acético
ET	etileno

FT o FTs	factor de transcripción o factores de transcripción
evo-devo	biología evolutiva del desarrollo (del inglés, <i>evolutionary developmental biology</i>)
et al.	y colaboradores (del latín, <i>et alia</i>)
FC	razón de cambio (del inglés, <i>fold change</i>)
FT(s)	factor(es) de transcripción
GC-FID	cromatografía gaseosa acoplado a un detector por ionización de flama (del inglés, <i>Gas Chromatography with Flame Ionization Detector</i>)
GC-MS	cromatografía gaseosa acoplado a espectrometría de masas (del inglés <i>Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>)
GFP	PROTEÍNA VERDE FLUORESCENTE (del inglés, <i>GREEN FLUORESCENT PROTEIN</i>)
GO	ontología génica (del inglés, <i>gene onthology</i>)
GUS	β-glucuronidasa
G	fuerza centrífuga por aceleración de gravedad
GA	ácido gibberilico
GTF	factores de transcripción generales (del inglés, <i>general transcription factors</i>)
h	horas
HD	homeodominio
HDZ o HD-Zip	homeodominio asociado a un motivo cierre de leucinas (del inglés, <i>homeodomain-leuncine zipper</i>)
HSD	diferencias significativas honestas (del inglés, <i>honestly significant difference</i>)
JA	ácido jasmónico (del inglés, <i>jasmonic acid</i>)
JA-Ile	ácido jasmónico-isoleucina
KNOX	gen <i>KNOTTED-1-LIKE HOMEBOX</i>
LB	medio de cultivo de Luria-Bertani
LD	gen <i>LUMINIDEPENDENS</i>
LMI1	gen IDENTIDAD DEL MERISTEMA TARDÍA 1 (del inglés, <i>LATE MERISTEM IDENTITY 1</i>)
min	minuto(s)
miARN	micro ácido ribonucleico
Mya	Millones de años atrás (del inglés, <i>Million years ago</i>)
NDX	gen <i>NODULIN EXPRESSED HOMEBOX</i>
OPDA	12-oxofitodienoico
PAL	gen <i>FENILALANINA-AMONIO LIASA</i> (del inglés, <i>PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE</i>)

PARN	polimerasa de ácido ribonucleico
pb	pares de bases
PCR	reacción en cadena de la polimerasa (del inglés, <i>Polymerase Chain Reaction</i>)
PHD	gen HOMEODOMINO RELACIONADA A LA PATOGÉNESIS (del inglés, <i>PATHOGENESIS-RELATED HOMEODOMINO</i>)
PPO	gen POLIFENOL OXIDASA (del inglés, <i>POLYPHENOL OXIDASE</i>)
pro35S	promotor del gen 35S del virus del mosaico de la coliflor
proMpEF1	promotor del gen FACTOR DE ELONGACIÓN 1 de <i>Marchantia polymorpha</i> (del inglés, <i>ELONGATION FACTOR 1</i>)
proMpC1HDZ	promotor del gen HOMEODOMINO-CIERRE DE LEUCINAS CLASE 1 de <i>Marchantia polymorpha</i> (del inglés, <i>CLASS 1 HOMEODOMAIN-LEUCINE ZIPPER</i>)
qRT-PCR	transcripción reversa seguida de PCR en tiempo real (del inglés, <i>quantitative real time polymerase chain reaction</i>)
RCO	gen COMPLEJIDAD REDUCIDA (del inglés, <i>REDUCED COMPLEXITY</i>)
rpm	revoluciones por minuto
s	segundo(s)
SA	ácido salicílico (del inglés, <i>Salicylic Acid</i>)
SL	estrigolactonas
SYP12B	gen SINTAXINA DE PLANTAS 12B (del inglés, <i>SYNTAXIN OF PLANTS 12B</i>)
TPS	gen SINTASAS DE TERPENOS (del inglés, <i>TERPENE SYNTHASE</i>)
TSS	sitio de inicio de la transcripción (del inglés, <i>transcription starting site</i>)
UV	ultra-violeta
v/v	volumen en volumen
p/v	peso en volumen
WOX	gen HOMEODOMINO RELACIONADA A WUSCHEL (del inglés, <i>WUSCHEL RELATED HOMEODOMINO</i>)
WT	tipo salvaje (del inglés, <i>Wild-type</i>)
X-Gluc	5-bromo-4-cloro-3-indolil glucurónido
ZF	gen DEDOS DE ZINC (del inglés, <i>ZINC-FINGER</i>)

Abreviaciones de especies

At	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Atri	<i>Amborella trichopoda</i> ;
Au1sp	<i>Spirogyra sp.</i>
Barg	<i>Bryum argenteum</i>
Cann	<i>Capsicum annuum</i>

<i>Catm</i>	<i>Chlorokybus atmophyticus</i>
<i>Cbre</i>	<i>Cylindrocystis brebissonii</i>
<i>Ccus</i>	<i>Cylindrocystis cushleackae</i>
<i>Cglo</i>	<i>Chaetosphaeridium globosum</i>
<i>Cirr</i>	<i>Coleochaete irregularis</i>
<i>Coch</i>	<i>Cosmarium oethodes</i>
<i>Corb</i>	<i>Coleochaete orbicularis</i>
<i>Cvar</i>	<i>Chlorella variabilis</i>
<i>Efim</i>	<i>Entransia fimbriata</i>
<i>Entr</i>	<i>Entransia sp.</i>
<i>Kfla</i>	<i>Klebsormidium nitens</i>
<i>Ksub</i>	<i>Klebsormidium subtile</i>
<i>Mopi</i>	<i>Monomastix opisthostigma</i>
<i>Moug</i>	<i>Mougetia sp</i>
<i>Mpol or Mp</i>	<i>Marchantia polymorpha</i>
<i>Msca</i>	<i>Mougeotia scalaris</i>
<i>Ndig</i>	<i>Netrium digitus</i>
<i>Mvir</i>	<i>Mesostigma viride;</i>
<i>Nm</i>	<i>Nitella mirabilis</i>
<i>Npyr</i>	<i>Nephroselmis pyriformis</i>
<i>Nmir</i>	<i>Nitella mirabilis</i>
<i>Os</i>	<i>Oryza sativa</i>
<i>Ot</i>	<i>Ostreococcus tauri</i>
<i>Pmar</i>	<i>Penium margaritaceum</i>
<i>Ppat o Pp</i>	<i>Physcomitrella patens</i>
<i>Pmen</i>	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Pnut</i>	<i>Pohlia nutans</i>
<i>Pras</i>	<i>Prasiolopsis sp</i>
<i>Ptri</i>	<i>Populus trichocarpa</i>
<i>Robt</i>	<i>Roya obtuse</i>
<i>Sfal</i>	<i>Sphagnum fallax</i>
<i>Spir</i>	<i>Spirogyra sp.</i>
<i>Spra,</i>	<i>Spirogyra pratensis.</i>
<i>Some</i>	<i>Selaginella moellendorffii</i>
<i>Vcar</i>	<i>Volvox carteri</i>
<i>Wren</i>	<i>Watanabea reniformis.</i>

RESUMEN

Los ancestros de las plantas actuales son algas verdes acuáticas que se han adaptado al ambiente terrestre. Esta transición ocurrió hace ~450 millones de años y representó uno de los principales eventos evolutivos que dieron forma al mundo en que vivimos. Durante este período, las estreptofitas desarrollaron el cuerpo de la planta, así como otros rasgos novedosos de las plantas. Las plantas terrestres tuvieron que lidiar con un ambiente más fluctuante y agresivo, además de tener que competir con otros organismos. A nivel del genoma, esta transición fue acompañada por un incremento del número de genes que codifican para factores de transcripción (FTs), los cuales son necesarios para regular la expresión génica durante el desarrollo y las respuestas a los estímulos ambientales. Aquí, estudiamos la familia de FTs de HOMEODOMAIN LEUCINE ZIPPER (HDZ). Esta familia desempeña varias funciones en las respuestas ambientales y de desarrollo que podrían haber sido fundamentales para la evolución de las plantas. La forma precisa en que evolucionaron y el papel ancestral de esta familia de genes era desconocida.

En primer lugar, realizamos un análisis filogenético y bioinformático de los genes *HDZ* utilizando conjuntos de datos transcriptómicos y genómicos. Incluimos una amplia gama de especies de plantas verdes (*Viridiplantae*), incluyendo embriofitas (plantas terrestres), clorofitas y charofitas (el linaje más cercano a las plantas terrestres). Encontramos evidencia de genes *HDZ* en clorofitas y charofitas que divergieron tempranamente de otras plantas terrestres. Pudimos establecer que la divergencia entre las cuatro clases de HDZ (I-IV) se produjo tempranamente en la evolución de las charofitas y antes de la colonización de la tierra por parte de las plantas. Además, inferimos la incorporación progresiva de motivos auxiliares. De manera interesante, la mayoría de las características estructurales ya estaban presentes en los linajes antiguos. Nuestro análisis filogenético nos permite inferir que el origen de las clases I, III y IV es monofilético en embriofitas con respecto a las charofitas. Sin embargo, los genes de la clase II presentan dos linajes conservados en charofitas y musgos que difieren en la presencia o ausencia del motivo CPSCE. Nuestros resultados indican que la familia HDZ ya estaba presente en las algas verdes. Posteriormente, ocurrió una expansión de esta familia, acompañando los rasgos críticos de las plantas. Una vez en tierra, la familia HDZ experimentó múltiples eventos de duplicación que promovieron neo y subfuncionalizaciones que podrían haber jugado un papel importante para la vida terrestre. Sorprendentemente, encontramos que se perdieron varios genes *HDZ*

de clase I (C1HDZ) en monocotiledóneas de pastos acuáticos (Alismatales), lo que representa un destino evolutivo opuesto al descrito durante la transición de las plantas a la tierra.

Además, realizamos estudios funcionales del único FT de tipo C1HDZ en la planta modelo *Marchantia polymorpha*. Las hepáticas pertenecen a las briofitas, se diversificaron de las plantas vasculares (Traqueofitas) casi inmediatamente después de la transición de las plantas a la tierra. Esto nos permite hacer inferencias evolutivas sobre el papel ancestral de esta subfamilia y compararlo con la literatura conocida en plantas con flores (angiospermas). Según estudios funcionales en la planta modelo *Arabidopsis thaliana* y otras angiospermas, los FTs pertenecientes a C1HDZ modulan las respuestas moleculares a la sequía y otras funciones asociadas al desarrollo de la planta. Sin embargo, se sabe poco sobre su papel en las briofitas. En contraste con angiospermas, el genoma de *M. polymorpha* codifica para un único ortólogo de C1HDZ (*MpC1HDZ*). El FT *MpC1HDZ* está altamente conservado y presenta todas las características estructurales descritas en angiospermas. Generamos plantas mutantes de pérdida de función para este gen utilizando la tecnología CRISPR/Cas9 (*Mpc1hdz*). Sorprendentemente, el mutante no mostró una mejor tolerancia a los tratamientos de estrés por sequía, estrés osmótico o salino. Además, *MpC1HDZ* no se indujo por tratamientos de estrés abiótico como sucede en las angiospermas. Estos regulados sugieren que su papel relacionado con el estrés abiótico no está conservado entre las embriofitas. Curiosamente, el mutante *Mpc1hdz* presentó una fuerte reducción en el número de cuerpos oleosos (*oil bodies*). Los *oil bodies* se encuentran en células idioblásticas dispersas en el gametofito, a su vez, representan un sinapomorfia de las hepáticas. Estas organelas acumulan metabolitos secundarios como los terpenoides. Aunque la función y la regulación de los *oil bodies* aún no están claras, se ha propuesto que podrían desempeñar un papel tanto en la respuesta de la planta al estrés biótico y abiótico. En este trabajo, exploramos los posibles roles de los *oil bodies* bajo diferentes condiciones de estrés. Las plantas *Mpc1hdz* fueron más susceptibles a la herbivoría por insectos, mientras que los extractos de plantas presentaron una actividad antibacteriana reducida. En contraste, no detectamos diferencias en el crecimiento de las plantas bajo ninguna de las condiciones de estrés abiótico probadas. Nuestros resultados apoyan la hipótesis de que los *oil bodies* de *Marchantia* son críticos para las interacciones bióticas pero no para las respuestas de estrés abiótico. El análisis transcriptómico reveló que la expresión de genes implicados en la regulación del metabolismo secundario y su biosíntesis está reducida en plantas mutantes *Mpc1hdz*. En este sentido, el perfil metabólico mostró que estas plantas no acumulan terpenoides. Consistentemente, utilizando un reportero transcripcional encontramos que *MpC1HDZ* se expresa durante el desarrollo temprano de las células de *oil bodies*. Estos

resultados sugieren que el gen *MpC1HDZ* cumple un rol en la diferenciación de las células de *oil bodies* y la biosíntesis de terpenoides.

En general, proporcionamos un modelo para la evolución molecular de los genes *C1HDZ*. Proponemos que *Marchantia* cooptó y neofuncionalizó el gen *C1HDZ* para producir *oil bodies*, mientras que su función en las respuestas al estrés hídrico es una innovación que ocurrió más tarde en la evolución de las plantas vasculares. Además, proporcionamos evidencias novedosas sobre la regulación del metabolismo secundario y el rol biológico de los *oil bodies* en hepáticas.

ABSTRACT

Land plant ancestors are aquatic green algae that have adapted to the land environment. This transition occurred ~450 million years ago and represented one of the major evolutionary events that shaped the world we live in. During this period, streptophytes developed plant body as well as novel plant traits. Land plants had to cope with a dryer and harmful habitat, including competition with other organisms. At the genome level, this transition was accompanied by an increment of transcription factors (TFs) genes, crucial for the environmental regulation of the gene response. Here, we studied the HOMEODOMAIN LEUCINE ZIPPER (HDZ) TF family. This family plays several functions in developmental and environmental responses that could be instrumental for plant evolution. The precise evolutionary history and ancestral role of this gene family were still unknown.

First, we performed a phylogenetic and bioinformatics analysis of *HDZ* genes using transcriptomic and genomic datasets. We included a wide range of Viridiplantae species, including embryophytes, chlorophytes, and charophytes, the closest lineage to land plants. We found evidence for the existence of *HDZ* genes in chlorophytes and early-divergent charophytes identifying several HDZ members belonging to the four known classes (*I-IV*). Furthermore, we inferred progressive incorporation of auxiliary motifs. Interestingly, most of the structural features were already present in ancient lineages. Our phylogenetic analysis inferred that the origin of class I, III and IV is monophyletic in land plants in respect to charophytes. However, *class II* genes have two conserved lineages in charophytes and mosses that differ in the presence or absence of the CPSCE motif. Our results indicate that the HDZ family was already present in green algae. Later, the HDZ family expanded accompanying critical plant traits. Once on land, the HDZ family experienced multiple duplication events that promoted neo- and subfunctionalizations that could be fundamental for terrestrial life. Surprisingly, we found that several HDZ class I (*C1HDZ*) genes were lost in aquatic grasses monocots (Alismatales), an opposite evolutionary fate compared to the water-land transition.

Moreover, we made functional studies of *C1HDZ* in the model liverwort *Marchantia polymorpha*. Liverworts belong to bryophytes that diverged from tracheophytes (vascular plants) early after plant transition to land. This allows us to make evolutionary inferences about the ancestral role of this subfamily and compare it with known literature in flowering plants. According to functional studies in the model *Arabidopsis thaliana* and other

angiosperms, C1HDZ TFs modulate molecular responses to drought and other developmental functions. However, little is known about their role in bryophytes. *M. polymorpha* genome encodes for a single ortholog of C1HDZ (*MpC1HDZ*). MpC1HDZ is highly conserved and resembles all structural features and subcellular localization described in angiosperms. We generated loss-of-function plants using CRISPR/Cas9 technology. Surprisingly, we did not find a differential growth rate under drought stress, osmotic stress or NaCl treatments. Moreover, MpC1HDZ was not induced under in abiotic stress as in flowering plants, suggesting its role related to abiotic stress is not conserved among embryophytes. Interestingly, the *Mpc1hdz* mutant presented a strong reduction in the number of oil bodies. Oil bodies are confined to scattered idioblastic cells, and a synapomorphy to liverworts. These organelles accumulate secondary metabolites such as terpenoids. Although oil bodies function and regulation are still not clear, it has been proposed they might play a role in the plant response to both biotic and abiotic stress. Here, we explored the possible roles of oil bodies under different stress conditions. *Mpc1hdz* plants showed to be more susceptible to herbivory and plant extracts presented a reduced antibacterial activity. In contrast, we did not detect differences in plant growth under any tested abiotic stress condition. Our results support the hypothesis that oil bodies are critical for biotic interactions but not for abiotic stress responses. Transcriptomic analysis revealed that the expression of genes involved in the regulation and biosynthesis of secondary metabolites is reduced in *Mpc1hdz* mutant plants. In addition, metabolic profile showed that terpenoids are depleted in the *Mpc1hdz* mutant plants. Consistently, using a transcriptional reporter we found that MpC1HDZ is highly expressed during early stages of oil body cell development. These results suggested that MpC1HDZ plays a central role regulating oil body cell differentiation and terpenoids biosynthesis.

Altogether, we provide a model for *C1HDZ* genes molecular evolution. We propose that *Marchantia* co-opted and neofunctionalized *C1HDZ* gene for that function, while their function in water stress responses is an innovation that occurred later in evolution of vascular plants. Moreover, we provide novel insight on secondary metabolism regulation and oil bodies physiological role in liverworts.

INTRODUCCIÓN GENERAL:

Evolución de las plantas y los factores de transcripción

A lo largo de este trabajo de tesis abordaremos diferentes temáticas unidas por un problema biológico en común. La presente tesis se enmarca en los estudios moleculares sobre la evolución de las plantas. En particular, el estudio funcional de factores de transcripción de la subfamilia HDZ. Esto implica necesariamente un abordaje multidisciplinar, que incluye la genética, genómica, biología molecular, paleobiología, bioquímica, fisiología, entre otras disciplinas. En el presente capítulo introduciremos la literatura actual sobre problemáticas centrales que se entrecruzan en el marco de esta tesis, así como los antecedentes necesarios para abordar los problemas específicos de los que trata este trabajo.

Origen de las plantas y la transición a la tierra

Las plantas tienen un interés ecológico superlativo para la vida en la Tierra. Estimaciones recientes contabilizando la biomasa de los organismos sobre el planeta estimaron que las plantas, representan 450 giga toneladas, aproximadamente el 80% del total [1]. Pero esto no fue siempre así durante la historia de la tierra, en la historia evolutiva de las plantas, la colonización del ambiente terrestre es uno de los eventos más importantes que le dieron forma a la vida sobre la tierra.

Para entender el éxito de los organismos autótrofos fotosintéticos como las plantas es necesario volver en el tiempo unos 1800 millones de años atrás (Mya) donde la endosimbiosis primaria tuvo lugar [2], [3]. Esta endosimbiosis habría ocurrido entre un organismo eucariota ancestral y un procariota de naturaleza cianobacteriana, dando lugar a los plástidos que se encuentran en algas rojas, glaucofitas y algas verdes. De estas últimas se originaron las plantas verdes (*Viridiplantae*), grupo al que pertenecen tanto algas como plantas terrestres [4]. La existencia de estos organismos, de modo de vida originariamente acuático, y su capacidad de sintetizar moléculas de carbono a partir de dióxido de carbono gaseoso (CO₂), trajo grandes cambios en el ambiente terrestre como la reducción de la concentración de

CO₂, el incremento del oxígeno atmosférico (O₂) y el engrosamiento de la capa de ozono [5], [6].

A diferencia de los eventos evolutivos que ocurren en una escala temporal relativamente corta o microevolutiva (<1-10 millones de años), como puede ser la diferenciación entre especies de un mismo género, los eventos necesarios para la transición de las plantas del ambiente acuático al terrestre son de una escala de magnitud macroevolutiva (100-1000 millones de años). Dicha transición, entonces, estuvo acompañada de grandes cambios a nivel morfológico, fisiológico y genético, para poder hacer frente a los desafíos del nuevo ambiente: mayor concentración de CO₂, mayor intensidad lumínica, desecación, disponibilidad de nutrientes, temperatura cambiante, plan corpóreo, competencia con otros organismos, ataque por diferentes patógenos y herbívoros, entre otros [7]-[11]. La evolución de las plantas al ambiente terrestre estuvo precedida por la diferenciación de las algas clorofitas y estreptofitas, hace unos ~700 Mya [2]. Las estreptofitas son un grupo monofilético que incluye tanto a las plantas terrestres (embriofitas) como a las algas estreptofitas, también conocidas como charofitas (Figura 1) [12]. Las charofitas son algas de agua dulce y, apoyados en evidencias bioquímicas y genómicas son el ancestro acuáticos más cercano a las plantas terrestres [13], [14].

Al ser el linaje más cercano a las plantas terrestres, las charofitas comparten muchas de sus características genéticas y fisiológicas, que posteriormente resultaron esenciales para la vida sobre la tierra [15], [16]. Las mismas se pueden dividir en dos grados, aquellas más basales, o de baja ramificación, grado KCM, y aquellas más complejas, o de alta ramificación, grado ZCC [12]. El grado KCM está conformado por: Klebsormidiales, Chlorokybiales, y Mesostigmatales. Mientras que el grado ZCC está conformado por (Zignematales, Coleochaetales, y Charales). Estas especies van desde organismos simples unicelulares (como *Mesostigma*), pasando por filamentosos multicelulares (como *Klebsormidium*), hasta llegar a organismos más complejos y multicelulares (como *Chara*). De todos modos, estudios filogenéticos recientes muestran que la evolución de estas especies hacia las embriofitas no fue tan simple, como el caso de los cambios asociados a la complejidad del desarrollo corporal, donde las especies todavía existentes más cercanas a las plantas terrestres (Zignematales) tienen ancestros unicelulares [17] (Figura 1). Esto sólo resalta la complejidad detrás de un proceso evolutivo de esta envergadura, que implica el desarrollo de múltiples adaptaciones que no se limitan solamente al plan corpóreo del organismo. Algunas de estas características son anteriores a la transición a la tierra, y podrían haber sido fundamentales para la vida en el ambiente terrestre y, aún hoy, conservarse en las embriofitas. Algunas de estas características incluyen: protección contra

radiación UV, eficiencia fotosintética, comunicación entre el plástido y el núcleo, el desarrollo de una pared celular reforzada, la simbiosis con hongos, mecanismos de tolerancia a estrés biótico y abiótico, entre otros [7], [9], [10].

El estudio de los mecanismos de tolerancia a la desecación de algas charofitas sugiere que su transición hacia la tierra podría haber ocurrido más de una vez durante la evolución, aunque no tengan peso ecológico como las estreptofitas de vida terrestre o semiacuática. En cambio, la adaptación de las embriofitas a la tierra sí se trataría de un evento único en la evolución, que habría ocurrido hace unos ~450-500 Mya según los registros fósiles [8], [18] (Figura 1).

El grupo de plantas que domina el ambiente terrestre en nuestros días son las angiospermas, las cuales se diferenciaron mucho más tarde en la evolución. La adaptación de las primeras embriofitas es sólo el principio de una larga historia. A continuación, repasaremos algunos de los eventos e innovaciones morfológicas y genéticas más importantes en la evolución de las embriofitas.

En el ancestro común a la mayoría de las plantas terrestres (embriofitas) se diferencian dos grandes grupos, las traqueofitas y las briofitas. Existen tres grandes grupos de briofitas (Figura 1): los musgos (*mosses*), las hepáticas (*liverworts*), y las antocerofitas (*hornworts*). Si bien es un asunto todavía en disputa cuál de estos grupos divergió primero en la evolución de las embriofitas, el modelo más claro propone que estos tres grupos pertenecen a un mismo clado denominado setafita o briofita (*sensu lato*) con un único ancestro común que divergió de las embriofitas [17]-[22], algo similar a lo que ya había propuesto Renzaglia y Garbari (2000) años atrás basados en características morfológicas. Dentro de este grupo, las antocerofitas habrían sido las primeras en divergir respecto a los musgos y las hepáticas [19]. Estudios recientes, en base a más de mil transcriptomas de plantas, apoyan esta hipótesis [23].

La característica principal que comparten estos linajes, es su modo de reproducción sexual donde están involucrados espermatozoides flagelados, algo similar a lo que ocurre en charofitas. Estos organismos presentan un cuerpo y forma relativamente simple donde su gametofito haploide domina el ciclo de vida, se reproducen mediante esporas y no presentan vasculatura. Una característica que no es común a todas las briofitas pero sí al resto de las embriofitas es la presencia de estomas, presente en los musgos y antocerofitas pero ausente en hepáticas. Estos podrían haber sido una innovación fundamental para la vida sobre la tierra dado que permiten regular el intercambio gaseoso. Originalmente, se creía que las hepáticas eran un grupo basal porque carecían completamente de estomas. Este es un concepto en disputa, ya que la funcionalidad de los estomas no está completamente clara

en todos estos grupos de organismos [24]-[26]. La hipótesis actual es que esta innovación habría aparecido en el ancestro común a todas las embriofitas y que algunas especies (como las hepáticas) lo habrían perdido [21], [24], aunque no puede descartarse la hipótesis de orígenes múltiples [27], [28].

Otra de las innovaciones más importantes en las plantas terrestres es la deposición de lignina en la pared celular [29]. Si bien la biosíntesis de lignina es previa a la emergencia de las embriofitas, resultó una adquisición fundamental para la formación de tejidos rígidos y el transporte de larga distancia. La presencia de vasculatura especializada provee grandes ventajas a las plantas y hoy es un rasgo dominante entre las plantas terrestres dando origen a las traqueofitas (*tracheophytes*). A su vez, explica otras innovaciones importantes a nivel de tejidos y órganos como las hojas, las raíces y los tallos, y está asociada a la dominancia de la generación esporofítica en su ciclo de vida [30]-[32]. Las primeras plantas en diferenciarse que poseen vasculatura fueron las licofitas o helechos (*lycophytes*, Figura 1), esto habría ocurrido hace unos ~430 Mya [30].

La siguiente característica morfológica que vale la pena destacar en las plantas que dominan la tierra es la presencia de semillas, fundamental para su dispersión y la supervivencia a largos períodos de condiciones ambientales adversas. La aparición de las plantas con semillas fue importante para la colonización interna de los continentes y las zonas altas de la superficie terrestre [33]. Las primeras plantas con semillas surgieron hace ~310 Mya (espermatofita, Figura 1), siendo las gimnospermas o coníferas (*gymnosperms*) el primer grupo en diferenciarse durante el período carbonífero [34]-[36]. La aparición de las semillas como estructura de propagación estuvo asociada a cambios en la anatomía de los tejidos que rodean al gametofito [37], [38].

La última gran innovación, presente en gran parte de las plantas terrestres, es la aparición de flores (angiospermas, Figura 1). Estas plantas se diferencian de las gimnospermas, por producir una doble fertilización del óvulo y la producción de embriones diploides y endospermas triploides [39]. La evidencia morfológica común es la de producir polen tricolpado (trilobulado). El origen preciso de las plantas con flores es un campo de activa discusión, pero hubo muchos avances en los últimos años [35], [40]-[42], quedando claro que el origen de las angiospermas fue durante el triásico ~200 Mya. La mayor radiación de estas especies se produjo durante el cretácico, hace unos ~130 Mya, alcanzando prácticamente todos los hábitats terrestres.

Existen cientos de miles de especies de angiospermas. Las que divergieron más tempranamente son las Amborellales, Nymphaeales and Austrobaileyales (grado ANA), le siguen tres grupos diferenciados en un corto período de tiempo durante la radiación de las

angiospermas: las magnoliales, monocotiledóneas (*monocots*) y dicotiledóneas (*dicots*). Estos dos últimos son los clados más importantes en número y los de mayor relevancia ecológica y económica [40]. La evolución de las angiospermas es extremadamente compleja y abordarla en más profundidad merece un nivel de detalle que escapa el interés de esta tesis doctoral. De todos modos, cabe destacar el orden de los Alismatales, que comprende un grupo monofilético de monocotiledóneas que llevaron a cabo un proceso contrario a la adaptación a la tierra, que es la readaptación al ambiente acuático (Figura 1). Si bien existen otros grupos de angiospermas, incluyendo mono y dicotiledóneas, que pueden sobrevivir con una alta proporción del cuerpo bajo el agua y evolucionaron paralelamente, los Alismatales son el principal y el más exitoso a nivel evolutivo en poder hacerlo [43], [44].

Todas estas innovaciones requirieron también de cambios a nivel genético, algunas implicaron el desarrollo de nuevas proteínas con actividad para la biosíntesis, mientras que otras están involucradas en la señalización. Dada la naturaleza sésil de las plantas terrestres, la respuesta al ambiente requiere una complejidad difícil de comparar con otros organismos. Paralelamente a estos procesos, han evolucionado en las plantas, vías de señalización que son fundamentales para la vida sobre la tierra, ya sea gatillar respuestas más eficaces para los cambios en las condiciones ambientales, como programas de desarrollo que sean más eficientes para la vida sobre la tierra. Muchos de los componentes de estas vías de señalización se desarrollaron tempranamente, algunos incluso antes de la adaptación a la tierra. En las siguientes secciones repasaremos la señalización asociada a la respuesta al estrés biótico y abiótico, y el desarrollo de las plantas en la tierra.

Figura 1. Grandes sucesos en la evolución de las plantas. Diagrama esquemático de la filogenia de los grupos pertenecientes a Viridiplantae más aceptada [17], [19], [20] sobre un fondo representando los diferentes hábitats en que cada grupo se desarrolló. De derecha a izquierda: un ambiente marino, a agua dulce, agua transitoria, tierra, y agua dulce nuevamente. Se agregan también, flechas señalando diferentes innovaciones morfológicas que fueron importantes para la evolución de las estreptofitas, así como también los grupos taxonómicos, que se mencionan en el texto. En amarillo, se detallan las fechas estimadas de los tiempos en que los diferentes grupos divergieron en base a lo señalado en el texto. La figura está adaptada de Delwiche & Cooper (2015) y ampliada a un mayor número de plantas terrestres.

Transducción de señales en plantas

Las innovaciones involucradas en la evolución de las plantas al ambiente terrestre funcionaron tanto a nivel de desarrollo como en la capacidad para responder al ambiente. Las plantas poseen diferentes mecanismos para poder percibir señales ambientales, la mayoría de los mismos son mediados por hormonas. Las mismas son moléculas pequeñas de bajo peso molecular que regulan las respuestas protectoras y resultan fundamentales para las vías de transducción de señales. Entre las hormonas vegetales (fitohormonas) se destacan: auxinas, giberelinas (GA), citoquininas (CK), brasinoesteroides (BR), ácido salicílico (SA), ácido jasmónico (JA), estrigolactonas (SL), etileno (ET), y ácido abscísico (ABA). Dentro de estas, las últimas cinco están más relacionadas con la respuesta al estrés, mientras que las primeras cuatro al desarrollo vegetal. Las vías de señalización hormonales

funcionan de forma sinérgica, antagónica y cruzada para proveer mecanismos de protección a diferentes niveles [45]-[47].

Las plantas están continuamente expuestas a estreses bióticos y abióticos en su ambiente natural. Los estreses abióticos son condiciones ambientales que comprometen la fisiología de las plantas, pudiendo ser transitorias o permanentes. Para dar algunos ejemplos de estreses abióticos podemos mencionar a: frío/calor, salinidad, osmolaridad, intensidad de luz, calidad de luz, congelamiento, sequía, disponibilidad de nutrientes, compuestos tóxicos. Los estreses bióticos implican la competencia con otros organismos que utilizan a las plantas para su beneficio y pueden llevarla a la muerte. Algunos ejemplos son: patógenos necrótrofos, patógenos biótrofos, insectos o animales herbívoros y también otras plantas que puedan competir directa o indirectamente.

Para sobrevivir a estos cambios constantes en las condiciones ambientales, las plantas han desarrollado intrincados mecanismos para percibir las señales externas del ambiente y convertirlas en respuestas fisiológicas que permitan responder adecuadamente a esas condiciones, induciendo defensas, modificando su metabolismo y ajustando su desarrollo corporal.

Las plantas deben percibir e integrar las señales del ambiente mediante proteínas que funcionan como receptores y desencadenan la biosíntesis de hormonas. A su vez existen otras proteínas que pueden interactuar de forma directa o indirecta con estas hormonas y desencadenar una cascada de señalización, donde están involucradas: quinasas, fosfatasas, proteasas, etc. La consecuencia de la transducción de señales se produce a diferentes niveles, cambiando la composición de moléculas biológicas en la célula [46], [47]. Uno de los primeros cambios necesarios para la respuesta al estrés se da a nivel transcripcional. Estos cambios están mediados por proteínas de unión a secuencias específicas de ADN que modifican la expresión de genes blanco [48]. Estos genes a su vez pueden tener un efecto directo en la respuesta a los factores ambientales, ya sea cambiando el programa de desarrollo de la planta, provocando la muerte celular, o desplegando respuestas específicas (Figura 2). Estas rutas de señalización no son estrictamente lineales y tienen numerosos bucles que retroalimentan o apagan las señales en diferentes tiempos de la respuesta.

ABA es la fitohormona con un rol central en las respuestas a estrés abiótico en general. Esta hormona regula a su vez programas de desarrollo como el crecimiento, la dormancia, la germinación y el movimiento estomático. Por otra parte, SA, JA y ET cumplen un rol central en la señalización de las respuestas de resistencia a patógenos o estrés biótico. El JA participa, junto al ET, fundamentalmente en la respuesta contra insectos pero también

Figura 2. Representación esquemática de la transducción de señales ambientales de estrés biótico y abiótico y su interrelación. Existen diferentes niveles desde la percepción de las señales ambientales por medio de receptores y hormonas, que a su vez generan la síntesis de otras moléculas señalizadoras y proteínas especializadas en la transducción de señales (ej. quinazas). Es importante destacar que río abajo de la transducción de señales están los factores de transcripción, quienes son los principales encargados de regular a nivel transcripcional la expresión de genes que inducen las respuestas celulares y fisiológicas asociadas a cada estrés. En cada cuadro se agregan ejemplos de cada grupo. Adaptado de Fujita et al. (2006) y Atkinson et al (2012). ROS, especies reactivas de oxígeno; ABA, ácido abscísico; JA, ácido jasmónico; SA, ácido salicílico; SL, estrigolactonas; MYC, MYB, NAC, ERF, HDZ, WRKY and HSF son familias de factores de transcripción; *PR*, genes de la familia *Pathogenesis-related*; *LEA*, genes de la familia *Late-embryogenic Abundant genes*; *TPS*, genes de la familia *Terpene-synthases*; *PER*, genes de la familia *Peroxidase*; *EXP*, genes de la familia de las Expansinas; *LTP*; genes de la familia *Lipid Transport Protein*.

afecta procesos de desarrollo como la maduración y dehiscencia del polen [49]-[52]. El ET a su vez participa también de la maduración de los frutos y la senescencia. El SA por su parte es importante en la respuesta contra patógenos de origen fúngico o bacteriano y también afecta procesos de desarrollo como la floración y la senescencia [53], [54]. Las estrigolactonas por su parte, median la interacción con los hongos y las bacterias del suelo,

mientras que en otros tejidos inhiben la ramificación y la elongación en forma coordinada con las auxinas [55], [56]. Estas respuestas se cruzan constantemente, ya sea de forma directa o indirecta. Las señales mediadas por hormonas pueden resultar antagónicas entre sí o pueden converger en otros aspectos como la detoxificación de especies reactivas del oxígeno (ROS) [47], [52], [57].

Evolución de las vías de señalización

Como se mencionó anteriormente, muchos de los componentes fundamentales de las vías de transducción de señales se encuentran bastante conservados a lo largo de la evolución de las plantas terrestres. Ya que muchas están únicamente caracterizadas en angiospermas y se desconoce cómo funcionan en otras especies de plantas -fundamentalmente en algas y en briofitas- es un campo de investigación muy activo. En los últimos años, se han realizado numerosos avances para entender cómo se originaron las vías de señalización mediadas por fitohormonas.

Las respuestas fisiológicas asociadas a ciertas vías de señalización de hormonas no necesariamente están conservadas de la misma manera. Esta conservación no ocurre en todos los componentes y de igual forma, algunos de estos se encuentran ausentes en briofitas o no funcionan de la misma manera. Durante la evolución, las plantas han modificado, complejizado y diversificado las vías de transducción de señales [58].

Muchos de los componentes de las vías de señalización principales que se conocen de las plantas no se encuentran conservados durante la evolución de las estreptofitas, aunque algunos de ellos son ancestrales. La secuenciación de genomas representativos de diferentes linajes de estreptofitas, proveen una importante fuente de información para analizar esto a lo largo de la evolución [59]-[62]. La hepática *Marchantia polymorpha*, junto al musgo *Physcomitrella patens*, son genomas de referencia entre las briofitas, así como *Arabidopsis thaliana* lo es para las plantas con flores. La mayoría de los componentes de las rutas de señalización asociadas a hormonas e identificados en angiospermas se encuentran presentes también en briofitas (Figura 3). Aunque muchos componentes se encuentran ausentes en el genoma de la charofita de grado KCM *Klebsormidium nitens* [61], el genoma de la charofita de grado ZCC, *Chara braunii*, muestra que algunos de estos aparecieron durante la evolución de las algas más cercanas a las plantas terrestres [60] (Figura 3). Por el contrario, algunas vías hormonales están conservadas también en algas aunque se desconoce su rol fisiológico a nivel molecular.

El ET es una de las vías de señalización más conservadas a lo largo de la evolución. Aunque hay algunos reportes dispares acerca de la conservación de sus componentes, la mayoría se encuentran presentes en algas charofitas [63]. Más aún, se ha demostrado que la biosíntesis

y señalización es funcional en el alga *Spyrogira* [63] y musgos [64], de igual manera que su transducción de señales deriva en respuestas moleculares homólogas a las de angiospermas [65].

En cuanto al ABA, se demostró que la vía de transducción de señales es funcional en briofitas de forma similar a angiospermas [66]-[70], e incluso se encontraron homólogos al módulo PYL/PYR-PP2C-SnRK en algas charofitas [61], [71]-[73]. Aunque el ABA fue detectado en diferentes especies de algas charofitas, deben utilizar vías alternativas de biosíntesis del ABA debido a que carecen de las enzimas de la vía canónica de plantas terrestres [71]. Por otro lado, si bien el receptor está conservado, se mostró recientemente que no une a la hormona y tiene una actividad basal [74]. Esto sugiere un modelo que puede aplicarse a la evolución de otras vías hormonales, donde un receptor puede originarse de forma independiente a la hormona y posteriormente adquiere la capacidad de unirla y regular su actividad.

Un ejemplo muy interesante es la vía del JA en la hepática *M. polymorpha*, donde los componentes principales como los genes correspondientes al receptor, proteasas, correpresores y FTs se encuentran conservados, pero las plantas no responden de la misma manera al JA [75]-[78]. Esto se debe a que carecen de una parte de la vía de biosíntesis del JA de forma tal que la hormona biológicamente activa en *Marchantia* es un precursor del JA presente en angiospermas: el ácido 12-oxofitodienoico (*12-oxophytodienoic acid, OPDA*) [77]. Esto sugiere que las plantas llevaron a cabo un proceso de coevolución entre las rutas de biosíntesis y los receptores.

El caso de CK, tiene algunas similitudes con JA, ya que la ruta de biosíntesis está casi completamente conservada sólo que la *isopenteniltransferasa* (IPT) que poseen las plantas sin flores no produce la hormona activa más importante en angiospermas, *trans-zeatina*, sino *cis-zeatina* [79]. A pesar de eso, la vía de señalización funciona en procesos biológicos similares regulados por la *cis-zeatina* [79].

Algo similar ocurre para las GA, donde gran parte de la biosíntesis y señalización está conservada en plantas terrestres [58], [80]-[82] pero no en algas, aunque las briofitas no producen la hormona. Sólo en licofitas se ha demostrado que el receptor se encuentra conservado y la vía funciona de forma similar a las plantas con semillas (Figura 3) [80], [83]. Lo que ocurre en la briofita *P. patens*, es que la hormona activa es un precursor de la hormona en angiospermas conocido como ácido ent-kaurenoico y cumple un rol similar, aunque el receptor sigue sin ser identificado [84], [85].

Otro ejemplo interesante es el de la vía de auxinas, la cual siempre se creyó exclusiva de plantas terrestres. En licofitas no está claro que cumplan la misma función que en angiospermas a pesar de contar con todos los componentes principales de la biosíntesis y la transducción de señales [86]. Mientras, en briofitas se ha mostrado que cumplen funciones equivalentes con una cantidad mínima de componentes [87], [88], se desconoce la vía en algas charofitas. En la actualidad, se sabe que el agregado exógeno de la hormona afecta el desarrollo de algas, sugiriendo que existe algún tipo de conservación [89], sin embargo carece de componentes fundamentales como el receptor y algunas proteínas de biosíntesis [59], [90]-[93]. La hipótesis vigente es que en algas existen otras vías de señalización, con receptores y rutas de biosíntesis alternativas, cuyos componentes aún se desconocen. Lo interesante es que estos componentes podrían estar conservados en angiospermas y ser vías alternativas aún desconocidas.

Las SL también tienen una historia peculiar. Mientras existen tanto en algunas algas como en briofitas y angiospermas, no se detectan en licofitas, helechos y gimnospermas. Al mismo tiempo, algunos componentes de la vía de señalización no se encuentran conservados en todas las plantas terrestres [94], [95]. Debido a cierta promiscuidad que podrían tener algunos receptores y la complejidad de la biosíntesis de pequeñas moléculas con características similares, si bien debe existir una vía de señalización ancestral, es todavía materia de discusión cómo evolucionaron sus vías hormonales [56].

Para el caso del SA, sólo en embriofitas se encontraron homólogos al receptor. Sin embargo, la vía de señalización y síntesis se encuentran bastante conservadas a lo largo de las estreptofitas. La respuesta al SA asociada al sistema inmune es similar en briofitas comparada con lo que sucede en angiospermas [96], [97], aunque no está claro que el receptor (NPR1) funcione de la misma manera [98], habiéndose encontrado diferencias en *Marchantia* en la percepción de elicitores como la flagelina [97].

Por su parte, la vía de señalización de BR durante la evolución de las plantas se encuentra poco estudiada. Aunque se conoce que muchos de sus componentes se encuentran conservados, no es el caso del receptor (BRI1). No está claro si existe un homólogo de BRI1

Auxina	<i>K. nitens</i>	<i>C. braunii</i>	<i>M. polymorpha</i>	<i>A. thaliana</i>	ET	<i>K. nitens</i>	<i>C. braunii</i>	<i>M. polymorpha</i>	<i>A. thaliana</i>	ABA	<i>K. nitens</i>	<i>C. braunii</i>	<i>M. polymorpha</i>	<i>A. thaliana</i>
TAA	✓	✗	✓	✓	ACS	✓	✓	✓	✓	ZEP	✓	✓	✓	✓
YUC	✗	✗	✓	✓	ACO	✗	✗	✓	✓	NCED	✗	✗	✓	✓
TIR1	✗	✗	✓	✓	ETR	✓	✓	✓	✓	XD	✗	✗	✗	✓
AUX/IAA	✗	✓	✓	✓	CTR	✓	✓	✓	✓	ABAO	✓	✓	✓	✓
ARF	✗	✓	✓	✓	EIN2	✗	✓	✓	✓	PYL	✗	✗	✓	✓
SL					EIN3	✓	✓	✓	✓	PP2C	✓	✗	✓	✓
CCD7	✗	✗	✓	✓	ERF1	✗	✓	✓	✓	SnRK2	✓	✓	✓	✓
CCD8	✗	✗	✗	✓	CK					ABI3	✗	✗	✓	✓
MAX1	✗	✗	✗	✓	tRNA-IPT	✓	✓	✓	✓	AREB	✓	✗	✓	✓
KAI2	✗	✓	✓	✓	AP-IPT	✗	✗	✗	✓	SA				
D14	✗	✓	✓	✓	LOG	✓	✗	✓	✓	ICS	✓	✓	✓	✓
D3	✗	✗	✓	✓	CKR	✓	✓	✓	✓	PAL	✗	✓	✓	✓
D53	✗	✗	✓	✓	HPT	✓	✓	✓	✓	EDS5	✓	✓	✓	✓
GA					ARR-B	✓	✗	✓	✓	NPR1	✗	✗	✓	✓
CPS	✗	✗	✓	✓	ARR-A	✓	✓	✓	✓	PR1	✓	✓	✓	✓
KS	✗	✗	✓	✓	JA					TGA	✓	✓	✓	✓
KO	✗	✗	✓	✓	AOS	✗	✗	✓	✓	WRKY	✓	✓	✓	✓
KAO	✗	✗	✓	✓	AOC	✗	✗	✓	✓	BR				
GA20ox	✗	✗	✗	✓	OPR3	✗	✗	✗	✓	CYP85	?	?	✓	✓
GA3ox	✗	✗	✗	✓	JAR1	✗	✗	✗	✓	BRI1	✓	✗	✗	✓
GID1	✗	✗	✗	✓	COI	✗	✗	✓	✓	PP2A	✓	✓	✓	✓
GID2	✗	✗	✓	✓	NINJA	✗	✗	✓	✓	BZR	✓	✓	✓	✓
DELLA	✗	✗	✓	✓	JAZ	✗	✗	✓	✓	Luz				
PIF	✓	✓	✓	✓	MYC	✗	✗	✓	✓	PHY	✓	✓	✓	✓

Figura 3. Resumen de las principales vías de señalización mediada por hormonas en plantas y su conservación en diferentes estreptofitas. Los componentes conservados están señalados como una tilde y aquellos que no se identificaron con alta confianza como una cruz o un signo de pregunta. Las enzimas de biosíntesis son mostradas como hexágonos verdes, los receptores como pentágonos azules, los componentes de transducción de señales como óvalos amarillos, y los factores de transcripción como rectángulos. Basado en Ohta et al. (2014), Nishiyama et al. (2018) y Bowman et al. (2017) y elaboración propia.

en briofitas, aunque sí se conoce uno en licofitas [99]. Las plantas sin flores no producirían la hormona activa en forma del brasinólido, aunque sí otros intermediarios como la castasterona que es biológicamente activa en el caso de licofitas y helechos. Mientras tanto,

las briofitas, sólo producirían el intermediario 22- hidroxicampesterol, lo cual sugeriría que la ruta de biosíntesis está parcialmente conservada, pero no necesariamente el resto de la vía de señalización [99], [100]. Curiosamente, el factor de transcripción más importante que media esta vía, *BZR*, sí está conservado en el genoma de briofitas [59].

Estos ejemplos muestran que las hormonas y las vías de señalización canónicas que se caracterizaron exhaustivamente para plantas con flores es producto de un largo proceso de evolución y especialización. En este proceso, algunos componentes fueron adquiridos de forma secuencial durante la evolución de las plantas, otros se perdieron en algunos grupos, otros existían de forma previa y fueron cooptados por exaptación para cierta vía en particular, mientras que otros podrían poseer vías alternativas de biosíntesis y señalización o mediante intermediarios [58]. En un sentido más amplio de la evolución de las vías de transducción de señales, hay trabajos donde se ha comparado las respuestas transcripcionales en diferentes especies para estudiar el grado de conservación que existe a lo largo de la evolución de las plantas [65], [71], [81], [101]-[105]. Lo que se evidencia de estos trabajos es que existe cierto grado de conservación en las respuestas río abajo de los estímulos, sugiriendo que evolutivamente son ancestrales, pero también existen importantes diferencias y posibles fenómenos de coevolución a lo largo de los cientos de millones de años de evolución de las plantas. Comprender estas historias evolutivas es un campo de investigación fascinante y complejo a la vez. Es importante ser conscientes de esta complejidad a la hora de hacer biología evolutiva en un rango de evolución comprensivo como el que aquí tratamos.

Rol de los factores de transcripción en la transducción de señales

La regulación de la expresión génica se puede dar a diferentes niveles. La misma puede ser *transcripcional* si ocurre durante el inicio de la transcripción del ARN mensajero (ARNm) por parte de la polimerasa de ARN (PARN); *co-transcripcional* si ocurre durante la transcripción; *post-transcripcional* si ocurre luego de la síntesis de la molécula de ARN, ya sea regulando su maduración o degradación; *traduccional* si ocurre durante la síntesis de la proteína; y *post-traduccional* si ocurre cuando la proteína ya fue sintetizada y es regulada por distintos factores que la modifican o la degradan (Figura 4). Todos los factores involucrados son fundamentales para la correcta expresión de genes en diferentes tipos celulares, durante el desarrollo o en respuesta a estímulos ambientales. Si bien en el corto plazo la regulación traduccional es fundamental por su rapidez, en el mediano y largo plazo, como ya mencionamos anteriormente, la mayor parte de la regulación ocurre a nivel transcripcional. Los principales actores en la regulación a nivel transcripcional de programas celulares asociados a la adaptación ambiental y a programas de desarrollo son los FTs [48], [106], [107].

La mayoría de la información necesaria para la transcripción se encuentra codificada en la región río arriba de sitio de inicio de la transcripción (TSS, del inglés *Transcription Starting Site*), también conocida como región promotora. En la misma, se encuentran secuencias a las cuales se unen específicamente los FTs. Existen dos tipos de FTs, los denominados generales (GTFs), que interactúan directamente con la maquinaria de iniciación de la transcripción (PARN, TF2A/H, TBP, complejo mediador, etc.) [108] y los que se unen a ADN de forma específica. Los primeros son fundamentales para el reclutamiento de la ARN polimerasa II, la principal responsable de la transcripción de mRNA, y cumplen un rol basal en la actividad de todos los promotores en los genes. Los segundos, cumplen un rol regulatorio, su expresión y actividad está altamente regulada, y son específicos de un número de genes a los que regulan [109]. De no aclararse, cuando hablemos de FTs nos referiremos siempre a estos últimos. Los FTs generan cambios en la transcripción de los diferentes *loci* a los que se pueden unir en el genoma [109]-[111]. Generalmente se unen elementos regulatorios en *cis* dentro de las regiones promotoras, cercanas al inicio de la transcripción del gen a regular pero también pueden unirse a un *locus* más lejano formando bucles denominados *enhancers* (en español potenciadores) [112]. A nivel de secuencia aminoacídica, se definen fundamentalmente por la presencia de un dominio de unión a ADN, los cuales se encuentran muy conservados. Los dominios de unión a ADN tienen una especificidad que define la afinidad de cada FT o familia de FT por un motivo particular de 5/7 nucleótidos definidos, aunque también pueden ser bastante promiscuos. Adicionalmente pueden tener otros dominios y motivos proteicos que participen en su actividad reguladora de la transcripción, que interactúen con otras proteínas, incluyendo dominios de dimerización, o que sean importante para su regulación postraduccional o localización subcelular [111].

En eucariotas, el ADN se encuentra en el núcleo asociado a proteínas formando la cromatina. Dicha estructura puede estar en diferentes grados de compactación a lo largo del genoma, comúnmente se conocen a esos estados como “heterocromatina” o “eucromatina” dependiendo si están muy compactados o relativamente abiertos. Los FTs, que también se encuentran en el núcleo, tienen que competir con las histonas y el alto grado de compactación de la cromatina para poder ejercer su función. La mayoría de los FTs están unidos a las regiones libres de histonas, por lo que hay un gran número de FTs para unirse a una limitada zona del genoma, formando regiones de alta ocupancia (*HOT regions*) [113], [114]. A su vez, también compiten con otros FTs que tienen afinidad por *loci* cercanos o que interaccionan entre ellos [115]. Muchos FTs se unen al ADN en forma de dímeros, pudiendo formar tanto homo- como heterodímeros, con distinta afinidad por la unión al ADN u otros dominios importantes para la actividad transcripcional [116], [117].

Un mismo FT puede unirse a miles de *loci* en el genoma para regular la transcripción génica. La simple unión de los FTs a las regiones promotoras de genes no genera necesariamente cambios transcripcionales [118]. El mecanismo molecular por el cual ejercen su función no está del todo bien entendido, particularmente en plantas [119]. Históricamente se creía que los FTs de eucariotas realizaban su función interaccionando con los GTFs [120]. Hoy sabemos que eso es cierto solamente para algunos casos. La acción de los FTs es sumamente dinámica y dependiendo del contexto cromatínico del *locus* al que se unen y pueden interactuar con diferentes tipos de proteínas. El paso limitante para la transcripción de un gen es la formación del complejo de iniciación de la transcripción, para eso el TSS debe estar accesible para la unión de los GTF. Los FTs pueden ayudar a reclutar la maquinaria de iniciación de la transcripción en algunos casos, o interactuar de forma directa o indirecta con modificadores de la cromatina que reduzcan la condensación de la región. Por el contrario, si el *locus* ya estuviera descondensado y en activa transcripción, los FTs pueden generar un rol opuesto, evitando la formación del complejo o reclutando modificadores que condensen la cromatina. Entre los modificadores positivos se pueden destacar las Acetil Transferasas de Histonas (HAT, del inglés *Histone Acetyl Transferase*) y las proteínas del grupo *Trithorax* que catalizan la demetilación de la lisina 27 en las histonas H3 trimetilada (H3K27me3) [120]. Por su parte, los reguladores de la cromatina que tienen efectos negativos en la transcripción se destacan las deacetilasas de histonas (HDA, del inglés *Histone Deacetyl Transferase*) y las metiltransferasas del grupo Polcomb que antagonizan la acción de *Trithorax* [119], [121]. En plantas, es frecuente el uso de correpresores que se unen a los FTs y median la interacción con proteínas de tipo HDA [122], [123]. Existen otros mecanismos como FTs “pioneros” que promueven el reposicionamiento de nucleosomas [124]. En la Figura 4 se resumen algunos de los mecanismos más comunes de activación y represión.

Regulación de la expresión génica

Regulación transcripcional mediada por FTs

Figura 4. Esquema representativo del modo de acción de los FTs para regular la expresión de genes blanco. Modificado de las notas del curso “Molecular Biology-Part 2: Transcription and Transposition” dictado por el Prof. Stephen P. Bell.

Evolución de los factores de transcripción en estreptofitas

Dependiendo la clasificación que se utilice, existen alrededor de ~50 familias de genes que codifican para FTs y dan lugar a una diversidad fundamental para la regulación génica. La mayoría de los dominios de unión a ADN están conservados a lo largo de la evolución de los eucariotas. En el caso de las plantas, el proceso evolutivo de colonización y radiación del ambiente terrestre estuvo precedida por un aumento de genes que codifican para FTs [125], [126]. Se cree que este aumento puede haber sido fundamental para la regulación génica asociada a cambios en los programas de desarrollo y respuestas al ambiente que requirió la vida sobre la tierra. Históricamente se creía que muchas familias de FTs eran específicas de plantas terrestres y que por tanto serían las más importantes para entender procesos específicos de las plantas. Con la secuenciación de nuevos genomas de briofitas, algas estreptofitas y otras plantas sin flores [59]-[62], [127], [128], se está comenzando a dilucidar cómo fue la evolución de estas familias.

Trabajos recientes han demostrado que la gran mayoría de las familias y subfamilias de FTs se incorporaron antes de la colonización de la tierra en algas charofitas [59], [129], [130] (Figura 5). Estos resultados sugieren que el aumento del número, y no de familias, jugó un papel fundamental en la adaptación de las plantas al nuevo entorno, probablemente a través de neo-funcionalización y sub-funcionalización de genes homólogos dentro de una misma familia o subfamilia [131]-[135].

Para entender en qué consiste este aumento, es importante mencionar que existieron diferentes mecanismos genómicos por los cuales los genes se duplican. Entre ellos se destacan el cruzamiento desigual de los cromosomas, la retrotransposición y las duplicaciones genómicas completas (WGD). El aumento de FTs podría haber sido producto de cualquier de estos mecanismos, y si bien todos contribuyeron en alguna medida a la evolución de los FTs, estudios genómicos recientes indican que las WGD fueron las que más contribuyeron [59]. Estos fenómenos ocurrieron en diversas oportunidades durante la evolución de las plantas dándole forma a los genomas de las plantas que hoy dominan el ambiente terrestre, cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo de innovaciones y complejidades en las plantas [136], [137]. Si bien todavía no se conocen con precisión en qué momento se produjeron las WGD, hay un evento de WGD que ocurrió en el ancestro común de todas las espermatofitas (plantas con semilla) y otro en el ancestro común de todas las angiospermas [138]. Estos eventos conservados son los que explican mayormente el aumento en el número de FTs a lo largo de la evolución de las plantas, mientras que otros eventos WGD se produjeron en linajes específicos. Por el contrario, hay genomas de plantas

como las hepáticas entre las que se destaca *Marchantia*, que nunca se vieron afectados por WGD. También algunas especies de licofitas y helechos que presentan un número reducido de genes codificando FTs [138].

Las familias de FTs están relacionadas fundamentalmente con la conservación de su dominio de unión a ADN, lo que muestra que no existen dominios novedosos que sean específicos de las plantas terrestres con excepción de unos pocos casos [59], [129], [130], [135]. A nivel de subfamilias, es decir, FTs que tengan el dominio de unión a ADN muy conservado pero presentan otras diferencias sustantivas conservadas, no hay muchos estudios que aborden en detalle familias y subfamilias incluyendo todas las estreptofitas [107], [129]-[131], [139]-[141]. Por lo que resulta un campo de investigación muy atractivo.

Figura 5. Número de genes que codifican para FTs por familia (eje horizontal) en genomas secuenciados de plantas terrestres y algas (ver leyenda). Las barras verdes representan a los miembros de plantas terrestres mientras que las azules corresponden a algas. *Familias ausentes en los genomas secuenciados pero detectados en transcriptomas. Adaptado de Bowman et al. (2017).

Mecanismos de diversificación funcional de FTs

La aparición de duplicaciones que generen nuevas copias de genes codificando FTs, no genera necesariamente ventajas adaptativas. La redundancia funcional es muy común en los FTs de plantas [142], [143] y es importante para darle robustez y flexibilidad a las redes de regulación. Sin embargo, es el paso evolutivo previo a cualquier proceso de diferenciación a nivel molecular. La existencia de múltiples copias permite la especialización de uno de los homólogos sin que se pierda la función del otro [144], [145].

Es interesante discutir los mecanismos evolutivos por los cuales los FTs duplicados adquieren nuevas funciones y aumenta la diversidad de los mismos a nivel molecular. Si bien la

literatura al respecto no es tan abundante, fundamentalmente en plantas, existen conceptos generales que revisamos a continuación. En primer lugar, las innovaciones podrían deberse a pequeños cambios en la especificidad de secuencia de ADN a la que se unen los FTs, creando nuevos sitios blanco, pero sin significar la aparición de un dominio de unión a ADN nuevo. También podría deberse a nuevos dominios auxiliares, distintos al de unión a ADN, que sean importantes para la regulación o que modifiquen su actividad transcripcional o interacción con otras proteínas. Por otra parte, cambios en la región promotora de los genes que codifican para FTs, podrían generar cambios en el patrón de expresión que sean relevantes para la función. Estos tres tipos de cambios (en el dominio de unión a ADN, en dominios auxiliares, o en el patrón de expresión), podrían haber generado que los diferentes miembros de una misma familia o subfamilia cambien radicalmente la función en la cual están involucrados (neo-funcionalización) o conserven la función original pero se especializa para diferentes órganos, tiempos del desarrollo o condiciones ambientales (sub-funcionalización) [144], [146].

Otro mecanismo importante, es la pérdida o aparición de nuevos sitios de unión a lo largo del genoma. De esta forma, genes diferentes podrían pasar a estar regulados y otorgar a los FTs una función novedosa. En este caso, el cambio afectaría a todos los FTs que puedan unirse a ese sitio y, si bien no está relacionado con las duplicaciones, podría ser un cuarto mecanismo relevante en la diversificación funcional de FTs.

Sin embargo, es importante considerar la frecuencia con la que ocurren los diferentes mecanismos de diversificación de los FTs. Como ya mencionamos anteriormente, los dominios de unión a ADN se encuentran mayormente conservados. Por otro lado, se ha mostrado que la preferencia por motivos de unión al ADN de FTs de la misma familia o subfamilia se encuentra también conservada, incluso si se los compara entre especies alejadas de organismos eucariotas [147]-[149]. Por tanto, si bien existen casos concretos donde hay una divergencia en el dominio de unión a ADN [150], son más bien excepciones y la presión evolutiva por la conservación del dominio es muy fuerte. Dado que durante la evolución de las estreptofitas, existen muy pocos dominios de unión a ADN nuevos, no es de esperar que esto suceda con frecuencia. Esto no quita que la duplicación genere diferencias en la afinidad de los FTs por sus secuencias blancas. Este tipo de cambios más sutiles, puede cumplir un rol fundamental en la complejidad de la regulación transcripcional [151], [152].

Los estudios más recientes señalan que los cambios en el patrón de expresión de los FTs son más frecuentes en la evolución. En genes duplicados, si bien la expresión de pares se encuentra correlacionada en comparación con otros genes, el 70% de los casos estudiados en *Arabidopsis* presentan diferencias significativas en el nivel de transcriptos [153]. Más aún,

los genes que son productos de duplicaciones más ancestrales generalmente no tienen patrones de expresión asociados, más bien suelen diferir con respecto a su homólogo [146]. Esto se debe a que una vez duplicados, no existe una presión evolutiva fuerte por mantener el mismo patrón en ambas copias, y mientras no entre en conflicto con otros procesos biológicos, la nueva copia tendría margen para especializarse y adquirir nuevas funciones. Más aún, se conocen numerosos casos concretos de neo- y sub- funcionalización en plantas y otros eucariotas que se produjeron mediante este tipo de mecanismos [154]-[157]. Por lo tanto, es de esperar que cambios en la expresión de los FTs duplicados puedan constituir ser un mecanismo influyente en su diversificación durante la evolución de las plantas.

La aparición de motivos o dominios proteicos conservados que generen la diversificación de clados de FTs, si bien no es frecuente, ocurrió numerosas veces en la evolución de los FTs de plantas. Un caso común es el de los que contienen homeodominios, donde además del de unión a ADN cada subfamilia o clado contiene dominios auxiliares o particulares [106]. Estos dominios suelen tener un rol regulatorio, cambiando la expresión a nivel postraduccional o modulando su actividad. Otra forma de regulación posible importante para la diversidad funcional es a nivel postranscripcional mediante aparición de nuevos sitios blanco para micro ARNs (miARNs), mecanismo regulatorio que es frecuente para genes de FTs. La conservación entre un miARNs y sus blancos o *targets* fue reportada tanto para angiospermas como para varios módulos regulatorios de briofitas [158]-[164]. Aunque si se compara con la cantidad de miARNs que existen en cada especie, son una pequeña fracción los que están conservados (<10%) [163]. La regulación por miRNA puede ser un factor fundamental para regular la expresión de los FTs en diferentes tejidos y eso se evidencia en los casos donde este tipo de regulación está conservada.

A diferencia de los cambios a nivel de secuencia en los genes de FTs que generalmente afectan a sólo uno de los parálogos duplicados, los cambios en los genes blanco afectan a todos los FTs que tengan especificidad por esa secuencia, generalmente los de la misma familia. Por otra parte, la evolución de los sitios blanco de los FTs es extremadamente dinámica. Si bien pequeños cambios en la secuencia de motivos de unión a ADN pueden tener un efecto en el desarrollo de organismos entre individuos de una misma especie, no es común que los sitios de unión a ADN se encuentren conservados a lo largo de la evolución de diferentes especies [165], [166]. Cambios en los elementos regulatorios en *cis* en genes duplicados provocan cambios en las redes de regulación de esos genes son muy frecuentes [167]. Esto se debe a que los eventos de ganancias y pérdidas de regulación transcripcional entre un FT y un *locus* específico son comunes durante la evolución y los cambios que generan pueden compensarse en otras partes del genoma [168], [169]. Algunos ejemplos

son ilustrativos de esta dinámica. En vertebrados, sólo el 10% de los eventos de unión al ADN están conservados entre más de una especie [170], mientras que en plantas sólo el 14% dentro de especies del mismo género [171]. En la escala evolutiva de las estreptofitas, es difícil esperar que haya una conservación a nivel de genes blanco (uno a uno), pero esto no quita que sea posible encontrar elementos conservados [172], o que la función esté conservada pero no los genes blanco. Esto se debe fundamentalmente a que un mismo FT puede unir y regular miles de *loci* dentro del genoma [113], [148], [173].

Figura 6. Representación esquemática de los principales mecanismos evolutivos de diversificación de FTs a nivel molecular. Modificado de Johnson (2017).

Estudios moleculares de FTs con perspectiva evolutiva

Si bien las redes transcripcionales gobernadas por FTs pueden ser dinámicas y evolucionar rápidamente, existen muchos trabajos que muestran la conservación a nivel funcional entre miembros de familias dentro de las plantas con flores, particularmente guiados por el modelo *Arabidopsis* pero también por estudios en diferentes cultivos de interés agronómicos. En los últimos años, se han hecho grandes avances para entender cómo los FTs contribuyeron a la evolución de los programas de desarrollo en las principales divisiones de plantas, particularmente gracias a la adopción de nuevos modelos para la biología molecular de plantas para los que se desarrollaron herramientas genéticas. Entre estos se destacan los estudios por *knock-out* realizados en las briofitas *Marchantia* y *Physcomitrella*, pero también

hay trabajos que utilizan otras aproximaciones en algas y licofitas o herramientas de expresión heteróloga. Las briofitas representan una poderosa herramienta para estudiar la evolución de la función los FTs de una manera comparativa y, en algunos casos, dilucidar mecanismos de regulación en sistemas más simples de diseccionar a nivel genético.

En numerosos casos, particularmente donde los FTs cumplen un rol vital en la señalización de procesos como la reproducción o gametogénesis, se ha mostrado que los genes ortólogos a los de angiospermas participan de los mismos procesos biológicos, señalando que su función se podría haber conservado a lo largo de la evolución de las estreptofitas [174]. Por ejemplo, la señalización mediada por homeodominios de la subfamilia TALE (KNOX y BELL) durante la diferenciación del esporofito está conservada a lo largo de las plantas terrestres [175], [176], e incluso en especies de algas [177], [178]. Algo similar sucede con *RKD*, que participa de la transición del gametofito al esporofito en *Marchantia* [179], [180] y en algas verdes [177]. Los genes de la subfamilia *bHLH VIIIa* (*basic Helix-Loop-Helix* subfamilia VIIIa) que participan en la diferenciación de las células germinales también se encuentran conservados a nivel funcional tanto en *Marchantia* como en *Arabidopsis* [181]. En este caso, el único homólogo en *Marchantia* pudo complementar la doble mutante en *Arabidopsis* [181]. Otro ejemplo interesante es la historia evolutiva de *DUO POLEN1* (*DUO1*), perteneciente a la familia de FTs *MYB*, donde se demostró cómo esta subfamilia muestra una preferencia por un motivo de ADN diferente a las de sus homólogos en otras plantas, así como un patrón de expresión particular, pero que su función en la diferenciación del esperma de embriofitas se encuentra conservada [182], sugiriendo que los cambios producidos durante la evolución de las algas fueron sustantivos para adquirir una función nueva. No todos los trabajos se han limitado al estudio de briofitas. Por ejemplo, se ha mostrado los genes *AP2* involucrados en la gametogénesis (*AINTEGUMENTA*, *PLETHORA* y *BABY BOOM*) cumplen una función conservada en la diferenciación celular del gametofito tanto en musgos como en helechos [183], [184].

También hay casos de conservación en procesos biológicos distintos a la reproducción pero que también son importantes en plantas terrestres. Por ejemplo, los FTs de la familia *bHLH* involucrados en el desarrollo de la organogénesis (*SPEECHLESS*, *MUTE*, *FAMA-like* y *SCREAM*) de los estomas están conservados en *Physcomitrella* [185]. Es importante destacar que los estomas se encuentran sólo en el esporofito, tanto en musgos como en el resto de las plantas con estomas y la expresión de estos genes también. Resulta interesante que en *M. polymorpha* y *Zostera Marina* (una monocotiledónea acuática), que no poseen estomas, no se han identificados ortólogos de estos genes. Otro ejemplo bastante distinto que presenta un patrón de conservación evolutivo durante la organogénesis es el del heterodímero de

TARGET OF MONOPTEROS 5 (TMO5) y *LONESOME HIGHWAY (LHW)*, también perteneciente a la familia *bHLH*. En un trabajo reciente, se demostró que ortólogos de *TMO5* de diferentes especies, tanto de traqueofitas como de *Marchantia*, pueden complementar los defectos en vasculatura de la mutante en *Arabidopsis* utilizando el promotor nativo [186]. Mientras tanto, esto no sucede cuando se intenta complementar con la secuencia codificante de una charofita. En cambio, los ortólogos de *LHW* de plantas vasculares pudieron complementar la mutante pero no así los de plantas no vasculares [186]. Esta historia, sugiere que, si bien *TMO5* y *LHW* pueden interactuar en *Marchantia*, cumplen funciones independientes en esta especie y presentan un patrón de expresión completamente distinto. Los autores proponen que dos innovaciones tuvieron que ocurrir en plantas vasculares para que este módulo de FTs funcione. Primero una serie de modificaciones puntuales en el dominio *bHLH* de *TMO5* que no se encuentran en charofitas, y luego la presencia de un dominio *ACT-like* en *LHW* que no se encuentra presente en *Marchantia* [186]. Este es un caso muy interesante de especialización de un par de FTs que coevolucionaron a nivel de secuencia proteica para llevar a cabo una función nueva conservada en todas las traqueofitas.

La lógica detrás de la mayoría de estos trabajos es poder conocer si los principales genes que controlan vías de señalización conocidas en angiospermas son también en briofitas. Aunque es interesante destacar que hay trabajos donde se identificó su función por primera vez en una briofita por genética reversa, y esto motivó estudios posteriores en angiospermas para develar nuevos reguladores con función desconocida. Buenos ejemplos de esta estrategia son los FTs *BONOBO* [187] y *ALOG* [188].

Por otra parte, también se ha probado la conservación de FTs involucrados en las principales vías de señalización mediadas por hormonas y luz. En primer lugar, la regulación mediada por luz de los FTs de la familia *PIF* ocurre tanto en *M. polymorpha* como en *P. patens* [189], [190] de forma similar a angiospermas. Más aún, la proteína de *P. patens* fue capaz de complementar la mutante en *Arabidopsis* [191]. Los genes *ARF* tienen origen en algas charofitas [87], [192], [193] y su función en la morfogénesis mediada por auxinas se encuentra conservada en *Marchantia*, con un reducido número de miembros [194]-[197], y lo mismo sucede en *Physcomitrella* [198] y algas charofitas [193]. En el caso de los *ARF*, incluso la interacción con *TOPLESS* y *AUX/IAA* funciona de manera similar a angiospermas [87], [193]. Algo parecido ocurre con los FTs de la familia de los *RESPONSE REGULATORS* de tipo A y B, involucrados en la señalización por CK en *Marchantia* [79]. Por su parte, *ABI3 (ABA-INSENSITIVE 3)*, uno de los principales FTs involucrados en la señalización por ABA conserva su función en los dos modelos de briofitas [68], [199]. Lo mismo se podría decir de *MpMYC2* que participa de la vía de transducción de señales mediada por JA/OPDA [78]. En

todos estos casos hay una conservación, además de la función, de su inducción génica por el agregado exógeno de la hormona. También varios de los FTs involucrados en ritmos circadianos mostraron un patrón de expresión similar y función conservada [200].

Un caso bastante particular es el del módulo de regulación de la identidad floral conformado por *LEAFY* (*LFY*) y heterodímeros de la familia *MADS*. En *Physcomitrella* y el helecho *Ceratopteris richardii*, se encontró que *LFY* cumple una función totalmente diferente en la regulación de la división celular [201], [202], sugiriendo que las plantas con flores habría co-optado *LFY* para otra función. Los *MADS* por su parte, regulan la división celular del tallo y la diferenciación del flagelo en el esperma de *Physcomitrella* [203]. Entre estas funciones reproductivas, la división celular podría estar conservada en angiospermas, mientras que la segunda se habría perdido, así como desaparecieron los espermias flagelados en plantas con flores. Mientras tanto la proteína del único ortólogo a los *MADs* en *Marchantia* pudo complementar la mutante en *Arabidopsis* cuando fue dirigida por el promotor de un *MADS* endógeno [204].

La función de los FTs involucrados en la biosíntesis de metabolismo secundario también se encuentra conservada en embriofitas [78], [205], [206]. Un ejemplo interesante es el caso de los R2R3-MYB que controla la biosíntesis de compuestos flavonoides en angiospermas. En este caso, *Marchantia* presenta dos FTs que son ortólogos a los cuatro de *Arabidopsis*. *MpMYB14*, está involucrado en la biosíntesis de aurinidinas, compuestos que presentan cierta similitud con las antocianinas [207] y el otro, *MpMYB02*, participa en una ruta metabólica diferente [208]. Lo que podría haber ocurrido en estos casos son neofuncionalizaciones que ocurrieron en *Marchantia* para regular de forma diferente su metabolismo pero utilizando FTs homólogos, probablemente ganando nuevos genes blanco.

Una de las limitaciones principales para comparar la función biológica de los genes de briofitas y angiospermas es que poseen una morfología muy diferente y, a veces, respuestas fisiológicas también distintas. Entre ellas, una de las más importante en lo que diferenciación celular respecta, es la dominancia de las generaciones esporofítica vs gametofítica. Los FTs de la familia *WOX* que son importantes para la regulación de los meristemas de angiospermas, no parecen cumplir una función en el meristema del gametofito de *Physcomitrella*, aunque sí en el esporofito [209]. Mientras tanto en helechos, *WOX* es importante en ambas generaciones [210]. En cambio, las *TCP de clase II* presentan una función conservada en la misma generación [211]. Uno de los ejemplos mejor estudiados en este sentido es el de la subfamilia *bHLH VIIIc* (también conocido como RSL), que regulan la diferenciación de pelos radiculares del esporofito en *Arabidopsis*, y en *Marchantia* regula los rizoides, células del gametofito que presentan cierta homología funcional y estructural

con los pelos radiculares [212], [213]. En este caso, lo que se produjo es un cambio sustancial en el patrón de expresión de genes que pasaron de cumplir funciones en la generación del gametofito al esporofito en estructuras equivalentes [211], [214]. Lo que se propone es que el ancestro común a las embriofitas poseía generaciones isomórficas, y cada linaje cooptó un mecanismo para la generación de protuberancias de la epidermis en distintas generaciones [215], aunque esto todavía es materia de debate. Algo similar sucede también con los *bHLH XI* (ó *LRL*) donde tanto el homólogo en *Physcomitrella* como en *Arabidopsis* parecen estar involucrados en el desarrollo de células con funciones radiculares del gametofito [216]. En cambio, el mutante de *Marchantia* para el único gen ortólogo a *LRL* mostró defectos de crecimiento en toda la epidermis del gametofito [217]. Por otra parte, el ortólogo de *LRL* del alga charofita *C. braunii* (*CbLRL*) pudo complementar el fenotipo mutante en *Arabidopsis* [217], mientras que el de *RSL* (*CbbHLHVIII*) no [218]. Esto probablemente se debe a cambios en la secuencia proteica que habrían ocurrido únicamente en embriofitas [218].

En *Marchantia*, otro R2R3-MYB denominado *MpMYB1* o *MpGCAM1* regula la formación de meristemas secundarios en la copa de gemas. Aunque las copas no existen fuera de las hepáticas, este gen sería ortólogo de los *RAX* en *Arabidopsis* que regulan la formación de meristemas axilares [219]. Curiosamente, otros meristemas secundarios en *Marchantia* no son afectados por *MpGCAM1* [219]. Otra historia bastante particular es la del R2R3-MYB *MpFGMYB* (*FEMALE GAMETOPHYTE MYB*), que es fundamental para la diferenciación del gametofito femenino al masculino en *Marchantia* y cuya función se encontraría conservada en *Arabidopsis*, pero con un patrón de expresión diferente, ya que *Arabidopsis* no presenta dimorfismo sexual [187]. La forma en que este dimorfismo está regulado en *Marchantia* es a través de un ARN largo no codificante que forma un módulo transcripcional bidireccional actuando en *cis* para regular la expresión de *MpFGMYB* y está codificado sólo en el cromosoma sexual de los femeninos. En todos estos casos, los cambios en el patrón de expresión explican cómo se neo-funcionalizan los FTs en tejidos diferentes.

Si bien ya discutimos algunos casos donde no se observa una conservación funcional parcial o completa entre plantas terrestres y algas, no son abundantes los casos donde la función divergió entre diferentes especies de plantas terrestres, probablemente por un sesgo de publicación, pero también debido a la redundancia funcional en familias con múltiples copias y sin fenotipo en los alelos mutantes. Además de los casos mencionados, como *TMO5*, *LHW* y los *MADS*, que no funcionan igual en briofitas [186], [203], existen otros casos interesantes. Otro que ya mencionamos anteriormente es *MpMYB02*. Lo interesante de este último caso es que su neo-funcionalización en *Marchantia* estuvo acompañada de un cambio

en el patrón de expresión respecto a su homólogo, ya que el gen se deja de inducir por radiación UV-B [208]. Algo similar ocurre con *MpMYB12*, que no presenta defectos en la biosíntesis de antocianinas como sus ortólogo en *Arabidopsis* [220] pero sí defectos morfológicos en la copa de *Marchantia*, una función distinta y en un tejido que no existe fuera de las hepáticas. Otro caso es el de los *KNOX de clase I* de *Physcomitrella*, que no cumplen un rol en el desarrollo del tallo como en angiospermas pero si se los sobreexpresa en *Arabidopsis* pueden cumplir roles similares, sugiriendo que en el contexto de *Arabidopsis* puede vincularse con la misma red de señalización que los FTs de angiospermas [221]. En el mismo sentido, homólogos de *MpFGMYB* expresados en el esporofito de *Arabidopsis* cumplen funciones diferentes, que habrían sido adquiridas por exaptación más tarde durante la evolución de las angiospermas [187]. Este es un punto interesante, porque en angiospermas muchos de los FTs que se consideran conservados en su función principal, también adquirieron otras funciones durante su diversificación que probablemente no estén conservadas. A su vez, en briofitas, algunos FTs controlan fenotipos que no tienen un correlato claro en angiospermas. Por ejemplo la pérdida de función de *MpRSL1* presenta fenotipos en otras estructuras de la epidermis en *Marchantia* [213] o *MpRKD* en la copa [179], funciones que son difíciles de asociar con una estructura o tejido en angiospermas. Estos trabajos muestran lo dinámica que es la evolución en la escala macroevolutiva, incluyendo muchos eventos de pérdida y ganancia de nuevas funciones. Si bien esta dinámica de neofuncionalizaciones va de la mano del aumento de genes que codifican para FTs a lo largo de la evolución de las plantas con flores, también existen eventos de diversificación que sólo ocurrieron en otros linajes. Por ejemplo, el homólogo de *RKD*, *MID*, está involucrado en la gametogénesis en algas verdes y angiospermas, pero no en briofitas [182]. Otro ejemplo puede ser el del *STEMIN1* en *Physcomitrella*, el cual pertenece a una familia con un rol en la reprogramación celular, pero sus homólogos en *Arabidopsis* cumplen funciones completamente distintas regulando la biosíntesis de ceras [222].

Dentro de los mecanismos evolutivos a nivel molecular involucrados en la diversificación de los FTs (Figura 6), sin duda, el patrón de expresión es una de las fuentes de diversidad fundamentales. Las innovaciones asociadas al cambio del patrón de expresión están generalmente asociadas a la adquisición de nuevas funciones (ej. *MpDUO1*, *MpFGMYB*), mientras que en algunos casos donde la función diverge, el patrón de expresión también lo hace (ej. *MpMYB02*, *CbbHLHVIII*). En términos generales, los programas regulatorios que dependen de vías de señalización hormonales (ABA, auxinas, CK, JA) o por luz (*PIF*, *UVR8*) se encuentran conservados funcionalmente más allá de ser tejidos de generaciones diferentes (gametofito vs esporofito). Al mismo tiempo, algunos reguladores que funcionan de forma específica en el esporofito (reguladores de la identidad del estoma, *TCP de clase*

II, *WOX*, *KNOX1* y *DUO1*). Por otro lado, reguladores que funcionan en el gametofito de briofitas pueden pasar a cumplir funciones en el esporofito por un mecanismo de cooptación (*RSL*, *LRL*, *SPL* y *AINTEGUMENTA/PLETHORA/BABY BOOM*). Es materia de debate cómo se produjo el fenómeno evolutivo de cooptación entre el gametofito y esporofito durante la evolución de las plantas, que incluyó el cambio en la expresión de numerosos reguladores [215].

Los cambios en la secuencia proteica, tanto del dominio de unión a ADN (ej. *DUO1*, *FMO5*, *LFY*) como por fuera (*LHW*), son una fuente de diversificación importante para la adquisición de nuevas funciones. En general, los ortólogos de briofitas pueden complementar las mutantes en *Arabidopsis* de forma heteróloga utilizando el promotor del gen endógeno. Esto se debe a que muchas interacciones con otras proteínas se encuentran conservadas, aunque también se reportan casos donde la complementación no es posible debido a que algunas interacciones no funcionan de la misma manera [78]. En cuanto a cambios en el dominio de unión a ADN que provoquen cambios en la especificidad, en *DUO1* y *FMO5* se propone que la preferencia de unión cambió a lo largo de la evolución de las algas y plantas terrestres, pero se mantiene conservada entre embriofitas. Lo mismo se ha mostrado para el caso de *MpMYC2* [78] o *MpMADS1* [204]. En el caso de *LFY*, el motivo de unión se fue modificando a lo largo de la evolución de las estreptofitas, aunque otra vez, está conservado entre *Marchantia* y angiospermas [223], [224].

A pesar de los numerosos antecedentes estudiando la conservación funcional de diversas familias de FTs en briofitas y otras plantas sin flores, hay un gran bache en el estudio de la conservación de los genes blanco. Sólo en Higo et al. (2018) se muestra por qPCR que algunos blancos podrían estar conservados entre *Arabidopsis* y *Marchantia* [174]. Como discutimos anteriormente, esto puede deberse a que difícilmente el ortólogo de un FT tenga como blanco a dos ortólogos del mismo gen en rangos evolutivos relativamente largos como los que separan a las embriofitas. El fundamento genético de esto es que la función de los FTs está asociada a numerosos *loci* que crean redes de regulación más robustas y permiten que la evolución de las redes de regulación siga siendo dinámica sin perder la funcionalidad. Es decir, una red puede evolucionar, ganando y perdiendo nodos y aristas redundantes sin que se pierda el propósito por el cual la red funciona [225]. Aun así, esto no quita que exista una gran presión evolutiva sobre los FTs y las vías de transducción de señales. Esta presión podría ser muy distinta dependiendo de los procesos y respuestas en los que los FTs están involucrados.

Para concluir esta sección, la diversificación de los mecanismos de regulación puede tener diferentes caminos, desde algunos que están conservados casi en su totalidad, a otros que

divergieron completamente. Hasta ahora el estudio de los FTs en briofitas estuvo concentrado fundamentalmente en aquellos reguladores del desarrollo con funciones conocidas en otras especies de plantas. De todos modos, del estudio de la bibliografía se desprende que los FTs involucrados en procesos biológicos asociados con la reproducción y gametogénesis se encuentran altamente conservados, mientras que otros procesos, como la respuesta al ambiente, presentan un grado de conservación dispar dependiendo de cada caso. Por otra parte, existe algún tipo de vínculo entra la expansión de las familias y subfamilias de FTs (Figura 5) y su función biológica que todavía no está muy explorada en la literatura. En términos generales los procesos más críticos suelen estar regulados por un número reducido de homólogos, incluso a pesar de los eventos de WGD producidos a lo largo de la evolución de las embriofitas (*RKD*, *LFY*, etc.), mientras que otros tipos de reguladores se encuentran más expandidos. Podemos hipotetizar que esto se debe a que aquellos procesos donde la función no es crítica y por tanto la presión evolutiva puede ser menor. En cambio, en donde participan numerosos reguladores al mismo tiempo, la evolución de los FTs es más rápida (Figura 7). Estudios más profundos en el rol de FTs asociados a las respuestas ambientales, podrán ayudar a entender las trayectorias evolutivas de los FTs de plantas en general.

Figura 7. Modelo hipotético de las características diferenciales en la evolución de FTs según su rol biológico.

OBJETIVOS

El objetivo general de esta Tesis es comprender el grado de conservación de los mecanismos de respuesta al ambiente de las plantas terrestres y determinar el rol que jugaron los genes *C1HDZ* durante la evolución de estas respuestas.

Para ello, nos proponemos usar dos estrategias complementarias. Una filogenética que nos permita conocer la historia evolutiva de la familia HDZ, de sus dominios proteicos para asociarlos con sus posibles funciones en las respuestas de las plantas terrestres (Capítulo 1). Y la otra estrategia basada en la caracterización funcional de *M. polymorpha*, Para ello usaremos plantas mutantes *c1hdz* de *Marchantia* (*Mpc1hdz*) y plantas con expresión ectópica y constitutiva del gen *MpC1HDZ* para identificar los procesos biológicos y mecanismos moleculares modulados por el este gen y cómo se relaciona *esto* con el control de las respuestas al estrés de la planta (Capítulo 2).

La complementación de ambos enfoques, junto al estudio comparado con *Arabidopsis* será crucial para comprender la forma en que los genes *C1HDZ* evolucionaron y cómo integran la información de diferentes vías de señalización y controlan las respuestas de aclimatación en plantas terrestres.

CAPÍTULO 1:

Historia evolutiva de los factores de transcripción de la familia HDZ en estreptofitas.

Introducción

Los factores de transcripción con homeodominios

Dentro de las numerosas familias de FTs, se destacan los que poseen homeodominios (HD). Los mismos se encuentran conservados en todos los organismos eucariotas, y cumplen funciones fundamentales en el desarrollo [226], [227]. El HD consiste en un dominio de unión a ADN de unos ~60 amino ácidos que forman tres hélices. En plantas, estas proteínas cumplen diversas funciones de desarrollo y respuesta al ambiente. Dentro de esta superfamilia, se destacan 11 familias que contienen HD: KNOX, BEL, LD, PINTOX, HDZ, WOX, PLINC, NDX, SAWADEE, PHD, and DDT [106]. Cada una de estas familias contiene diferentes dominios y motivos característicos conservados por fuera del HD (Figura 8). Hasta el momento y en base al estudio de genomas, 6 de estas familias habían sido identificadas como exclusivas de estreptofitas, mientras que las 5 restantes también habían sido encontradas en algas verdes (clorofitas), de las cuales 2 están conservadas en todos los eucariotas [106], [129]. Dentro de estas dos, se destacan los de tipo TALE (*three-amino-acid-loop-extension*), que incluyen a la familia *KNOTTED-like homeodomain* (KNOX) y *BEL1-like homeodomain* (BELL), los cuales son fundamentales para programas de desarrollo presentes en todas las plantas.

La familia HDZ

En este trabajo, centramos nuestro interés en la evolución de los genes *HD* que poseen además un cierre de leucinas (LZ) asociado (HDZ) que es necesario para la dimerización entre proteínas de la misma clase [228], aunque la dimerización entre clases no se descarta [229]. El dominio LZ es un arreglo regular de residuos alifáticos (esencialmente leucinas pero también isoleucinas, metioninas o valinas) en la cuarta posición de repeticiones en forma de héptadas [230], [231]. Estructuralmente forma un espiral bobinado (*coiled-coil*) que interacciona con el otro LZ del dímero. Por su naturaleza estructural desordenada, no presenta una gran conservación por fuera del residuo alifático. Existen cuatro clases de HDZ (I-IV), que tienen roles específicos en el desarrollo y la fisiología de las plantas [232], [233]. Es particularmente interesante que cada clase presenta un número distinto de repeticiones

de héptadas: mientras que las de clase I (C1HDZ) presentan entre cinco y seis repeticiones, las de clase II (C2HDZ) poseen cuatro, y la mayoría de las de clase III (C3HDZ) y IV (C4HDZ) presentan seis [229].

Figura 8. Representación esquemática de la arquitectura de dominios de las 11 familias de proteínas HD de plantas, mostrando las cuatro clases de HDZ, previo a esta tesis. En círculos coloreados se muestra la información conocida hasta este estudio sobre la conservación de las familias en los grandes grupos de plantas. Abreviaturas: *Homedomain Leucine-Zipper* (HDZ) *Leucine-Zipper* (LZ), *Zinc-Finger* (ZF), *Wuschel related homeobox* (WOX), *Nodulin Expressed Homeobox* (NDX), *Pathogenesis-related Homeobox* (PHD), *Luminidependens* (LD), *BEL1-like* (BELL), *KNOTTED-1-like homeobox* (KNOX). Cada clase de HDZ (I-IV) es abreviada como C1HDZ, C2HDZ, C3HDZ y C4HDZ respectivamente. En las proteínas DDT, sólo D-TOX A es indicada con su simbología completa: D-TOX B, D-TOX C, D-TOX D, D-TOX E, D-TOX F, y D-TOX G son indicados como B, C, D, E, F o G, respectivamente. Adaptado de Mukherjee et al. (2009) y actualizado según Catarino et al. (2016).

Adicionalmente, cada clase posee dominios o motivos auxiliares específicos por fuera del dominio de unión a ADN. Por ejemplo, la actividad de transactivación de los C1HDZ reside en un motivo conservado denominado *AHA-like* que se encuentra río abajo del dominio de unión a ADN y cerca del C-terminal [234], [235]. Además, las proteínas C2HDZ se caracterizan por la presencia de dos motivos exclusivos: el motivo CPSCE localizado en el C-terminal [236], y el motivo ZIBEL-like localizado en el N-terminal [106]. Finalmente, las proteínas C3HDZ y C4HDZ presentan un dominio conservado de tipo START/SAD requerido

para su actividad de factor de transcripción [237], [238], y sólo los C3HDZ poseen un dominio MEKHLA con reminiscencias al dominio PAS de hongos [239]. Estos motivos auxiliares pueden ser de suma utilidad para trazar la historia evolutiva de esta familia de proteínas. A pesar de su importancia, no existen estudios abordando sistemáticamente su origen y sus roles evolutivo y funcional.

El dominio HDZ se une a la secuencia pseudo-palindrómica cuyos nucleótidos núcleo son AATNATT [240]. Adicionalmente, presentan distinta preferencia por residuos extra en los extremos o por algún residuo particular en la posición central [232]. Estudios recientes confirmaron que HDZ de distintas clases se unen a motivos de ADN similares usando técnicas de alto rendimiento [147], [148], [173].

A pesar de unir regiones similares, los estudios fenotípicos en *Arabidopsis* y otras angiospermas utilizando expresión heteróloga, *knock-out*, o *knock-down* muestran diferencias, sugiriendo que las proteínas HDZ de cada clase cumplen funciones fisiológicas sustancialmente distintas entre sí. Las C1HDZ están mayormente involucradas en respuestas de estrés biótico y abiótico, pero también en funciones de desarrollo [241]-[247]. Las C2HDZ por su parte, son importantes para la respuesta a estrés, particularmente en respuestas de escape al sombreado [233], [248]. Por otro lado, las proteínas C3HDZ fueron caracterizadas porque su pérdida funcional provoca problemas relacionados al desarrollo del tallo y la raíz, incluyendo también la forma de la hoja y la organización de la vasculatura [249]-[256]. Los C4HDZ por su cuenta, son importantes para el desarrollo de estructuras de la epidermis como los estomas, pelos radiculares y tricomas, así como también el desarrollo de la cutícula, la identidad floral y la producción de antocianinas [257]-[263].

Adicionalmente, la expresión de los genes C3HDZ está regulada a nivel postranscripcional por microARNs -miR165/166-, que son importantes para la correcta expresión en el desarrollo polar del primordio foliar [159], [251], [264]. Por otra parte, su actividad transcripcional está también modulada por una familia de genes HDZ degenerados conocidos como LITTLE ZIPPER que afectan su dimerización [265].

La mayoría de estos estudios fueron realizados en angiospermas. Pocos trabajos han explorado la conservación funcional de estas proteínas también en briofitas. En *Physcomitrella*, se ha mostrado que la función de los C3HDZ se encuentra conservada [266], aunque la sobreexpresión de *PpHB10* no logró complementar la mutación de *rev* en *Arabidopsis* [267]. Mientras tanto, para uno de los homólogos de los C1HDZ se encontró una función diferente [268]. Algunas de estas proteínas se originan en algas charofitas, particularmente las C3HDZ y C4HDZ [129], [131], [141], aunque no se conoce mucho de las otras dos y la interrelación temporal en la evolución de cada clase. Muchos de los procesos

de desarrollo en donde participan estas proteínas en el contexto de las plantas terrestres no tienen su correlato en charofitas y podrían haber sido importantes para la colonización de la tierra por las plantas, por lo cual es relevante saber más sobre su historia evolutiva.

Estado del arte de la filogenómica de plantas

Hasta hace pocos años, nuestro conocimiento sobre la evolución de los FTs durante la radiación temprana de las plantas (*Viridiplantae*) estaba limitado a la información genómica y transcriptómica de especies modelo como *Chlamydomonas reinhardtii* (clorofita unicelular), *Selaginella moellendorffii* (licofita), y *P. patens* (musgo) [62], [127], [269], sumado a un limitado número de transcriptomas de otras especies. En el capítulo anterior, mencionamos cómo la secuenciación del genoma de la charofita de grado KCM *Klebsormidium nitens* (antes denominada *K. flaccidum*) [61], [90], junto con el genoma de *M. polymorpha* [59], representaron un avance significativo en este campo. Más recientemente, la secuenciación del genoma de la charofita de grado ZCC *C. braunii* y otros genomas de helechos y especies de briofitas también han generado importante información para abordar preguntas de tipo *evo-devo* (biología evolutiva del desarrollo) [60], [128]. Con la mejora constante en los costos y técnicas de secuenciación, es de esperar que, en los próximos años, se agreguen especies de antocerofitas cuyo grupo aún no tiene un genoma de referencia y su representación en transcriptomas aún es limitada [270]. Muy recientemente, se publicaron cuatro genomas de charofitas que ayudarán a abordar de forma más completa el abordaje de estos grupos [271]-[273].

En este momento, hay proyectos transcriptómicos con el objetivo de completar el vacío entre algas clorofitas y charofitas, incluyendo “*The green algal tree of life*” y “*1kp*” [17], [23], [274], [275]. Estos proyectos contribuirán a dilucidar con mayor precisión la evolución de las algas y los ancestros más cercanos a las plantas terrestres.

Como ya mencionamos en el capítulo anterior (ver Introducción general: Evolución de los factores de transcripción en estreptofitas), estudios recientes utilizando genomas disponibles, han descrito patrones generales de evolución de los FTs durante la diversificación temprana de las plantas. Estos estudios están centrados mayormente en el uso de información genómica, y la evolución de familias de FTs, más que de las subfamilias. En este trabajo, realizamos un análisis exhaustivo, con la información genómica y transcriptómica disponible de la evolución de los genes de la familia *HDZ* durante la adaptación de las plantas a la tierra.

Objetivos e hipótesis

El objetivo general de este capítulo de la tesis es comprender el grado de conservación de los genes *HDZ* durante la adaptación de las plantas al ambiente terrestre. Para ello, nos proponemos realizar una filogenia de la familia HDZ que nos permita conocer su historia evolutiva y, en particular, de sus dominios proteicos para asociarlos con sus posibles funciones en las respuestas de las plantas terrestres. Partiremos de la identificación de todos los genes que poseen dominios HD, para determinar con mayor fidelidad los genes *HDZ* y sus clases. Para esto, empleamos técnicas filogenéticas combinadas con otras aproximaciones bioinformáticas y estructurales. A diferencia de aproximaciones anteriores, utilizaremos tanto información genómica como transcripcional. El objetivo es poder tener una visión detallada y rigurosa del origen de esta familia génica, los eventos de duplicaciones genéticas que dieron lugar a los linajes conservados (así como también los eventos de pérdida), el origen de dominios y motivos auxiliares, así como también poder comprender mejor la relación entre los diferentes miembros de la familia.

Hipótesis de trabajo

Hipótesis 1: Los genes *HDZ* se originaron con anterioridad a la diversificación de las plantas terrestres (embriofitas) y su secuencia se encuentra conservada a lo largo de la evolución de las algas, así como de todos los grupos de embriofitas.

Hipótesis 2: El origen y la pérdida de las diferentes clases y clados conservados de las proteínas *HDZ* podría estar vinculados al desarrollo de funciones biológicas novedosas durante la evolución de las plantas, llevando a cabo procesos de sub-funcionalización y neo-funcionalización. De la misma manera, los dominios auxiliares de las proteínas *HDZ* pueden dar información relevante acerca de cómo la actividad de las proteínas y su regulación fue cambiando a lo largo de la historia evolutiva.

Hipótesis 3: El uso de información transcriptómica de especies de algas, así como un análisis detallado de cada subfamilia y aproximaciones estructurales, generarán información novedosa acerca de la diversificación de las proteínas HD y *HDZ*.

Materiales y métodos

Clasificación de los HD

Las secuencias de proteínas HD de las especies de algas se obtuvieron de dos bases de datos de transcriptomas disponibles públicamente: Cooper & Delwiche (https://figshare.com/articles/Green_algal_transcriptomes_for_phylogenetics_and_compa

[ative_genomics/1604778](http://www.cyverse.org/), consultado por última el 5 de enero de 2017) [275] y *1kp project* (<http://www.cyverse.org/>, consultado por última vez el 13 de marzo de 2017) [17], [274]. Las especies de algas que provienen de cada base de datos se describen en la Anexo 1. Las secuencias de HD se obtuvieron en una búsqueda tBLASTn utilizando como consulta (*query*) la secuencia consenso del HD reportada en *plantTFDB 4.0* para HDZ usando un valor de corte de *e.value* < 0.01 [276], [277]. Las secuencias fueron traducidas a sus seis marcos de lectura posibles y se buscó un dominio HD conservado utilizando la matriz del modelo HHMER [278] creada a partir de dominios HD informado anteriormente [129] utilizando un valor de corte de *e.value* < 0.01. Las secuencias de la proteína HD de referencia de *A. thaliana*, *M. polymorpha*, *S. moellendorffii*, *P. patens*, *K. nitens*, *C. reinhardtii*, *Ostreococcus tauri* y *Volvox carteri*, se obtuvieron de *plantTFDB 4.0* (<http://planttfdb.cbi.pku.edu.cn/>, último acceso el 9 de agosto de 2016). Las secuencias restantes se obtuvieron de *Phytozome* [279]. Las secuencias resultantes se alinearon utilizando el método iterativo de MAFFT G-INS-1 [280] y fueron recortadas manualmente usando el *software* MEGA7 [281] para obtener una región de ~85 aminoácidos incluyendo un dominio HD expandido. La lista fue curada manualmente eliminando secuencias redundantes provenientes de empalmes alternativos y secuencias con más del 50% espacios en blanco. Los genes parálogos se eliminaron manualmente de la alineación para evitar la representación excesiva de las secuencias de las plantas terrestres en el análisis filogenético.

El análisis de Máxima Verosimilitud (ML del inglés *Maximum Likelihood*) se realizó con el paquete *IQTree* seleccionando el mejor modelo de sustitución utilizando los parámetros predeterminados: LG + G4 y las frecuencias de estado determinadas a partir de la matriz de aminoácidos [282]. El soporte de ramas fue analizado utilizando la prueba de *Shimodaira-Hasegawa-like approximate likelihood ratio (SH-like aLRT)*. La topología de árbol de consenso se visualizó con el *software* MEGA7. Usando las secuencias de referencia, clasificamos las familias HD según la nomenclatura actual [106], [129].

Para realizar una prueba adicional sobre la identidad de las secuencias de clorofitas, que anteriormente no se clasificaban como miembros de la familia de HD, aplicamos dos pruebas complementarias. Primero, buscamos la conservación del HD y los dominios auxiliares característicos de cada familia de HD. En este caso, utilizamos la secuencia de proteínas como una consulta en una búsqueda *BLASTP* en la base de datos no redundante (NR) del NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>, consultado por última el 5 de enero de 2017) para probar si la identidad de las mejores secuencias (*best hits*) de plantas terrestres, utilizando la longitud completa de la proteína o el dominio HD, correspondía a la misma familia obtenida en la clasificación filogenética. Además, utilizamos la secuencia de proteínas de

longitud completa para buscar dominios conservados ubicados fuera del homeodominio en InterProScan [283].

Alineamientos múltiples de secuencia y predicción de las estructuras secundarias

Los posibles dominios HDZ putativos encontrados durante los análisis filogenéticos, cubriendo desde clorofitas hasta charofitas y plantas terrestres, fueron alineados usando el método iterativo *MAFFT G-INS-1* y manualmente recortados con el fin de incluir los dominios HD y LZ. Los taxones seleccionados fueron visualizados usando Jalview v2 [284].

La predicción de estructura secundaria y *coiled-coils* de las secuencias HDZ putativas se realizaron utilizando *jPred4* y *MARCOIL* disponibles en el kit de herramientas de Bioinformática [285] con parámetros por defecto. Se consideraron todas las secuencias con *coiled-coils* identificados con *e.value* confiables. También se tuvo en cuenta la posición del dominio de *coiled-coils* en el alineamiento de los HDZ.

Análisis filogenético de proteínas HDZ

Las secuencias de proteínas completas de HDZ se alinearon utilizando el método iterativo de *MAFFT G-INS-1*. Se usó una región de ~100 residuos de aminoácidos que contenían el dominio HDZ, el cual fue recortado manualmente utilizando *MEGA7*. Se eliminaron las secuencias que carecían del dominio LZ. Un total de 158 secuencias fueron incluidas en la alineación. La inferencia filogenética bayesiana se llevó a cabo utilizando el software *MrBayes 3.2.6* [286] con los parámetros del modelo de variación de velocidad gamma entre sitios (*gamma among-site rate variation model*) con cuatro categorías de frecuencia y el modelo de prioridad de aminoácidos de LG como se determinó previamente en *IQTree*. En esta ocasión se calcularon cuatro ejecuciones con cuatro cadenas de 50.000.000 generaciones se calcularon utilizando los recursos de *CIPRES*, logrando un valor diagnóstico de convergencia <0.01 [287]. El árbol de consenso se obtuvo con todos los grupos compatibles y se visualizó utilizando *FigTree v1.4.3* (<http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/>).

Para las secuencias proteicas de los C1HDZ y C2HDZ se utilizó un protocolo similar para el análisis filogenético de las secuencias recuperadas de la base de datos plantTFDB 4.0 y clasificadas en clases utilizando un enfoque ML con *MEGA7*. Estas secuencias fueron de las siguientes especies: *Amborella trichopoda*, *A. thaliana*, *Capsicum annum*, *M. polymorpha*, *Oryza sativa subs. japonica*, *Populus trichocarpa*, *Pseudotsuga menziesii*, *P. patens* y *Sphagnum fallax*. Para complementar la cobertura de secuencias de musgos en el árbol de C1HDZ, se obtuvieron secuencias del ARNm de los HDZ de *Bryum argenteum* y *Pohlia nutans* de la base de datos EST del NCBI. También fueron incluidas secuencias del helecho

Ceratopteris richardii obtenidas de la base de datos del NCBI. Las secuencias C1HDZ y C2HDZ de *Equisetum giganteum* y otras especies de Marchantiophytas fueron recuperadas de una búsqueda BLAST contra los transcriptomas de *Equisetum* sp. y *M. emarginata* (Trinity Assemblies). Las posibles secuencias ortólogas fueron traducidas como se describió anteriormente para complementar la cobertura de las secuencias de briofitas en el árbol C1HDZ. Cada alineación se amplió para cubrir 115 posiciones alrededor del dominio HDZ para C1HDZ y 137 para C2HDZ. En el primer caso, se alcanzó un valor de diagnóstico de convergencia $< 0,01$ después de 6.665.000 generaciones y, en el segundo, un valor $< 0,005$ después de 12.005.000 generaciones.

Las secuencias de monocotiledóneas se obtuvieron de los genomas de EnsemblPlants (<http://plants.ensembl.org/index.html>, consultado por última vez el 9 de febrero de 2017) y se complementaron con las siguientes especies acuáticas: genoma de *Zostera marina* disponible en Phytozome [44], *Lemna minor* [288] y *Spirodela polyrhiza* [289]. Las secuencias C1HDZ se recuperaron usando la secuencia de ATHB1 como consulta de *BLASTP* usando parámetros predeterminados, alineadas con el método iterativo *MAFFT G-INS-1* y clasificadas en clases usando la filogenia de máxima verosimilitud con *MEGA7*. Con las secuencias resultantes se realizó un análisis filogenético como se describió anteriormente.

Análisis de estructura génica en genomas secuenciados

La anotación genómica de *A. thaliana*, *P. patens* and *M. polymorpha* fueron descargadas desde *Phytozome* (<http://phytozome.jgi.doe.gov/>, consultada por última vez el 5 de marzo de 2017) y la anotación del gen de *K. nitens* se descargó de la página web del genoma de Klebsormidium (<http://www.plantmorphogenesis.bio.titech.ac.jp/>, consultada por última vez el 5 de marzo de 2017). Se utilizó el programa *Gene Structure Display Server v2.0* (<http://gsds.cbi.pku.edu.cn/>) para mostrar las estructuras genéticas [290]. La ubicación del HDZ fue agregada manualmente. Los intrones fueron reescalados a la misma longitud.

Identificación de dominios y motivos auxiliares

La identificación de los motivos y dominios auxiliares ubicados fuera del HDZ usando las secuencias proteicas completas. Se aplicó una búsqueda Pfam utilizando un valor umbral de $1E-4$ a todas las secuencias HDZ para identificar los dominios START/SAD y MEKHLA. Para la identificación de los motivos CPSCE, ZIBEL y AHA, utilizamos la alineación de proteínas HDZ de longitud completa y las identificamos manualmente utilizando secuencias de referencia con un umbral de similitud del 75% [106], [234]. El origen de estos motivos se infirió utilizando el principio de máxima parsimonia para ser consistente con la filogenia de las plantas.

Para evaluar la conservación del sitio blanco del miARN165/166 en los C3HDZ, se utilizó la secuencia del ARNm de los genes clasificados y alineamos utilizando MAFFT con parámetros predeterminados. La secuencia de miARN de *A. thaliana* y *M. polymorpha* se obtuvo de trabajos anteriores [163], y se visualizó y analizó manualmente utilizando Jalview v2.

Figura 9. Representación esquemática de la estrategia para la obtención y clasificación de secuencias HD y HDZ.

Resultados y conclusiones

Evolución de los HD en las Viridiplantae

Los genes que codifican para HD están ampliamente distribuidos en los organismos eucariotas. Con el fin de realizar un análisis filogenético que comprenda a todas las proteínas HDZ en plantas, aplicamos la siguiente secuencia analítica. Brevemente, identificamos todas las posibles proteínas HD en bases de datos transcriptómicas de especies de clorofitas y charofitas. Para ello, construimos un perfil de HMM usando de referencia el dominio HD reportado recientemente en un estudio de FTs presentes en genomas de plantas que cubren un rango evolutivo similar [129]. Posteriormente, usando la secuencia consenso que se desprendió del HMM, realizamos una búsqueda de *tBLASTn* sobre los ensamblados de los transcriptomas con un corte de *e.value* bajo. Finalmente, descartamos manualmente todas aquellas secuencias que, comparadas con la matriz de HMM de dominios HD no eran significativamente similares.

Nuestro análisis fue realizado sobre las bases de datos transcriptómicas disponibles, que incluyen 53 especies de algas diferentes, cubriendo un amplio rango de clorofitas y

charofitas y otras estreptofitas (Anexo 1). Nuestra hipótesis es que estas bases de datos podrían ayudarnos a identificar precisamente el origen de las familias de proteínas HD.

Usando esta aproximación, identificamos 286 proteínas HD putativas de transcriptomas de clorofitas y charofitas. Esas secuencias fueron usadas para identificar las diferentes familias de HD realizando un análisis filogenético que incluía secuencias de referencia. Con este alineamiento se realizó una filogenia por el método de Máxima Similitud (ML, del inglés *Maximum Likelihood*) (Figura 10). Las familias HD fueron identificadas en base al posicionamiento de las secuencias de referencia en la filogenia. Estas familias HD se muestran en el cladograma circular de la Figura 10 (Anexo 1). En total, se identificaron las 11 familias previamente reportadas de HD [106], [129].

Nuestros resultados indican que 9 de las 11 familias HD están presentes en transcriptomas de algas clorofitas (Anexo 1). En cambio, no encontramos miembros de las familias LD y NDX, lo que sugiere que su aparición fue posterior en la evolución o se perdieron durante la evolución de clorofitas. En el caso de la familia LD, sólo se encuentran en algas charofitas; en el caso de la familia NDX, sólo está presente en plantas terrestres (Figura 10). A diferencia de resultados anteriores, en nuestro estudio, encontramos evidencia de la presencia de las familias PHD, SAWEED, PLINC y HDZ en clorofitas (Figura 10).

Para confirmar la identidad de estos nuevos miembros, realizamos controles mediante métodos bioinformáticos alternativos. De forma concisa, usando BLASTP buscamos los dominios HD y auxiliares que contienen para evaluar su conservación en la base de datos NR del NCBI. Usando el dominio HD o la secuencia completa de los dominios HD de las proteínas, recuperamos la mejor proteína encontrada en clorofitas y la utilizamos como consulta para buscar sobre todo el transcriptoma de la especie y comprobar que se recuperara la misma secuencia que encontramos originalmente (mejor resultado bidireccional o *best bidirectional hit*). En otras palabras, confirmamos si el mejor resultado direccional de las secuencias de plantas terrestres era consistente con la familia obtenida en la clasificación filogenética.

En el caso de la familia PHD, obtuvimos en la filogenia ML un valor de soporte de *Bootstrap* de 81%, incluyendo una secuencia del alga clorofita *Ostreococcus tauri* (Anexo 1). Esta secuencia proteica (fgenes1_pg.C_Chrom18.0001000131) había sido incluida como “sin clasificar” en Catarino et al. (2016) y como “otros-HB” en PlantTFdb 4.0 [277]. La búsqueda por BLASTP arrojó como mejor resultado una proteína homóloga a PHD HAT3.1 y viceversa, apoyando el resultado obtenido en la filogenia. Más aún, la familia PHD también fue encontrada en otras especies de clorofitas como *Micromonas pusilla* y *Ostreococcus lucimarinus* [291].

En cuanto a la familia SAWADEE, identificamos una secuencia proveniente de *Nephroselmis pyriformis* con un valor de soporte en la filogenia de 98% (Anexo 1). El BLASTP bidireccional también fue consistente con esta clasificación. En la aproximación filogenética, también encontramos una secuencia del alga clorofita *Hormotilopsis gelatinosa* clasificada en la familia PLINC. De forma similar a las secuencias encontradas de PHD y SAWADEE, el enfoque por BLASTP apoyó su clasificación dentro de la familia PLINC. Finalmente, realizamos esta misma aproximación sobre las cinco secuencias proteica encontradas de HDZ en clorofitas con un valor de soporte global de 71%: 1 de *Watanabea reniformis*, 3 de *Prasiolopsis* sp. (ambas pertenecientes a la clase *Trebouxiophyceae*); 1 de *N. pyriformis* (de la clase *Nephrophyceae*); y finalmente, 1 de *Monomastix opisthostigma*. En los casos de *M. opisthostigma* y *W. reniformis*, el BLASTP apoyó su clasificación como HDZ. No ocurrió lo mismo con las secuencias de *Prasiolopsis* sp.. Sospechamos que estas secuencias provienen de una contaminación ya que tienen una alta identidad con proteínas HD fúngicas. Por otra parte, en ninguna de estas secuencias de clorofitas pudimos encontrar dominios auxiliares (además del HD) mediante *InterProScan* [283]. Esto puede deberse al hecho de que *InterProScan* está basado en perfiles HMM obtenidos de secuencias de referencia de genomas de plantas terrestres, haciendo difícil encontrar proteínas tan distantes evolutivamente. De forma alternativa, las secuencias identificadas podrían ser verdaderos homólogos que todavía no incorporaron dominios auxiliares. Esto también resalta que los dominios auxiliares se pudieron haber adquirido de manera secuencial a lo largo de la evolución.

En términos generales, encontramos algunas inconsistencias en la conservación de familias génicas entre el mismo subfilo (Anexo 1). Es decir, existen familias de proteínas que se encuentran presentes en algunos transcriptomas, pero ausentes en otras especies relacionadas. La razón de este fenómeno podría estar asociada a la combinación de dos factores: son genes que tienen bajo nivel de expresión en esas especies y figuran como secuencias fragmentadas que no fueron ensambladas correctamente o que el ancestro común haya poseído esos genes pero que posteriormente se perdieron en algunos de los linajes de clorofitas.

En cuanto a las HDZ, dado que las proteínas HDZ presentan sus dominios HD y LZ de forma adyacente, presentando pocas posiciones conservadas dentro del dominio LZ (mayormente residuos de leucina), realizamos una aproximación diferente para estudiar su origen. Nuestra estrategia de minado (o *data mining*), mostró ser eficiente para la detección de genes *HDZ* (no se encontraron falsos positivos, ni verdaderos positivos dentro de las secuencias de genomas reportadas). Es importante destacar que la estrategia de búsqueda estuvo optimizada para la identificación de miembros de esta familia, y podrían no ser tan

adecuada para otras familias. Aun así, nuestros resultados filogenéticos sugieren fuertemente que la divergencia de las familias de FTs que contienen dominios HD se produjo de forma temprana en la evolución de las Viridiplantae, y antes de la diversificación de las charofitas, y por lo tanto también de forma previa a la colonización terrestre de las plantas. En particular, es importante destacar que encontramos miembros putativos de la familia HDZ en clorofitas (Figura 10).

Figura 10. Filogenia de los genes *HD* en las *Viridiplantae*. El árbol fue construido usando la secuencia aminoacídica del HD con el método de ML. El árbol fue representado como un cladograma circular sin enraizar. En colores se indican los clados que corresponden a cada subfamilia. Los círculos de colores junto a cada subfamilia indican la presencia de dicha subfamilia en clorofitas (rojo), charofitas (amarillo) y plantas terrestres (verde). Los círculos con líneas punteadas representan los casos donde la presencia de dicha subfamilia no fue reportada previamente en clorofitas. En la Anexo 1 figura un link para descargar el árbol completo.

Estructura de dominios y conservación en proteínas HDZ de estreptofitas

El dominio LZ de las proteínas HDZ se caracteriza por la presencia de héptadas repetidas con un residuo de leucina en la posición central. Este atributo parece estar conservado incluso en las proteínas HDZ de especies de algas charofitas como *K. nitens* (Figura 11). Además, cada clase de HDZ muestra un número específico de héptadas; la mayoría de las

proteínas C3HDZ y C4HDZ presentan seis héptadas, mientras que las C2HDZ tienen cuatro, y las C1HDZ entre cinco y seis [229].

Figura 11. Alineamiento de secuencias proteicas representativas correspondiente a la región de los dominios HDZ comparando las cuatro clases presentes en estreptofitas (I-IV) y aquellas de clorofitas que no corresponden a ninguna clase (?). En rojo el dominio HD y en azul el LZ. Las leucinas coloreadas son aquellas que se encuentran relativamente conservadas en cada clase. Abreviaturas de los nombres de las especies: Catm, *Chlorokybus atmophyticus*; Mopi, *Monomastix opisthostigma*; Mpol, *M. polymorpha*; Pp, *P. patens*; Pras, *Prasiolopsis* sp; NmUP, *Nitella mirabilis*; Npyr, *Nephroselmis pyriformis*; Spra, *Spirogyra pratensis*; Kfla, *K. nitens*; Mvir, *Mesostigma viride*; NmUP, *Nitella mirabilis*; Wren, *Watanabea reniformis*.

Exploramos la conservación de los dominios HD y LZ entre los diferentes clados proteicos. De esta manera, construimos un conjunto de datos de 123 secuencias de HDZ, incluyendo 75 secuencias candidatas identificadas previamente y 48 secuencias de referencia. El alineamiento proteico mostró una clara conservación de la repetición canónica -L(6X)L- en las secuencias del dominio LZ de estreptofitas. Más aún, cada clase presentó el número esperado de héptadas (Figura 11). Por otro lado, las proteínas HDZ de clorofitas mostraron una baja conservación de la región LZ en comparación con la conservación observada en el dominio HD. Sólo el dominio LZ de *M. opisthostigma* mostró conservación en las posiciones de los residuos de leucinas en concordancia con otras proteínas del alineamiento (Figura 11). Otras clorofitas mostraron muy baja conservación en esas posiciones. Para verificar que estas proteínas tienen dominios LZ conservados, se predijo bioinformáticamente la formación del *coiled-coil*. Dicha predicción solo arrojó resultados positivos con la secuencia de *M. opisthostigma* río abajo del dominio HD como sucede en los miembros conocidos de esta familia. Para verificar esto por otro método, construimos un perfil HMM usando las secuencias HDZ de algas charofitas para probar si las secuencias encontradas en clorofitas

tienen suficiente similitud. Otra vez, sólo la secuencia encontrada de *M. opisthostigma* arrojó un valor por encima del corte establecido (datos no mostrados). Por estas razones, sólo esta última secuencia fue incluida en los análisis posteriores y el resto fueron descartadas. El descubrimiento de estas secuencias candidatas podría deberse a que son genes huérfanos que divergieron en las especies de clorofitas, que perdieron el dominio LZ o que nunca lo formaron. Esto podría estar sugiriendo que el dominio LZ evolucionó de manera secuencial y no por la fusión de dos dominios. Más información transcriptómica y genómica, proveniente de otras especies de clorofitas, nos ayudarán a resolver con mayor precisión el origen del dominio LZ en esta familia.

Las cuatro clases de factores de transcripción HDZ se encuentran presentes en estreptofitas tempranas

Para entender la relación evolutiva entre las proteínas HDZ en estreptofitas, esta vez utilizamos la secuencia completa HD-LZ para construir un nuevo árbol filogenético utilizando el método bayesiano. Para ello, utilizamos como raíz del árbol a la única secuencia que pudimos confirmar su identidad en clorofitas correspondiente a *M. opisthostigma*. Usando esta aproximación, identificamos las cuatro clases de HDZ (I-IV), en base a la topología del árbol, valores de Bootstrap, y secuencias de referencia (Figura 12). Posteriormente, usamos la estructura de intrones-exones de las especies con genomas completamente secuenciados como un criterio adicional que apoye la clasificación filogenética obtenida (Figura 13). Alternativamente, también enraizamos el árbol usando una secuencia *outgroup* (PHD) o con una secuencia C3HDZ (no mostrado). En todos los casos, los resultados fueron similares a los reportados en la Figura 12.

En base al árbol obtenido, inferimos que clases I, III y IV de HDZ son monofiléticas en plantas terrestres, con un alto valor de soporte para las clases III y IV (> 79%, Figura 12). Esto quiere decir que sólo un miembro de cada clase habría sido heredado por parte de los ancestros charofitas más cercanos a las plantas terrestres, con la excepción de la clase II (Figura 12). Como ya se conocía previamente, las clases III y IV tienen un ancestro en común [106], con un valor de soporte de 100%, siendo ambas también monofiléticas [131], [141]. Los subárboles derivados de cada clase coinciden con la filogenia de las plantas, siendo las secuencias provenientes de charofitas, basales a todas las demás (Figura 12). Resulta interesante notar que la estructura de intrones-exones de las clases III y IV es sustancialmente diferente. Mientras que los intrones de los genes *C4HDZ* están relativamente conservados entre especies lejanas como *Klebsormidium sp.* y *Arabidopsis* (con ~10 exones), en cambio los *C3HDZ* pasan de ser 13 en *Klebsormidium sp.* a unos ~18 en *Marchantia* y *Arabidopsis* (Figura 13). La única secuencia que no logramos clasificar se trata

de kfl00466_0010. Esta secuencia presenta una estructura única de intrones-exones, que es similar a las *C4HDZ*, pero carece de muchos intrones y dominios específicos de la clase.

Aunque no hay dudas de que los genes *C1HDZ* son monofiléticos en plantas terrestres, los valores de soporte no son claros para definir un único grupo que incluya a todas las secuencias de charofitas, siendo sólo aceptables para algunas charofitas cercanas a las plantas terrestres (65%). En este sentido, encontramos un clado de secuencias de HDZ divergentes entre las *C1HDZ* y *C2HDZ*, difíciles de clasificar en alguna de las dos. Estas secuencias fueron denominadas como clase *I-like* en el árbol de la Figura 12. Dado que nuestro estudio abarca un amplio rango evolutivo, creemos que estas secuencias divergentes son las que podrían estar afectando los valores de soporte encontrados en los brazos principales que definen cada clase. En la mayoría de los casos, estas secuencias pertenecen a especies de Zygnematales, presentando un dominio HDZ completo con un *coiled-coil* predicho. Adicionalmente, realizamos aproximaciones filogenéticas complementarias utilizando el método de ML, cambiando la frecuencia de variación entre sitios, el modelo de sustitución de aminoácidos, y reduciendo el número de especies de cada clase. Estos análisis no mejoraron los análisis que presentamos anteriormente y generando resultados similares (no mostrado). Entre estas secuencias, algunas presentan una importante homología con las proteínas *C1HDZ* de plantas terrestres, mientras que otras tienen substituciones en residuos claves. También presentan una estructura de intrones-exones diferente a los genes *C1HDZ*, incluyendo un intrón nuevo que no está conservado en las plantas terrestres (Figura 13). Este grupo podría tratarse de una nueva clase de proteínas HDZ que evolucionó de forma posterior a la divergencia de las plantas terrestres, únicamente en algunas especies de algas charofitas. Una hipótesis alternativa podría ser que estas secuencias son productos de un evento de duplicación previo pero que se perdió en el linaje que dio lugar a las plantas terrestres. Aunque estos eventos no cumplirían un rol relevante para la transición de las plantas hacia la tierra, se necesita más evidencia para poder confirmar algunas de estas hipótesis.

Figura 12. Filogenia de las proteínas HDZ identificadas en estreptofitas. El árbol fue construido por el método bayesiano utilizando a la secuencia de *M. opisthostigma* como raíz. Las probabilidades bayesianas son mostradas en cada nodo. La barra de escala indica el número de sustituciones por sitio. Las cuatro clases de HDZ están indicadas. La figura está acompañada de una tabla que resume la presencia (X) o ausencia de cada clase en cada división de plantas. Los colores indican la clasificación taxonómica para cada especie: clorofitas (gris); mesostigmatales y clorokibiales (violeta), klebsormidiales (azul oscuro), charales (azul), coleochaetales (azul claro), zignematales (verde) y embriofitas (verde)

oscuro). Abreviaturas para las especies: Au1sp, *Spirogyra* sp.; Catm, *Chlorokybus atmophyticus*; Cbre, *Cylindrocystis brebissonii*; Ccus, *Cylindrocystis cushleckae*; Cglo, *Chaetosphaeridium globosum*; Cirr, *Coleochaete irregularis*; Coch, *Cosmarium oethodes*; Corb, *Coleochaete orbicularis*; Cvar, *Chlorella variabilis*; Efim, *Entransia fimbriata*; Entr, *Entransia* sp.; Kfla, *K. nitens*; Ksub, *K. subtile*; Mopi, *M. opisthostigma*; Moug, *Mougetia* sp; Msca, *Mougeotia scalaris*; Ndig, *Netrium digitus*; Nmir, *Nitella mirabilis*; Pmar, *Penium margaritaceum*; Robt, *Roya obtusa*; Spir, *Spirogyra* sp.; Spra, *Spirogyra pratensis*.

Es importante resaltar que el sub-árbol correspondiente a las secuencias C2HDZ no es completamente consistente con la filogenia de las plantas. Encontramos que existen dos clados bien diferenciados presentes en *P. patens*, sugiriendo que alguno de los eventos de duplicación ocurridos en la evolución de las algas charofitas es anterior a la divergencia de las plantas terrestres y se encuentra conservado en briofitas.

Uno de los puntos más interesantes es que identificamos secuencias de HDZ en las especies basales de algas charofitas: *M. viride* and *C. atmophyticus* (Figura 12). En base a las inferencias filogenéticas, estas proteínas pertenecerían a diferentes clases de HDZ. Mientras que en la proteína identificada en *M. viride* sería de clase IV, las tres proteínas identificadas en *C. atmophyticus* serían HDZ de clase II y III (Figura 12). La explicación más parsimoniosa sería que una secuencia ancestral similar a las de clase II, evolucionó en las algas clorofitas y fue posteriormente heredada por las estreptofitas. Esta hipótesis es consistente con la conservación de una proteína C2HDZ en *C. atmophyticus*. Durante la evolución de las estreptofitas, otras clases divergieron, probablemente primero en el ancestro común a las secuencias de clase III y IV durante la evolución de las charofitas, y finalmente surgieron las secuencias C1HDZ durante la evolución de los *Klebsormidiophyceae*. Este patrón evolutivo es coherente con el modelo propuesto para la evolución de los HD previamente [106].

Para finalizar, las inferencias filogenéticas sugieren que las cuatro clases de HDZ ya se encontraban presentes en los *Klebsormidiales* (Figura 12), mostrando que la divergencia entre las clases se produjo tempranamente en la evolución de las charofitas y antes de la colonización de la tierra por parte de las plantas. Adicionalmente, al menos un miembro de cada clase se encuentra presente en los *Charales* y *Coleochatales*.

Origen y evolución de los dominios auxiliares en los HDZ

También buscamos identificar la presencia de motivos y dominios auxiliares localizados fuera del dominio HDZ para deducir su evolución usando el criterio de máxima parsimonia. En primer lugar, buscamos el dominio START/SAD presente sólo en las proteínas C3HDZ y C4HDZ [237]. En las proteínas identificadas en este trabajo, el dominio START/SAD se originó en Klebsormidiales y está conservado en todas las secuencias identificadas como C3HDZ y

Figura 13. Estructura de intrones y exones de los genes *HDZ* de cada clase en genomas secuenciados de estreptofitas. Las regiones 5'UTR y 3'UTR se encuentran en azul. Los exones son representados como barras anchas amarillas y los intrones como una línea en forma de sombrero. Los exones codificantes para el dominio HDZ se muestran en magenta. El largo de los intrones fue unificado para facilitar la visualización. La barra de escala corresponde a 1kb.

C4HDZ que divergieron posteriormente (Figura 14). Podemos inferir que la incorporación de este dominio a la región C-terminal de estas proteínas ocurrió tempranamente en la evolución de las estreptofitas y antes de la divergencia de los Klebsormidiales. De forma

similar, encontramos el dominio MEKHLA, exclusivo de los C3HDZ [239], en las especies de *Klebsormidium* y conservado en todas las especies que son posteriores en la evolución (Figura 14).

Por su parte, los C2HDZ están caracterizados por la presencia de un motivo denominado CPSCE [232]. Nuestros análisis filogenéticos mostraron la existencia de dos clados de C2HDZ, que difieren en la presencia o no de dicho motivo (ver más adelante). El motivo CPSCE, se encuentra presente en el linaje que luego dio lugar a los C2HDZ de plantas vasculares, desde Klebsormidiales en adelante.

Los C2HDZ también presentan un motivo ZIBEL-like, una secuencia de unos 10 aminoácidos que se encuentran en el N-terminal de estas proteínas [106]. En este caso, el motivo se habría originado durante la evolución de las algas charofitas Klebsormidiales y se encuentra conservado en todas los C2HDZ (Figura 14).

Figura 14. Modelo hipotético para la evolución de dominios y motivos auxiliares localizados por fuera del HDZ. Los círculos en negro representan los eventos de incorporación. En el texto se indica a qué clases corresponde cada motivo o dominio. El código de colores es el mismo utilizado para la Figura 12.

Recientemente se ha mostrado que la actividad de transactivación de los C1HDZ depende de un motivo conservado en el C-terminal de tipo *AHA-like* [234], [235]. De acuerdo a nuestra inferencia filogenética y la presencia de estos motivos en las secuencias encontradas, este motivo se habría originado antes de la divergencia de las algas charofitas Charales, y se encuentra bien conservado en los linajes de charofitas más cercanos a las plantas terrestres. En las plantas terrestres, este motivo AHA está bien conservado en briofitas, pero se encuentra degenerado en algunos linajes exclusivos de angiospermas, probablemente como parte de un fenómeno evolutivo asociado a las duplicaciones en angiospermas y su diversificación funcional (Figura 15).

funciona este nivel adicional de regulación. Lo mismo ya había sido mostrado previamente para el caso de *Chara corallina* [141]. Esto sugiere que la regulación por miARN de los *C3HDZ*, tal cual la conocemos, no está conservada en especies de algas charofitas y probablemente haya aparecido recién en el ancestro común a las plantas terrestres. En la Figura 14 se presenta un resumen del modelo de evolución de los dominios auxiliares inferido.

Figura 16. Alineamiento de las secuencias nucleotídicas del miR166 y los mARNs de los C3HDZ. Abreviaturas: Mp, *M. polymorpha*; Pp, *P. patens*; NmUP, *N. mirabilis*; Spra, *S. pratensis*; Au1sp, *Spirogyra sp.*; Kfa, *K. nitens*; Corb, *C. orbicularis*; Msca, *M. scalaris*.

Evolución de los genes C1HDZ en plantas terrestres

El incremento en el número de FTs en la evolución de las plantas terrestres estuvo acompañado por la sofisticación de las respuestas adaptativas a los cambios ambientales. Este proceso ya fue descrito de forma bastante acabada para los *C3HDZ* y *C4HDZ*, donde se mostró que la expansión de estas subfamilias de genes acompañó la radiación de las plantas vasculares [131], [141], [267]. Por esta razón, en esta tesis nos centramos en el estudio en detalle de los eventos de duplicación y pérdida de genes *C1HDZ* y *C2HDZ*. Dado que los *C1HDZ* son un grupo monofilético en las plantas terrestres (Figura 12) [231], [292], realizamos un nuevo análisis filogenético utilizando únicamente secuencias de plantas terrestres y aumentando el número de taxones. En este nuevo análisis, incluimos especies modelo cuyo genoma está completamente secuenciado e incluimos adicionalmente dos transcriptomas de especies de briofitas con el fin de equilibrar su representación en la filogenia (Figura 17).

El árbol resultante de la filogenia resultó ampliamente consistente con la filogenia de las plantas terrestres cuando fue enraizado usando la única secuencia de *M. polymorpha* (*MpC1HDZ*). Este análisis permite identificar siete clados, uno más de los identificados

previamente por Arce et al. (2011). Comparado con reportes anteriores de Henrikson et al. (2005) los resultados son bastante consistentes aunque más completos ya que incluyen más especies: el clado 1 equivale al clado γ , el clado 2 al β , el clado 4 al δ , el clado 5 al α , el clado 6 al ϵ , el clado 7 al ϕ , y el clado 3 incluye miembros del clado β y el ϕ .

Los resultados indican que el ancestro común entre las briofitas y las plantas vasculares heredó a estas últimas un único gen *C1HDZ* (Figura 17). Esto implica que los eventos de duplicación en musgos son posteriores a la diversificación de las plantas vasculares. Por otra parte, identificamos que existió un evento de duplicación durante la evolución de las licofitas que se conservó posteriormente en plantas con semillas (Figura 17). También encontramos otros dos eventos de duplicación en el transcriptoma de *Equisetum* sp. (Figura 17). *Equisetum* sp. también presenta un clado que es exclusivo de la especie y varias secuencias divergentes, todos eventos que serían posteriores a la evolución de las plantas con semillas. Por otra parte, también inferimos dos duplicaciones conservadas anteriores a la diversificación de las gimnospermas, dado que cuatro de las siete clases de *C1HDZ* tienen homólogos en *Pseudotsuga menziesii*. Mientras tanto, otros dos eventos de duplicación conservados habrían ocurrido durante la evolución de las plantas con flores, dado que la mayoría de los clados de angiospermas ya se encuentran presentes en el genoma de *Amborella trichopoda*, una especie representativa de las angiospermas que divergieron tempranamente del resto de las mismas (Figura 17).

El análisis de las secuencias de *C1HDZ* en monocotiledóneas presentó algunas singularidades interesantes, incluyendo la ausencia de miembros de los clados 6 y 7 en dicho linaje (Figura 17). Para chequear esto, realizamos una nueva filogenia incluyendo un número mayor de especies de monocotiledóneas que confirmaron esta observación (Figura 18). Una mirada más detallada a las especies acuáticas de monocotiledóneas, como *Lemna minor*, *Spirodella polyrhiza*, y la recientemente secuenciada *Zostera marina*, sugieren que estas también perdieron todos miembros de los *C1HDZ* pertenecientes al clado 1 (Figura 18). Para confirmar esto hicimos una búsqueda por BLAST en otras especies de monocotiledóneas acuáticas en las bases de datos de NCBI. Sólo encontramos un único gen que pertenecería a este clado en la orquídea acuática *Dendrobium nobile*, sugiriendo que la pérdida de los genes de este clado podría haber ocurrido durante la re-adaptación de las monocotiledóneas al ambiente acuático. De alguna manera, un fenómeno opuesto a la diversificación observada durante la adaptación de las algas al ambiente terrestre. Por su parte, *Lemna* sp. parece haber perdido también los genes del clado 4 de los *C1HDZ*.

La barra de escala indica el número de sustituciones por sitio. Siete clados conservados son identificados (1-7). Las especies son coloreadas como se indica en la leyenda. Abreviaturas: AT: *A. thaliana* (red, rosáceas); Atri, *A. trichopoda* (fucsia, angiospermas basales); Barg, *Bryum argenteum* (verde, briotifas); Cann, *Capsicum annuum* (rosa, asterácea); Cric, *Ceratopteris richardii*; Equi, *Equisetum* sp. (azul oscuro, helechos); Mpol, *M. polymorpha* (negro, liverwort); Os, *O. sativa* (amarillo, monocotiledónea) Pmen, *Pseudotsuga menziesii* (naranja, gimnospermas); Ppat, *P. patens* (verde, briofitas); Ptri, *Populus trichocarpa* (rojo, rosáceas); Smoe, *Selaginella moellendorffii* (verde oscuro, licofitas); Sfal, *S. fallax* (verde, briofitas).

Figura 18. Filogenia bayesiana de los C1HDZ de monocotiledóneas. Se muestra un árbol radial realizado en base a un alineamiento de los dominios HDZ. Se indican los clados identificados en la Figura 17. Se incluyeron secuencias de otras angiospermas como referencias. Abreviaturas: *A. thaliana* (rojo), *O. sativa* (amarillo oscuro), *A. trichopoda*

(magenta), *Zostera marina* (azul), *Spirodela polyrhiza* (cian), *Lemna minor* (azul claro). Se muestran las estadísticas bayesianas de aquellos nodos que determinan clados. La barra de escala corresponde al número de sustituciones por sitio.

Para concluir, podemos decir que la historia evolutiva de los C1HDZ resultó ser bastante compleja, con numerosos eventos de duplicación y pérdida de genes específicos de familias de especies que podrían haber sido relevantes para su evolución (Figura 19).

Figura 19. Modelo hipotético para la evolución de los C1HDZ de las plantas terrestres. Los círculos negros representan los eventos de duplicación conservados y las cruces los eventos de pérdida inferidos a partir de la filogenia. Los números en los nodos indican el número hipotético en el ancestro común. Se muestran especies representativas de los grandes grupos taxonómicos. El código de colores es el mismo de la Figura 17. Los asteriscos denotan secuencias obtenidas de transcriptomas.

Evolución de los genes C2HDZ en estreptofitas

De forma diferentes a las otras clases de HDZ, los C2HDZ no tienen un origen monofilético en plantas terrestres, indicando que más de un miembro fue heredado de las algas charofitas (Figura 12). Para entender mejor este proceso evolutivo, realizamos un análisis filogenético por el método bayesiano ampliando el alineamiento a toda la región HDZ y el motivo CPSCE, incluyendo a los C2HDZ que identificamos en charofitas, y sumando más taxones de plantas terrestres como se hizo para los C1HDZ. Dado el alto número de especies, se omitieron aquellas secuencias de algas charofitas que fueran redundantes.

Para el análisis filogenético se utilizó la secuencia de Kfla_comp11954 como raíz para el árbol obtenido debido a que generaba menos inconsistencias que otras secuencias de charofitas. Si bien logramos correr el análisis filogenético hasta convergencia con un valor

menor a 0.005, se encontraron algunas inconsistencias con la filogenia de las plantas y brazos con bajos valor de soporte. Para reducir estas inconsistencias se eliminamos dos secuencias divergentes de Coleochaetales y Charales y se obtuvo un árbol bastante robusto sin tener que realizar mayores restricciones al análisis (Figura 20).

Como mencionamos anteriormente y de forma consistente con la filogenia de la Figura 12, nuestro análisis sugiere la existencia de dos linajes de genes *C2HDZ* que difieren principalmente en la presencia del motivo CPSCE. Estos dos clados se encuentran representados en el genoma de *K. nitens* y conservados en especies de algas Zygnematales y musgos. Tanto en Marchantiales como en plantas vasculares, este linaje que denominamos *CPSCE-less* parece haberse perdido (Figura 20). Confirmamos esto consultando también transcriptomas adicionales disponibles de otras especies de hepáticas como: *Ricciocarpus natans*, *Marchantia emarginata*, *Sphaerocarpos texanus*, y *Metzgeria crassipilis*, y también en la antocerofita *Nothoceros* sp. (datos no mostrados). La estructura de intrones-exones de los *C2HDZ* también apoya la hipótesis evolutiva que planteamos, dado que el linaje *CPSCE-less* muestra una distribución diferente al otro linaje (Figura 13).

Otra observación interesante de la estructura de intrones-exones, es que todos los *C2HDZ* en *P. patens* carecen completamente de intrones. Algo similar fue reportado para los *C4HDZ* [131], donde se propone que el mecanismo que podría haber dado lugar a este evento es por la retrotransposición de estas secuencias y la pérdida del *locus* original. Esto podría tener consecuencias funcionales importantes para los genes de esta subfamilia en musgos.

Por otra parte, de forma similar a los *C1HDZ*, muchos eventos de duplicación parecen ser específicos de musgos, mientras que una única duplicación parece estar conservada en la licofita *S. moellendorffii* (Figura 20). En plantas con semillas, detectamos un evento de duplicación adicional conservado que se produce en el ancestro común anterior a la divergencia de las gimnospermas, y uno posterior en las angiospermas. En total, estos eventos de duplicación dan lugar a cuatro clados conservados en angiospermas. Para verificar esta clasificación, realizamos una filogenia adicional eliminando todas las secuencias correspondientes al linaje *CPSCE-less* (no mostrado), e incluyendo más especies de angiospermas y helechos. En ambas aproximaciones filogenéticas encontramos resultados similares, sin identificar nuevas duplicaciones conservadas.

También comparamos los resultados obtenidos con trabajos previos [248], [293]. En nuestro análisis, los clados 1-4 corresponden a los α - δ en Ciabelli et al. (2008). En nuestro trabajo, identificamos adicionalmente un clado 5, que incluye secuencias homólogas a AtHAT14 conservado en rosáceas y asteráceas. Las secuencias correspondientes a este clado no fueron clasificadas en trabajos anteriores. Por otro lado, muchas secuencias correspondientes a

especies de gimnospermas no pudieron ser clasificadas (Figura 20). Esto podría deberse a eventos de duplicación que ocurrieron únicamente en especies de esta familia y no se encuentran presentes en angiospermas (Figura 21).

Figura 20. Filograma bayesiano de los C2HDZ de las estreptofitas. El árbol fue construido usando las secuencias aminocídicas del dominio HDZ enraizado en una secuencias de C2HDZ de *K. nitens*. Los números en los nodos corresponden a las probabilidades bayesianas. La barra de escala indica el número de sustituciones por sitio. Cinco clados conservados son

identificados (1-5). Los asteriscos rojos indican el evento de pérdida del dominio CPSCE en charofitas. Las especies son coloreadas como se indica en la leyenda. Abreviaturas: AT: *A. thaliana*; Atri, *A. trichopoda*; Au1sp, *Spirogyra* sp.; Catm, *Chlorokybus atmophyticus*; Entr, *Entransia* sp.; Kfla, *K. nitens*; Mpol, *M. polymorpha*; Msca, *M. scalaris*; Os, *O. sativa*; Pmar, *Penium margaritaceum*; Pmen, *P. menziesii*; Ppat, *P. patens*; Sfal, *S. fallax*; Smoe, *S. moellendorffii*; Spra, *S. pratensis*.

Figura 21. Modelo hipotético para la evolución de los C2HDZ de las estreptofitas. Los círculos negros representan los eventos de duplicación conservados y las cruces los de pérdida inferidos a partir de la filogenia. Los números en los nodos indican el número hipotético en el ancestro común. Se muestran especies representativas de los grandes grupos taxonómico. El código de colores es el mismo de la Figura 92. Los asteriscos denotan secuencias obtenidas de transcriptomas.

Discusión

Históricamente existe un desbalance en el avance de la secuenciación genética de especies de plantas ya que, por razones económicas y ecológicas, las plantas con flores y particularmente los cultivos, resultan más atractivos para secuenciar. En los últimos años, la aplicación de técnicas de secuenciación genómica y transcriptómica para estudiar charofitas y briofitas está generando información valiosa para entender la evolución de las plantas y, en particular, la historia evolutiva de familias génicas. Entre estas nuevas especies secuenciadas disponibles públicamente se destacan las algas verdes y charofitas. A diferencia de la secuenciación de genomas, los transcriptomas proveen una valiosa fuente de información más efectiva a nivel de costos, que puede resultar fundamental para complementar las primeras y abarcar un rango más representativo de la evolución de las especies [23], [274], [275]. Estos esfuerzos, están generando un volumen de información suficientemente grande para resolver preguntas evolutivas complejas, que incluyen el origen de familias génicas, eventos de duplicaciones y pérdidas génicas, aparición y conservación de nuevos motivos y dominios [8]. Esto resulta sumamente importante para

entender la relevancia evolutiva de los descubrimientos que se van realizando a nivel funcional mediante técnicas de biología molecular.

En este trabajo, utilizamos bases de datos transcriptómicas de los proyectos “*The green algal tree of life*” y “*1kp*” para realizar minería de datos para la identificación de genes HDZ en algas clorofitas y charofitas. En primer lugar, para entender la relación entre todas familias pertenecientes a los HD, realizamos una filogenia de toda la superfamilia. Encontramos que 9 de las 11 familias de HD ya estaban en el genoma de algas clorofitas, 4 más que en estudios previos. Utilizando métodos alternativos confirmamos que al menos 3 de estas 4 familias estaban conservadas en transcriptomas de clorofitas [129]. Nuestro enfoque basado en el uso de datos transcriptómicos amplió significativamente la presencia de familias de factores de transcripción HD en clorofitas, incluyendo las familias PHD, SAWEED, PLINC y HDZ. Aunque inferimos una alta tasa de pérdida de genes en las clorofitas, es posible que la pérdida de genes en las clorofitas y la retención de genes en las estreptofitas hayan jugado un papel tanto en la divergencia de linajes como en la colonización del medio terrestre, respectivamente. Anteriores trabajos utilizando solamente genomas, habían reportado que 5 de las 11 familias se encontraban en clorofitas [129]. Nuestros resultados apoyan la idea de que el origen de la mayoría de las familias de genes HD tuvo lugar en las Viridiplantae, más específicamente en las clorofitas. De forma más general, esto refuerza la idea de que la mayor diversificación de las familias de FTs tuvo lugar en la era Precámbrica, mucho antes de la radiación de las plantas terrestres [59], [129]. Aun así, el genoma de *Marchantia* presenta algunas excepciones a este patrón general, incluyendo algunas familias de FTs que se expandieron de forma temprana, incluyendo: bHLH, NAC, GRAS, ASL/LBD, and AP2/ERF y el caso singular de los HD-BELL que presenta un número reducido de miembros en musgos y antocerofitas.

En el caso que aquí presentamos se destaca la presencia de secuencias correspondientes a homólogos a la familia HDZ en algas clorofitas. Todavía es materia de discusión si el origen de la familia HDZ está dado por la aparición de un linaje especializado dentro de una subfamilia o por la fusión de dominios de dos familias distintas [294]. Nuestras evidencias sugieren que el dominio LZ de los HDZ habría aparecido de forma secuencial, dado a su naturaleza semi-desordenada, conservando un mayor número de residuos de leucinas en posiciones alineadas a medida que transcurrió el tiempo.

De forma interesante, el dominio HD del gen *HDZ* encontrado en *M. opisthostigma* es homólogo a los HD de los *C2HDZ*, aunque no presenta otros motivos o dominios auxiliares a los HD y LZ. La mayoría de estos dominios auxiliares parecen haberse incorporado antes de la divergencia de los Klebsormidiales, con la excepción de los motivos ZIBEL y AHA de los

C1HDZ y C2HDZ, respectivamente. Si bien todavía la filogenia de las algas charofitas es controvertida, identificamos proteínas HDZ en prácticamente todas las especies de charofitas secuenciadas. El ancestro común entre *C. atmophyticus* y *M. viride* y el resto de las charofitas es de los más antiguos. Mientras que en el transcriptoma de *M. viridae* pudimos encontrar una única secuencia que corresponde a un *C4HDZ*, en *C. atmophyticus* encontramos cuatro copias correspondientes a posibles homólogos de las clases II y III. Por su parte, el genoma de *K. nitens* codifica para genes de las cuatro clases de HDZ. La interpretación más parsimoniosa de estos resultados es que los genes *C2HDZ* se originaron primero en clorofitas. Esta familia fue heredada a las estreptofitas donde divergieron, primero los *C3HDZ* y *C4HDZ*, y finalmente en los *C1HDZ*.

Este estudio también reveló un interesante proceso de pérdida de genes y eventos de duplicación que no habían sido descritos anteriormente. La historia evolutiva de C1HDZ en las plantas terrestres incluyó cuatro eventos de duplicación importantes que ocurrieron antes de la divergencia entre gimnospermas y angiospermas. La evolución de la C1HDZ en monocotiledóneas está marcada por eventos de pérdida de genes y pocos eventos de duplicación. Hasta ahora, los clados 6 y 7 se han perdido en los genomas de las monocotiledóneas y, en el caso particular de las monocotiledóneas secundariamente acuáticas, han perdido adicionalmente miembros génicos del clado 1. Aún no está clara la contribución funcional de estos clados al proceso evolutivo de las monocotiledóneas. Considerando que varios miembros del clado están involucrados en las respuestas al estrés abiótico [244], [295], es tentador pensar que estos genes ya no son necesarios en un medio acuático [43].

Por su parte, los C2HDZ no tienen un origen monofilético en plantas terrestres. Nuestro análisis muestra por primera vez que existen dos linajes de estos genes en estas plantas. Entre estos, uno es el que ya se conocía y está presente en prácticamente todas las especies de plantas terrestres, mientras que el otro sólo se encuentra conservado en algunas briofitas como los musgos. A su vez, estos dos linajes se diferencian por la presencia y ausencia del motivo CPSCE, mostrando que éste sólo se incorporó al que posteriormente se conservó en el resto de las plantas terrestres.

Basado en nuestro estudio filogenético, el linaje *C2HDZ* no mostró un origen monofilético en plantas terrestres. Nuestro análisis mostró que al menos dos miembros de *C2HDZ* fueron heredados por las plantas terrestres y conservados en los musgos. Estos dos sub-clados se diferencian por la presencia o ausencia del motivo CPSCE. Nuestros resultados filogenéticos son consistentes para inferir que el clado *CPSCE-less* se perdió en plantas vasculares.

Nuestros resultados demuestran que la familia HDZ ya estaba presente en las algas verdes. Sin embargo, su expansión acompañó importantes modificaciones en los programas de crecimiento y desarrollo, incluyendo la multicelularidad, el crecimiento polar y la forma. Una vez en tierra, la familia HDZ experimentó múltiples eventos de duplicación que, basados en la redundancia génica de *Arabidopsis* y otras plantas modelo, probablemente sufrieron neo y subfuncionalizaciones (Ver Introducción General). Los proyectos de secuenciación en curso de genomas de algas verdes nos permitirán comprender su evolución y la evolución funcional de estos factores de transcripción durante la evolución de las plantas.

CAPÍTULO 2:

Estudios funcionales del gen homólogo C1HDZ en *Marchantia polymorpha*

Introducción

HDZ de clase I

En este capítulo nos enfocaremos en el rol biológico del único homólogo a los genes *C1HDZ* en *Marchantia*. Como ya mencionamos anteriormente, los genes *C1HDZ* fueron estudiados principalmente por su rol en respuestas de aclimatación en angiospermas [245]. En particular, numerosos estudios los vinculan con las respuestas al estrés hídrico, salino, osmótico, al frío y a la inundación [296]-[310]. Estos trabajos no sólo se han realizado en *Arabidopsis* estudiando genes endógenos, sino también genes heterólogos en *Arabidopsis* o directamente otras especies, sobre todo cultivos de interés agronómico. Con sólo algunas excepciones, en la mayoría de los casos estos genes mejoran la tolerancia al estrés. Si bien se han propuesto diferentes mecanismos por los cuales estos genes regulan las respuestas al ambiente, las evidencias más concretas sugieren que estos genes regulan de forma directa algunos de los principales componentes de la vía de señalización del ABA, incluyendo NCED, PP2C y PYL [246], [311]. Entre los diferentes mecanismos, varios trabajos también señalan cambios en la vasculatura de las plantas que sobreexpresan FTs de esta familia [312], [313]. Incluso, algunos de estos genes forman parte de patentes y están siendo usados en programas de mejoramiento genético de cultivos aumentando el rendimiento y la tolerancia al estrés abiótico [314]-[318].

Los genes de esta familia también fueron involucradas en procesos biológicos de morfogénesis. En *Arabidopsis*, las plantas deficientes en *AtHB13* presentan tallos más largos y menor hidratación del polen [247], mientras que el parólogo *AtHB23* participa también de la elongación y la formación de raíces secundarias y terciarias [319]. La sobreexpresión de *AtHB52* en cambio, genera una raíz principal más larga [320]. Por otra parte, *AtHB1* y *AtHB5* participan también de la elongación del hipocótilo [321][322]. Un caso muy distinto son los de *VRS1* en cebada y *GT1* en maíz, los cuales regulan las bifurcaciones de las inflorescencias y los tallos laterales respectivamente [323], [324]. Entre otros roles, también se sugiere que *AtHB12* regula la expansión celular [325].

Una de las funciones en desarrollo más estudiadas de los C1HDZ, es la regulación de la forma de las hojas. Trabajos de 2001 y 2003, mencionan que la sobreexpresión de *AtHB13* y *AtHB16* genera alteraciones en el desarrollo de las hojas [326], [327]. Unos años más tarde, se publicó que la mutación en otro HDZ, *LMI1* (*Late Meristem Identity 1*, también conocido como *AtHB51*), genera hojas menos aserradas pero con lóbulos ectópicos en la base de la hoja, algo que no es habitual en hojas de *Arabidopsis* [243]. En otras especies de brásicas, la presencia de un parálogo de *LMI1* denominado *RCO* (*Reduced Complexity*) genera hojas complejas [241], [328]. En algodón, cambios en *LMI1* es responsable de la típica hoja de grandes lóbulos de cultivares comerciales [329]. En *Cardamine hirsuta*, una brásica, se mostró que esta función está asociada a la activación directa de la expresión del bloqueador de la mitosis WEE1 [242]. La sobreexpresión ectópica de genes *C1HDZ* en *Arabidopsis* también genera hojas más aserradas, aunque no está claro si es una consecuencia artefactual de la expresión ectópica o parte de su rol biológico [244], [330], [331]. Un caso particular es el mutante *lmi1* de *Arabidopsis*, que presenta una hoja con bordes totalmente lisos [242]. En este sentido, sacando los casos de sobreexpresión, la mayoría de los trabajos con pérdida de función asociados a genes *C1HDZ* que presentan algún fenotipo en desarrollo están limitados al clado 6 al que pertenece *LMI1* (Figura 22).

Las vías de señalización involucradas en los diferentes tipos de procesos biológicos son variadas. Además de ABA como dijimos anteriormente, otros trabajos señalan también al ET [296], [320], [332], [333]. Se ha visto que en *Nicotiana benthamiana*, el silenciamiento de *NaHD20* afecta las emisiones de bencil-acetona de forma dependiente de ABA [334]. Por otra parte, se ha mostrado que un gen de esta familia regula negativamente la síntesis de antocianinas en manzanas [335]. Hay trabajos donde también se asocia a estos genes a la defensa contra patógenos [297], [331], [336].

Es muy poco lo que se sabe en otros linajes de plantas por fuera de las angiospermas. El único estudio que hay se realizó en *Physcomitrella*, sugiriendo que está involucrado en el desarrollo de rizoides. En el mismo se muestra que *PpHB7* se expresa en los rizoides y se induce por auxinas. La pérdida de función de este gen genera rizoides hialinos con menor número de cloroplastos [268]. Si bien hay algunos otros trabajos que señalan que los *C1HDZ* podrían estar involucrados de forma directa o indirecta en la vía de señalización mediada por auxinas [320], [337], este fenotipo no tendría relación con la mayoría de trabajos al respecto que hay en angiospermas. De todos modos, en *Physcomitrella*, existen numerosas copias de genes *C1HDZ* (ver Capítulo 1) producto de duplicaciones que sólo existen en musgos, por lo que la función de los mismos podría haber divergido y la pregunta sobre alguna función ancestral compartida por todos los genes *C1HDZ* está lejos de ser contestada.

Redundancia funcional en los C1HDZ

Como ya discutimos anteriormente, las funciones descritas para los genes *C1HDZ* en plantas con flores son muy variadas y van desde la respuesta al estrés hasta la morfogénesis, pasando por distintos procesos biológicos. De estos estudios, no se desprende una asociación clara entre los diferentes clados de genes *C1HDZ* y sus funciones propuestas. En cambio, sí hay un amplio consenso que los *C1HDZ* unen secuencias muy similares de ADN, y que sus patrones de expresión se solapan en numerosos tejidos y estadios de desarrollo. Esto explica por qué en muchas ocasiones se observa redundancia funcional. Un ejemplo ilustrativo de la redundancia funcional entre genes *C1HDZ* es que sólo el triple mutante para los genes *AtHB21*, *AtHB40* y *AtHB53* del clado 4 de *Arabidopsis* mostró un fenotipo de ramificación del tallo y no los mutantes simples o dobles [246]. Por el contrario, muchos fenotipos reportados para un gen, no se encontraron en sus homólogos y en algunos casos ni siquiera su parólogo mostró el mismo fenotipo [247].

La sobreexpresión ectópica es una herramienta largamente utilizada para el estudio de FTs y, en particular, de los de esta subfamilia. Una característica común que suele aparecer como producto de la sobreexpresión ectópica de estos genes es una morfología anormal de la hoja. Esto puede deberse a la interferencia generada en las vías de señalización controladas por los FTs de esta subfamilia, mediante dimerización o titulación con otros *C1HDZ* endógenos, o incluso de la interacción con otros FTs. En un trabajo anterior, discutimos las características fenotípicas en común que genera la sobreexpresión de estos genes, algunas de las cuales podrían ser artefactuales con respecto al rol que cumplirían a nivel fisiológico [244]. Esto se observa particularmente en lo que respecta a los fenotipos de tolerancia a la sequía, que son los más ampliamente reportados en numerosas especies. Algo que es notable es que muchos genes de esta subfamilia son inducidos como respuesta a diferentes tipos de estrés, edades o tejidos (Figura 22A). El patrón de expresión de estos genes es un aspecto importante en *Arabidopsis*. Los pertenecientes a los clados 1 y 4 son los que se inducen más claramente en respuesta al estrés por la sequía. Aunque, los casos reportados de miembros de esta subfamilia que regulan la tolerancia a la sequía, no están circunscriptos a ningún clado en particular (Figura 22B).

La redundancia funcional de estos genes puede darse a nivel de los blancos río abajo como sugieren diferentes estudios transcripcionales hechos sobre plantas que expresan ectópicamente estos genes en *Arabidopsis* [244]. Estudios recientes han evaluado a nivel genómico por inmunoprecipitación de la cromatina seguida de secuenciación (*ChiP-seq*) los sitios a los que se unen diferentes miembros de esta subfamilia en *Arabidopsis* durante la respuesta a ABA [148]. En la Figura 23 se muestra el resultado del solapamiento entre genes blanco para los *C1HDZ* *AtHB5*, *AtHB6* y *AtHB7* y el *C2HDZ* *AtHAT22*. Si se consideran todos

Figura 22. Adaptado de Romani et al. (2016). (A) Patrón de expresión de los genes *C1HDZ* de *Arabidopsis* en base a análisis de microarreglos disponibles en GENEVESTIGATOR [413] representado en forma de mapa de calor (rojo mayor expresión y verde menor expresión). En la izquierda se indican el período y el tipo de estrés aplicado, así como el tejido u órganos, edad y sustrato (subs) que se utilizaron. Abreviaturas: WD: deprivación de agua; D: desecación; PEG: polietilenglicol; Mild WD: limitación de riego moderado. (B) Filogenia de los genes *C1HDZ* de *A. thaliana*, *O. sativa* y aquellos para los cuales se reportaron funciones asociadas al estrés en otras especies (los mismos se indican con un círculo negro). Los clados coinciden con los de la Figura 17.

los picos estadísticamente significativos, la cantidad de genes compartidos por todos es mucho mayor a los conjuntos que están compartidos en uno o pocos (Figura 23). Si se considera sólo el primer decíl en términos de la señal obtenida por ChiP-seq, el solapamiento sigue siendo muy grande (Figura 23 derecha). Esto ocurre tanto entre miembros *C1HDZ* que son parálogos (como *AtHB5* y *AtHB6*), como entre aquellos que divergieron de forma temprana en la evolución (como *AtHB7* con respecto a -5 y -6), e incluso con respecto a uno de otra clase (*AtHAT22*). Esto de alguna forma indica que la redundancia funcional es inevitable por el alto solapamiento de genes blancos. También indica lo que habíamos observado en estudios transcripcionales previos [244].

Este fenómeno no es algo exclusivo de los genes *C1HDZ*, también se ha visto para otras familias de FTs en plantas [148]. La razón detrás es que los miembros de una misma familia o subfamilia unen secuencias de ADN similares y dentro de una misma especie en cierto punto compiten por los mismos sitios de unión al genoma. Algunos han dado a llamar este fenómeno como la “paradoja de la especificidad los FTs” [151]. Esto no descarta que dicha

competencia tenga sentido biológico y por tanto no sean completamente redundantes, pero claramente es un aspecto a tener en cuenta al momento de las caracterizaciones funcionales y tiene consecuencias sobre la comprensión de los mecanismos que modularon la evolución de la subfamilia. Sugiere a su vez que el patrón de expresión de cada miembro es entonces un aspecto importante que podría haber afectado la diversificación más que cambios en la afinidad que les permitan a los diferentes miembros especializarse en diferentes blancos, lo que sigue la lógica discutida en la Introducción General.

Figura 23. Diagrama de Venn del solapamiento entre los grupos genes con picos significativos de ChiP-seq para genes C1HDZ. En base a un reanálisis de los experimentos publicados en Song et al. (2016) se tomaron todos los picos estadísticamente significativos (ALL) o sólo el primer decil en cuanto a la cantidad de lecturas que tienen los picos (TOP10).

Volviendo a los aspectos funcionales, lo que conocemos de estos genes hasta el momento, hace muy difícil poder predecir si existe alguna función ancestral conservada en algunos de los miembros, que pueda ayudar a entender el patrón de diversificación (neo- y subfuncionalizaciones) a lo largo de la evolución de las plantas. La función asociada al estrés es quizás la mejor descrita hasta el momento y existen razones para pensar que podría estar compartida de alguna forma por los diferentes genes de esta subfamilia. De todos modos y en contraste con la estrategia de sobreexpresión ectópica, los fenotipos asociados no siempre son evidentes a nivel de mutantes simples. Para poder abordar esta problemática, se requeriría construir mutantes de alto orden para poder hacer evidente el rol que cumplen a nivel fenotípico. Por esta razón, y dado que es muy poco lo que se conoce de estos genes en plantas no vasculares, hemos decidido estudiar esta subfamilia en *Marchantia*. Dado que su genoma codifica para un único miembro de los C1HDZ, es un modelo que podría ayudar a dilucidar esta pregunta evolutiva.

Marchantia polymorpha como modelo para la biología molecular de plantas

Marchantia es una hepática que pertenece al grupo de las briofitas. Existen más de 23000 especies de briofitas identificadas, de las cuales aproximadamente 6000 corresponden a hepáticas [338]. Según los modelos evolutivos actuales, las briofitas son un grupo monofilético de plantas no vasculares que se diferenciaron del resto de las embriofitas hace 450 Mya. Su utilización se potenció a partir de la publicación de su genoma [59] y el desarrollo de técnicas moleculares que pueden ser aplicadas a esta planta, incluyendo diferentes métodos de transformación mediada por *Agrobacterium*, *miRNA* artificiales, CRISPR-Cas, así como también una colección de plásmidos para clonado y expresión de fusiones de genes [192], [195], [339], [340].

Si bien no existen antecedentes de estudios científicos utilizando este modelo para la biología molecular en Argentina, numerosos trabajos realizados por una creciente comunidad de científicos en el resto del mundo han demostrado su versatilidad (Ver Introducción General: estudios moleculares de FTs con perspectiva evolutiva) y se está consolidando como modelo de estudio para *evo-devo*. Su genoma está compuesto por 8 autosomas y un cromosoma sexual, que incluyen unos ~19.100 genes que codifican para proteínas y otros ~1300 asignados a ARN no codificantes [59]. Además del genoma, hay disponibles numerosos transcriptomas de *Marchantia* en diferentes tejidos y condiciones que derivan del proyecto del genoma y otros estudios [105]. Muy recientemente, se publicaron además nuevos ensamblajes del genoma de *Marchantia* a escala cromosómica, que permitirá mejorar la calidad de la información genómica disponible [341], [342]. Una diferencia central con el genoma de *P. patens*, otra briofita que sirve como modelo y ocupa una posición filogenética similar en la evolución de las plantas, es que el genoma de *Marchantia* no presenta WGD en toda su historia evolutiva [138]. Esto impacta particularmente en el número de genes que codifican para FTs, mientras que en *Marchantia* son unos ~400 genes, en *Arabidopsis* son ~1700. Como sucede para los *C1HDZ*, un gran número de familias y subfamilias de FTs tienen un único miembro en *Marchantia* [59].

A nivel ecológico, las hepáticas pueden encontrarse en cualquier lugar del planeta, ocupando diversos nichos, sobre todo en zonas de alta humedad y cerca de cursos de agua. Es importante destacar algunas características de *M. polymorpha* y su ciclo de vida [59], [343]. En la Figura 24 realizamos una representación esquemática del mismo. Como otras briofitas, el gametofito (*gametophyte*) haploide es el tejido vegetativo dominante de *Marchantia*. El esporofito en cambio (*sporophyte*) diploide está limitado a la etapa reproductiva sexual. Presenta dimorfismo sexual que puede evidenciarse en la formación de estructuras reproductivas denominadas gametangióforos (*gametangiophores*) que incluye al

arquegonióforo para el gametofito femenino (*archegoniophore*) y anteridióforo (*antheridiophore*) para el gametofito masculino. En los anteridios se produce el esperma (*sperm*) flagelado que fecundará los óvulos que se desarrollan en el interior de sacos del arquegonióforo. Allí transcurrirá la efímera fase del esporofito que culminará con la producción de esporas haploides, completando así el ciclo de vida sexual. Las esporas (*spores*) unicelulares se pueden dispersar fácilmente por el aire. Las esporas de *Marchantia* son muy resistentes y pueden viajar miles de kilómetros [343]. Las esporas son haploides, la mitad de las esporas van a ser masculinas y la otra mitad femeninas. Cuando encuentran condiciones adecuadas, esas esporas se empiezan a dividir y generar cloroplastos. Luego de una serie de divisiones, se empieza a notar que el gametofito se polariza y la división celular se concentra en el meristema y forma el pro-talo (*pro-thallus*). A medida que se produce el crecimiento, se generan meristemas secundarios y así el talo (*thallus*) gametofítico puede seguir creciendo. La transición reproductiva y la producción de gametangióforos está regulada por el ambiente lumínico y mediada por el fotoreceptor fitocromo [344]. En la naturaleza esto ocurre aproximadamente en primavera, mientras que en condiciones de laboratorio la transición puede inducirse con la suplementación de rojo lejano (*far-red*, ~730nm). En condiciones de laboratorio la producción de gametangióforos toma unas cuatro semanas, producir espermios maduros que puedan realizar la fecundación toma una o dos semanas más y la maduración del esporofito otras tres semanas más. En total, toma cerca de dos meses completar todo el ciclo de vida sexual [339].

Marchantia tiene también la capacidad de reproducirse de forma asexual. Este proceso implica la formación de propágulos que se diferencian y acumulan en una estructura denominada copa (*gemmae cup*) localizada en la parte dorsal del gametofito (Figura 24). La producción de copas y gemas está regulada por las condiciones nutricionales del ambiente. Las copas cumplen también el rol de mantener las gemas en estado de dormancia [68]. Las gemas son altamente uniformes en su desarrollo y derivan de una única célula del gametofito, que forma dos meristemas (*notch*) hacia los costados y mantiene un sitio de anclaje (*stalk*). Una misma copa puede contener cientos de gemas. En la naturaleza, el agua remueve las gemas acumuladas en la copa y así son dispersadas para generar una nueva planta, que es un clon genético de la planta madre. En condiciones normales de laboratorio, es muy sencillo cultivar *Marchantia* en forma de gemas en un ciclo que toma unas 3 semanas [339].

A diferencia de otras plantas terrestres, *Marchantia* carece de estomas. De todos modos, en el talo de *Marchantia* existen tejidos especializados que forman una cámara de aire (*air chamber*) que se encuentra por debajo de la epidermis y donde se encuentran numerosos

filamentos de células fotosintéticas [343]. Estas cámaras están conectadas al exterior mediante un poro (*air pore*) que no tiene la capacidad de abrirse y cerrarse como los estomas y tiene orígenes evolutivos divergentes [24].

En la Figura 24 también destacamos algunas células y tejidos especializados en *Marchantia*. En particular los rizoides (*rhizoids*) son células ubicadas en la zona central del talo, tienen una función similar a los pelos radiculares en plantas vasculares y sirven para el anclaje y la adquisición de nutrientes [216]. A diferencia de otras briofitas, los rizoides son unicelulares y se pueden elongar de forma polar por varios centímetros. Otros tejidos especializados que vale la pena destacar son las escamas (*scales*) que son extensiones multicelulares de la parte ventral del talo y también son importantes para el anclaje al sustrato. Las papilas mucilaginosas (*mucilage papillae*) y papilas de limo (*slime papillae*) son tejidos multicelulares y se encuentran cerca del *notch* otorgando protección mediante la secreción de mucílago [345], [346]. Existen también papilas de superficie (*surface papillae*) que se producen en el borde de la lámina del talo y en otras regiones de la zona dorsal [347]. Se tratan de extensiones de la epidermis que pueden estar separadas por una pared celular de las células [347], [348]. Por último, los cuerpos oleosos (*oil bodies*) son otras células dispersas especializadas del gametofito, que se encuentran en la mayoría de los tejidos de la planta [349]. En otro apartado nos dedicaremos más en profundidad a los *oil bodies*.

Figura 24. Representación esquemática del ciclo de vida de *Marchantia* diferenciando entre el ciclo reproductivo y vegetativo. Los tejidos y órganos representativos se señalan en cada caso. En los recuadros se muestran cortes transversales de diferentes órganos. Los dibujos

son de elaboración propia, basados en fotos propias y dibujos previamente publicados [343], [348].

Metabolismo secundario en Marchantia

Así como la transición a la tierra de las plantas estuvo acompañada por un incremento en la complejidad de la regulación transcripcional, también hubo un aumento en la diversidad de su metabolismo secundario. Las briofitas, y las hepáticas en particular, poseen un metabolismo secundario complejo. Es por esta razón que las hepáticas tienen un lugar en la medicina tradicional china y griega desde la Edad Antigua [338], [350], [351]. De las mismas se han aislado cientos de compuestos novedosos y más de 40 esqueletos carbonados que no se encuentran en otros grupos de especies [338]. Los mayores constituyentes del metabolismo secundario de las hepáticas son los diterpenos, sesquiterpenos, compuestos fenólicos y poliquétidos.

El grupo de los fenilpropanoides es uno de los componentes principales del metabolismo secundario. Esta ruta se inicia con la biosíntesis de ácido cinámico (*cinamic acid*) a partir de L-fenilalanina (*L-phenylalanine*) catalizado por la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL). La funcionalidad de esta vía central fue probada en *Marchantia* mediante el estudio funcional de cinamato-4-hidroxilasa [352]. Esta enzima produce el ácido p-cumárico que sirve de precursor para la síntesis flavonoides, lignina, otros compuestos fenólicos, y ácidos bis(bibenzílicos) en hepáticas (Figura 25A).

En angiospermas, la síntesis de flavonoides (*flavonoids*) implica la conversión de ácido p-cumárico en chalcona catalizada por la chalcona sintasa (CHS). La chalcona es convertida a flavonoides mediante la chalcona isomerasa (CHI) y otras enzimas que continúan la ruta de biosíntesis. La ausencia de CHI y su homólogo (CHI-like) produce que el contenido de flavonoides caiga drásticamente en *Marchantia* [205]. En plantas superiores, esta misma vía está involucrada en la biosíntesis de antocianinas. Originalmente, y debido a su regulación y rol en la coloración rojiza de *Marchantia* y la defensa contra patógenos [104], [207], se pensaba que la riccionidinas, compuestos que sólo se encuentra en hepáticas, se trataban de un tipo particular de antocianinas. Estudios recientes han mostrado que se trata de compuestos con diferentes propiedades bioquímicas y que no son sintetizados por la vía de la CHI y por tanto no son antocianinas. Esta vía sería completamente novedosa para las plantas, y depende de la actividad de una polifenol oxidasa (PPO, del inglés *polyphenol oxidase*) que fue identificada recientemente [353]. Para poder diferenciarlos se decidió denominar a estos compuestos auronidinas [353].

Los ácidos bis(bibenzílicos) (*bisbibenzyl acids*) son bibencilos macrocíclicos que si bien se encuentran en otras especies de plantas, son particularmente abundantes y característicos de las hepáticas [354]. La vía propuesta para su síntesis se inicia con una citocromo P450 oxidasa (P450) que convierte el ácido p-cumárico (*p-coumaric acid*), en dihidro-p-cumárico. Este compuesto es convertido por la 4-cumaroil:CoA ligase (4CL) en dihidro-p-cumaoril CoA y luego en ácido lunulárico (*lunularic acid*) por acción de una estilbeno carboxilato sintasa (STCS) [355]-[357] (Figura 25A). Los pasos subsiguientes de conversión entre dos ácido lunulárico y los bis(bibenzilos) se desconocen, pero se presume que implica la actividad de otras P450 que generan una serie de conversiones que dan lugar a la gran diversidad de estos compuestos en briofitas. La marchantina A (*Marchantin A*) es uno de los más caracterizados (Figura 25B) [356], [358]. Estos compuestos presentan un amplio espectro de actividades biológicas, particularmente debido a su toxicidad contra bacterias y hongos [206], [338] pero también ejercen un efecto citotóxico en células humanas [359]. A su vez, estos compuestos tienen interés farmacológico como miorrelajantes, anticancerígenos, antivirales y antioxidantes [338].

La biosíntesis de terpenoides es una de las características más destacable en las hepáticas por su abundante diversidad. Su ruta de biosíntesis es una de las más ancestrales, siendo que todos los organismos vivos producen algún tipo de terpenoide. Los terpenoides cumplen roles importantes en las interacciones de las plantas con el ambiente y con otros organismos [338]. En plantas, la ruta del mevalonato (*MVA pathway*, del inglés *mevalonic-acid*) y la del 2-C-metileritritol 4-fosfato (MEP, del inglés *2-C-methylerythritol 4-phosphate*) convergen en la biosíntesis de IPP (del inglés *isopentyl diphosphate*) y DMAPP (del inglés *dimethylallyl diphosphate*), los dos precursores universales para la síntesis de terpenoides. Cada uno proviene del citoplasma o del cloroplasto respectivamente. Una vez producidos los precursores, la biosíntesis de terpenos puede seguir tanto en el citosol como en la mitocondria y el cloroplasto [360]. El IPP y el DMAPP se pueden interconvertir mediante la IDI (del inglés *isoprenyl diphosphate isomerase*). Una molécula de DMAPP y una de IPP son sustrato de las GPPS (del inglés *geranyl diphosphate synthase*) dando GPP (del inglés *geranyl diphosphate*), una molécula de 10 carbonos. Alternativamente, una molécula de DMAPP y dos de IPP, pueden ser condensadas por la FPPS (del inglés *farnesyl diphosphate synthase*), formando una molécula de 15 carbonos (FPP, del inglés *farnesyl diphosphate*). En plantas, también se ha demostrado que también se puede condensar una tercera molécula de IPP y formar una molécula de 20 carbonos denominada GGPP (del inglés *geranylgeranyl diphosphate*). La diversidad de terpenos producida está dada mayormente por las terpeno sintasas (TPS del inglés *terpene synthases*). FPP es precursor para los sesquiterpenos, GPP para los monoterpenos y GGPP para los diterpenos. Algunos de los precursores de esta misma

ruta son también responsables de la biosíntesis de fitoesteroles, carotenoides y fitohormonas (incluyendo ABA, BR, CK, SL y GA) [361] (Figura 25C). La biosíntesis de fitohormonas y su importancia ya la discutimos ampliamente en la Introducción General. En cuanto a la biosíntesis de fitoesteroles, los más abundantes en *Marchantia* son campesterol, estigmasterol y sitoesterol, algo similar a lo que sucede en otras plantas.

Otra característica destacable del genoma de las hepáticas es la existencia de TPS que provienen de bacterias y no están presentes en otras especies de plantas con semilla [362], [363]. Algunas de estas TPS de *Marchantia* fueron caracterizadas en bacterias y levaduras, pero aún se desconoce la especificidad de producto de cada una de ellas [362]. Los terpenos son moléculas volátiles o volatilizables por su naturaleza hidrofóbica. Estudios en plantas vasculares han mostrado que los terpenoides han sido asociados a muchos procesos biológicos que incluyen la defensa contra hongos y herbívoros, pero también la protección contra la radiación UV y la tolerancia a la desecación [361]. También es posible que los terpenoides cumplen función inhibiendo el crecimiento de otras plantas o que actúen en forma de hormona, aunque la literatura en este sentido no es tan abundante. Las moléculas en sí mismas pueden tener actividad citotóxica contra células humanas, hongos y nematodos e insectos. Pueden tener interés industrial como moléculas anticancerígenas, insecticidas o antifúngicas [338].

Los sesquiterpenos son por lejos el grupo más diverso de terpenoides en hepáticas y varían mucho entre especies y subespecies [338]. En *Marchantia* los sesquiterpenos más abundantes son el cupareno (*cuparene*), el b-himachaleno y tujopseno (*thujopsene*) [78], [362], [364] aunque otros han sido detectados también en menor abundancia. También existe una importante diversidad de mono- y diterpenos [338], pero *M. polymorpha*, el limoneno (*limonene*) es el único monoterpeno dominante y fitol (*phytol*) el único diterpeno detectable [362] (Figura 25D).

La síntesis de metabolitos secundarios o especializados está fuertemente modulada por las condiciones ambientales [365], [366]. FTs que responden a las vías de señalización hormonales y de luz son esenciales para esta regulación, algunos de los cuales ya fueron identificados y caracterizados. Como discutimos previamente, algunos incluso presentan cierto grado de conservación funcional entre las hepáticas y las angiospermas. Por ejemplo, el aumento en la biosíntesis de flavonoides como respuesta a la radiación UV está regulado positivamente por MpHY5 [205]. Mientras tanto, MpMYB14 es fundamental para la biosíntesis de auronidinas, regulación que parece ser bastante específica ya que la biosíntesis de otros flavonoides no se encuentra afectada [207]. MpMYB2 en cambio regulan la biosíntesis de bis(bibenzilos) [208]. Un bHLH de *P. appendiculatum*, que sería ortólogo de MYC1 en

Arabidopsis, también regula la biosíntesis de bis(benzilos) y es inducido por SA y JA [206]. Para la biosíntesis de terpenoides, se encontró que MpMYC2X y MpMYC2Y regulan el aumento de terpenoides de forma dependiente de la vía del JA en el contexto de la herbívora [78]. También se observó que se acumula mayor cantidad de terpenoides como respuesta a ABA [70].

A Rutas de biosíntesis de fenilpropanoides

B

C Rutas de biosíntesis de terpenoides

D

Figura 25. Representación esquemática de las rutas de biosíntesis de fenilpropanoides (A) y terpenoides (C). En diferentes colores se indican los espacios subcelulares donde ocurrirían dichas reacciones. Las enzimas están en *italica*. (B, D) Ejemplos de las estructuras químicas de marchantina A (Marchantin A), su precursor ácido lunularico (*lunularic acid*, B), campesterol (un fitoesteroide), y mono- (*limonene*) di- (*phytol*) y sesquiterpenos (*thujopsene*, *B-himachalene* y *cuparene*) abundantes en *Marchantia*. Abreviaturas: C3H, 4-coumarato 3-hidroxilasa; C4H; cinamato 4-hidroxilasa; CCoAOMT, cafeoil-CoA O-metiltransferasa; CHI, Chalcona isomerasa; CHS, Chalcona sintasa; COMT, ácido cafeico O-metil transferasa; DMAPP, dimetilalil difosfato; 1-deoxi-D-xilulosa 5-phosphate reductoisomerase; F5H, ferulate 5-hidroxilasa; FPPS, farnesil difosfato sintasa; FPP, farnesil difosfato; GA-3P, gliceraldehido-3 fosfato; GPPS, geranil difosfato sintasa; GGPPS, geranil geranil difosfato sintasa; GGPP, geranil geranil difosfato; GPP, geranil difosfato; HCT, p-hidroxil cinamoil transferasa; IDI, isoprenil difosfato isomerasa; IPP, isopentenil difosfato; MVD, mevalonato difosfato decarboxilasa; P450, citocromo P450; PAL, fenilalanina amonio liasa; PPO, polifenol oxidasa; STCS, estilbeno carboxilasa sintasa; TPS, terpeno sintasa.

Oil bodies

Los *oil bodies* son organelas especializadas para la acumulación y la biosíntesis de compuestos lipofílicos. La presencia de los mismos es una característica sinapomórfica de las hepáticas. En algunas especies se encuentran dispuestos en forma de numerosos *oil bodies* pequeños en prácticamente todas las células tanto del gametofito como del esporofito. Al mismo tiempo, en otras como *M. polymorpha*, los *oil bodies* aparecen sólo en algunas células dispersas a lo largo del gametofito y en forma de un único *oil body* de color marrón que ocupa casi todo el espacio celular [349]. Dichas células especializadas son denominadas idioblastos y están confinadas por una membrana simple [367] en la que se localizan enzimas asociadas a la biosíntesis de terpenoides [368]. Algunos de los constituyentes químicos de los *oil bodies* identificados en hepáticas son mono-, sesqui-, y diterpenos y bis(bibencilos) [338], [361], [368]. Estudios posteriores confirmaron de forma directa que los sesquiterpenos y bis(bibencilos) están localizados en los *oil bodies* [364], [369]. La composición de los mismos puede variar fuertemente entre especies o subespecies e incluso la coloración y apariencia puede cambiar radicalmente [349], [361].

Desde hace mucho tiempo se conoce que la fragancia de las hepáticas está asociada a la presencia de *oil bodies* [370], además, la diferencia entre el sabor de las diferentes especies se correlaciona con la composición de los *oil bodies* [371]. La función biológica que cumplen los *oil bodies* es todavía materia de disputa en la literatura científica y la mayoría de los trabajos al respecto son relativamente viejos. Los roles propuestos incluyen la defensa contra una variedad de estreses abióticos, incluyendo el frío y el estrés osmótico [372], la desecación [373]-[375], la alta irradiancia de luz [376], la radiación UV [374], [377], el estrés metabólico [349], [367] y la defensa contra herbívoros [11], [378] y patógenos [379], [380] (Figura 26). De todos modos, la mayoría de los roles biológicos propuestos se basan en la actividad de los compuestos purificados que se acumulan en el *oil body* o en observaciones ecológicas. Experimentos con caracoles mostraron que los mismos prefieren alimentarse de hepáticas a las que se le removieron los compuestos no polares utilizando alcohol [378]. Un rol en el mismo sentido está también apoyado por la evidencia fósil de herbívoros en hepáticas del período Devoniano [11]. Al día de hoy, no existen herramientas genéticas que provean evidencias directas para estudiar la función de los *oil bodies*.

Debido a la naturaleza química de estos compuestos, los *oil bodies* son importantes para la acumulación de los mismos, ya sea porque se pueden evaporar o porque podrían ser tóxicos para la misma planta [364], [381]. Presentan cierto paralelismo con otras estructuras diferenciadas como las glándulas y tricomas que se encuentran en otras plantas terrestres, pero por su naturaleza química y las características de su membrana, habrían evolucionado de forma independiente [382].

Estudios pioneros en la biología de hepáticas sugieren que la mayoría de las condiciones ambientales no modifica el número de *oil bodies* que se producen en la planta [383]-[385]. De todos modos, en *Marchantia*, se conoce que las plantas en su ambiente natural o en condiciones no axénicas de crecimiento, producen un mayor número de *oil bodies* en comparación con las condiciones típicas de laboratorio [364]. Algo similar sucede si se crecen las plantas bajo condiciones de hambre o escasez de nutrientes. Todavía no se conoce cómo es la regulación que lleva a la diferenciación de estas células.

Figura 26. (A) Esquema de una planta de *Marchantia* indicando las referencias a posibles funciones fisiológico-ecológicas de los *oil bodies* en hepáticas. (B) Foto de una gema de *M. polymorpha* donde se muestra una amplificación y se señalan los *oil bodies* (flechas blancas).

Objetivos e hipótesis

El objetivo general de este capítulo es comprender el grado de conservación de los mecanismos de respuesta al ambiente de las plantas terrestres y determinar el rol los genes *C1HDZ* durante la evolución de estas respuestas en diferentes especies de plantas terrestre.

Para ello, proponemos una estrategia basada en la caracterización funcional del único homólogo de los genes *C1HDZ* en *M. polymorpha*. Para ello caracterizaremos las respuestas fenotípicas de plantas mutantes de este gen (*Mpc1hdz*) y plantas que lo sobreexpresan de forma ectópica y constitutiva en *Marchantia*. También se estudiará el patrón de expresión de *MpC1HDZ* y lo compararemos con lo que sucede en *Arabidopsis*.

Hipótesis de trabajo

Hipótesis 1: El gen homólogo *C1HDZ* de *Marchantia* cumple una función fisiológica similar o conservada a las que ya se conocen en *Arabidopsis*. Esperamos que la expresión diferencial en *Marchantia* para el gen *C1HDZ* genere fenotipos similares a los que ocurren en *Arabidopsis* (ej. sea más tolerante al estrés abiótico).

Hipótesis 2: El gen homólogo *C1HDZ* de *Marchantia* controla respuestas similares porque regula cascadas de señalización funcionalmente conservadas en *Marchantia* y *Arabidopsis*.

Materiales y métodos

Cultivo y obtención de plantas

Se utilizaron plantas de *M. polymorpha sp. ruderalis* colectadas en Australia (Melbourne) [87]. Para el mantenimiento y subcultivo, las plantas fueron cultivadas en placas Petri de 9 x 2,5 cm ventiladas medio 0.5x Gamborg B5 (pH 5,5) con agar al 1% (p/v), en cámaras de crecimiento con fotoperíodo de 16/8 h, luces blancas de 60-70 $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$, a 22°C. De no indicarse lo contrario, las plantas fueron manipuladas en condiciones de esterilidad en flujo laminar. Para evaluar el impacto de diferentes tratamientos, este medio es considerado como “normal” y estas condiciones como “control”. La inducción a la fase reproductiva se realizó utilizando luz blanca suplementada con luces de rojo lejano (730 nm, Cree Inc. LEDs) según lo descrito anteriormente [190].

Transformación de Marchantia

Las esporas de *Marchantia* fueron transformadas utilizando una técnica descrita previamente [386]. Brevemente, las esporas fueron germinadas y crecidas en 25 ml de medio líquido 0.5x Gamborg B5 suplementado con sacarosa (2% p/v), casaminoácidos (0.1% p/v) y L-Glutamina (0.03% p/v) por 10 días de manera previa a la co-inoculación con 1 ml de suspensión saturada de *Agrobacterium* (GV3001) conteniendo plásmidos binarios y agregando acetosiringona (100 μM). Los esporangios fueron plaqueados en medio selectivo (10 $\mu\text{g/ml}$ de higromicina B o 2.5 G418 $\mu\text{g/ml}$ con 200 mg/ml de timentina). Después de dos semanas, varias líneas independientes T1 fueron seleccionadas por una semana más en placas con antibiótico antes de ser transferidas a placas sin antibiótico para la obtención de gemas. Gemas de muchos eventos primarios de transformación fueron analizadas por PCR y/o secuenciación para verificar la presencia del transgén.

Construcciones genéticas

La secuencia de todos los oligonucleótidos (*primers*) están disponibles en la Anexo 2.

Diseño del ARNg y clonado para CRISPR/Cas9

Las plantas de *Marchantia knock-out* para el gen *MpC1HDZ* fueron obtenidas por el método de CRISPR/Cas9 siguiendo protocolos descritos previamente [192], [387]. El diseño de ARNg (ARN guía) específicos se realizó de tal manera que los posibles *off-targets* (genoma de *Marchantia* v3.1, marchantia.info) carezcan de un sitio de motivo adyacente al *protospacer* (PAM) asociado. Los ARNg (Anexo 2) se clonaron en plásmido *MpU6-1_sgRNA_pENTR* río abajo del promotor *proMpU6*, excluyendo los sitios PAM, y se coexpresaron con Cas9 en el vector binario *pGE010* [192] o de forma independiente en un vector *pGWB301* [340]. Para generar plantas mutantes en el gen *MpC1HDZ* se generaron dos guías (*MpC1HDZ_gRNA1*, *MpC1HDZ_gRNA2*) distintas que tenían como blanco la región codificante del HD que se utilizaron en conjunto y por separado. Sólo una de ellas (*MpC1HDZ_gRNA1*) por separado (clonada en *pGE010* con resistencia a higromicina) funcionó como se esperaba. Subsiguientemente se seleccionaron y secuenciaron dos líneas independientes que generaban un cambio de fase que genere una proteína hipotética no funcional. Se denominaron como *Mpc1hdz-1^{se}* y *Mpc1hdz-2^{se}*, las cuales resultaron ser masculina y femenina respectivamente.

Las plantas mutantes en *MpC2HDZ* (*Mpc2hdz-1^{se}* y *Mpc2hdz-2^{se}*) fueron donadas por el Dr. Magnus Eklund (*Uppsala University*, Suecia) y corresponden a resultados sin publicar. Por otra parte, los plásmidos Gateway fueron donados generosamente por el Dr. Kimitsuke Ishizaki (*Kobe University*, Japan).

Clonado de MpC1HDZ y construcciones genéticas para su sobreexpresión

La secuencia codificante (ADNc) de *MpC1HDZ* (Mapoly0007s0221, genoma de *M. polymorpha* v3.1) se sintetizó utilizando un servicio (Integrated DNA Technologies, Coralville, IA, EE.UU.). Utilizando los primers *MpC1HDZ_CACC-fw* y *MpC1HDZ_rv* se subclonó en *pENTR-DTOPO* (*Thermo Fisher*, Waltham, MA, EE. UU. *pENTR:MpC1HDZ*) y posteriormente se recombinó usando la mezcla de enzima Gateway LR Clonase II (*Thermo Fisher*, Waltham, MA, EE. UU.) siguiendo las instrucciones del fabricante en diferentes vectores de destino. Para la expresión transitoria en plantas de *N. benthamiana*, *pro35S:GFP-MpC1HDZ*, se utilizó el vector *pFK247* (donado por el Dr. D. Weigel, Instituto Max Planck, Tübingen-Alemania) derivado de la serie de vectores *pGreen* [388].

Para la sobreexpresión en *Marchantia*, se construyó una versión del ADNc con mutaciones silenciosas disruptiendo el sitio PAM de forma tal que el *MpC1HDZ_gRNA1* no sea más funcional. Para la mutagénesis se amplificó en dos partes desde *pENTR:MpC1HDZ* usando los pares de primers *MpC1HDZ_gibson_fw* y *MpC1HDZ_mut_rv*, y *MpC1HDZ_mut_fw* y *MpC1HDZ_gibson_rv*. Dicho fragmento fue purificado y clonado en un *pENTR2B* (*Thermo Fisher*, Waltham, MA, EE. UU.) usando *NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix* (*New*

England BioLabs Inc., UK, pE2B-MpC1HDZ_{mut}). Posteriormente, se recombinaron en los vectores binarios pMpGWB403 (*pro*EF1:MpC1HDZ_{mut}) y pMpGWB406 (*pro*35S:MpC1HDZ_{mut}:Citrine) [340] como se describió anteriormente. Como control de la sobreexpresión, se amplificó la región promotora de MpC1HDZ (ver más adelante) utilizando los primers *pro*MpC1HDZ_gibson_fw y *pro*MpC1HDZ_gibson_rv y el ADNc de MpC1HDZ con los primers MpC1HDZ_gibson2_fw y MpC1HDZ_gibson_rv desde pE2B:MpC1HDZ_{mut}. Utilizando ambos fragmentos se clonaron en un pENTR2B por el método NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix (New England BioLabs Inc., UK, pE2B-*pro*MpC1HDZ:MpC1HDZ_{mut}). Dicho plásmido fue recombinado en el plásmido binario pGWB401 [340].

Reporteros transcripcionales de MpC1HDZ

Un fragmento de 4.6Kb, correspondientes a la región promotora de MpC1HDZ incluyendo su región 5'UTR (*pro*MpC1HDZ), fue amplificado usando los primers *pro*MpC1HDZ-NdeI-fw y *pro*MpC1HDZ-Sall-rv y clonado en pCRII-TOPO (nombrada pME48). Posteriormente fue subclonado en pBJ36 usando las enzimas de restricción NdeI y Sall de forma tal de quedar en marco con 3xVENUS-N7, una proteína fluorescente fusionada a la señal de localización nuclear [249]. *pro*MpC1HDZ:3xVENUS-N7 fue finalmente clonada en el vector binario pSKF-HART usando NotI [87]. Para las líneas reporteras fusionadas a la proteína reportera β -Glucuronidasa (GUS), pME48 fue subclonado en el vector pRITA, que contiene un sitio múltiple de clonación río arriba del gen GUS/UidA y un terminador nos [389], usando las enzimas NdeI y KpnI. Finalmente, *pro*MpC1HDZ:GUS fue clonado en pSKF-HART usando NotI [87].

Histología y microscopía

Gemas frescas de Marchantia fueron resuspendidas en Triton-X100 (0,1% v/v) y observadas al microscopio óptico compuesto (Nikon Eclipse E200, Melville, NY, EE.UU.) o al estereomicroscopio Leica MZ10F (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemania). Las secciones transversales de talo y copas fueron realizadas manualmente sobre tejidos frescos usando cuchillas de afeitar para obtener secciones de 0,5-0,8 mm de espesor. La tinción del *oil bodies* se realizó usando un Rojo Nilo (10 mg ml⁻¹ disuelto en buffer fosfato salino) justo antes de su uso. Esta solución se infiltró al vacío durante 1min e incubada 10min a temperatura ambiente y luego se lavó con Triton-X100 (0,1% p/v). Las muestras se observaron bajo un microscopio confocal (Leica TCS SP8 Compact, Leica Microsystems, Wetzlar, Alemania). Las cuantificaciones de áreas de talo fueron realizadas a partir de imágenes fotográficas a diferentes intervalos de tiempo con el software ImageJ (Versión 1.50i, NIH, Bethesda, MS, EE. UU.). La tasa de crecimiento del talo es la proporción entre el área final e inicial del talo.

Transformación transitoria de hojas de N. benthamiana

Hojas de *N. benthamiana* se infiltraron utilizando una jeringa con una suspensión bacteriana de *Agrobacterium (LBA4404)* conteniendo la construcción *pro35S:GFP-MpC1HDZ* o agua (*mock*) siguiendo protocolos previamente implementados en el laboratorio [390]. Alternativamente, se utilizó también una construcción que expresa el inhibidor del silenciamiento *p19*. Se observó y fotografió la epidermis abaxial de las hojas de roseta mediante microscopía confocal (Leica TCS SP8 Compact, Leica Microsystems, Wetzlar, Alemania). Para el canal de GFP, usamos una longitud de onda de excitación de 488 nm y de emisión a 498-510 nm; mientras que para el canal de autofluorescencia de cloroplasto se usó la misma longitud de excitación y emisión se utilizó 595-669 nm.

Microscopía confocal del reportero fluorescente de MpC1HDZ.

Gemas de un día o talos de 1 semana de edad de diferentes líneas independientes de plantas transgénicas expresando *proC1HDZ:3xVENUS-N7* fueron observadas y fotografiadas con el microscopio confocal Leica TCS SP8 utilizando los parámetros de excitación y emisión antes mencionados. Las imágenes se adquirieron y procesaron usando *Leica Application Suite (LAS-AF, v.2.7.3)* y se usó *imageJ* para obtener imágenes fusionadas por proyección Z.

Tinción de GUS del reportero de MpC1HDZ

Los ensayos de GUS se realizaron como se describió anteriormente [87]. Las plantas se incubaron al vacío con solución de tinción GUS (ácido 5-bromo-4-cloro-3-indolil-glucuronico 1mM en buffer fosfato de sodio 100 mM pH 7.0, Tritón X-100 0.1%, ferrocianuro de potasio 100 mM, ferricianuro de potasio 100 mM) durante 2 min y luego incubadas durante 16 h a 37°C. Se decoloraron con etanol y se observaron al microscopio óptico compuesto Nikon Eclipse E200 o esteromicroscopio Leica MZ10F. La edad y los tratamientos de las plantas son explicados en cada figura.

Tratamientos de estrés abiótico en Marchantia

En todos los experimentos, las gemas mutantes (*Mpc1hdz*) y salvajes (WT) fueron germinadas en placas con medio normal como se describió previamente. Después de 1 semana de crecimiento, y trabajando en esterilidad, cada planta se transfirió con pinzas a una nueva placa bajo diferentes tratamientos. Las placas del control fueron transferidas a placas en las mismas condiciones. El impacto del tratamiento fue evaluado como una tasa de inhibición del crecimiento del talo donde el área final era dividida por el área al comenzar el tratamiento. Para tratamientos en frío y alta intensidad de luz (HLI) se transfirieron a placas que contenían el medio control. El tratamiento en frío se realizó a 4°C en una cámara con condiciones similares de luz y fotoperíodo y el crecimiento del talo se registró después de 1 semana. El tratamiento HLI se realizó en la misma cámara de cultivo, pero con luces LED de 1000 $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$ de intensidad con el mismo fotoperíodo y el crecimiento del talo se

registró después de 1 semana. Para el tratamiento con UV, las plantas se transfirieron a medios normales y se expusieron a la luz UV-C de un flujo laminar durante 1 h con la tapa abierta (UV +) o cerrada (UV-), luego se recuperaron en condiciones control y se midió el área del talo después de 1 semana. Para el estrés osmótico, los medios normales se complementaron con NaCl, manitol (concentración final de 50 mM) o agua (*mock*). Las plantas se cultivaron en condiciones control durante 18 días hasta medir el área. El tratamiento de hambreado consistió en cultivar plantas en nuevas placas con medio 1/100 de Gamborg B5 (agar 1% (p/v), pH 5,5), en condiciones ambientales control durante 2 semanas hasta realizar las mediciones. Para evaluar el crecimiento en condiciones no axénicas, las plantas fueron transferidas a macetas utilizando lana de roca (*rockwool*) como sustrato en una cámara de crecimiento a temperatura y fotoperíodo similares a las condiciones control. En general, se utilizaron 3 placas/macetas control y 3 para cada tratamiento conteniendo cada placa entre 4 plantas por genotipo (n=12).

El experimento de pérdida de agua se realizó como en Re et al. (2014). Brevemente, plantas WT y *Mpc1hdz* de 15 días de edad cultivadas en condiciones control fueron separadas del agar, y colocadas en una toalla de papel a temperatura ambiente (23°C) para ser pesadas cada 30 minutos durante 2 h. El porcentaje (%) de agua perdida se expresó como la relación: $[\text{peso inicial} - \text{peso final}] / [\text{peso inicial}] \times 100$. El experimento de germinación en ABA se realizó siguiendo el protocolo de Eklund et al. (2018).

Análisis de expresión por qPCR

Se purificó ARN total de plantas de *Marchantia* de 3 semanas de edad cultivadas en distintos tratamientos explicados en el texto. Las extracciones de ARN total fueron realizadas con el reactivo Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se transcribió inversamente 1 g de ARN usando oligo (dT) 18 y transcriptasa reversa MMLV II (Promega, Madison, WA, USA). La PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) se realizó con el sistema *StepOnePlus* (Applied Biosystems). Cada reacción contenía un volumen final de 20 µl incluyendo 2 µl de *SYBR Green* (4×), 8 pmol de cada cebador, MgCl₂ 2 mM, 10 µl de una dilución 1/15 de la reacción RT y 0.1 µl de Taq Polimerasa (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Los parámetros del termociclador fueron los siguientes: 94°C 12 seg, 60°C 12 seg, 72°C 12 seg. La fluorescencia se cuantificó durante 40 ciclos a 72°C. Los primers específicos para cada gen detallados en la Anexo 2. Los niveles de ARNm se cuantificaron normalizando sus niveles a los niveles de *ACTIN 7* [391] utilizando el método Ct. Todas las reacciones se realizaron con tres repeticiones biológicas.

Ensayo de herbivoría

Las gemas de *Marchantia* fueron cultivadas en medio normal suplementado con sacarosa (1% p/v) durante 5 días en condiciones control. Posteriormente, esos talos fueron transferidos a medio normal y se cultivaron durante otros 5 días en las condiciones anteriores. Los bichos bolita (*Armadillidium vulgare*) se recolectaron en el área de Myodaiji del Instituto Nacional de Biología Básica (Nishigonaka 38, Myodaiji, Okazaki 444-8585 Aichi, Japón). Antes del ensayo, los bichos bolita se mantuvieron en toallas de papel humedecidas con agua esterilizada durante 48 h a 22°C en oscuridad para hambrearlos. Se introdujeron seis bichos en cada placa mediana que contenía talos de 10 días y se mantuvieron durante 24 h en la oscuridad a 22°C. Las áreas de los talos de *Marchantia* se calcularon utilizando *ImageJ* (Instituto Nacional de Salud, <https://imagej.nih.gov/ij/>), y las cifras se procesaron con el software Photoshop (Adobe Systems, EE. UU.).

Preparación de extractos de etanol y ensayo de superposición

Las gemas WT y *Mpc1hdz* se cultivaron en placas de agar con medio control. Luego se transfirieron a macetas con tierra y vermiculita (partes 1: 1) y se cultivaron en condiciones de riego normales durante un mes hasta su cosecha. El material vegetal se congeló usando N₂ líquido y se molió a mano con mortero (~5 g de peso fresco). Los compuestos de interés fueron extraídos usando EtOH (70% v/v) durante 24 h en agitación a temperatura ambiente. El *debris* celular se eliminó por filtración y la eliminación del solvente se realizó usando un SpeedVac. La solución madre de extractos crudos se preparó como 10 mg mL⁻¹ en DMSO. El ensayo de superposición de *Bacillus subtilis* se realizó siguiendo un protocolo previamente establecido [392] agregando 4µl de diluciones seriadas del extracto al medio con la bacteria plaqueada en la superficie. Para fines de cuantificación, se tomaron imágenes de la inhibición del crecimiento bacteriano utilizando un microscopio estereoscópico Leica MZ10F y se calcularon como densidad de colonias por área.

Análisis de expresión por RNA-seq

El ARN total de plantas WT y *Mpc1hdz* fue aislado de talos de 3 semanas cultivadas en placas creciendo en medio normal y condiciones control (*QIAGEN RNAeasy Plant Kit 5*). Se tomaron dos muestras WT correspondientes a una planta masculina y otra femenina y dos muestras *Mpc1hdz* correspondientes a los dos alelos descritos en este trabajo. La calidad fue medida utilizando un espectrofotómetro (*Nanodrop*, Thermo Scientific) y un sistema de microfluídicos (*Bioanalyzer 2100*, Agilent 6). Las bibliotecas fueron enriquecidas en ARNm (*Illumina TruSeq Stranded mRNA technology*). Para la secuenciación se utilizó el equipo Illumina NextSeq500 7 en modo HighOutput (40 millones de lecturas de 75 b de extremos simples por muestra). Las lecturas se mapearon en el ensamblaje *Marchantia v3.1* usando TopHat v2.1.0 para Galaxy [393]. Se creó una matriz de recuento de lecturas usando HTseq

disponible en Galaxy [394]. El paquete edgeR fue utilizado para el análisis de expresión génica diferencial también disponible en Galaxy [395] comparando plantas WT contra *Mpc1hdz*. El mismo procedimiento fue aplicado a un segundo experimento de RNA-seq usando plantas crecidas por una semana en medio normal y condiciones control y luego transferidas por otras dos semanas a condiciones no axénicas usando *rockwool* como sustrato. En este caso, se usaron tres réplicas biológicas de plantas WT (femeninas) y tres de *Mpc1hdz-2^{se}* y, a diferencia del experimento anterior, se utilizaron extremos pareados. En el Anexo 3 se encuentran las estadísticas de ambos alineamientos.

La identificación de elementos regulatorios en *cis* fueron realizadas extrayendo las secuencias de las regiones promotoras (1000 pb aguas arriba del TSS) de todos los genes del genoma anotado de *M. polymorpha* (v3.1) mediante un algoritmo desarrollado en R utilizando paquetes de Bioconductor. El análisis de enriquecimiento términos GO se realizó utilizando el algoritmo y anotación descripto en Flores-Sandoval et al. (2018). Para el análisis de ortología con genes de *Arabidopsis* la información y algoritmos usamos la información disponible en Phytozome [279] comparando con los genes diferencialmente expresados en el transcriptoma de *athb7* [396].

Extracciones en hexano y cromatografía de gases

Se recogieron muestras de plantas WT y *Mpc1hdz* (3-4 muestras por genotipo) de plantas de 3 semanas de edad en diferentes tratamientos como se describe en el texto y se congelaron rápidamente en N₂ líquido. Cada muestra se molió a mano con mortero conteniendo N₂ líquido. A ~400 mg de tejido molido se añadieron 300 µl de n-hexano, se centrifugó y se extrajo durante la noche en agitación a 100 rpm. Para muestras del tratamiento de hambreado, la extracción se redujo a 50 µl de disolvente y ~50 mg de tejido molido. Cada extracto se sometió a vórtex, se centrifugó, y se transfirió el sobrenadante a viales de vidrio para análisis de cromatografía de gases.

Los constituyentes en los extractos de hexano se identificaron por GC-MS y se cuantificaron por GC-FID. El sistema GC-MS comprendía un inyector automático Gerstel 2.5.2, un cromatógrafo de gases 7890A y una MS cuadrupolo 5975C (Agilent Technologies, Santa Clara, EE. UU.). Se inyectaron alícuotas de extractos (1 µL) en modo sin división y la MS se ajustó a las recomendaciones del fabricante utilizando tris-(perfluorobutil)-amina (FC-43, Merck). Se usaron las siguientes condiciones para la MS: temperatura de inyección 250°C, línea de transferencia 280°C, fuente de iones 230°C, cuadrupolo 150°C, 70 eV (modo EI), 2.66 escaneos por segundo y rango de escaneo m/z 50-600. La columna GC-MS utilizada fue una VF-5MS (30 m × 250 µm i.d. con un espesor de película de 0.25 µm) equipada con una columna *EZ-Guard* de 10 m (Agilent J & W). Se usó helio (He) como gas portador a un caudal

de 1 ml min⁻¹. La temperatura de la columna se mantuvo a 70 °C durante 6 minutos después de la inyección, luego aumentó a 10 °C min⁻¹ a 320 °C y se mantuvo a esa temperatura durante 5 min. Los espectros de masas se evaluaron utilizando *Agilent MSD ChemStation* (E.02.02.1431) y los sesquiterpenos se identificaron utilizando la biblioteca de espectros de masas de Adams (2012) [397]. Se identificaron otros componentes utilizando la base de datos NIST 11. La identidad del constituyente se confirmó por sus tiempos de retención relativos y en comparación con los estándares auténticos cuando estaban disponibles, incluida la mezcla FAME (Sigma-Aldrich, St. Louis, EE. UU.).

La cuantificación de los constituyentes en los extractos se realizó usando un sistema GC-FID que comprende un sistema *Perkin Elmer Autosystem XC* (Perkin Elmer, Melbourne, Australia) equipado con una columna *Zebtron ZB-5* de baja polaridad (30 m × 250 µm i.d., Phenomenex). Se inyectaron alícuotas de 2 µl de extractos bajo un flujo dividido de 7,5 ml de He min⁻¹. Las temperaturas del inyector y del detector fueron de 275 y 320 °C, respectivamente. El programa de temperatura fue el mismo que para los análisis GC-MS. La cuantificación de los constituyentes en cada clase se basó en series de calibración de estándares comerciales de d-limoneno (monoterpenos y volátiles C8), aromadendreno (hidrocarburos sesquiterpeno aromadendranicos), valenciano (otros hidrocarburos sesquiterpénicos bicíclicos), óxido de cariofileno (sesquiterpenos oxigenados), hecardecano (hidroxicarbonato), ácido palmítico (ácidos grasos y aldehídos), fitol (diterpenos) y estigmasterol (fitosteroles; Sigma-Aldrich).

Análisis estadísticos

La significancia estadística se calculó usando ANOVA y la prueba t (*t.test*) usando el paquete *agricolae* [398] del software *Rstudio* (<https://www.rstudio.com>). En otros casos se utilizó el *t.test* de a pares o la prueba binomial exacta utilizado R. Para analizar el enriquecimiento entre grupos de genes se utilizó la prueba exacta de Fisher. En el caso de ANOVA, *Tukey HSD* corrigió la comparación múltiple (alfa = 0.05) para los cálculos de niveles. En cada figura se explicita qué prueba fue utilizada.

Resultados y conclusiones

Plantas mutantes Mpc1hdz responden normalmente al estrés hídrico

Como ya discutimos previamente, el genoma de *M. polymorpha* presenta un único gen ortólogo a los *C1HDZ*. Del análisis de su secuencia proteica surge que contiene todos los dominios y motivos conocidos para esta subfamilia. También realizamos una simulación de su dominio de unión a ADN interaccionando con la secuencia de unión de los *C1HDZ* conocida (*CAATCATTG*) [232]. Este análisis sugirió que la proteína tiene propiedades bioquímicas similares a las de sus homólogos (Figura 27B). En paralelo, mediante experimentos de

expresión transitoria en *N. benthamiana*, pudimos observar que la proteína de fusión localiza de forma específica en el núcleo celular al igual que otras proteínas C1HDZ de angiospermas. Esto condice con su función como un posible FT.

Para estudiar la función del FT MpC1HDZ en *Marchantia*, generamos alelos mutantes *knock-out* (*Mpc1hdz*) mediante la tecnología CRISPR/Cas9 [192]. Entre las numerosas líneas obtenidas, se seleccionaron dos líneas independientes a las que se le identificaron deleciones que generaron cambios de marco de lectura con codones STOP prematuros (Figura 28A). Cada alelo fue nombrado de acuerdo a los lineamientos previamente publicados [399] y corresponden a un masculino (*Mpc1hdz-1^{ge}*) y una femenino (*Mpc1hdz-2^{ge}*).

En condiciones control, las plantas mutantes no presentaron grandes diferencias morfológicas con respecto a plantas WT. Debido que existe un gran cuerpo bibliográfico afirmando que los genes *C1HDZ* cumplen funciones asociadas a la tolerancia al estrés hídrico, diseñamos diferentes experimentos para evaluar si esta función está conservada también en el ortólogo de *Marchantia*. Utilizando protocolos puestos a punto para la especie y ya establecidos para manipular las condiciones de estrés, aplicamos diferentes tratamientos que incluyen la limitación del riego, el estrés osmótico y salino, para cuantificar el impacto sobre el crecimiento de las plantas. Si bien las plantas mutantes fueron ligeramente más pequeñas que las plantas WT cuando son transferidas a un medio control, nuestros resultados no mostraron respuestas de crecimiento alteradas del mutante

Figura 27. (A) Para estudiar la localización subcelular de MpC1HDZ en hojas de *N. benthamiana* se utilizó la construcción *pro35S:GFP-MpC1HDZ*, con y sin el inhibidor del silenciamiento *p19*, o agua (*mock*). La parte abaxial de las hojas de roseta fueron fotografiadas por microscopía confocal. Se muestra el campo claro, el canal de GFP y un solapamiento de ambos. La localización coincide con la ubicación de los núcleos. (B) Representación en forma de ribetes del modelado 3D del dos dominios de unión a ADN de MpC1HDZ interaccionando con la secuencia CAATCATTG (ver leyenda para los colores). La estructura fue determinada utilizando *Phyre2* [414] y en base a un HD de *Drosophila* (PDB: 1JGG).

en comparación con el genotipo salvaje en las diferentes condiciones estresantes probadas (Figura 28B-C). También realizamos un experimento de pérdida de agua de talos y un ensayo de germinación en experimentos dosis-respuesta de ABA [68]. Nuestros resultados mostraron que las respuestas del mutante son similares a las del salvaje en todos los casos (Figura 28D-E). Estos resultados apoyan la idea de que el gen *MpC1HDZ* no modula las respuestas de tolerancia estrés hídrico.

Figura 28. (A) Representación esquemática de los dominios y motivos presentes en el gen *MpC1HDZ* y localización de los ARNg que tienen como blanco su *locus* (rayo negro). La parte superior del panel muestra la secuencia de aminoácidos hipotética de la proteína WT y los alelos mutantes. (B) Imágenes representativas de plantas de dos semanas WT y *Mpc1hdz* sometidas a condiciones control y de estrés con manitol y NaCl (50mM). La barra de escala (2mm) está indicada en la figura inferior. (C) Cuantificación del crecimiento de las plantas WT y *Mpc1hdz* (ver leyenda) en diferentes condiciones de estrés representado en forma de *box plot*. Los círculos representan valores individuales de las réplicas (n=12). (D) Experimento de pérdida de agua en plantas de 2 semanas WT y *Mpc1hdz*. Las plantas fueron puestas en papel y pesadas cada 30 minutos por 2 h a temperatura ambiente. Las medianas son mostradas en forma de columnas y las barras de error representan la desviación estándar (SD). No se encontraron diferencias significativas usando la prueba de ANOVA seguida de *Tukey HSD* en ningún punto ($p.value < 0.05$). (E) Dormancia de las gemas a lo largo del tiempo cuantificada como la emergencia de los rizoides (n=25) en diferentes concentraciones de ABA (0, 3 y 10 μ M). No se encontraron diferencias significativas entre WT y *Mpc1hdz* probando igualdad de frecuencia por la prueba exacta binomial ($p.value > 0.05$) a las 115 h. Se muestran los intervalos de confianza del 75%.

En angiospermas, varios de los genes *C1HDZ* se inducen fuertemente durante los tratamientos de estrés abiótico de forma dependiente de ABA [244]. Usando talos de 3 semanas de edad, determinamos la expresión de los genes de las cuatro clases de la familia

MpHDZ bajo tratamientos de estrés con NaCl y ABA a diferentes tiempos. A diferencia de la fuerte inducción de *MpDHN1* [400], genes con fuerte respuesta a ambos tratamientos, la expresión de *MpC1HDZ* permaneció inalterada o se redujo ligeramente en las condiciones ensayadas (Figura 29). Es interesante destacar que tampoco observamos una inducción de genes *HDZ* de otras clases de *Marchantia* (Figura 29). En conjunto, estos resultados sugieren que la inducción de los genes *C1HDZ* en respuesta al estrés abiótico tampoco está conservada dentro de las plantas terrestres.

Figura 29. Análisis por *qPCR* de la expresión de los genes *HDZ* (A) de plantas de 3 semanas de *Marchantia* cultivadas en condiciones normales, con el agregado de ABA (20 μ M), NaCl (200 mM) o sólo agua (Control). Las muestras de ARN fueron tomadas luego de 6 y 24 h de tratamiento. El gen *MpDHN1* fue utilizado como control de los tratamientos. También se utilizó como control *MpDHN2* obteniendo los mismos resultados (no mostrado). Las diferentes estadísticas fueron computadas como *t.test* pareados contra las condiciones control (*=*p*.value <0.05).

MpC1HDZ controla el desarrollo de las copas y las células de los oil bodies

Para comprender el rol fisiológico del gen *MpC1HDZ* en *Marchantia*, realizamos una caracterización fenotípica más detallada de los alelos mutante *Mpc1hdz* en diferentes tejidos y edades. El talo gametofítico del mutante *Mpc1hdz* mostró márgenes ondulados en comparación con las plantas WT (Figura 30A-B). El desarrollo de los gametangióforos, por su parte, fue normal en los alelos mutantes comparado con los del WT (Figura 30C). Algo similar sucedió con los rizoides (no mostrado). Por otra parte, los poros de las cámaras aéreas (*air pores*) resultaron más pequeños que los de plantas WT (Figura 30D).

Figura 30. (A) Imagen representativa de una placa de Petri conteniendo plantas de 3 semanas WT y *Mpc1hdz* cultivadas en medio control y condiciones normales. (B) Cuantificación del perímetro relativo representado en forma de *box plots* (n=12). Las diferencias estadísticas fueron probadas usando ANOVA seguido de *Tukey HSD* ($p.value < 0.01$), las letras indican los grupos estadísticos significativos. (C) Fotografías representativas de los gametangióforos masculinos y femeninos de plantas WT y *Mpc1hdz*. Barra de escala (2mm). (D) Fotografías representativas del talo de plantas WT y *Mpc1hdz* de 3 semanas de edad.

Curiosamente, la copa de gemas presentó defectos importantes. Las copas mutantes resultaron más cortas en comparación con las del WT (Figura 31A-D). Para analizar la morfología de la copa en mayor detalle preparamos cortes transversales de esta estructura. Notamos que el anillo de engrosamiento que normalmente se encuentra en la base de la copa no está presente en las copas de los alelos mutantes *Mpc1hdz* (Figura 31C). A pesar de estos defectos relacionados con las copas, la morfología, producción y germinación de las

A nivel microscópico, observamos que las plantas mutantes *Mpc1hdz* carecen de papilas superficiales (Figura 32B). Dependiendo de la especie de hepáticas, estas papilas superficiales pueden estar presentes también en otras regiones de la epidermis [401]. Hay muy pocos trabajos en *M. polymorpha* describiendo la morfología de las papilas de superficie. De forma coincidente con reportes previos [347], observamos que en *Marchantia*

Figura 31. Fotografías representativas de la morfología de copas de plantas WT y *Mpc1hdz* de 18 días crecidas en condiciones control (A) o por 6 semanas en macetas en condiciones no axénicas (B). Sobre estas últimas se tomaron micrografías de secciones trasversales (C) y se cuantificó la altura de las mismas (D). Para la cuantificación se tomaron 25 copas y se representaron en forma de *box-plot*. Las diferencias estadísticas fueron probadas usando ANOVA seguido de *Tukey HSD* ($p.value < 0.01$), las letras indican los grupos estadísticos significativos. Las flechas negras indican el engrosamiento interno del centro de las copas WT. Barras de escala (2 mm).

Figura 32. (A) Morfología de talos WT a lo largo del borde de la lámina. (B) Imágenes representativas de talos reproducidos desde esporas WT y producto de una cruce entre los dos alelos mutantes *Mpc1hdz* a lo largo del desarrollo como se indica en la figura. Las flechas blancas indican las papilas de superficie y las negras los *oil bodies*. Barras de escala (0.1 mm).

las papilas de superficie se encuentran en todas las células del borde cercanas a la región meristemática, mientras que en regiones más lejanas donde las células están más elongadas son cada vez menos frecuentes hasta desaparecer completamente (Figura 32A). Si se compara con las plantas mutantes *Mpc1hdz*, donde no observamos diferencias con las WT en esa región.

Figura 33 (A) Fenotipo de gemas frescas colectadas de plantas WT y *Mpc1hdz*. Las fotos fueron tomadas usando un microscopio óptico (panel superior). Imágenes de microscopía confocal gemas teñidas con rojo Nilo para resaltar los compuestos oleosos presentes en los *oil bodies*. En rojo se observa el canal de la tinción del rojo Nilo y en azul la autofluorescencia de los cloroplastos. Barras de escala (0.5 mm). (B) Cuantificación del número de *oil bodies* por gema representado en forma de box-plot (n=12). Las diferencias estadísticas fueron probadas usando ANOVA seguido de Tukey HSD ($p.value < 0.01$), las letras indican los grupos estadísticos significativos. (C, arriba) Imágenes representativas del borde de talos de plantas adultas (15 días). Se muestran también plantas mutantes en Mpc2HDZ (*Mpc2hdz-1^{ge}* y *Mpc2hdz-2^{ge}*) como control de la especificidad del fenotipo. (C, abajo) Secciones transversales del talo de *Marchantia* crecido en condiciones no axénicas en macetas con sustrato por 30 días. Las flechas negras señalan a los *oil bodies*. Barras de escala (0.5 mm).

Sin embargo, el fenotipo más prominente del mutante *Mpc1hdz* se observó como una dramática reducción en el número de *oil bodies* (Figura 33A-D). En *Marchantia*, los *oil bodies* se observan como organelas altamente refringentes a la luz. Son particularmente fáciles de observar en gemas, que poseen entre 30-50 *oil bodies* ubicados principalmente en la región perimetral, con una densidad mayor cerca del meristema que va decreciendo hasta todo el borde del tejido (Figura 26). En las plantas mutantes, sólo se observan unos pocos *oil bodies* en algunas gemas (Figura 33A-B). La falta de *oil bodies* no sólo es evidente en las gemas, sino también en el borde de los tejidos adultos y en secciones transversales de parénquima del talo (Figura 33C). Para verificar que este fenotipo es específico de la mutación del MpC1HDZ, observamos también mutantes en el único ortólogo de *Marchantia* en las C2HDZ (*Mpc2hdz*). En este genotipo, sí observamos *oil bodies* normales.

Dado que el número de *oil bodies* aumenta en condiciones de hambreado y en cultivos no axénicos [364], usamos esas condiciones para probar si el fenotipo observado en *Mpc1hdz* depende de las condiciones ambientales. Pudimos verificar que el número de *oil bodies* aumenta fuertemente en estas condiciones en el fenotipo WT, y en todos los casos no observamos una inducción en las plantas mutantes, que continúan presentando pocos *oil bodies* (Figura 34).

Para examinar la distribución de *oil bodies* durante el ciclo de vida sexual en los esporangios, cruzamos los alelos mutantes empleados. La cruce dio como resultado esporangios normales, demostrando que las mutantes no presentan defectos en su fertilidad (Figura 32B). Después de 18 días, los *oil bodies* fueron evidentes en los cultivos de esporangios WT pero no en los mutantes *Mpc1hdz* (Figura 32B). Los resultados obtenidos nos permiten sugerir que MpC1HDZ

Figura 34. Fotografías por microscopía óptica de plantas de 3 semanas de edad crecidas en condiciones control, hambreado (1/100 Gamborg B5) y no axénicas (*rockwool*). Las flechas blancas señalan los *oil bodies*. Barras de escala (0.5 mm).

podría ser un regulador positivo en la formación de *oil bodies* en diferentes órganos y etapas del desarrollo vegetativo, aún bajo condiciones inductoras.

Como se señaló anteriormente, una de las funciones propuestas para los *oil bodies* está vinculada a la protección de las plantas contra el estrés abiótico (ver Introducción, Capítulo 2). También se propuso que las papilas superficiales pueden influir en la absorción de agua o la reducción de la pérdida de agua [375]. Por esta razón, decidimos examinar un espectro más amplio de estreses abiótico. Cultivamos plantas en condiciones control durante una semana y posteriormente las transferimos a diferentes condiciones de estrés, midiendo parámetros de crecimiento. Las condiciones probadas incluyen: frío (4°C y 16°C), alta irradiación de luz y tratamientos con luz UV (Figura 35A-C). También incluimos aquí la respuesta a estrés osmótico luego de 14 días de tratamiento, a diferencia de los presentados anteriormente luego de 7 días. Por otro lado, medimos parámetros de crecimiento en plantas sometidas a tratamientos que promueven la formación de *oil bodies*: hambreado y cultivo no axénico (Figura 35E-F). En ninguna de las condiciones ensayadas pudimos observar diferencias significativas en los parámetros de crecimiento de plantas WT y *Mpc1hdz*, más allá de una pequeña reducción del talo en condiciones control. En general, nuestros resultados sugieren que ni los *oil bodies* ni *MpC1HDZ* están involucrados en las respuestas al estrés abiótico en *M. polymorpha*.

Con el fin de verificar el rol de *MpC1HDZ* expresamos de forma constitutiva y ectópica la región codificante de *MpC1HDZ* bajo los promotores EF1 y 35S usando diferentes vectores. En comparación con los vectores control, muy pocas plantas sobrevivieron a la selección de antibióticos (Figura 36). Aquellas que sobrevivieron fueron genotipadas por PCR y en ningún caso se detectó el transgén, sugiriendo que se trataban de falsos positivos o escapes (no mostrado). En cambio, las transformaciones con el promotor propio generaron plantas normalmente (Figura 36). Estos resultados sugieren que la expresión constitutiva de *MpC1HDZ* sería letal para la planta. El efecto de letalidad fue aún más fuerte para el pro_{EF1} que para pro_{35S} , dicho resultado es consistente con el patrón de expresión de cada promotor [402].

Figura 35. Cuantificación de parámetros de crecimiento de plantas WT y *Mpc1hdz* bajo diferentes tratamientos de estrés abiótico representadas como *box plots*. Las plantas fueron crecidas por una semana en medio normal y condiciones control y luego transferidas a diferentes tratamientos. El crecimiento fue medido como la razón de cambio entre el área inicial y la final luego del tratamiento. Para el tratamiento de frío las plantas fueron crecidas a 4°C o 16°C (A). Plantas tratadas con UV-C fueron expuestas por 1 hora con la tapa abierta (UV+) o cerrada (UV-) y luego recuperadas por una semana en condiciones control. El ensayo en estrés osmótico corresponde a la respuesta luego de 14 días del mismo experimento presentado en la Figura 27. Para el tratamiento de hambre, las plantas fueron crecidas por una semana en un medio 1/100 Gamborg B5. Para condiciones no axénicas, las plantas fueron transferidas a macetas usando *rockwool* como sustrato por dos semanas. Las

diferencias estadísticas fueron probadas usando ANOVA seguido de *Tukey HSD* ($p.value < 0.01$), las letras indican los grupos estadísticos significativos. Junto a las gráficas, se muestran fotografías representativas de las plantas en los diferentes tratamientos.

Figura 36. Placas de selección de transformaciones de esporas de *Marchantia* (WT) con construcciones que expresan ectópicamente a *MpC1HDZ*. Se utilizó el promotor endógeno como control de transformación para mostrar que el efecto de letalidad observado se debe al uso de promotores constitutivos. Se muestran dos replicas biológicas luego de 10 días de selección en antibiótico.

Las mutantes Mpc1hdz son más susceptibles el estrés biótico

Como los *oil bodies* funcionan como reservorio de sesquiterpenos y se sabe que estos compuestos pueden ser importantes en la interacción de las plantas con los insectos y patógenos [11], [378], decidimos evaluar la respuesta del mutante al estrés biótico. Para ello, realizamos experimentos de herbivoría utilizando el isópodo terrestre *Armadillidium vulgare* (bicho bolita; Crustacea). Luego de exponer plantas WT y *Mpc1hdz* a bichos bolita hambreados durante 24 h, se cuantificó el área remanente de las plantas. El área total perdida fue sistemáticamente mayor en plantas mutantes en comparación con las WT (Figura 37A-C). Este resultado sugiere que los insectos prefieren alimentarse de plantas sin *oil bodies* y es consistente con el papel de los mismos en la defensa contra los insectos herbívoros.

Como varios de los compuestos acumulados en los *oil bodies* también presentan actividad antibiótica [206], [338], decidimos analizar también esa posibilidad. Realizamos extracciones en etanol de plantas WT y *Mpc1hdz* y utilizamos los concentrados para un ensayo de superposición sobre un césped de la bacteria Gram (+) *Bacillus subtilis*. Los extractos de plantas mutantes mostraron un efecto significativamente menor en el

crecimiento de las bacterias que el extracto de plantas WT (Figura 37D-E). El mismo ensayo pero realizado mediante diluciones seriadas, mostró que el efecto es dependiente de la concentración del extracto (Figura 37F). Por lo tanto, y en contraste con los tratamientos de estrés abiótico, el mutante posee respuestas defectuosas a estímulos bióticos demostrando el rol central que juegan los *oil bodies* en esa respuesta.

Figura 37. (A-C) Ensayo de herbivoría usando (*Armadillidium vulgare*) sobre plantas de 10 días de edad (*before*). Los insectos fueron hambreados y co-cultivados por 24 h en oscuridad (*after*). Se muestra también la superposición de ambas fotografías (*merge*). Se compararon en una misma placa plantas WT masculinas junto con *Mpc1hdz-1^{ge}* (A) y plantas WT femeninas con *Mpc1hdz-2^{ge}* (B). Se muestran fotografías de un experimento representativo de cada tipo. Barras de escala (10 mm). (C) Cuantificación del área del talo antes sobre después expresada en forma de porcentaje (n=36). Las diferencias estadísticas fueron probadas usando una prueba t pareada (*p.value*<0.01) comparando cada experimento por separado. (D) Ensayo de superposición de *B. subtilis* utilizando extractos de talos de plantas WT y *Mpc1hdz*. Fotografías representativas de uno de los experimentos (el experimento fue repetido tres veces con resultados similares). El solvente DMSO fue utilizado como control negativo. Barra de escala (2 mm) (E) Cuantificación del crecimiento relativo como la

densidad de las colonias ($n = 3$). Las diferencias estadísticas fueron probadas usando ANOVA seguido de Tukey HSD ($p.value < 0.01$), las letras indican los grupos estadísticos significativos. (F) Ensayo de sobreposición de *Bacillus subtilis* usando diluciones seriadas del extracto. DMSO fue utilizado como control negativo. La actividad en el extracto WT resultó ~10 veces más fuerte que en las *Mpc1hdz*.

Figura 38. (A) Microscopía confocal de dos líneas independientes del reportero transcripcional *proMpc1HDZ:3xVENUS-N7* (#2 and #6) en gemas de un día y talos de 7 días de edad. Autofluorescencia de los cloroplastos, en canal rojo; fluorescencia de VENUS, en canal verde. Las flechas blancas marcan las células de *oil bodies*. (B) Imágenes de tinciones del reportero transcripcional *proMpc1HDZ:GUS*. Las fotografías fueron tomadas por microscopía óptica en gemas frescas, plantas de una semana y copas obtenidas de plantas de 3 semanas crecidas en condiciones no axénicas. La fotografía de plantas de tres semanas corresponde a un microscopio estereoscópico. Las flechas negras indican las copas. Barras de escala (0.5 mm) mientras no se indique algo distinto en la figura. Estas son fotos representativas que vienen de la observación de numerosas líneas transgénicas independientes que presentaron un patrón de expresión similar.

El promotor de MpC1HDZ se expresa fuertemente en las células de los oil bodies

Para evaluar el patrón de expresión del gen *MpC1HDZ* construimos un reportero transcripcional fusionando la proteína fluorescente 3xVENUS-N7 bajo el control de una región genómica de 4,6 kb río arriba del codón de inicio del gen *MpC1HDZ* (*proMpC1HDZ:3xVENUS-N7*). En base al análisis de múltiples líneas independientes, en gemas de 1 día de edad observamos acumulación de la proteína fluorescente principalmente en las células de los *oil bodies* (Figura 38A). En plantas de 7 días de edad en cambio, el promotor estuvo activo en todos los tejidos del talo, aunque continuó mostrando mayor expresión en células del *oil body* recién diferenciadas (Figura 38A). El patrón de expresión del promotor de *MpC1HDZ* sugiere que es particularmente activo durante las primeras etapas de diferenciación de las células de los *oil bodies* aunque también es activo en otros tejidos.

Usando un reportero transcripcional similar, donde la expresión de la proteína reportera GUS (*proMpC1HDZ:GUS*), monitoreamos la actividad del promotor en diferentes órganos y etapas del desarrollo de la planta. Nuevamente, las tinciones de las gemas confirmaron que

proMpC1HDZ:GUS

Figura 39. Actividad transcripcional del promotor *MpC1HDZ* bajo diferentes condiciones y tratamientos. Se muestran resultados de dos líneas independientes del reportero transcripcional *proMpC1HDZ:GUS* (#1 and #6) durante distintos estadios del desarrollo vegetativo y reproductivo. Las barras de escala se muestran a la izquierda de cada panel.

la actividad del promotor es mayor en las células de los *oil bodies* (Figura 38B). En el desarrollo vegetativo temprano, observamos que el promotor está activo en el centro del talo y la región meristemática (Figura 38B, Figura 39). Más tarde, la expresión se mantiene

Figura 40. Imágenes de microscopía óptica de tinciones para dos líneas independientes del reportero transcripcional *proMpC1HDZ:GUS* (#1 and #6) bajo diferentes tratamientos de estrés. Las plantas fueron crecidas durante una semana en medio normal y condiciones control y luego sometidas a tratamientos como se indica al costado de cada figura.

activa en el *notch* y se extiende a lo largo del eje central del talo, incluyendo también las copas (Figura 38B, Figura 39). Por otro lado, el gen se expresa ampliamente en otros tejidos, incluyendo los órganos reproductivos sexuales (Figura 39).

Posteriormente, utilizando el reportero transcripcional en una amplia gama de tratamientos, probamos condiciones en las que podía inducirse *MpC1HDZ*. Como se mostró anteriormente por *qPCR*, *MpC1HDZ* no es inducido por tratamientos de estrés abiótico o ABA (Figura 40). También probamos condiciones de estrés biótico que son percibidas por *Marchantia* [76], [97]. Entre las condiciones probadas, no detectamos inducción del gen reportero en respuesta al ácido salicílico (SA), al daño mecánico o elicitors bacterianos (Figura 41). También evaluamos condiciones donde aumenta el número de *oil bodies*. Detectamos un aumento en la actividad reportera en la región meristemática cuando las plantas se cultivan en condiciones no axénicas (macetas con tierra), pero no en el tratamiento de hambreado (Figura 40).

MpC1HDZ altera expresión de genes relacionados con la síntesis de terpenoides

Para comprender mejor los mecanismos moleculares que subyacen a los fenotipos observados en el mutante *Mpc1hdz*, realizamos un estudio de *RNA-seq* para comparar el perfil transcripcional de plantas de 3 semanas de edad tanto en condiciones control como en cultivo no axénico. En condiciones control, identificamos 217 genes regulados de forma negativa ($\log_2(\text{FC}) < -1$, *adj. p.value* < 0.05) y 131 genes regulados positivamente ($\log_2(\text{FC}) > 1$, *adj. p.value* < 0.05) en plantas mutantes *Mpc1hdz* en comparación con las WT. En condiciones de cultivo no axénico, se identificaron 267 genes regulados positivamente y 602 negativamente. Para encontrar qué genes podrían ser más relevantes comparamos ambos experimentos para utilizar solamente aquellos que hayan tenido el mismo comportamiento (Figura 41, Anexo 4). Adicionalmente, realizamos un análisis de enriquecimiento en términos GO y familias de proteínas sobre los grupos de genes diferencialmente expresados (Anexo 5). Entre los resultados arrojados por el análisis, no encontramos ningún proceso biológico significativamente enriquecido en el subconjunto de los regulados positivamente en ambos experimentos. Por el contrario, entre los genes regulados negativamente, resultaron enriquecidos numerosos procesos biológicos asociados con el metabolismo secundario. De igual manera, entre las proteínas más enriquecidas están las TPS (Anexo 5, Figura 41A). En las angiospermas, los genes *C1HDZ* suelen ser reguladores positivos de la expresión génica [245], lo que sugiere que los genes regulados de forma negativa podrían ser posibles blancos controlados por *MpC1HDZ*. Usando un enfoque *in silico*, encontramos que algunos de los posibles blancos de *MpC1HDZ* poseen dominios de unión a ADN similares a los de proteínas *C1HDZ* en sus regiones promotoras (no mostrado).

Las plantas *Mpc1hdz* exhibieron en ambos experimentos una expresión reducida de múltiples genes asociados a enzimas del metabolismo secundario, incluyendo unas 4 TPS (Figura 42A). Este grupo incluye mono y di-TPS de origen bacteriano, fúngico y vegetal [362], [403]. El mutante también mostró una expresión significativamente baja de *MpSYP12B*, una proteína tipo SNARE que se localiza de forma específica en la membrana de los *oil bodies* de *Marchantia* [404]. Además, en nuestro experimento de *RNA-seq* detectamos regulación negativa de 3 FTs. Entre ellos, *MpMYB02* que regula la biosíntesis de los ácidos bis(bibencilos) [208], un grupo de compuestos que se acumulan en los *oil bodies* [364]. La transcripción de *MpMYB02* es prácticamente nula en las plantas de *Mpc1hdz* (Anexo 4). Sin embargo, pocos genes relacionados con la biosíntesis de ácidos cíclicos bis(bibencílicos) o compuestos fenólicos aparecen regulados negativamente. Entre ellos, dos catecol-O-metiltransferasa (COMT, Mapoly0136s0036) y varios transportadores de tipo ABC y genes del citocromo P450 cuya conexión directa con el metabolismo secundario es aún desconocida.

Figura 41. Análisis transcripcional por *RNA-seq* de plantas *Mpc1hdz* en condiciones control (*Axenic*) y en cultivo no axénico (*Non-axenic*). Los grupos de genes regulados negativamente (A, $\log_2(\text{FC}) < -1$, *adj. p* value < 0.05) y positivamente regulados (B, $\log_2(\text{FC}) > 1$, *adj. p* value < 0.05) son comparados y representados como diagramas de Venn. Los genes negativamente regulados en *Mpc1hdz* son comparados con los genes regulados en el mismo sentido en plantas mutantes *athb7* del ortólogo de *Arabidopsis* *Athb7* comparado con su control WT (C). Se indica el valor estadístico de la prueba de Fisher completa al comparar el solapamiento entre ambos grupos con respecto a grupos al azar.

Debido a que no se conoce en detalle la biosíntesis de estos compuestos en *Marchantia*, estas enzimas podrían ser importantes para la biosíntesis de bis(bibencilos) pero también para los terpenoides. También detectamos otros genes involucrados en la biosíntesis de precursores de terpenoides, incluyendo una 1-deoxi-D-xilulosa-5-fosfato sintasa (DXS, Mapoly0070s0009) y una cis-preniltransferasa (CPT5, Mapoly0142s0042). También observamos un enriquecimiento significativo en genes de la familia de las proteínas *Dirigent* y de transferasas de lípidos que podrían estar asociados a la respuesta al estrés biótico [405] (Figura 41, Anexo 5).

El mutante Mpc1hdz tiene niveles reducidos de terpenoides específicos de los oil bodies

La fuerte reducción en el número de los *oil bodies* y la baja expresión de los genes TPS y otros genes relacionados con el metabolismo secundario, sugiere que la acumulación de terpenoides debería estar afectada en las plantas mutantes *Mpc1hdz*. Con el objetivo de evaluar el impacto de las condiciones ambientales en la química de los *oil bodies*, cultivamos plantas bajo condiciones de control, condiciones no axénicas y hambreado (Figura 42) y extrajimos sus compuestos utilizando hexano como solvente para conocer el perfil metabólico de las plantas mutantes en comparación con las WT. Identificamos los compuestos presentes en los extractos por GC-MS y realizamos cuantificaciones de los mismos en diferentes condiciones por GC-FID. De forma concordante con resultados publicados previamente [364], el análisis por GC-FID muestra que en plantas WT se acumulan muchos más compuestos terpenoides en condiciones de cultivo no axénico y en tratamiento de hambreado, mientras que en condiciones control las cantidades detectadas son muy bajas. En particular, en hambreado las plantas acumulan muchos más terpenoides (Figura 43). Curiosamente, los WT masculinos mostraron niveles más altos de terpenoides que los femeninos (Figura 43, Anexo 6).

Más importante aún, el perfil bioquímico de las plantas *Mpc1hdz* reveló una disminución específica de los sesquiterpenos (Figura 43A, 2-7), como β -chamigrene (3), β -himachalene y (4) 5-hydroxy-gurjunene (5), particularmente en condiciones inductoras de los *oil bodies* (Figura 43B, Anexo 6). Algo similar se observó en el mutante para el d-limoneno (1) (Figura 43) que se corresponde con el más abundante de su clase en *M. polymorpha* [362]. Por el contrario, el fitol (11), el diterpeno más abundante [362], se mantuvo constante en la comparación entre los genotipos (Figura 43C). Lo mismo sucede con los ácidos grasos (Figura 43E, 8, 9, 12, 13) y los fitoesteros (Anexo 6) que no mostraron una respuesta diferencial en respuesta al *background* genotípico ni a las condiciones de cultivo. Tampoco hay grandes cambios en estos últimos compuestos asociados con las condiciones de cultivo. En general la mayoría de los compuestos que se incrementan por las condiciones de cultivo están

fuertemente reducidos en las plantas mutantes *Mpc1hdz*. La única excepción es un compuesto que no logramos identificar y denominamos U13 (10) que no se acumula en las plantas mutantes pero que no se incrementa tampoco con las condiciones de cultivo (Anexo 6). De acuerdo a nuestro al espectro de MS, podría tratarse de un diterpeno.

En conjunto, la correlación fenotípica entre disminución de *oil bodies* y disminución de sesquiterpenos, son consistentes con datos previos que indican que los sesquiterpenos se encuentran localizados específicamente en los *oil bodies* de *M. polymorpha* [364], [368]. Además, demuestran que la biosíntesis de sesquiterpenos, y no sólo la diferenciación celular de *oil bodies*, se encuentran regulada de alguna forma a nivel transcripcional por el FT MpC1HDZ. Curiosamente, la acumulación de mayores cantidades de sesquiterpenos no se

Figura 42. Fotografía del diseño experimental empleado para los tratamientos de las plantas utilizadas para cromatografía (A-C) y para RNA-seq (A-B). (A) Plantas de 3 semanas creciendo en condiciones no axénicas utilizando *rockwool* como sustrato. (B) Plantas de 3 semanas creciendo en condiciones control (axénicas). (C) Plantas de 3 semanas creciendo en condiciones de hambreado (1/100 Gamborg B5). (D) Cromatogramas representativos del análisis metabólico por GC-FID de los extractos de plantas *WT* en cada una de las condiciones de cultivo.

correlaciona con un aumento significativo de la expresión de MpC1HDZ (Figura 40, Figura 43).

Figura 43. (A) Cromatogramas representativos del análisis metabólico por GC-FID de los extractos de plantas *Mpc1hdz* y WT en condiciones de hambreado. Se muestran tres rangos de tiempo diferentes. Las flechas señalan a compuestos representativo: limoneno (1), cistujopseno (2), β-chamigreno (3), β-himachaleno (4), 5-hidroxi-gurjuneno (5), viridiflorol (6), ciccolorenone (7), ácido esteárico metil éster (8), ácido palmítico (9), terpenoide no identificado U13 (10), fitol (11), ácido linoleico (12), ácido timidónico (13). (B-E) Detalle de la cuantificación representadas como *box plots* (n = 3-4) en los tres tratamientos estudiados como se describió previamente: Cultivo axénico (*Control*), No axénico (*Non-axenic*) y hambreado (*Starvation*): sesquiterpenos (B), monoterpenos (C), diterpenos (D) y ácidos grasos (E). Las diferencias estadísticas fueron probadas usando ANOVA seguido de *Tukey HSD* (*p*.value < 0.05), las letras indican los grupos estadísticos significativos.

Discusión

Los genes *C1HDZ* han sido estudiados por su papel durante la respuesta al estrés abiótico en angiospermas, más específicamente en mecanismos relacionados con la tolerancia al estrés hídrico, incluyendo *Arabidopsis* y otras especies [244]. Probablemente debido a la redundancia funcional, en las angiospermas, la mayoría de las plantas mutantes *C1HDZ* muestran fenotipos relativamente sutiles, con algunas excepciones en algunas especies y en procesos asociados al desarrollo (ver Introducción Capítulo 2). La mutación del único ortólogo de esta subfamilia en *Marchantia* es una poderosa herramienta una oportunidad para estudiar el rol funcional del *C1HDZ* en un contexto sin redundancia genética. Sorprendentemente, las plantas mutantes *Mpc1hdz* no presentaron defectos graves en el desarrollo morfológico macroscópico (Figura 30) demostrando que no es un gen esencial. Utilizando una amplia gama de estrategias experimentales, no encontramos evidencia que respalde que el rol fisiológico de los *C1HDZ* en la respuesta al estrés abiótico esté conservado en *Marchantia*. No sólo porque no presenta defectos evidentes en el crecimiento sino porque el gen no se induce en condiciones de estrés abiótico. Esto último también es evidente en el *RNA-seq* en otras condiciones de estrés biótico y abiótico donde el gen *MpC1HDZ* tampoco se indujo (incluyendo UV-B, ABA, NaCl, OPDA/JA, patogénesis) [69], [77], [104], [205], [406]. En *P. patens* el único *C1HDZ* estudiado tampoco parece estar asociado al estrés abiótico [268]. Más aún, solo 1 de los 17 genes *C1HDZ* en *Physcomitrella* responde a tratamientos de deshidratación y manitol [407]. Estos datos sugieren que la inducción de genes *C1HDZ* en respuesta al estrés abiótico podría haber sido una innovación sólo presente en plantas vasculares.

Por otro lado, hemos encontrado evidencia convincente de que *MpC1HDZ* es importante en la regulación de los *oil bodies*. Los cuerpos oleosos son una sinapomorfía de las hepáticas, y por lo tanto surgieron en el ancestro común [372], probablemente durante el período Ordovícico (~460 Mya). Los primeros experimentos explorando la función de mostraron que el número y el tamaño de los *oil bodies* en hepáticas no se veían afectados por una variedad de condiciones ambientales, como la luz, la temperatura y la limitación de N o P [378], [383], [384]. Sin embargo, estudios recientes demostraron que el cultivo de *Marchantia* en condiciones axénicas genera una reducción significativa en número de *oil bodies*, mientras que aumentan cuando crecen en condiciones no axénicas más similares a las naturales [364]. Esto sugiere que hay un nivel basal de producción de *oil bodies* incluso en condiciones axénicas, pero que su diferenciación puede aumentar en las condiciones ambientales donde las plantas se enfrentan a estímulos bióticos [364]. En la presente tesis, encontramos que las plantas *Mpc1hdz* exhiben una reducción severa de la formación de *oil bodies* independientemente a las condiciones ambientales (Figura 34). *MpC1HDZ* se induce en

condiciones de cultivo no axénico, pero no en hambreado u otras condiciones relacionadas con el estrés biótico (Figura 40). Su patrón de expresión sugiere que es necesario para el desarrollo del *oil body* más que para modular la cantidad en determinadas condiciones ambientales. De todos modos, sigue siendo una pregunta abierta si alguna otra condición no ensayada podría inducir la expresión de *MpC1HDZ*.

Como era de esperar, el bajo número de *oil bodies* del mutante *Mpc1hdz* resultó en una reducción marcada en compuestos que se localizan específicamente allí, particularmente terpenoides (Figura 43). Estos resultados soportan la tesis de que los sesquiterpenos acumulados en estas células son los responsables de la protección a la herbivoría. Recientemente, algo similar fue mostrado para plantas mutantes en *MpMYCX/Y* que acumulan menos terpenoides [78], aunque en este caso no se sabe qué papel juegan los *oil bodies*. En nuestro análisis, es notable que los monoterpenos también se mostraron reducidos en las plantas mutantes y aumentados dependiendo de las condiciones de cultivo, lo cual sugiere que también se localizan específicamente en los *oil bodies*, cosa que no estaba reportada previamente. Siguiendo la misma lógica, los diterpenos, no parecen localizarse en los *oil bodies*. Sólo se encontró un único compuesto que podría ser un diterpeno (U13) que está reducido en las plantas *Mpc1hdz* pero que no se induce por las condiciones de cultivos, por lo que quizás no estaría localizado en los *oil bodies*. Tampoco había reportes de las diferencias entre plantas masculinas y femeninas en la composición bioquímica. En general, aquí se presentan observaciones relevantes asociadas a la bioquímica de los *oil bodies* que son novedosas.

En consonancia con los perfiles metabólicos y un rol de los *oil bodies* en la tolerancia al estrés biótico, Los mutantes *Mpc1hdz* resultaron más susceptibles al isópodo *A. vulgare*, lo que apoya la idea de que los *oil bodies* de las hepáticas son fundamentales para disuadir la herbivoría, de acuerdo con la hipótesis formulada hace más de un siglo [378]. Al mismo tiempo, proporcionamos aquí evidencia que va en contra de la hipótesis de que podrían ser importantes para la tolerancia al estrés abiótico, al menos en *M. polymorpha*. La distribución espacial de los *oil bodies* hacia la periferia de las gemas concuerda con un rol ya que es lo primero que los insectos comerían y permitirían proteger a la gema de los mismos. Los registros fósiles sugieren que la herbivoría habría generado una presión positiva para la selección de mecanismos de defensa en hepáticas ancestrales. Por ejemplo, los isópodos terrestres evolucionaron en el Pérmico (~300 Mya), tiempo después de la evolución de los *oil bodies* [408]. Sin embargo, los fósiles del Devónico medio (~390 Mya) que muestran tejidos no digeridos ricos en células opacas que se asemejan a los *oil bodies* de las hepáticas actuales, proporcionando evidencia indirecta de un papel repelente o disuasorio de los

herbívoros ancestrales [11]. Si bien falta un registro fósil de hepáticas previos, se ha encontrado evidencia fósil de artrópodos que se alimentan de esporas y tallos de plantas del período Silúrico tardío y principios del Devónico (~420 Mya) [409]. Por tanto, dichas organelas se habría originado inmediatamente después o de manera contemporánea con los primeros herbívoros y probablemente su anti-herbivoría estaría conservado desde entonces. En términos más generales, dado que los terpenoides también juegan un papel central en otras interacciones biológicas en plantas con semilla [382], el origen y la diversificación de estos metabolitos secundarios podrían haber impactado en la evolución de las plantas terrestres. De todos modos, la estrategia de acumularlos en estas organelas especializadas habría evolucionado de forma independiente a otras glándulas existentes en otras plantas terrestres.

El mecanismo preciso de la formación del *oil bodies* en hepáticas es enigmático, fundamentalmente debido a que es muy variable entre especies (ver Introducción Capítulo 2). Los mutantes *Mpc1hdz* no solo carecen de *oil bodies* sino también de las células idioblásticas. En las imágenes de microscopía, no encontramos ningún resabio de células diferenciadas que podrían estar arrestadas en algún punto del desarrollo de estas células (Figura 37). Esto sugiere que *MpC1HDZ* puede estar involucrado en la regulación de la diferenciación de idioblastos. El hecho de que se puedan encontrar unas pocas células diferenciadas en tejidos maduros como en el parénquima del talo, sugiere a su vez que podría haber otros reguladores transcripcionales actuando en esta diferenciación y que *MpC1HDZ* no sea estrictamente esencial.

A nivel molecular, la deficiencia en los *oil bodies* y la respuesta de defensa deteriorada del mutante se correlacionó con la expresión reducida de las familias de genes asociadas con el metabolismo secundario y la formación de dichas organelas. De esta forma, es importante entender a *MpC1HDZ* en el contexto de los reguladores del metabolismo secundario (Figura 44). Dos FTs de la subfamilia R2R3-MYB conocidos como *MpMYB02* y *MpMYB14* fueron identificados recientemente [207], [208]. Mientras que *MpMYB14* está asociado a la síntesis de auronidinas y la defensa contra patógenos [104], [207], *MpMYB02* regula la biosíntesis de ácidos bis(bibencilos) [208]. En las plantas mutantes *Mpc1hdz* tanto la expresión de *MpMYB14* como la biosíntesis de auronidinas parece estar inalterada, mientras que la expresión de *MpMYB02* está fuertemente reducida. A pesar de numerosos intentos y dificultades experimentales, no pudimos lograr una cuantificación de ácidos bis(bibencilos) en las mutantes *Mpc1hdz*. Es probable que *MpMYB02* está río debajo de *MpC1HDZ* en la cascada de señalización. Debido a que los ácidos bis(bibencilos) también se localizan en los *oil bodies*, es probable que también se encuentren reducidos en el mutante *Mpc1hdz*. No

está claro si *MpMYB02* presenta defectos en los *oil bodies* o si acumula menos terpenos. Tampoco si presenta expresión tejida específica en las células de los *oil bodies*.

En cuanto al patrón de expresión del gen *MpC1HDZ*, logramos mostrar de manera convincente que se expresa fuertemente en las células de los *oil bodies*, lo que reafirma su función aquí propuesta (Figura 38). A su vez, muchos genes regulados negativamente en el mutante *Mpc1hdz* codifican enzimas también localizadas en estas células (TPS, MTPS y *MpSYP12B*) [368], [404]. Esta puede ser la razón por la que la sobreexpresión ectópica de *MpC1HDZ* resultó letal para las plantas de *Marchantia*, al menos en las aproximaciones experimentales empleadas. La activación ectópica de las rutas de biosíntesis de metabolitos con actividad citotóxica podría provocar la muerte celular, aunque no pueden descartarse otras causas asociadas a la diferenciación celular. Futuros trabajos usando diferentes estrategias para la expresión de *MpC1HDZ* podrán ayudar a entender el mecanismo y las vías de señalización reguladas más en detalle.

En términos generales, proponemos que *MpC1HDZ* estaría participando en la vía de transducción de señales que lleva a la diferenciación del *oil body* y la producción de terpenoides, en conjunto con *MpMYB02*, y de forma relativamente independiente de las señales ambientales (Figura 44). Es una pregunta abierta cómo la biosíntesis de compuestos de los *oil bodies* y la diferenciación celular están relacionadas. Mientras tanto, otras vías que regulan la biosíntesis de metabolitos secundarios como ABA, OPDA/JA o SA, funcionarían de manera independiente, particularmente en lo que respecta a la biosíntesis de flavonoides y auronidinas [70], [78], [205], [207]. En nuestro conocimiento, estas vías no regulan la cantidad de *oil bodies* pero sí sabemos que hay señales del ambiente que sí lo hacen, por lo tanto es factible que otros FTs participen de esta regulación integrando estas señales. En este sentido, recientemente se mostró que la vía del OPDA/JA y ABA intervendrían modulando la biosíntesis de sesquiterpenos [70], [78], aunque no reportaron ninguna modificación en los *oil bodies*, sugiriendo que podrían actuar de forma desacoplada a la diferenciación celular (Figura 44).

Se ha apreciado durante mucho tiempo que los sesquiterpenos y bis (bibencilos) presentes en los *oil bodies* tienen actividad antibacteriana y antifúngica [338], [361], [379], [380]. De hecho, esa actividad biológica es la razón probable por la que *Marchantia* es mencionada por Dioscórides durante el siglo primero por su uso medicinal para prevenir inflamaciones de las heridas [350]. La evidencia que proporcionamos en este trabajo, sustenta que los *oil bodies* son los que explican mayormente dicha actividad, pero no necesariamente esto implica que también sean importantes para la defensa contra patógenos. Debido a que existen especies de *Marchantia* que poseen *oil bodies* en todas sus células y aun así

presentan asociaciones micóticas micorrícicas [410]. Esto indica que los hongos, y no así los herbívoros, pueden evitar su citotoxicidad de los *oil bodies*, quizás como consecuencia de estar encapsulados en una membrana.

Para finalizar, durante este trabajo mostramos diversas evidencias que ayudan a entender mejor la función biológica de los *oil bodies* y el rol que MpC1HDZ podría estar cumpliendo en su regulación y diferenciación. Futuros trabajos podrán dilucidar qué otros factores a nivel molecular pueden estar involucrados también en los procesos de diferenciación y desarrollo de estas células especializadas. Esto podría ser útil también para poder manipular el número de *oil bodies* y la acumulación de metabolitos secundarios valiosos con uso potencial en aplicaciones biotecnológicas y medicinales.

Figura 44. Modelo hipotético de las vías de transducción de señales que participan de la regulación de los *oil bodies* y el metabolismo secundario en *Marchantia* y el rol de MpC1HDZ. Se señalan como preguntas abiertas (?) aquellas interacciones que todavía necesitan ser resueltas. OB = *oil body*. Para las referencias completas ver Introducción al Capítulo 2.

CONCLUSIONES

Los estudios *evo-devo* requieren estudios comparativos a nivel macroevolutivo que pueden ser abordados desde diferentes niveles [411]. Retomando algunas de las preguntas científicas acá discutidas durante los tres capítulos, desarrollaremos algunas de ellas para dejar planteadas hipótesis y conclusiones parciales.

Reconstrucción de la evolución de los genes HDZ

El patrón de evolución de los FTs está influenciado fundamentalmente por los eventos de WGD que ocurrieron durante la evolución de las plantas. Algunos de ellos están bien identificados y conservados en todas las especies presentes en los grandes grupos de plantas terrestres, mientras que la mayoría de los eventos de WGD se concentran en algún grupo de especies en particular. Por su rol regulatorio, la duplicación de los FTs no genera problemas para el desarrollo de la planta, por eso en muchos casos no son seguidos de eventos de pérdida (*o cleaning*) aunque eso no implica una diversificación funcional. Por tanto, en la competencia entre duplicación y *cleaning*, la evolución ha fijado preferentemente eventos de duplicación. En los casos donde esto no ocurre, las duplicaciones son limpiadas sistemáticamente, manteniendo un número reducido de copias a pesar de los eventos de WGD. Esta lógica generalmente está asociada a genes que participan de procesos críticos como la gametogénesis.

El patrón evolutivo de los genes HD mayormente sigue una lógica convencional y se fue expandiendo a lo largo de la evolución de las embriofitas. En promedio, comparando los genomas de *M. polymorpha* y *A. thaliana*, los FTs de cada familia se incrementaron 4-5 veces en número de genes. Los HD lo hicieron en 5, lo cual lo pone dentro de la media de otras familias y superfamilias. La familia HDZ, en cambio, se multiplicaron en 12 y los C1HDZ ha sido particular en 17. Esto muestra que la presión evolutiva por *cleaning* para los C1HDZ es particularmente baja. Esto la convierte en una de las subfamilias más divergentes dentro de los FTs de plantas. Esto explica por qué presenta tanta redundancia funcional, pero también por qué hay tantos reportes de funciones divergentes entre FTs de esta clase en angiospermas.

Históricamente se creía que los genes *HDZ* eran exclusivos de las embriofitas y dicho argumento hacía interesante estudiar su función por no estar sujeta a un rol conservado en otros eucariotas, permitiendo explicar algunas de las numerosas características particulares de las plantas terrestres, como responder de manera efectiva al ambiente siendo organismos

sésiles. Durante este trabajo demostramos que los *HDZ* se encuentran en todas las especies de algas charofitas, permitiéndonos establecer que el origen hipotético de esta combinación de dominios data de unos ~800 Mya (Capítulo 1).

El análisis filogenético también mostró que un único gen *C1HDZ* se conservó entre plantas terrestres y algas charofitas. Esto no es trivial, dado que, por ejemplo, para los *C2HDZ* encontramos que fueron dos los genes conservados en embriofitas y charofitas, aunque uno se perdió de forma posterior en la evolución de las plantas vasculares (Figura 12).

Evolución de las propiedades bioquímicas de los genes C1HDZ

Si bien durante este trabajo no estudiamos extensivamente las propiedades bioquímicas del gen *MpC1HDZ*, hemos discutido en reiteradas ocasiones cómo las propiedades moleculares y bioquímicas de los *C1HDZ* están asociadas a sus dominios y motivos funcionales. Las propiedades bioquímicas asociadas a los dominios de unión a ADN de los FTs pueden cambiar durante la evolución, particularmente durante eventos de especialización, aunque mayoritariamente se encuentran conservadas y los cambios por preferencia de dominios son bastante infrecuentes (ver Introducción General: Mecanismos de diversificación funcional de FTs).

Generalmente estos cambios se deben a sustituciones en aminoácidos esenciales del dominio de unión a ADN. En nuestro caso, no encontramos un patrón que sugiera cambios en las posiciones conservadas de dicho dominio. Más aún, en el caso de *P. patens*, se mostró experimentalmente que el motivo de unión a ADN de un *C1HDZ* es bastante similar al de otros *C1HDZ* [149]. Durante la reconstrucción filogenética, estudiamos la aparición de dominios y motivos auxiliares conservados durante la evolución que pudieran ser importantes para su función. En la mayoría de los casos, encontramos que los dominios auxiliares característicos de cada clase de proteínas *HDZ* se encuentran presentes en las *HDZ* de algas y conservados durante la evolución de las embriofitas. En particular, los *C1HDZ* de algas y briofitas presentan una alta conservación en el motivo AHA, que se demostró que es importante para su actividad transcripcional [234], [235] (Figura 15). Más aún, estudios preliminares de nuestro grupo de expresión heteróloga de *MpC1HDZ* en *Arabidopsis* mostraron que puede cumplir funciones similares al de otros *C1HDZ* de angiospermas, confirmando que hay una capacidad intrínseca de ese FT para integrarse a las cascadas de señalización de plantas angiospermas para modular respuestas similares a las inducidas por otros *C1HDZ*.

Evolución del rol biológico de los genes C1HDZ

Las proteínas *C3HDZ* y *C4HDZ* cumplirían un rol fundamental conservado en la regulación de la morfología de plantas terrestres. Para las *C3HDZ*, se demostró en *P. patens* que esto

también se cumple en briofitas [266]. Para las otras clases, no está claro qué función podrían haber estado cumpliendo en el ambiente acuático y tampoco se sabe mucho acerca de qué sucede en briofitas.

En este trabajo estudiamos a nivel funcional el único ortólogo de los C1HDZ en *Marchantia*. Debido a que existen pocos estudios con mutantes simples o múltiples en *Arabidopsis* reportando efectos fenotipos importantes y a la diversidad de funciones propuestas para estos genes, no es fácil predecir un rol conservado para esta familia en el ancestro común de las embriofitas. La hipótesis inicial fue que la función asociada a la tolerancia a estrés abiótico observada en angiospermas podría estar conservada en *Marchantia*, particularmente como un mecanismo de tolerancia a la desecación que pudiera haber contribuido a la colonización de la Tierra. La evidencia que proporcionamos aquí es suficientemente sólida para rechazar esta hipótesis. Por el contrario, encontramos otras funciones. Particularmente su rol en la diferenciación de *oil bodies*, al ser una sinapomorfía de las hepáticas, es probable que se haya originado después de la diversificación de las traqueofitas por un mecanismo de exaptación (Capítulo 2).

Otras características fenotípicas encontradas en las plantas mutantes *Mpc1hdz* (Figuras 3.9-3.11; copas, papilas de superficie, air pores, morfología del talo), son difíciles de conciliar con otras estructuras, tejidos y órganos de otras especies que pudieran delinear un patrón de conservación. En este contexto es importante recordar que todos estos tejidos pertenecen al gametofito de *Marchantia* y la homología entre tejidos de especies tan alejadas es todavía materia de debate en la mayoría de los casos. Por esto, no descartamos que pueda estar conservado algún rol de los C1HDZ en el desarrollo. Los defectos morfológicos observados en el mutante de *Marchantia* puede ser un punto de partida para estudiarlos en más detalle. También cabe preguntarse cuál es la interacción entre estos fenotipos y si tienen patrones en común. Una observación importante en cuanto a esto es la ausencia de divisiones celulares asimétricas que se observa en el borde del talo de plantas mutantes. Es probable que las papilas de superficie, por ejemplo, necesiten divisiones asimétricas para poder diferenciarse, algo similar a lo que ocurre en el meristema de la raíz de las plantas vasculares. Por otra parte, la falta de *oil bodies* podría tener un impacto en la organización de la epidermis de *Marchantia*. La ondulación encontrada en los talos podría ser consecuencia de esto, ya que los *oil bodies* son células más chicas y están localizadas cerca del borde dificultando la formación de una epidermis uniforme.

Algunos genes *C1HDZ* fueron asociados al control del crecimiento y el desarrollo en angiospermas (ej. *LMI1/RCO*). Futuros estudios permitirán evaluar si existe alguna

conservación en la señalización molecular que controla el lobulado del talo del mutante *Mpc1hdz* y la función de LMI1/RCO1 en angiospermas.

Mecanismos moleculares determinantes en la evolución de los genes C1HDZ

En el Capítulo 1 discutimos largamente los posibles mecanismos de diversificación funcional de los FTs. Entenderlos es fundamental para reconstruir los mecanismos moleculares que están detrás de la evolución de los mismos. En la Figura 6 resumimos los mecanismos más importantes. Como planteamos anteriormente, las mutaciones que afecten las propiedades de unión a ADN o en dominios auxiliares son bastante improbables, de acuerdo a aproximaciones bioinformáticas y estudios de expresión heteróloga. Por otra parte, hemos mostrado que la inducción de los genes *C1HDZ* por tratamientos de estrés abiótico no está conservada entre briofitas y angiospermas. Por el contrario, el patrón de expresión de *MpC1HDZ* asociado a los *oil bodies* probablemente también sea una innovación que sólo existe en hepáticas. En cuanto a los genes blanco de los *C1HDZ*, nuestros estudios de expresión sugieren que es difícil identificar un núcleo conservado asociado a una vía de transducción. En principio porque no hay ortología entre muchos genes blanco putativos entre *Marchantia* y *Arabidopsis*. Y también porque los análisis comparativos entre transcriptomas de plantas de *Arabidopsis* con expresión alterada de genes *C1HDZ* mostraron un bajo solapamiento que no resulta estadísticamente significativo (Figura 42). Dado que el dominio de unión al ADN está fuertemente conservado entre los *C1HDZ*, esperábamos encontrar un mínimo grado de conservación en las vías reguladas, más allá de la diversificación funcional. El punto es que en un contexto macroevolutivo, las secuencias de las regiones promotoras de los genes son tan variables que la ganancia y pérdida de motivos de unión entre diferentes *loci* es más frecuente por razones aleatorias que la conservación de sitios en determinados genes blanco.

Por tanto, cambios en el patrón de expresión y ganancia y pérdida de genes blanco puede ser lo que explica fundamentalmente la diversificación funcional entre los *C1HDZ* de *Marchantia* y los de angiospermas. Como discutimos anteriormente en base a la literatura, estos mecanismos de diversificación son los que más impactan en la evolución de los FTs. A diferencia de la mayoría de los casos publicados, donde hay un patrón de conservación claro a nivel funcional entre embriofitas, en el caso de los *C1HDZ* no sucede. Algo que también tiene un correlato en lo diversa que es esta familia a nivel evolutivo. Proponemos que este tipo de casos podrían ser mucho más frecuente de lo estimado, particularmente para genes asociados a la respuesta a estrés y no a procesos críticos de desarrollo. Los resultados presentados aquí generan el marco teórico para entender la lógica detrás de la evolución de los FTs en las plantas en un contexto macroevolutivo.

REFERENCIAS

- [1] YM Bar-On, R Phillips, R Milo (2018) The biomass distribution on Earth. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 115 (25):6506-6511.
- [2] B Becker (2013) Snow ball earth and the split of Streptophyta and Chlorophyta. *Trends Plant Sci.* 18 (4):180-183.
- [3] HC Betts, MN Puttick, JW Clark, TA Williams, PCJ Donoghue, D Pisani (2018) Integrated genomic and fossil evidence illuminates life's early evolution and eukaryote origin. *Nat. Ecol. Evol.* 2 (10):1556-1562.
- [4] JM Archibald (2009) The puzzle of plastid Evolution. *Curr. Biol.* 19 (2):R81-R88.
- [5] TW Lyons, CT Reinhard, NJ Planavsky (2014) The rise of oxygen in Earth's early ocean and atmosphere. *Nature* 506 (7488):307-315.
- [6] JC McElwain (2018) Paleobotany and global change: Important lessons for species to biomes from vegetation responses to past global change. *Annu. Rev. Plant Biol.* 69 (1):761-787.
- [7] PM Delaux, G V. Radhakrishnan, D Jayaraman, J Cheema, M Malbreil, JD Volkening, H Sekimoto, T Nishiyama, M Melkonian, L Pokorny, CJ Rothfels, HW Sederoff, DW Stevenson, B Surek, Y Zhang, MR Sussman, C Dunand, RJ Morris, C Roux, GKS Wong, GED Oldroyd, JM Ane (2015) Algal ancestor of land plants was preadapted for symbiosis. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 112 (43):13390-13395.
- [8] CF Delwiche, ED Cooper (2015) The evolutionary origin of a terrestrial flora. *Curr. Biol.* 25 (19):R899-R910.
- [9] J de Vries, JM Archibald (2018) Plant evolution: landmarks on the path to terrestrial life. *New Phytol.* 217 (4):1428-1434.
- [10] SA Rensing (2018) Great moments in evolution: the conquest of land by plants. *Curr. Opin. Plant Biol.* 42:49-54.
- [11] CC Labandeira, SL Tremblay, KE Bartowski, L Vanaller Hernick (2014) Middle Devonian liverwort herbivory and antiherbivore defence. *New Phytol.* 202 (1):247-258.
- [12] J de Vries, A Stanton, JM Archibald, SB Gould (2016) Streptophyte terrestrialization in light of plastid evolution. *Trends Plant Sci.* 21 (6):467-476.
- [13] MD Mikkelsen, J Harholt, P Ulvskov, IE Johansen, JU Fangel, MS Doblin, A Bacic, WGT Willats (2014) Evidence for land plant cell wall biosynthetic mechanisms in charophyte green algae. *Ann. Bot.* 114 (6):1217-1236.
- [14] A Holzinger, M Pichrtova (2016) Abiotic stress tolerance of charophyte green algae: new challenges for omics techniques. *Front Plant Sci* 7:678.
- [15] J Harholt, Ø Moestrup, P Ulvskov (2016) Why plants were terrestrial from the beginning. *Trends Plant Sci.* 21 (2):96-101.
- [16] L Graham, LA Lewis, W Taylor, C Wellman, M Cook (2014) Early Terrestrialization: transition from algal to bryophyte grade, En: *Photosynthesis in Bryophytes and Early Land Plants*, (Ed: D. T. Hanson and S. K. Rice), p. :9-28.
- [17] NJ Wickett, S Mirarab, N Nguyen, T Warnow, E Carpenter, N Matasci, S Ayyampalayam, MS Barker, JG Burleigh, MA Gitzendanner, BR Ruhfel, E Wafula, JP Der, SW Graham, S Mathews, M Melkonian, DE Soltis, PS Soltis, NW Miles, CJ Rothfels, L Pokorny, AJ Shaw, L DeGironimo, DW Stevenson, B Surek, JC Villarreal, B Roure, H Philippe, CW DePamphilis, T Chen, MK Deyholos, RS Baucom, TM Kutchan, MM Augustin, J Wang, Y Zhang, Z Tian, Z Yan, X Wu, X Sun, GK-S Wong, J Leebens-Mack (2014) Phylotranscriptomic analysis of the origin and early diversification of land plants. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 111 (45):E4859-E4868.
- [18] JL Morris, MN Puttick, JW Clark, D Edwards, P Kenrick, S Pressel, CH Wellman, Z Yang,

- H Schneider, PCJ Donoghue (2018) The timescale of early land plant evolution. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 115 (10):E2274-E2283.
- [19] MN Puttick, JL Morris, TA Williams, CJ Cox, D Edwards, P Kenrick, S Pressel, CH Wellman, H Schneider, D Pisani, PCJ Donoghue (2018) The interrelationships of land plants and the nature of the ancestral embryophyte. *Curr. Biol.* 28 (5):733-745.e2.
- [20] CJ Cox (2018) Land plant molecular phylogenetics: a review with comments on evaluating incongruence among phylogenies. *CRC. Crit. Rev. Plant Sci.* 37 (2-3):113-127.
- [21] KS Renzaglia, JC Villarreal Aguilar, DJ Garbary (2019) Morphology supports -the setaphyte hypothesis: mosses plus liverworts form a natural group. *Bryophyt. Divers. Evol.* 40 (2):11.
- [22] SA Rensing (2018) Plant Evolution: Phylogenetic relationships between the earliest land plants. *Curr. Biol.* 28 (5):R210-R213.
- [23] One Thousand Plant Transcriptomes Initiative (2019) One thousand plant transcriptomes and the phylogenomics of green plants. *Nature* 574:679-685.
- [24] GJ Duckett, S Pressel (2017) The evolution of the stomatal apparatus: intercellular spaces and sporophyte water relations in bryophytes—two ignored dimensions. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* 373 (1739):pii 20160498.
- [25] KJ Field, JG Duckett, DD Cameron, S Pressel (2015) Stomatal density and aperture in non-vascular land plants are non-responsive to above-ambient atmospheric CO₂ concentrations. *Ann. Bot.* 115 (6):915-922.
- [26] S Pressel, KS Renzaglia, RS Clymo, JG Duckett (2018) Hornwort stomata do not respond actively to exogenous and environmental cues. *Ann. Bot.* 122 (1):45-57.
- [27] FC Sussmilch, MRG Roelfsema, R Hedrich (2019) On the origins of osmotically driven stomatal movements. *New Phytol.* 222 (1):84-90.
- [28] TJ Brodribb, SAM McAdam (2011) Passive origins of stomatal control in vascular plants. *Science* 331 (6017):582-585.
- [29] JK Weng, C Chapple (2010) The origin and evolution of lignin biosynthesis. *New Phytol.* 187 (2):273-285.
- [30] CJ Harrison, JL Morris (2018) The origin and early evolution of vascular plant shoots and leaves. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* 373 (1739).
- [31] AJ Hetherington, L Dolan (2019) Rhynie chert fossils demonstrate the independent origin and gradual evolution of lycophyte roots. *Curr. Opin. Plant Biol.* 47:119-126.
- [32] AJ Hetherington, L Dolan (2018) Stepwise and independent origins of roots among land plants. *Nature* 561 (7722):235-238.
- [33] W Qie, TJ Algeo, G Luo, A Herrmann (2019) Global events of the Late Paleozoic (Early Devonian to Middle Permian): A review. *Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol.* :109259.
- [34] Z Li, AE Baniaga, EB Sessa, M Scascitelli, SW Graham, LH Rieseberg, MS Barker (2015) Early genome duplications in conifers and other seed plants. *Sci. Adv.* 1 (10):e1501084.
- [35] J Barba-Montoya, M dos Reis, H Schneider, PCJ Donoghue, Z Yang (2018) Constraining uncertainty in the timescale of angiosperm evolution and the veracity of a Cretaceous Terrestrial Revolution. *New Phytol.* 218 (2):819-834.
- [36] S-M Chaw, CL Parkinson, Y Cheng, TM Vincent, JD Palmer (2002) Seed plant phylogeny inferred from all three plant genomes: Monophyly of extant gymnosperms and origin of Gnetales from conifers. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 97 (8):4086-4091.
- [37] A Linkies, K Graeber, C Knight, G Leubner-Metzger (2010) The evolution of seeds. *New Phytol.* 186 (4):817-831.
- [38] E Magnani (2018) Seed evolution, a “simpler” tory. *Trends Plant Sci.* 23 (8):654-656.
- [39] MK Nowack, PE Grini, MJ Jakoby, M Lafos, C Koncz, A Schnittger (2006) A positive signal from the fertilization of the egg cell sets off endosperm proliferation in angiosperm embryogenesis. *Nat. Genet.* 38 (1):63-67.
- [40] HT Li, TS Yi, LM Gao, PF Ma, T Zhang, JB Yang, MA Gitzendanner, PW Fritsch, J Cai,

- Y Luo, H Wang, M van der Bank, SD Zhang, QF Wang, J Wang, ZR Zhang, CN Fu, J Yang, PM Hollingsworth, MW Chase, DE Soltis, PS Soltis, DZ Li (2019) Origin of angiosperms and the puzzle of the Jurassic gap. *Nat. Plants* 5 (5):461-470.
- [41] PS Soltis, RA Folk, DE Soltis (2019) Darwin review: angiosperm phylogeny and evolutionary radiations. *Proc. R. Soc. B Biol. Sci.* 286 (1899):20190099.
- [42] JA Doyle (2012) Molecular and fossil evidence on the origin of angiosperms. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.* 40 (1):301-326.
- [43] E Baggs, A Thanki, R O'Grady, C Schudoma, W Haerty, K Krasileva (2019) Convergent gene loss in aquatic plants predicts new components of plant immunity and drought response. *bioRxiv* 572560. doi: <https://doi.org/10.1101/572560>
- [44] JL Olsen, P Rouzé, B Verhelst, YC Lin, T Bayer, J Collen, E Dattolo, E De Paoli, S Dittami, F Maumus, G Michel, A Kersting, C Lauritano, R Lohaus, M Töpel, T Tonon, K Vanneste, M Amirebrahimi, J Brakel, C Boström, M Chovatia, J Grimwood, JW Jenkins, A Jueterbock, A Mraz, WT Stam, H Tice, E Bornberg-Bauer, PJ Green, GA Pearson, G Procaccini, CM Duarte, J Schmutz, TBHH Reusch, Y Van de Peer (2016) The genome of the seagrass *Zostera marina* reveals angiosperm adaptation to the sea. *Nature* 530 (7590):331-335.
- [45] JK Zhu (2001) Cell signaling under salt, water and cold stresses. *Curr. Opin. Plant Biol.* 4 (5):401-406.
- [46] M Fujita, Y Fujita, Y Noutoshi, F Takahashi, Y Narusaka, K Yamaguchi-Shinozaki, K Shinozaki (2006) Crosstalk between abiotic and biotic stress responses: a current view from the points of convergence in the stress signaling networks. *Curr. Opin. Plant Biol.* 9 (4):436-442.
- [47] NJ Atkinson, PE Urwin (2012) The interaction of plant biotic and abiotic stresses: From genes to the field. *J. Exp. Bot.* 63 (10):3523-3544.
- [48] KB Singh, RC Foley, L Oñate-Sánchez (2002) Transcription factors in plant defense and stress responses. *Curr. Opin. Plant Biol.* 5 (5):430-436.
- [49] PM Sanders, PY Lee, C Biesgen, JD Boone, TP Beals, EW Weiler, RB Goldberg (2000) The Arabidopsis DELAYED DEHISCENCE1 gene encodes an enzyme in the jasmonic acid synthesis pathway. *Plant Cell* 12 (7):1041-1061.
- [50] O Lorenzo, R Piqueras, JJ Sánchez-Serrano, R Solano (2003) ETHYLENE RESPONSE FACTOR1 integrates signals from ethylene and jasmonate pathways in plant defense. *Plant Cell* 15 (1):165-178.
- [51] C Wasternack, B Hause (2013) Jasmonates: Biosynthesis, perception, signal transduction and action in plant stress response, growth and development. An update to the 2007 review in *Annals of Botany*. *Ann. Bot.* 111 (6):1021-1058.
- [52] R Bari, JDG Jones (2009) Role of plant hormones in plant defence responses. *Plant Mol. Biol.* 69 (4):473-488.
- [53] PM Sendon, HS Seo, JT Song (2011) Salicylic acid signaling: Biosynthesis, metabolism, and crosstalk with jasmonic acid. *J. Korean Soc. Appl. Biol. Chem* 54 (4):501-506.
- [54] DF Klessig, HW Choi, DA Dempsey (2018) Systemic acquired resistance and salicylic acid: Past, present, and future. *Mol. Plant-Microbe Interact.* 31 (9):871-888.
- [55] A Pandey, M Sharma, GK Pandey (2016) Emerging roles of strigolactones in plant responses to stress and development. *Front. Plant Sci.* 7:434.
- [56] DC Machin, M Hamon-Josse, T Bennett (2019) Fellowship of the rings: a saga of strigolactones and other small signals. *New Phytol.* .
- [57] S Gimenez-Ibañez, R Solano (2013) Nuclear jasmonate and salicylate signaling and crosstalk in defense against pathogens. *Front. Plant Sci.* 4:72.
- [58] JL Bowman, LN Briginshaw, TJ Fisher, E Flores-Sandoval (2019) Something ancient and something neofunctionalized—evolution of land plant hormone signaling pathways. *Curr. Opin. Plant Biol.* 47:64-72.
- [59] JL Bowman, T Kohchi, KT Yamato, J Jenkins, S Shu, K Ishizaki, S Yamaoka, R Nishihama, Y Nakamura, F Berger, C Adam, SS Aki, F Althoff, T Araki, MA Arteaga-Vazquez, S Balasubramanian, K Barry, D Bauer, CR Boehm, L Briginshaw, J Caballero-

- Perez, B Catarino, F Chen, S Chiyoda, M Chovatia, KM Davies, M Delmans, T Demura, T Dierschke, L Dolan, AE Dorantes-Acosta, DM Eklund, SN Florent, E Flores-Sandoval, A Fujiyama, H Fukuzawa, B Galik, D Grimanelli, J Grimwood, U Grossniklaus, T Hamada, J Haseloff, AJ Hetherington, A Higo, Y Hirakawa, HN Hundley, Y Ikeda, K Inoue, S ichiro Inoue, S Ishida, Q Jia, M Kakita, T Kanazawa, Y Kawai, T Kawashima, M Kennedy, K Kinose, T Kinoshita, Y Kohara, E Koide, K Komatsu, S Kopsischke, M Kubo, J Kyojuka, U Lagercrantz, SS Lin, E Lindquist, AM Lipzen, CW Lu, E De Luna, RA Martienssen, N Minamino, M Mizutani, M Mizutani, N Mochizuki, I Monte, R Mosher, H Nagasaki, H Nakagami, S Naramoto, K Nishitani, M Ohtani, T Okamoto, M Okumura, J Phillips, B Pollak, A Reinders, M Rövekamp, R Sano, S Sawa, MW Schmid, M Shirakawa, R Solano, A Spunde, N Suetsugu, S Sugano, A Sugiyama, R Sun, Y Suzuki, M Takenaka, D Takezawa, H Tomogane, M Tsuzuki, T Ueda, M Umeda, JM Ward, Y Watanabe, K Yazaki, R Yokoyama, Y Yoshitake, I Yotsui, S Zachgo, J Schmutz (2017) Insights into land plant evolution garnered from the *Marchantia polymorpha* genome. *Cell* 171 (2):287-304.e15.
- [60] T Nishiyama, H Sakayama, J de Vries, H Buschmann, D Saint-Marcoux, KK Ullrich, FB Haas, L Vanderstraeten, D Becker, D Lang, S Vosolobě, S Rombauts, PKI Wilhelmsson, P Janitzka, R Kern, A Heyl, F Rümpler, LIAC Villalobos, JM Clay, R Skokan, A Toyoda, Y Suzuki, H Kagoshima, E Schijlen, N Tajeshwar, B Catarino, AJ Hetherington, A Saltykova, C Bonnot, H Breuninger, A Symeonidi, G V. Radhakrishnan, F Van Nieuwerburgh, D Deforce, C Chang, KG Karol, R Hedrich, P Ulvskov, G Glöckner, CF Delwiche, J Petrášek, Y Van de Peer, J Friml, M Beilby, L Dolan, Y Kohara, S Sugano, A Fujiyama, PM Delaux, M Quint, G Theißen, M Hagemann, J Harholt, C Dunand, S Zachgo, J Langdale, F Maumus, D Van Der Straeten, SB Gould, SA Rensing (2018) The Chara genome: secondary complexity and implications for plant terrestrialization. *Cell* 174 (2):448-464.e24.
- [61] K Hori, F Maruyama, T Fujisawa, T Togashi, N Yamamoto, M Seo, S Sato, T Yamada, H Mori, N Tajima, T Moriyama, M Ikeuchi, M Watanabe, H Wada, K Kobayashi, M Saito, T Masuda, Y Sasaki-Sekimoto, K Mashiguchi, K Awai, M Shimojima, S Masuda, M Iwai, T Nobusawa, T Narise, S Kondo, H Saito, R Sato, M Murakawa, Y Ihara, Y Oshima-Yamada, K Ohtaka, M Satoh, K Sonobe, M Ishii, R Ohtani, M Kanamori-Sato, R Honoki, D Miyazaki, H Mochizuki, J Umetsu, K Higashi, D Shibata, Y Kamiya, N Sato, Y Nakamura, S Tabata, S Ida, K Kurokawa, H Ohta (2014) *Klebsormidium flaccidum* genome reveals primary factors for plant terrestrial adaptation. *Nat. Commun.* 5:3978.
- [62] SA Rensing, D Lang, AD Zimmer, A Terry, A Salamov, H Shapiro, T Nishiyama, PF Perroud, EA Lindquist, Y Kamisugi, T Tanahashi, K Sakakibara, T Fujita, K Oishi, T Shin-I, Y Kuroki, A Toyoda, Y Suzuki, SI Hashimoto, K Yamaguchi, S Sugano, Y Kohara, A Fujiyama, A Anterola, S Aoki, N Ashton, WB Barbazuk, E Barker, JL Bennetzen, R Blankenship, HC Sung, SK Dutcher, M Estelle, JA Fawcett, H Gundlach, K Hanada, A Heyl, KA Hicks, J Hughes, M Lohr, K Mayer, A Melkozernov, T Murata, DR Nelson, B Pils, M Prigge, B Reiss, T Renner, S Rombauts, PJ Rushton, A Sanderfoot, G Schween, SH Shiu, K Stueber, FL Theodoulou, H Tu, Y Van De Peer, PJ Verrier, E Waters, A Wood, L Yang, D Cove, AC Cuming, M Hasebe, S Lucas, BD Mishler, R Reski, I V. Grigoriev, RS Quatrano, JL Boore (2008) The Physcomitrella genome reveals evolutionary insights into the conquest of land by plants. *Science* 319 (5859):64-69.
- [63] C Ju, B Van De Poel, ED Cooper, JH Thierer, TR Gibbons, CF Delwiche, C Chang (2015) Conservation of ethylene as a plant hormone over 450 million years of evolution. *Nat. Plants* 1 (1):1-7.
- [64] Y Yasumura, R Pierik, MD Fricker, LACJ Voesenek, NP Harberd (2012) Studies of *Physcomitrella patens* reveal that ethylenemediated submergence responses arose relatively early in land-plant evolution. *Plant J.* 72 (6):947-959.
- [65] B Van De Poel, ED Cooper, D Van Der Straeten, C Chang, CF Delwiche (2016) Transcriptome profiling of the green alga *spiroyra pratensis* (Charophyta) suggests

- an ancestral role for ethylene in cell wall metabolism, photosynthesis, and abiotic stress responses. *Plant Physiol.* 172 (1):533-545.
- [66] K Tougane, K Komatsu, SB Bhyan, Y Sakata, K Ishizaki, KT Yamato, T Kohchi, D Takezawa (2010) Evolutionarily conserved regulatory mechanisms of abscisic acid signaling in land plants: Characterization of ABSCISIC ACID INSENSITIVE1-Like Type 2C protein phosphatase in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Plant Physiol.* 152 (3):1529-1543.
- [67] HH Marella, Y Sakata, RS Quatrano (2006) Characterization and functional analysis of ABSCISIC ACID INSENSITIVE3-like genes from *Physcomitrella patens*. *Plant J.* 46 (6):1032-1044.
- [68] DM Eklund, M Kanei, E Flores-Sandoval, K Ishizaki, R Nishihama, T Kohchi, U Lagercrantz, RP Bhalerao, Y Sakata, JL Bowman (2018) An Evolutionarily Conserved Abscisic Acid Signaling Pathway Regulates Dormancy in the Liverwort *Marchantia polymorpha*. *Curr. Biol.* 28 (22):3691-3699.e3.
- [69] A Jahan, K Komatsu, M Wakida-Sekiya, M Hiraide, K Tanaka, R Ohtake, T Umezawa, T Toriyama, A Shinozawa, I Yotsui, Y Sakata, D Takezawa (2019) Archetypal roles of an abscisic acid receptor in drought and sugar responses in liverworts. *Plant Physiol.* 179 (1):317-328.
- [70] A Kageyama, K Ishizaki, T Kohchi, H Matsuura, K Takahashi (2015) Abscisic acid induces biosynthesis of bisbibenzyls and tolerance to UV-C in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Phytochemistry* 117:547-553.
- [71] J de Vries, BA Curtis, SB Gould, JM Archibald (2018) Embryophyte stress signaling evolved in the algal progenitors of land plants. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 115 (15):E3471-E3480.
- [72] C Lind, I Dreyer, EJ López-Sanjurjo, K Von Meyer, K Ishizaki, T Kohchi, D Lang, Y Zhao, I Kreuzer, KAS Al-Rasheid, H Ronne, R Reski, JK Zhu, D Geiger, R Hedrich (2015) Stomatal guard cells co-opted an ancient ABA-dependent desiccation survival system to regulate stomatal closure. *Curr. Biol.* 25 (7):928-935.
- [73] A Shinozawa, R Otake, D Takezawa, T Umezawa, K Komatsu, K Tanaka, A Amagai, S Ishikawa, Y Hara, Y Kamisugi, AC Cuming, K Hori, H Ohta, F Takahashi, K Shinozaki, T Hayashi, T Taji, Y Sakata (2019) SnRK2 protein kinases represent an ancient system in plants for adaptation to a terrestrial environment. *Commun. Biol.* 2 (1):30.
- [74] Y Sun, B Harpazi, A Wijerathna-yapa, E Merilo, J De Vries, D Michaeli, M Gal (2019) A ligand-independent origin of abscisic acid perception. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* (14480).
- [75] Y Yamamoto, J Ohshika, T Takahashi, K Ishizaki, T Kohchi, H Matusuura, K Takahashi (2015) Functional analysis of allene oxide cyclase, MpAOC, in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Phytochemistry* 116 (1):48-56.
- [76] I Monte, JM Franco-Zorrilla, G García-Casado, AM Zamarreño, JM García-Mina, R Nishihama, T Kohchi, R Solano (2019) A Single JAZ Repressor Controls the Jasmonate Pathway in *Marchantia polymorpha*. *Mol. Plant* 12 (2):185-198.
- [77] I Monte, S Ishida, AM Zamarreño, M Hamberg, JM Franco-Zorrilla, G García-Casado, C Gouhier-Darimont, P Reymond, K Takahashi, JM García-Mina, R Nishihama, T Kohchi, R Solano (2018) Ligand-receptor co-evolution shaped the jasmonate pathway in land plants. *Nat. Chem. Biol.* 14 (5):480-488.
- [78] M Peñuelas, I Monte, F Schweizer, A Vallat, P Reymond, G García-Casado, JM Franco-Zorrilla, R Solano (2019) Jasmonate-Related MYC Transcription Factors Are Functionally Conserved in *Marchantia polymorpha*. *Plant Cell* 31 (10):2491-2509.
- [79] SS Aki, T Mikami, S Naramoto, R Nishihama, K Ishizaki, M Kojima, Y Takebayashi, H Sakakibara, J Kyojuka, T Kohchi, M Umeda (2019) Cytokinin signaling is essential for organ formation in *Marchantia polymorpha*. *Plant Cell Physiol.* 60 (8):1842-1854.
- [80] Y Yasumura, M Crumpton-Taylor, S Fuentes, NP Harberd (2007) Step-by-step acquisition of the gibberellin-DELLA growth-regulatory mechanism during land-plant evolution. *Curr. Biol.* 17 (14):1225-1230.

- [81] A Briones-Moreno, J Hernández-García, C Vargas-Chávez, FJ Romero-Campero, JM Romero, F Valverde, MA Blázquez (2017) Evolutionary analysis of DELLA-associated transcriptional networks. *Front. Plant Sci.* 8:1-11.
- [82] J Hernández-García, A Briones-Moreno, R Dumas, MA Blázquez (2019) Origin of gibberellin-dependent transcriptional regulation by molecular exploitation of a transactivation domain in DELLA proteins. *Mol. Biol. Evol.* 36 (5):908-918.
- [83] K Hirano, M Nakajima, K Asano, T Nishiyama, H Sakakibara, M Kojima, E Katoh, H Xiang, T Tanahashi, M Hasebe, JA Banks, M Ashikari, H Kitano, M Ueguchi-Tanaka, M Matsuoka (2007) The GID1-Mediated Gibberellin Perception Mechanism Is Conserved in the Lycophyte *Selaginella moellendorffii* but Not in the Bryophyte *Physcomitrella patens*. *Plant Cell* 19 (10):3058-3079.
- [84] S Miyazaki, M Hara, S Ito, K Tanaka, T Asami, K ichiro Hayashi, H Kawaide, M Nakajima (2018) An ancestral gibberellin in a moss *Physcomitrella patens*. *Mol. Plant* 11 (8):1097-1100.
- [85] H Yoshida, E Tanimoto, T Hirai, Y Miyanoiri, R Mitani, M Kawamura, M Takeda, S Takehara, K Hirano, M Kainosho, T Akagi, M Matsuoka, M Ueguchi-Tanaka (2018) Evolution and diversification of the plant gibberellin receptor GID1. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 115 (33):E7844-E7853.
- [86] T Fang, H Motte, B Parizot, T Beeckman (2019) Root branching is not induced by auxins in *Selaginella moellendorffii*. *Front. Plant Sci.* 10:154.
- [87] E Flores-Sandoval, DM Eklund, JL Bowman (2015) A Simple Auxin transcriptional response system regulates multiple morphogenetic processes in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *PLoS Genet.* 11 (5):1-26.
- [88] DM Eklund, K Ishizaki, E Flores-Sandoval, S Kikuchi, Y Takebayashi, S Tsukamoto, Y Hirakawa, M Nonomura, H Kato, M Kouno, RP Bhalerao, U Lagercrantz, H Kasahara, T Kohchi, JL Bowman (2015) Auxin produced by the indole-3-pyruvic acid pathway regulates development and gemmae dormancy in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Plant Cell* 27 (6):1650-1669.
- [89] WA Stirk, V Ordog, O Novák, J Rolčák, M Strnad, P Balint, J van Staden (2013) Auxin and cytokinin relationships in twenty-four microalgae strains. *J. Phycol.* 49 (3):459-467.
- [90] K Ohtaka, K Hori, Y Kanno, M Seo, H Ohta (2017) Primitive auxin response without TIR1 and Aux/IAA in the charophyte alga *Klebsormidium nitens*. *Plant Physiol.* 174 (3):1621-1632.
- [91] II Turnaev, K V. Gunbin, DA Afonnikov (2015) Plant auxin biosynthesis did not originate in charophytes. *Trends Plant Sci.* 20 (8):463-465.
- [92] F Romani (2017) Origin of TAA genes in charophytes: New insights into the controversy over the origin of auxin biosynthesis. *Front. Plant Sci.* 8:1616.
- [93] M Ke, Y Zheng, Z Zhu (2015) Rethinking the origin of auxin biosynthesis in plants. *Front. Plant Sci.* 6 (1093).
- [94] P-M Delaux, K Yoneyama, CF Delwiche, N Séjalon-Delmas, G Bécard, V Puech-Pages, E Lecompte, C Dunand, X Xie, RE Timme (2012) Origin of strigolactones in the green lineage. *New Phytol.* 195 (4):857-871.
- [95] MT Waters, C Gutjahr, T Bennett, DC Nelson (2017) Strigolactone Signaling and Evolution. *Annu. Rev. Plant Biol.* 68 (1):291-322.
- [96] I Ponce De León, EA Schmelz, C Gaggero, A Castro, A Álvarez, M Montesano (2012) *Physcomitrella patens* activates reinforcement of the cell wall, programmed cell death and accumulation of evolutionary conserved defence signals, such as salicylic acid and 12-oxo-phytodienoic acid, but not jasmonic acid, upon *Botrytis cinerea* infection. *Mol. Plant Pathol.* 13 (8):960-974.
- [97] S Gimenez-Ibanez, AM Zamarreño, JM García-Mina, R Solano (2019) An evolutionarily ancient immune system governs the interactions between *Pseudomonas syringae* and an early-Diverging land plant lineage. *Curr. Biol.* 29 (14):2270-2281.e4.
- [98] Y Peng, T Sun, Y Zhang (2017) Perception of salicylic acid in *Physcomitrella patens*.

- Front. Plant Sci.* 8:2145.
- [99] J Cheon, S Fujioka, BP Dilkes, S Choe (2013) Brassinosteroids regulate plant growth through distinct signaling pathways in *Selaginella* and *Arabidopsis*. *PLoS One* 8 (12):e81938.
- [100] T Yokota, T Ohnishi, K Shibata, M Asahina, T Nomura, T Fujita, K Ishizaki, T Kohchi (2017) Occurrence of brassinosteroids in non-flowering land plants, liverwort, moss, lycophyte and fern. *Phytochemistry* 136:46-55.
- [101] A Holzinger, F Kaplan, K Blaas, B Zechmann, K Komsic-Buchmann, B Becker (2014) Transcriptomics of desiccation tolerance in the streptophyte green alga *Klebsormidium* reveal a land plant-like defense reaction. *PLoS One* 9 (10):e110630.
- [102] C Ruprecht, S Proost, M Hernandez-Coronado, C Ortiz-Ramirez, D Lang, SA Rensing, JD Becker, K Vandepoele, M Mutwil (2017) Phylogenomic analysis of gene co-expression networks reveals the evolution of functional modules. *Plant J.* 90 (3):447-465.
- [103] SK Mutte, H Kato, C Rothfels, M Melkonian, GKS Wong, D Weijers (2018) Origin and evolution of the nuclear auxin response system. *Elife* 7:e33399.
- [104] P Carella, A Gogleva, DJ Hoey, AJ Bridgen, SC Stolze, H Nakagami, S Schornack (2019) Conserved biochemical defenses underpin host responses to oomycete infection in an early-divergent land plant lineage. *Curr. Biol.* 29 (14):2282-2294.e5.
- [105] E Flores-Sandoval, F Romani, JL Bowman (2018) Co-expression and transcriptome analysis of *Marchantia polymorpha* transcription factors supports class c arfs as independent actors of an ancient auxin regulatory module. *Front. Plant Sci.* 9:1345.
- [106] K Mukherjee, L Brocchieri, TR Bürglin (2009) A Comprehensive classification and evolutionary analysis of plant Homeobox genes. *Mol. Biol. Evol.* 26 (12):2775-2794.
- [107] N Pires, L Dolan (2010) Origin and diversification of basic-helix-loop-helix proteins in plants. *Mol. Biol. Evol.* 27 (4):862-874.
- [108] RG Roeder (1996) The role of general initiation factors in transcription by RNA polymerase II. *Trends Biochem. Sci.* 21 (9):327-335.
- [109] AH Brivanlou, JE Darnell (2002) Transcription: Signal transduction and the control of gene expression. *Science* 295 (5556):813-818.
- [110] DS Latchman (1997) Transcription factors: An overview. *Int. J. Biochem. Cell Biol.* 29 (12):1305-1312.
- [111] DH Gonzalez (2016) Introduction to transcription factor structure and function, En: *Plant transcription factors: Evolutionary, structural and functional Aspects*, (Ed: D. Gonzalez), Academic press, p. :3-11.
- [112] R Andersson, A Sandelin, CG Danko (2015) A unified architecture of transcriptional regulatory elements. *Trends Genet.* 31 (8):426-433.
- [113] KS Heyndrickx, J Van de Velde, C Wang, D Weigel, K Vandepoele (2014) A functional and evolutionary perspective on transcription factor binding in *Arabidopsis thaliana*. *Plant Cell* 26 (10):3894-3910.
- [114] W Zhang, T Zhang, Y Wu, J Jiang (2012) Genome-wide identification of regulatory DNA elements and protein-binding footprints using signatures of open chromatin in *Arabidopsis*. *Plant Cell* 24 (7):2719-2731.
- [115] RC Brewster, FM Weinert, HG Garcia, D Song, M Rydenfelt, R Phillips (2014) The transcription factor titration effect dictates level of gene expression. *Cell* 156 (6):1312-1323.
- [116] JC Harris, P Sornaraj, M Taylor, N Bazanova, U Baumann, B Lovell, P Langridge, S Lopato, M Hrmova (2016) Molecular interactions of the γ -clade Homeodomain-Leucine Zipper class I transcription factors during the wheat response to water deficit. *Plant Mol. Biol.* 90 (4-5):435-452.
- [117] A Jolma, Y Yin, KR Nitta, K Dave, A Popov, M Taipale, M Enge, T Kivioja, E Morgunova, J Taipale (2015) DNA-dependent formation of transcription factor pairs alters their binding specificity. *Nature* 527 (7578):384-388.
- [118] CP Biphennyls, J Swift, GM Coruzzi (2015) A matter of time - how transient

- transcription factor interactions create dynamic gene regulatory networks. *Biochim. Biophys. Acta - Gene Regul. Mech.* 91 (2):165-171.
- [119] K Kaufmann, A Pajoro, GC Angenent (2010) Regulation of transcription in plants: Mechanisms controlling developmental switches. *Nat. Rev. Genet.* 11 (12):830-842.
- [120] S Buratowski (1995) Mechanisms of gene activation. *Science* 270 (5243):1773-1774.
- [121] L Pu, ZR Sung (2015) PcG and trxG in plants - friends or foes. *Trends Genet.* 31 (5):252-262.
- [122] B Causier, M Ashworth, W Guo, B Davies (2012) The TOPLESS interactome: A framework for gene repression in Arabidopsis. *Plant Physiol.* 158 (1):423-438.
- [123] D Gonzalez, AJ Bowen, TS Carroll, RS Conlan (2007) The transcription corepressor LEUNIG interacts with the histone deacetylase HDA19 and mediator components MED14 (SWP) and CDK8 (HEN3) to repress transcription. *Mol. Cell. Biol.* 27 (15):5306-5315.
- [124] L Magnani, J Eeckhoutte, M Lupien (2011) Pioneer factors: Directing transcriptional regulators within the chromatin environment. *Trends Genet.* 27 (11):465-474.
- [125] A de Mendoza, A Sebe-Pedros, MS Sestak, M Matejic, G Torruella, T Domazet-Lošo, I Ruiz-Trillo (2013) Transcription factor evolution in eukaryotes and the assembly of the regulatory toolkit in multicellular lineages. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 110 (50):E4858-E4866.
- [126] PWH Holland (2013) Evolution of homeobox genes. *Wiley Interdiscip. Rev. Dev. Biol.* 2 (1):31-45.
- [127] JA Banks, T Nishiyama, M Hasebe, JL Bowman, M Gribskov, C DePamphilis, VA Albert, N Aono, T Aoyama, BA Ambrose, NW Ashton, MJ Axtell, E Barker, MS Barker, JL Bennetzen, ND Bonawitz, C Chapple, C Cheng, LGG Correa, M Dacre, J DeBarry, I Dreyer, M Elias, EM Engstrom, M Estelle, L Feng, C Finet, SK Floyd, WB Frommer, T Fujita, L Gramzow, M Gutensohn, J Harholt, M Hattori, A Heyl, T Hirai, Y Hiwatashi, M Ishikawa, M Iwata, KG Karol, B Koehler, U Kolukisaoglu, M Kubo, T Kurata, S Lalonde, K Li, Y Li, A Litt, E Lyons, G Manning, T Maruyama, TP Michael, K Mikami, S Miyazaki, SI Morinaga, TakashiMurata, B Mueller-Roeber, DR Nelson, M Obara, Y Oguri, RG Olmstead, N Onodera, BL Petersen, B Pils, M Prigge, SA Rensing, DM Riaño-Pachón, AW Roberts, Y Sato, HV Scheller, B Schulz, C Schulz, E V. Shakirov, N Shibagaki, N Shinohara, DE Shippen, I Sørensen, R Sotooka, N Sugimoto, M Sugita, N Sumikawa, M Tanurdzic, G Theißen, P Ulvskov, S Wakazuki, JK Weng, WWGT Willats, D Wipf, PG Wolf, L Yang, AD Zimmer, Q Zhu, T Mitros, U Hellsten, D Loqué, R Otilar, A Salamov, J Schmutz, H Shapiro, E Lindquist, S Lucas, D Rokhsar, I V. Grigoriev (2011) The Selaginella genome identifies genetic changes associated with the evolution of vascular plants. *Science* 332 (6032):960-963.
- [128] FW Li, P Brouwer, L Carretero-Paulet, S Cheng, J De Vries, PM Delaux, A Eily, N Koppers, LY Kuo, Z Li, M Simenc, I Small, E Wafula, S Angarita, MS Barker, A Bräutigam, C Depamphilis, S Gould, PS Hosmani, YM Huang, B Huettel, Y Kato, X Liu, S Maere, R McDowell, LA Mueller, KGJ Nierop, SA Rensing, T Robison, CJ Rothfels, EM Sigel, Y Song, PR Timilsena, Y Van De Peer, H Wang, PKI Wilhelmsson, PG Wolf, X Xu, JP Der, H Schlupepman, GKS Wong, KM Pryer (2018) Fern genomes elucidate land plant evolution and cyanobacterial symbioses. *Nat. Plants* 4 (7):460-472.
- [129] B Catarino, AJ Hetherington, DM Emms, S Kelly, L Dolan (2016) The stepwise increase in the number of transcription factor families in the Precambrian predated the diversification of plants on land. *Mol. Biol. Evol.* 33 (11):2815-2819.
- [130] PKI Wilhelmsson, C Mühlich, KK Ullrich, SA Rensing (2017) Comprehensive genome-wide classification reveals that many plant-specific transcription factors evolved in streptophyte algae. *Genome Biol. Evol.* 9 (12):3384-3397.
- [131] CS Zalewski, SK Floyd, C Furumizu, K Sakakibara, DW Stevenson, JL Bowman (2013) Evolution of the class IV HD-Zip gene family in streptophytes. *Mol. Biol. Evol.* 30 (10):2347-2365.
- [132] TE Hughes, JA Langdale, S Kelly (2014) The impact of widespread regulatory

- neofunctionalization on homeolog gene evolution following whole-genome duplication in maize. *Genome Res.* 24 (8):1348-1355.
- [133] SA Rensing (2014) Gene duplication as a driver of plant morphogenetic evolution. *Curr. Opin. Plant Biol.* 17 (1):43-48.
- [134] GD Moghe, RL Last (2015) Something old, something new: Conserved enzymes and the evolution of novelty in plant specialized metabolism. *Plant Physiol.* 169 (3):1512-1523.
- [135] MD Lehti-Shiu, N Panchy, P Wang, S Uygun, SH Shiu (2017) Diversity, expansion, and evolutionary novelty of plant DNA-binding transcription factor families. *Biochim. Biophys. Acta - Gene Regul. Mech.* 1860 (1):3-20.
- [136] PS Soltis, DE Soltis (2016) Ancient WGD events as drivers of key innovations in angiosperms. *Curr. Opin. Plant Biol.* 30:159-165.
- [137] Y Van De Peer, S Maere, A Meyer (2009) The evolutionary significance of ancient genome duplications. *Nat. Rev. Genet.* 10 (10):725-732.
- [138] JW Clark, PCJ Donoghue (2018) Whole-genome duplication and plant macroevolution. *Trends Plant Sci.* 23 (10):933-945.
- [139] M Dipp-álvarez, A Cruz-Ramírez (2019) A phylogenetic study of the ANT family points to a preANT gene as the ancestor of basal and euANT transcription factors in land plants. *Front. Plant Sci.* 10:1-12.
- [140] AS Chanderbali, F He, PS Soltis, DE Soltis (2015) Out of the water: Origin and diversification of the LBD gene family. *Mol. Biol. Evol.* 32 (8):1996-2000.
- [141] SK Floyd, CS Zalewski, JL Bowman (2006) Evolution of class III Homeodomain-leucine zipper genes in streptophytes. *Genetics* 173 (1):373-388.
- [142] JL Riechmann, OJ Ratcliffe (2000) A genomic perspective on plant transcription factors. *Curr. Opin. Plant Biol.* 3 (5):423-434.
- [143] WS Wu, FJ Lai (2015) Functional redundancy of transcription factors explains why most binding targets of a transcription factor are not affected when the transcription factor is knocked out. *BMC Syst. Biol.* 9 (6):S2.
- [144] AD Johnson (2017) The rewiring of transcription circuits in evolution. *Curr. Opin. Genet. Dev.* 47:121-127.
- [145] R De Smet, Y Van de Peer (2012) Redundancy and rewiring of genetic networks following genome-wide duplication events. *Curr. Opin. Plant Biol.* 15 (2):168-176.
- [146] N Panchy, M Lehti-Shiu, S-H Shiu (2016) Evolution of gene duplication in plants. *Plant Physiol.* 171 (4):2294-316.
- [147] JM Franco-Zorrilla, I López-Vidriero, JL Carrasco, M Godoy, P Vera, R Solano (2014) DNA-binding specificities of plant transcription factors and their potential to define target genes. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 111 (6):2367-72.
- [148] L Song, SSC Huang, A Wise, R Castanoz, JR Nery, H Chen, M Watanabe, J Thomas, Z Bar-Joseph, JR Ecker (2016) A transcription factor hierarchy defines an environmental stress response network. *Science* 354 (6312).
- [149] MT Weirauch, A Yang, M Albu, AG Cote, A Montenegro-Montero, P Drewe, HS Najafabadi, SA Lambert, I Mann, K Cook, H Zheng, A Goity, H van Bakel, JC Lozano, M Galli, MG Lewsey, E Huang, T Mukherjee, X Chen, JS Reece-Hoyes, S Govindarajan, G Shaulsky, AJM Walhout, FY Bouget, G Ratsch, LF Larrondo, JR Ecker, TR Hughes (2014) Determination and inference of eukaryotic transcription factor sequence specificity. *Cell* 158 (6):1431-1443.
- [150] AN McKeown, JT Bridgham, DW Anderson, MN Murphy, EA Ortlund, JW Thornton (2014) Evolution of DNA specificity in a transcription factor family produced a new gene regulatory module. *Cell* 159 (1):58-68.
- [151] JF Kribelbauer, C Rastogi, HJ Bussemaker, RS Mann (2019) Low-affinity binding sites and the transcription factor specificity paradox in Eukaryotes. *Annu. Rev. Cell Dev. Biol.* 35 (1):357-379.
- [152] J Crocker, N Abe, L Rinaldi, AP McGregor, N Frankel, S Wang, A Alsawadi, P Valenti, S Plaza, F Payre, RS Mann, DL Stern (2015) Low affinity binding site clusters confer

- HOX specificity and regulatory robustness. *Cell* 160 (1-2):191-203.
- [153] EW Ganko, BC Meyers, TJ Vision (2007) Divergence in expression between duplicated genes in *Arabidopsis*. *Mol. Biol. Evol.* 24 (10):2298-2309.
- [154] R De Smet, E Sabaghian, Z Li, Y Saeys, Y Van De Peer (2017) Coordinated functional divergence of genes after genome duplication in *Arabidopsis thaliana*. *Plant Cell* 29 (11):2786-2800.
- [155] JM Duarte, L Cui, PK Wall, Q Zhang, X Zhang, J Leebens-Mack, H Ma, N Altman, CW DePamphilis (2006) Expression pattern shifts following duplication indicative of subfunctionalization and neofunctionalization in regulatory genes of *Arabidopsis*. *Mol. Biol. Evol.* 23 (2):469-478.
- [156] Z Gu, D Nicolae, HHS Lu, WH Li (2002) Rapid divergence in expression between duplicate genes inferred from microarray data. *Trends Genet.* 18 (12):609-613.
- [157] S Sakuma, M Pourkheirandish, G Hensel, J Kumlehn, N Stein, A Tagiri, N Yamaji, JF Ma, H Sassa, T Koba, T Komatsuda (2013) Divergence of expression pattern contributed to neofunctionalization of duplicated HD-Zip I transcription factor in barley. *New Phytol.* 197 (3):939-948.
- [158] C You, J Cui, H Wang, X Qi, LY Kuo, H Ma, L Gao, B Mo, X Chen (2017) Conservation and divergence of small RNA pathways and microRNAs in land plants. *Genome Biol.* 18 (158).
- [159] JM Cummins, C Rago, M Kohli, KW Kinzler, C Lengauer, B Vogelstein (2004) Tumour suppression: disruption of HAUSP gene stabilizes p53. *Nature* 428 (6982):485-486.
- [160] JT Cuperus, N Fahlgren, JC Carrington (2011) Evolution and functional diversification of MIRNA genes. *Plant Cell* 23 (2):431-442.
- [161] J Cui, C You, X Chen (2017) The evolution of microRNAs in plants. *Curr. Opin. Plant Biol.* 35:61-67.
- [162] MJ Axtell, JL Bowman (2008) Evolution of plant microRNAs and their targets. *Trends Plant Sci.* 13 (7):343-349.
- [163] PC Lin, CW Lu, BN Shen, GZ Lee, JL Bowman, MA Arteaga-vazquez, LD Liu, SF Hong, CF Lo, GM Su, T Kohchi, K Ishizaki, S Zachgo, F Althoff, M Takenaka, KT Yamato, SS Lin, LY Daisy Liu, SF Hong, CF Lo, GM Su, T Kohchi, K Ishizaki, S Zachgo, F Althoff, M Takenaka, KT Yamato, SS Lin (2016) Identification of miRNAs and their targets in the liverwort *Marchantia polymorpha* by integrating RNA-Seq and degradome analyses. *Plant Cell Physiol.* 57 (2):339-358.
- [164] M Tsuzuki, K Futagami, M Shimamura, C Inoue, K Kunimoto, T Oogami, Y Tomita, K Inoue, T Kohchi, S Yamaoka, T Araki, T Hamada, Y Watanabe (2019) An Early Arising Role of the MicroRNA156/529-SPL module in reproductive development revealed by the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Curr. Biol.* 29 (19):3307-3314.e5.
- [165] SA Signor, S V. Nuzhdin (2018) The evolution of gene expression in cis and trans. *Trends Genet.* 34 (7):532-544.
- [166] PJ Wittkopp, G Kalay (2012) Cis-regulatory elements: Molecular mechanisms and evolutionary processes underlying divergence. *Nat. Rev. Genet.* 13 (1):59-69.
- [167] AA Arsovski, J Pradinuk, XQ Guo, S Wang, KL Adams (2015) Evolution of cis-regulatory elements and regulatory networks in duplicated genes of *Arabidopsis*. *Plant Physiol.* 169 (4):2982-2991.
- [168] CR Landry, PJ Wittkopp, CH Taubes, JM Ranz, AG Clark, DL Hartl (2005) Compensatory cis-trans evolution and the dysregulation of gene expression in interspecific hybrids of *Drosophila*. *Genetics* 171 (4):1813-1822.
- [169] A Goncalves, S Leigh-Brown, D Thybert, K Stefflova, E Turro, P Flicek, A Brazma, DT Odom, JC Marioni (2012) Extensive compensatory cis-trans regulation in the evolution of mouse gene expression. *Genome Res.* 22 (12):2376-2384.
- [170] D Schmidt, MD Wilson, B Ballester, PC Schwalie, GD Brown, A Marshall, C Kutter, S Watt, CP Martinez-, S Mackay, I Talianidis, P Flicek, DT Odom (2010) Five vertebrate ChIP-seq reveals the evolutionary dynamics of transcription factor binding. *Science* 328 (5981):1036-1040.

- [171] JL Mateos, V Tilmes, P Madrigal, E Severing, R Richter, CWM Rijkenberg, P Krajewski, G Coupland (2017) Divergence of regulatory networks governed by the orthologous transcription factors FLC and PEP1 in Brassicaceae species. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 114 (51):E11037-E11046.
- [172] I Maeso, M Irimia, JJ Tena, F Casares, JL Gómez-Skarmeta (2013) Deep conservation of cis-regulatory elements in metazoans. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* 368 (1632).
- [173] RC O'Malley, SSC Huang, L Song, MG Lewsey, A Bartlett, JR Nery, M Galli, A Gallavotti, JR Ecker (2016) Cistrome and Epicistrome Features Shape the Regulatory DNA Landscape. *Cell* 165 (5):1280-1292.
- [174] T Hisanaga, S Yamaoka, T Kawashima, A Higo, K Nakajima, T Araki, T Kohchi, F Berger (2019) Building new insights in plant gametogenesis from an evolutionary perspective. *Nat. Plants* 5 (7):663-669.
- [175] K Sakakibara, S Ando, HK Yip, Y Tamada, Y Hiwatashi, T Murata, H Deguchi, M Hasebe, JL Bowman (2013) KNOX2 genes regulate the haploid-to-diploid morphological transition in land plants. *Science* 339 (6123):1067-1070.
- [176] NA Horst, A Katz, I Pereman, EL Decker, N Ohad, R Reski (2016) A single homeobox gene triggers phase transition, embryogenesis and asexual reproduction. *Nat. Plants* 2 (2):1-6.
- [177] JH Lee, H Lin, S Joo, U Goodenough (2008) Early Sexual Origins of Homeoprotein Heterodimerization and Evolution of the Plant KNOX/BELL Family. *Cell* 133 (5):829-840.
- [178] A Arun, SM Coelho, AF Peters, S Bourdareau, L Pérès, D Scornet, M Strittmatter, AP Lipinska, H Yao, O Godfroy, GJ Montecinos, K Avia, N Macaisne, C Troadec, A Bendahmane, JM Cock, SM Coelho, M Strittmatter, A Bendahmane, AF Peters, JM Cock, D Scornet, A Arun, H Yao, N Macaisne, S Bourdareau, C Troadec, GJ Montecinos, AP Lipinska (2019) Convergent recruitment of TALE homeodomain life cycle regulators to direct sporophyte development in land plants and brown algae. *Elife* 8:pri: e43101.
- [179] M Rövekamp, JL Bowman, U Grossniklaus (2016) Marchantia MpRKD Regulates the Gametophyte-Sporophyte Transition by Keeping Egg Cells Quiescent in the Absence of Fertilization. *Curr. Biol.* 26 (13):1782-1789.
- [180] S Koi, T Hisanaga, K Sato, M Shimamura, KT Yamato, K Ishizaki, T Kohchi, K Nakajima (2016) An Evolutionarily Conserved Plant RKD Factor Controls Germ Cell Differentiation. *Curr. Biol.* 26 (13):1775-1781.
- [181] S Yamaoka, R Nishihama, Y Yoshitake, S Ishida, K Inoue, M Saito, K Okahashi, H Bao, H Nishida, K Yamaguchi, S Shigenobu, K Ishizaki, KT Yamato, T Kohchi (2018) Generative cell specification requires transcription factors evolutionarily conserved in land plants. *Curr. Biol.* 28 (3):479-486.e5.
- [182] A Higo, T Kawashima, M Borg, M Zhao, I López-Vidriero, H Sakayama, SA Montgomery, H Sekimoto, D Hackenberg, M Shimamura, T Nishiyama, K Sakakibara, Y Tomita, T Togawa, K Kunitomo, A Osakabe, Y Suzuki, KT Yamato, K Ishizaki, R Nishihama, T Kohchi, JM Franco-Zorrilla, D Twell, F Berger, T Araki (2018) Transcription factor DUO1 generated by neo-functionalization is associated with evolution of sperm differentiation in plants. *Nat. Commun.* 9 (1):1-13.
- [183] T Aoyama, Y Hiwatashi, M Shigyo, R Kofuji, M Kubo, M Ito, M Hasebe (2012) AP2-type transcription factors determine stem cell identity in the moss *Physcomitrella patens*. *Development* 139 (17):3120-3129.
- [184] LT Bui, D Pandzic, CE Youngstrom, S Wallace, EE Irish, P Szövényi, CL Cheng (2017) A fern AINTEGUMENTA gene mirrors BABY BOOM in promoting apogamy in *Ceratopteris richardii*. *Plant J.* 90 (1):122-132.
- [185] CC Chater, RS Caine, M Tomek, S Wallace, Y Kamisugi, AC Cuming, D Lang, CA MacAlister, S Casson, DC Bergmann, EL Decker, W Frank, JE Gray, A Fleming, R Reski, DJ Beerling (2016) Origin and function of stomata in the moss *Physcomitrella patens*. *Nat. Plants* 2 (16179).
- [186] N Van't Wout Hofland, K Lu, E Mor, S Mutte, P Abrahams, H Kato, K Vandepoele, D

- Weijers, B De Rybel (2019) Evolution of vascular plants through redeployment of ancient developmental regulators. *bioRxiv* 650358. doi: <https://doi.org/10.1101/650358>
- [187] T Hisanaga, K Okahashi, S Yamaoka, T Kajiwara, R Nishihama, M Shimamura, KT Yamato, JL Bowman, T Kohchi, K Nakajima (2019) A cis -acting bidirectional transcription switch controls sexual dimorphism in the liverwort . *EMBO J.* 38 (6):e100240.
- [188] S Naramoto, VAS Jones, N Trozzi, M Sato, K Toyooka, M Shimamura, S Ishida, K Nishitani, K Ishizaki, R Nishihama, T Kohchi, L Dolan, J Kyojuka (2019) Lateral organ diversification in plants mediated by the ALOG protein family of transcription factors. *bioRxiv* 689109. doi: <https://doi.org/10.1101/689109>
- [189] A Possart, T Xu, I Paik, S Hanke, S Keim, H-M Hermann, L Wolf, M Hiß, C Becker, E Huq, SA Rensing, A Hiltbrunner (2017) Characterization of phytochrome interacting factors from the moss *Physcomitrella patens* illustrates conservation of phytochrome signaling modules in land plants. *Plant Cell* 29 (2):310-330.
- [190] K Inoue, R Nishihama, H Kataoka, M Hosaka, R Manabe, M Nomoto, Y Tada, K Ishizaki, T Kohchi (2016) Phytochrome signaling is mediated by PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Plant Cell* 28 (6):1406-1421.
- [191] T Xu, A Hiltbrunner (2017) PHYTOCHROME INTERACTING FACTORS from *Physcomitrella patens* are active in Arabidopsis and complement the pif quadruple mutant. *Plant Signal. Behav.* 12 (11):e1388975.
- [192] SS Sugano, M Shirakawa, J Takagi, Y Matsuda, T Shimada, I Hara-Nishimura, T Kohchi (2014) CRISPR/Cas9-mediated targeted mutagenesis in the liverwort *Marchantia polymorpha* L. *Plant Cell Physiol.* 55 (3):475-481.
- [193] R Martin-Arevalillo, E Thévenon, F Jégu, T Vinos-Poyo, T Vernoux, F Parcy, R Dumas (2019) Evolution of the Auxin Response Factors from charophyte ancestors. *PLoS Genet.* 15 (9):e1008400.
- [194] H Kato, K Ishizaki, M Kouno, M Shirakawa, JL Bowman, R Nishihama, T Kohchi (2015) Auxin-Mediated Transcriptional System with a Minimal Set of Components Is Critical for Morphogenesis through the Life Cycle in *Marchantia polymorpha*. *PLoS Genet.* 11 (5):1-26.
- [195] E Flores-Sandoval, T Dierschke, TJ Fisher, JL Bowman (2016) Efficient and inducible use of artificial MicroRNAs in *Marchantia polymorpha*. *Plant Cell Physiol.* 57 (2):281-290.
- [196] E Flores-Sandoval, DM Eklund, SF Hong, JP Alvarez, TJ Fisher, ER Lampugnani, JF Golz, A Vázquez-Lobo, T Dierschke, SS Lin, JL Bowman (2018) Class C ARFs evolved before the origin of land plants and antagonize differentiation and developmental transitions in *Marchantia polymorpha*. *New Phytol.* 218 (4):1612-1630.
- [197] H Kato, SK Mutte, H Suzuki, I Crespo, S Das, T Radoeva, M Fontana, Y Yoshitake, E Hainiwa, W van den Berg, S Lindhoud, J Hohlbein, JW Borst, DR Boer, R Nishihama, T Kohchi, D Weijers (2019) Design principles of a minimal auxin response system. *bioRxiv* 760876. doi: <https://doi.org/10.1101/760876>
- [198] M Lavy, MJ Prigge, S Tao, S Shain, A Kuo, K Kirchsteiger, M Estelle (2016) Constitutive auxin response in *Physcomitrella* reveals complex interactions between Aux/IAA and ARF proteins. *Elife* 5:pii: e13325.
- [199] I Yotsui, M Saruhashi, T Kawato, T Taji, T Hayashi, RS Quatrano, Y Sakata (2013) ABSCISIC ACID INSENSITIVE3 regulates abscisic acid-responsive gene expression with the nuclear factor Y complex through the ACTT-core element in *Physcomitrella patens*. *New Phytol.* 199 (1):101-109.
- [200] AM Linde, DM Eklund, A Kubota, ERA Pederson, K Holm, N Gyllenstrand, R Nishihama, N Cronberg, T Muranaka, T Oyama, T Kohchi, U Lagercrantz (2017) Early evolution of the land plant circadian clock. *New Phytol.* 216 (2):576-590.
- [201] JA Langdale, EH Rabinowitsch, KD Hewett Hazelton, VS Di Stilio, SJ Conway, AR Plackett (2018) LEAFY maintains apical stem cell activity during shoot development

- in the fern *Ceratopteris richardii*. *Elife* 7 (July):1-34.
- [202] T Tanahashi, N Sumikawa, M Kato, M Hasebe (2005) Diversification of gene function: Homologs of the floral regulator FLO/LFY control the first zygotic cell division in the moss *Physcomitrella patens*. *Development* 132 (7):1727-1736.
- [203] S Koshimizu, R Kofuji, Y Sasaki-Sekimoto, M Kikkawa, M Shimojima, H Ohta, S Shigenobu, Y Kabeya, Y Hiwatashi, Y Tamada, T Murata, M Hasebe (2018) Physcomitrella MADS-box genes regulate water supply and sperm movement for fertilization. *Nat. Plants* 4 (1):36-45.
- [204] O Zobell, W Faigl, H Saedler, T Münster (2010) MIKC* MADS-Box proteins: Conserved regulators of the gametophytic generation of land plants. *Mol. Biol. Evol.* 27 (5):1201-1211.
- [205] WA Clayton, NW Albert, AH Thrimawithana, TK McGhie, SC Deroles, KE Schwinn, BA Warren, ARG McLachlan, JL Bowman, BR Jordan, KM Davies (2018) UVR8-mediated induction of flavonoid biosynthesis for UVB tolerance is conserved between the liverwort *Marchantia polymorpha* and flowering plants. *Plant J.* 96 (3):503-517.
- [206] YF Wu, Y Zhao, XY Liu, S Gao, AX Cheng, HX Lou (2018) A bHLH transcription factor regulates bisbibenzyl biosynthesis in the liverwort *Plagiochasma appendiculatum*. *Plant Cell Physiol.* 59 (6):1187-1199.
- [207] NW Albert, AH Thrimawithana, TK McGhie, WA Clayton, SC Deroles, KE Schwinn, JL Bowman, BR Jordan, KM Davies (2018) Genetic analysis of the liverwort *Marchantia polymorpha* reveals that R2R3MYB activation of flavonoid production in response to abiotic stress is an ancient character in land plants. *New Phytol.* 218 (2):554-566.
- [208] H Kubo, S Nozawa, T Hiwatashi, Y Kondou, R Nakabayashi, T Mori, K Saito, K Takanashi, T Kohchi, K Ishizaki (2018) Biosynthesis of riccionidins and marchantins is regulated by R2R3-MYB transcription factors in *Marchantia polymorpha*. *J. Plant Res.* 131 (5):849-864.
- [209] K Sakakibara, P Reisewitz, T Aoyama, T Friedrich, S Ando, Y Sato, Y Tamada, T Nishiyama, Y Hiwatashi, T Kurata, M Ishikawa, H Deguchi, SA Rensing, W Werr, T Murata, M Hasebe, T Laux (2014) WOX13-like genes are required for reprogramming of leaf and protoplast cells into stem cells in the moss *Physcomitrella patens*. *Development* 141 (8):1660-1670.
- [210] CE Youngstrom, LF Geadelmann, EE Irish, CL Cheng (2019) A fern WUSCHEL-RELATED HOMEBOX gene functions in both gametophyte and sporophyte generations. *BMC Plant Biol.* 19 (1):416.
- [211] C Ortiz-Ramírez, M Hernandez-Coronado, A Thamm, B Catarino, M Wang, L Dolan, JAA Feijó, JD Becker (2016) A Transcriptome Atlas of *Physcomitrella patens* Provides Insights into the Evolution and Development of Land Plants. *Mol. Plant* 9 (2):205-220.
- [212] B Menand, K Yi, S Jouannic, L Hoffmann, E Ryan, P Linstead, DG Schaefer, L Dolan (2007) An ancient mechanism controls the development of cells with a rooting function in land plants. *Science* 316 (5830):1477-1480.
- [213] H Proust, S Honkanen, VASS Jones, G Morieri, H Prescott, S Kelly, K Ishizaki, T Kohchi, L Dolan (2016) RSL Class I genes controlled the development of epidermal structures in the common ancestor of land plants. *Curr. Biol.* 26 (1):93-99.
- [214] ND Pires, K Yi, H Breuninger, B Catarino, B Menand, L Dolan (2013) Recruitment and remodeling of an ancient gene regulatory network during land plant evolution. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 110 (23):9571-9576.
- [215] JL Bowman, LN Briginshaw, SN Florent (2019) Evolution and co-option of developmental regulatory networks in early land plants, En: *Current Topics in Developmental Biology*, 131, p. :35-53.
- [216] THY Tam, B Catarino, L Dolan (2015) Conserved regulatory mechanism controls the development of cells with rooting functions in land plants. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 112 (29):E3959-E3968.
- [217] H Breuninger, A Thamm, S Streubel, H Sakayama, T Nishiyama, L Dolan (2016) Diversification of a Transcription factor family led to the evolution of antagonistically

- acting genetic regulators of root hair growth. *Curr. Biol.* 26 (12):1622-1628.
- [218] C Bonnot, AJ Hetherington, C Champion, H Breuninger, S Kelly, L Dolan (2019) Neofunctionalisation of basic helix-loop-helix proteins occurred when embryophytes colonised the land. *New Phytol.* 223 (2):993-1008.
- [219] Y Yasui, S Tsukamoto, T Sugaya, R Nishihama, Q Wang, H Kato, KT Yamato, H Fukaki, T Mimura, H Kubo, K Theres, T Kohchi, K Ishizaki (2019) GEMMA CUP-ASSOCIATED MYB1, an ortholog of axillary meristem regulators, is essential in vegetative reproduction in *Marchantia polymorpha*. *Curr. Biol.* (29):1-9.
- [220] H Arai, K Yanagiura, Y Toyama, K Morohashi (2019) Genome-wide analysis of MpBHLH12, a IIIf basic helix-loop-helix transcription factor of *Marchantia polymorpha*. *J. Plant Res.* 132 (2):197-209.
- [221] K Sakakibara, T Nishiyama, H Deguchi, M Hasebe (2008) Class 1 KNOX genes are not involved in shoot development in the moss *Physcomitrella patens* but do function in sporophyte development. *Evol. Dev.* 10 (5):555-566.
- [222] M Ishikawa, M Morishita, Y Higuchi, S Ichikawa, T Ishikawa, T Nishiyama, Y Kabeya, Y Hiwatashi, T Kurata, M Kubo, S Shigenobu, Y Tamada, Y Sato, M Hasebe (2019) Physcomitrella STEMIN transcription factor induces stem cell formation with epigenetic reprogramming. *Nat. Plants* 5 (7):681-690.
- [223] C Sayou, M Monniaux, MH Nanao, E Moyroud, SF Brockington, E Thévenon, H Chahtane, N Warthmann, M Melkonian, Y Zhang, GKS Wong, D Weigel, F Parcy, R Dumas (2014) A promiscuous intermediate underlies the evolution of LEAFY DNA binding specificity. *Science* 343 (6171):645-648.
- [224] SF Brockington, E Moyroud, C Sayou, M Monniaux, MH Nanao, E Thévenon, H Chahtane, N Warthmann, M Melkonian, Y Zhang, GKS Wong, D Weigel, R Dumas, F Parcy (2015) Response to comment on “A promiscuous intermediate underlies the evolution of LEAFY DNA binding specificity.” *Science* 347 (6222).
- [225] S Haque, JS Ahmad, NM Clark, CM Williams, R Sozzani (2019) Computational prediction of gene regulatory networks in plant growth and development. *Curr. Opin. Plant Biol.* 47:96-105.
- [226] TR Bürglin, M Affolter (2016) Homeodomain proteins: an update. *Chromosoma* 125 (3):497-521.
- [227] WJ Gehring, M Affolter, T Burglin (1994) Homeodomain Proteins. *Annu. Rev. Biochem.* 63 (1):6487.
- [228] AH Meijer, RJ De Kam, I D’Erfurth, W Shen, JHC Hoge (2000) HD-Zip proteins of families I and II from rice: Interactions and functional properties. *Mol. Gen. Genet.* 263 (1):12-21.
- [229] R Brandt, M Cabedo, Y Xie, S Wenkel (2014) Homeodomain leucine-zipper proteins and their role in synchronizing growth and development with the environment. *J. Integr. Plant Biol.* 56 (6):518-526.
- [230] CD Deppmann, A Acharya, V Rishi, B Wobbles, S Smeekens, EJ Taparowsky, C Vinson (2004) Dimerization specificity of all 67 B-ZIP motifs in *Arabidopsis thaliana*: A comparison to Homo sapiens B-ZIP motifs. *Nucleic Acids Res.* 32 (11):3435-3445.
- [231] E Henriksson, ASB Olsson, H Johannesson, H Johansson, J Hanson, P Engström, E Söderman (2005) Homeodomain leucine zipper class I genes in Arabidopsis. Expression patterns and phylogenetic relationships. *Plant Physiol.* 139 (1):509-518.
- [232] FD Ariel, PA Manavella, CA Dezar, RL Chan (2007) The true story of the HD-Zip family. *Trends Plant Sci.* 12 (9):419-426.
- [233] G Sessa, M Carabelli, M Possenti, G Morelli, I Ruberti (2018) Multiple links between HD-Zip proteins and hormone networks. *Int. J. Mol. Sci.* 19 (12).
- [234] AL Arce, J Raineri, M Capella, J V Cabello, RL Chan (2011) Uncharacterized conserved motifs outside the HD-Zip domain in HD-Zip subfamily I transcription factors; a potential source of functional diversity. *BMC Plant Biol.* 11 (1):42.
- [235] M Capella, D a. Ré, AL Arce, RL Chan (2014) Plant homeodomain-leucine zipper I transcription factors exhibit different functional AHA motifs that selectively interact

- with TBP or/and TFIIB. *Plant Cell Rep.* 33 (6):955-967.
- [236] AE Tron, CW Bertoncini, RL Chan, DH Gonzalez (2002) Redox regulation of plant homeodomain transcription factors. *J. Biol. Chem.* 277 (38):34800-34807.
- [237] K Schrick, D Nguyen, WM Karlowski, KFX Mayer (2004) START lipid/sterol-binding domains are amplified in plants and are predominantly associated with homeodomain transcription factors. *Genome Biol.* 5 (6).
- [238] CP Ponting, L Aravind (1999) START: A lipid-binding domain in StAR, HD-ZIP and signalling proteins. *Trends Biochem. Sci.* 24 (4):130-132.
- [239] K Mukherjee, TR Bürglin (2006) MEKHLA, a novel domain with similarity to PAS domains, is fused to plant Homeodomain-leucine zipper III proteins. *Plant Physiol.* 140 (4):1142-1150.
- [240] AE Tron, CW Bertoncini, CM Palena, RL Chan, DH Gonzalez (2001) Combinatorial interactions of two amino acids with a single base pair define target site specificity in plant dimeric homeodomain proteins. *Nucleic Acids Res.* 29 (23):4866-4872.
- [241] D Vlad, D Kierzkowski, MI Rast, F Vuolo, R Dello Iorio, C Galinha, X Gan, M Hajheidari, A Hay, RS Smith, P Huijser, CD Bailey, M Tsiantis (2014) Leaf shape evolution through duplication, regulatory diversification and loss of a homeobox gene. *Science* 343 (6172):780-783.
- [242] F Vuolo, D Kierzkowski, A Runions, M Hajheidari, RA Mentink, M Das Gupta, Z Zhang, D Vlad, Y Wang, A Pecinka, X Gan, A Hay, P Huijser, M Tsiantis (2018) LMI1 homeodomain protein regulates organ proportions by spatial modulation of endoreduplication. *Genes Dev.* 32 (21-22):1361-1366.
- [243] LA Saddic, B Huvermann, S Bezhani, Y Su, CM Winter, CS Kwon, RP Collum, D Wagner (2006) The LEAFY target LMI1 is a meristem identity regulator and acts together with LEAFY to regulate expression of CAULIFLOWER. *Development* 133 (9):1673-1682.
- [244] F Romani, PA Ribone, M Capella, VN Miguel, RL Chan (2016) A matter of quantity: Common features in the drought response of transgenic plants overexpressing HD-Zip I transcription factors. *Plant Sci.* 251:139-154.
- [245] MF Perotti, PA Ribone, RL Chan (2017) Plant transcription factors from the homeodomain-leucine zipper family I. Role in development and stress responses. *IUBMB Life* 69 (5):280-289.
- [246] E Gonzalez-Grandio, A Pajoro, JM Franco-Zorrilla, C Tarancon, RGH Immink, P Cubas (2017) Abscisic acid signaling is controlled by a BRANCHED1/HD-ZIP I cascade in Arabidopsis axillary buds. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 114 (2):E245-E254.
- [247] PA Ribone, M Capella, RL Chan (2015) Functional characterization of the homeodomain leucine zipper I transcription factor AtHB13 reveals a crucial role in Arabidopsis development. *J. Exp. Bot.* 66 (19):5929-5943.
- [248] AR Ciarebelli, A Ciolfi, S Salvucci, V Ruzza, M Possenti, M Carabelli, A Fruscalzo, G Sessa, G Morelli, I Ruberti (2008) The Arabidopsis Homeodomain-leucine Zipper II gene family: Diversity and redundancy. *Plant Mol. Biol.* 68 (4-5):465-478.
- [249] MG Heisler, C Ohno, P Das, P Sieber, G V. Reddy, JA Long, EM Meyerowitz (2005) Patterns of auxin transport and gene expression during primordium development revealed by live imaging of the Arabidopsis inflorescence meristem. *Curr. Biol.* 15 (21):1899-1911.
- [250] JR McConnell, J Emery, Y Eshed, N Bao, J Bowman, MK Barton (2001) Role of PHABULOSA and PHAVOLUTA in determining radial patterning in shoots. *Nature* 411 (6838):709-713.
- [251] JF Emery, SK Floyd, J Alvarez, Y Eshed, NP Hawker, A Izhaki, SF Baum, JL Bowman (2003) Radial Patterning of Arabidopsis Shoots by Class III HD-ZIP and KANADI Genes. *Curr. Biol.* 13 (20):1768-1774.
- [252] R Wu, S Li, S He, F Waßmann, C Yu, G Qin, L Schreiber, LJ Qu, H Gu (2011) CFL1, a WW domain protein, regulates cuticle development by modulating the function of HDG1, a class IV homeodomain transcription factor, in rice and Arabidopsis. *Plant Cell* 23 (9):3392-3411.

- [253] R Zhong, ZH Ye (2004) Amphivasal vascular bundle 1, a gain-of-function mutation of the IFL1/REV gene, is associated with alterations in the polarity of leaves, stems and carpels. *Plant Cell Physiol.* 45 (4):369-385.
- [254] S Baima, M Possenti, A Matteucci, E Wisman, MM Altamura, I Ruberti, G Morelli (2001) The Arabidopsis ATHB-8 HD-zip protein acts as a differentiation-promoting transcription factor of the vascular meristems. *Plant Physiol.* 126 (2):643-655.
- [255] D Otsuga, B DeGuzman, MJ Prigge, GN Drews, SE Clark (2001) REVOLUTA regulates meristem initiation at lateral positions. *Plant J.* 25 (2):223-236.
- [256] NP Hawker, JL Bowman (2004) Roles for class III HD-zip and Kanadi genes in Arabidopsis root development. *Plant Physiol.* 135 (4):2261-2270.
- [257] H Kubo, AJM Peeters, MGM Aarts, A Pereira, M Koornneef (1999) ANTHOCYANINLESS2, a homeobox gene affecting anthocyanin distribution and root development in Arabidopsis. *Plant Cell* 11 (7):1217-1226.
- [258] E Ogawa, Y Yamada, N Sezaki, S Kosaka, H Kondo, N Kamata, M Abe, Y Komeda, T Takahashi (2014) ATML1 and PDF2 play a redundant and essential role in Arabidopsis embryo development. *Plant Cell Physiol.* 56 (6):1183-1192.
- [259] N Kamata, H Okada, Y Komeda, T Takahashi (2013) Mutations in epidermis-specific HD-ZIP IV genes affect floral organ identity in *Arabidopsis thaliana*. *Plant J.* 75 (3):430-440.
- [260] F Roodbarkelari, EP Groot (2017) Regulatory function of homeodomain-leucine zipper (HD-ZIP) family proteins during embryogenesis. *New Phytol.* 213 (1):95-104.
- [261] SS Nadakuduti, M Pollard, DK Kosma, C Allen, JB Ohlrogge, CS Barry (2012) Pleiotropic phenotypes of the sticky peel mutant provide new insight into the role of CUTIN DEFICIENT2 in epidermal cell function in tomato. *Plant Physiol.* 159 (3):945-960.
- [262] M Nakamura, H Katsumata, M Abe, N Yabe, Y Komeda, KT Yamamoto, T Takahashi (2006) Characterization of the class IV homeodomain-Leucine zipper gene family in Arabidopsis. *Plant Physiol.* 141 (4):1363-1375.
- [263] JA Nadeau, XS Zhang, J Li, SD O'Neill (1996) Ovule development: Identification of stage-specific and tissue-specific cDNAs. *Plant Cell* 8 (2):213-239.
- [264] AC Mallory, BJ Reinhart, MW Jones-Rhoades, G Tang, PD Zamore, MK Barton, DP Bartel (2004) MicroRNA control of PHABULOSA in leaf development: Importance of pairing to the microRNA 5' region. *EMBO J.* 23 (16):3356-3364.
- [265] SK Floyd, JG Ryan, SJ Conway, E Brenner, KP Burris, JN Burris, T Chen, PP Edger, SW Graham, JH Leebens-Mack, JC Pires, CJ Rothfels, EM Sigel, DW Stevenson, C Neal Stewart, GKS Wong, JL Bowman (2014) Origin of a novel regulatory module by duplication and degeneration of an ancient plant transcription factor. *Mol. Phylogenet. Evol.* 81:159-173.
- [266] HK Yip, SK Floyd, K Sakakibara, JL Bowman (2016) Class III HD-Zip activity coordinates leaf development in *Physcomitrella patens*. *Dev. Biol.* 419 (1):184-197.
- [267] MJ Prigge, SE Clark (2006) Evolution of the class III HD-Zip gene family in land plants. *Evol. Dev.* 8 (4):350-361.
- [268] K Sakakibara (2003) Involvement of auxin and a homeodomain-leucine zipper I gene in rhizoid development of the moss *Physcomitrella patens*. *Development* 130 (20):4835-4846.
- [269] SS Merchant, SE Prochnik, O Vallon, EH Harris, SJ Karpowicz, GB Witman, A Terry, A Salamov, LK Fritz-Laylin, L Maréchal-Drouard, WF Marshall, LH Qu, DR Nelson, AA Sanderfoot, MH Spalding, V V. Kapitonov, Q Ren, P Ferris, E Lindquist, H Shapiro, SM Lucas, J Grimwood, J Schmutz, I V. Grigoriev, DS Rokhsar, AR Grossman, P Cardol, H Cerutti, G Chanfreau, CL Chen, V Cognat, MT Croft, R Dent, S Dutcher, E Fernández, H Fukuzawa, D González-Ballester, D González-Halphen, A Hallmann, M Hanikenne, M Hippler, W Inwood, K Jabbari, M Kalanon, R Kuras, PA Lefebvre, SD Lemaire, A V. Lobanov, M Lohr, A Manuell, I Meier, L Mets, M Mittag, T Mittelmeier, J V. Moroney, J Moseley, C Napoli, AM Nedelcu, K Niyogi, S V. Novoselov, IT Paulsen, G Pazour, S Purton, JP Ral, DM Riaño-Pachón, W Riekhof, L Rymarquis, M Schroda, D Stern, J

- Umen, R Willows, N Wilson, SL Zimmer, J Allmer, J Balk, K Bisova, CJ Chen, M Elias, K Gendler, C Hauser, MR Lamb, H Ledford, JC Long, J Minagawa, MD Page, J Pan, W Pootakham, S Roje, A Rose, E Stahlberg, AM Terauchi, P Yang, S Ball, C Bowler, CL Dieckmann, VN Gladyshev, P Green, R Jorgensen, S Mayfield, B Mueller-Roeber, S Rajamani, RT Sayre, P Brokstein, I Dubchak, D Goodstein, L Hornick, YW Huang, J Jhaveri, Y Luo, D Martínez, WCA Ngau, B Otilar, A Poliakov, A Porter, L Szajkowski, G Werner, K Zhou (2007) The Chlamydomonas genome reveals the evolution of key animal and plant functions. *Science* 318 (5848):245-251.
- [270] FW Li, JC Villarreal, P Szövényi (2017) Hornworts: An Overlooked Window into Carbon-Concentrating Mechanisms. *Trends Plant Sci.* 22 (4):275-277.
- [271] Z Liang, Y Geng, C Ji, H Du, CE Wong, Q Zhang, Y Zhang, P Zhang, A Riaz, S Chachar, Y Ding, J Wen, Y Wu, M Wang, H Zheng, Y Wu, V Demko, L Shen, X Han, P Zhang, X Gu, H Yu (2019) Mesostigma viride genome and transcriptome provide insights into the origin and evolution of Streptophyta. *Adv. Sci.* (1901850):1-18.
- [272] C Jiao, I Søslashrensen, X Sun, H Sun, H Behar, S Alseekh, G Philippe, KP Lopez, L Sun, R Reed, S Jeon, R Kiyonami, S Zhang, AR Fernie, H Brumer, DS Domozych, Z Fei, J Rose (2019) The genome of the charophyte alga *Penium margaritaceum* bears footprints of the evolutionary origins of land plants. *bioRxiv* 835561. doi: <https://doi.org/10.1101/835561>.
- [273] S Cheng, W Xian, Y Fu, B Marin, J Keller, T Wu, W Sun, X Li, Y Xu, Y Zhang, S Wittek, T Reder, G Günther, A Gontcharov, S Wang, L Li, X Liu, J Wang, H Yang, X Xu, PM Delaux, B Melkonian, GKS Wong, M Melkonian (2019) Genomes of subaerial Zygnematophyceae provide insights into land plant evolution. *Cell* 179 (5):1057-1067.e14.
- [274] N Matasci, L-H Hung, Z Yan, EJ Carpenter, NJ Wickett, S Mirarab, N Nguyen, T Warnow, S Ayyampalayam, MS Barker, JG Burleigh, MA Gitzendanner, EK Wafula, JP Der, C DePamphilis, B Roure, H Philippe, BR Ruhfel, NW Miles, SW Graham, S Mathews, B Surek, M Melkonian, D Soltis, P Soltis, CJ Rothfels, L Pokorny, JA Shaw, L DeGironimo, DW Stevenson, JC Villarreal, T Chen, TM Kutchan, M Rolf, RS Baucom, MK Deyholos, R Samudrala, Z Tian, X Wu, X Sun, Y Zhang, J Wang, J Leebens-Mack, GK-S Wong (2014) Data access for the 1,000 Plants (1KP) project. *Gigascience* 3 (1):17.
- [275] E Cooper, C Delwiche (2016) Green algal transcriptomes for phylogenetics and comparative genomics., *figshare*, 01-Jan-2016. [Online]. Available: <https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1604778>. [Accessed: 06-Jul-2017].
- [276] C Camacho, G Coulouris, V Avagyan, N Ma, J Papadopoulos, K Bealer, TL Madden (2009) BLAST+: Architecture and applications. *BMC Bioinformatics* 10.
- [277] J Jin, F Tian, DC Yang, YQ Meng, L Kong, J Luo, G Gao (2017) PlantTFDB 4.0: Toward a central hub for transcription factors and regulatory interactions in plants. *Nucleic Acids Res.* 45 (D1):D1040-D1045.
- [278] RD Finn, J Clements, SR Eddy (2011) HMMER web server: Interactive sequence similarity searching. *Nucleic Acids Res.* 39 (SUPPL. 2).
- [279] DM Goodstein, S Shu, R Howson, R Neupane, RD Hayes, J Fazo, T Mitros, W Dirks, U Hellsten, N Putnam, DS Rokhsar (2012) Phytozome: A comparative platform for green plant genomics. *Nucleic Acids Res.* 40 (Database issue):D1178-86.
- [280] K Katoh, DM Standley (2013) MAFFT multiple sequence alignment software version 7: Improvements in performance and usability. *Mol. Biol. Evol.* 30 (4):772-780.
- [281] K Tamura, G Stecher, D Peterson, A Filipski, S Kumar (2013) MEGA6: Molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. *Mol. Biol. Evol.* 30 (12):2725-2729.
- [282] LT Nguyen, HA Schmidt, A Von Haeseler, BQ Minh (2015) IQ-TREE: A fast and effective stochastic algorithm for estimating maximum-likelihood phylogenies. *Mol. Biol. Evol.* 32 (1):268-274.
- [283] P Jones, D Binns, HY Chang, M Fraser, W Li, C McAnulla, H McWilliam, J Maslen, A Mitchell, G Nuka, S Pesseat, AF Quinn, A Sangrador-Vegas, M Scheremetjew, SY Yong, R Lopez, S Hunter (2014) InterProScan 5: Genome-scale protein function

- classification. *Bioinformatics* 30 (9):1236-1240.
- [284] AM Waterhouse, JB Procter, DMA Martin, M Clamp, GJ Barton (2009) Jalview Version 2-A multiple sequence alignment editor and analysis workbench. *Bioinformatics* 25 (9):1189-1191.
- [285] V Alva, SZ Nam, J Söding, AN Lupas (2016) The MPI bioinformatics Toolkit as an integrative platform for advanced protein sequence and structure analysis. *Nucleic Acids Res.* 44 (W1):W410-W415.
- [286] F Ronquist, M Teslenko, P Van Der Mark, DL Ayres, A Darling, S Höhna, B Larget, L Liu, MA Suchard, JP Huelsenbeck (2012) MrBayes 3.2: Efficient bayesian phylogenetic inference and model choice across a large model space. *Syst. Biol.* .
- [287] MA Miller, T Schwartz, BE Pickett, S He, EB Klem, RH Scheuermann, M Passarotti, S Kaufman, MA Oleary (2015) A RESTful API for access to phylogenetic tools via the CIPRES science gateway. *Evol. Bioinforma.* 11:43-48.
- [288] A Van Hoeck, N Horemans, P Monsieurs, HX Cao, H Vandenhove, R Blust (2015) The first draft genome of the aquatic model plant *Lemna minor* opens the route for future stress physiology research and biotechnological applications. *Biotechnol. Biofuels* 8 (1):1-13.
- [289] W Wang, G Haberer, H Gundlach, C Gläßer, T Nussbaumer, MC Luo, A Lomsadze, M Borodovsky, RA Kerstetter, J Shanklin, DW Byrant, TC Mockler, KJ Appenroth, J Grimwood, J Jenkins, J Chow, C Choi, C Adam, X-H Cao, J Fuchs, I Schubert, D Rokhsar, J Schmutz, TP Michael, KFX Mayer, J Messing (2014) The *Spirodela polyrhiza* genome reveals insights into its neotenus reduction fast growth and aquatic lifestyle. *Nat. Commun.* 5:3311.
- [290] B Hu, J Jin, AY Guo, H Zhang, J Luo, G Gao (2015) GSDS 2.0: An upgraded gene feature visualization server. *Bioinformatics* 31 (8):1296-1297.
- [291] ER Hanschen, TN Marriage, PJ Ferris, T Hamaji, A Toyoda, A Fujiyama, R Neme, H Noguchi, Y Minakuchi, M Suzuki, H Kawai-Toyooka, DR Smith, H Sparks, J Anderson, R Bakarić, V Luria, A Karger, MW Kirschner, PM Durand, RE Michod, H Nozaki, BJSC Olson (2016) The *Gonium pectorale* genome demonstrates co-option of cell cycle regulation during the evolution of multicellularity. *Nat. Commun.* 7 (11370).
- [292] RL Chan, GM Gago, CM Palena, DH Gonzalez (1998) Homeoboxes in plant development. *Biochim. Biophys. Acta - Gene Struct. Expr.* 1442 (1):1-19.
- [293] JC Harris, M Hrmova, S Lopato, P Langridge (2011) Modulation of plant growth by HD-Zip class I and II transcription factors in response to environmental stimuli. *New Phytol.* 190 (4):823-837.
- [294] M Long, E Betrán, K Thornton, W Wang (2003) The origin of new genes: Glimpses from the young and old. *Nat. Rev. Genet.* 4 (11):865-875.
- [295] DA Ré, M Capella, G Bonaventure, RL Chan (2014) Arabidopsis AtHB7 and AtHB12 evolved divergently to fine tune processes associated with growth and responses to water stress. *BMC Plant Biol.* 14 (1):150.
- [296] PA Manavella, AL Arce, CA Dezar, F Bitton, J-P Renou, M Crespi, RL Chan (2006) Cross-talk between ethylene and drought signalling pathways is mediated by the sunflower Hahb-4 transcription factor. *Plant J.* 48 (1):125-137.
- [297] P a. Manavella, C a. Dezar, G Bonaventure, IT Baldwin, RL Chan (2008) HAHB4, a sunflower HD-Zip protein, integrates signals from the jasmonic acid and ethylene pathways during wounding and biotic stress responses. *Plant J.* 56 (3):376-388.
- [298] X Deng, J Phillips, A Bräutigam, P Engström, H Johannesson, PBFF Ouwerkerk, I Ruberti, J Salinas, P Vera, R Iannaccone, AH Meijer, D Bartels (2006) A Homeodomain leucine zipper gene from *Craterostigma plantagineum* regulates abscisic acid responsive gene expression and physiological responses. *Plant Mol. Biol.* 61 (3):469-489.
- [299] A Bhattacharjee, R Sharma, M Jain (2017) Over-Expression of OsHOX24 Confers Enhanced susceptibility to abiotic stresses in transgenic rice via modulating stress-responsive gene expression. *Front. Plant Sci.* 8 (April):1-11.

- [300] N Kovalchuk, W Chew, P Sornaraj, N Borisjuk, N Yang, R Singh, N Bazanova, Y Shavrukov, A Guendel, E Munz, L Borisjuk, P Langridge, M Hrmova, S Lopato (2016) The homeodomain transcription factor TaHDZipl-2 from wheat regulates frost tolerance, flowering time and spike development in transgenic barley. *New Phytol.* 211 (2):671-687.
- [301] S-K Oh, J Yoon, GJ Choi, HA Jang, S-Y Kwon, D Choi (2013) Capsicum annum homeobox 1 (CaHB1) is a nuclear factor that has roles in plant development, salt tolerance, and pathogen defense. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 442 (1-2):116-121.
- [302] J Hu, G Chen, W Yin, B Cui, X Yu, Y Lu, Z Hu (2017) Silencing of SlHB2 improves drought, salt stress tolerance, and induces stress-related gene expression in Tomato. *J. Plant Growth Regul.* 36 (3):578-589.
- [303] J V. Cabello, AL Arce, RL Chan (2012) The homologous HD-Zip I transcription factors HaHB1 and AtHB13 confer cold tolerance via the induction of pathogenesis-related and glucanase proteins. *Plant J.* 69 (1):141-153.
- [304] J V. Cabello, JI Giacomelli, C V. Piattoni, AA Iglesias, RL Chan (2016) The sunflower transcription factor HaHB11 improves yield, biomass and tolerance to flooding in transgenic Arabidopsis plants. *J. Biotechnol.* 222:73-83.
- [305] a. SB Olsson, P Engström, E Söderman (2004) The homeobox genes ATHB12 and ATHB7 encode potential regulators of growth in response to water deficit in Arabidopsis. *Plant Mol. Biol.* 55 (5):663-677.
- [306] CA Dezar, GM Gago, DH González, RL Chan (2005) Hahb-4, a sunflower homeobox-leucine zipper gene, is a developmental regulator and confers drought tolerance to *Arabidopsis thaliana* plants. *Transgenic Res.* 14 (4):429-440.
- [307] J Wu, W Zhou, X Gong, B Cheng (2016) Expression of ZmHDZ4, a maize Homeodomain-Leucine Zipper I gene, confers tolerance to drought stress in transgenic rice. *Plant Mol. Biol. Report.* 34 (4):845-853.
- [308] S Zhang, I Haider, W Kohlen, L Jiang, H Bouwmeester, AH Meijer, H Schlupepmann, C-MM Liu, PBFF Ouwerkerk (2012) Function of the HD-Zip I gene Oshox22 in ABA-mediated drought and salt tolerances in rice. *Plant Mol. Biol.* 80 (6):571-85.
- [309] Y Zhao, Q Ma, X Jin, X Peng, J Liu, L Deng, H Yan, L Sheng, H Jiang, B Cheng (2014) A novel maize Homeodomain-Leucine Zipper (HD-Zip) I gene, Zmhdz10, positively regulates drought and salt tolerance in both rice and Arabidopsis. *Plant Cell Physiol.* 55 (6):1142-1156.
- [310] Q Wang, K Zha, W Chai, Y Wang, B Liu, H Jiang, B Cheng, Y Zhao (2017) Functional analysis of the HD-Zip I gene ZmHDZ1 in ABA-mediated salt tolerance in rice. *J. Plant Biol.* 60 (2):207-214.
- [311] AE Valdés, E Övernäs, H Johansson, A Rada-Iglesias, P Engström (2012) The homeodomain-leucine zipper (HD-Zip) class I transcription factors ATHB7 and ATHB12 modulate abscisic acid signalling by regulating protein phosphatase 2C and abscisic acid receptor gene activities. *Plant Mol. Biol.* 80 (4-5):405-418.
- [312] JE Moreno, F Romani, RL Chan (2018) *Arabidopsis thaliana* homeodomain-leucine zipper type I transcription factors contribute to control leaf venation patterning. *Plant Signal. Behav.* 13 (3):e1448334.
- [313] GS Moreno-Piovan, JE Moreno, J V. Cabello, AL Arce, ME Otegui, RL Chan (2017) A role for LAX2 in regulating xylem development and lateral-vein symmetry in the leaf. *Ann. Bot.* 120 (4):577-590.
- [314] R Chan, J Cabello, J Giacomelli (2013) HaHB11 PROVIDES IMPROVED PLANT YIELD AND TOLERANCE TO ABIOTIC STRESS, WO2013116750A1, 2013.
- [315] MA Ferreira, FP Da Cruz Waltenberg, ER De Campos Pinto, MFG de Sa (2013) Use of the coffee homeobox gene cahb12 to produce transgenic plants with greater tolerance to water scarcity and salt stress, US20130340113A1, 2013.
- [316] MAI Sanz (2008) Use of class I HDZIP Hox5 in method for making plants having increased yield under reduced nitrogen availability, CA2684038A1, 2008.

- [317] FG González, M Capella, KF Ribichich, F Curín, JI Giacomelli, F Ayala, G Watson, ME Otegui, RL Chan (2019) Field-grown transgenic wheat expressing the sunflower gene HaHB4 significantly outyields the wild type. *J. Exp. Bot.* 70 (5):1669-1681.
- [318] C Jong-Yoon, L Yong-Hun (1999) Transcription factor gene induced by water deficit and abscisic acid isolated from *Arabidopsis thaliana*, US5981729, 1999.
- [319] MF Perotti, PA Ribone, JV Cabello, FD Ariel, RL Chan (2019) AtHB23 participates in the gene regulatory network controlling root branching and reveals differences between secondary and tertiary roots. *Plant J.* :epub ahead to print.
- [320] ZQ Miao, PX Zhao, JL Mao, LH Yu, Y Yuan, H Tang, ZB Liu, C Bin Xiang (2018) HOMEBOX PROTEIN52 mediates the crosstalk between ethylene and auxin signaling during primary root elongation by modulating auxin transport-related gene expression. *Plant Cell* 30 (11):2761-2778.
- [321] P Stamm, AT Topham, NK Mukhtar, MDB Jackson, DFA Tomé, JL Beynon, GW Bassel (2017) The transcription factor ATHB5 affects GA-mediated plasticity in hypocotyl cell growth during seed germination. *Plant Physiol.* 173 (1):907-917.
- [322] M Capella, PA Ribone, AL Arce, RL Chan (2015) *Arabidopsis thaliana* HomeoBox 1 (AtHB1), a Homeodomain-Leucine Zipper I (HD-Zip I) transcription factor, is regulated by PHYTOCHROME-INTERACTING FACTOR 1 to promote hypocotyl elongation. *New Phytol.* 1 (3):669-682.
- [323] CJ Whipple, TH Kebrom, AL Weber, F Yang, D Hall, R Meeley, R Schmidt, J Doebley, TP Brutnell, DP Jackson (2011) Grassy Tillers1 promotes apical dominance in maize and responds to shade signals in the grasses. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 108 (33):E506-E512.
- [324] T Komatsuda, M Pourkheirandish, C He, P Azhaguvel, H Kanamori, D Perovic, N Stein, A Graner, T Wicker, A Tagiri, U Lundqvist, T Fujimura, M Matsuoka, T Matsumoto, M Yano (2007) Six-rowed barley originated from a mutation in a homeodomain-leucine zipper I-class homeobox gene. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 104 (4):1424-1429.
- [325] YS Hur, JH Um, S Kim, K Kim, HJ Park, JS Lim, WY Kim, SE Jun, EK Yoon, J Lim, M Ohme-Takagi, D Kim, J Park, GT Kim, CI Cheon (2015) *Arabidopsis thaliana* homeobox 12 (ATHB12), a homeodomain-leucine zipper protein, regulates leaf growth by promoting cell expansion and endoreduplication. *New Phytol.* 205 (1):316-328.
- [326] Y Wang, E Henriksson, E Söderman, KN Henriksson, E Sundberg, P Engström, E So, KN Henriksson, E Sundberg, P Engstro (2003) The *Arabidopsis* homeobox gene, ATHB16, regulates leaf development and the sensitivity to photoperiod in *Arabidopsis*. *Dev. Biol.* 264 (1):228-239.
- [327] J Hanson, H Johannesson, P Engström (2001) Sugar-dependent alterations in cotyledon and leaf development in transgenic plants expressing the HDZhdip gene ATHB13. *Plant Mol. Biol.* 45 (3):247-262.
- [328] D Kierzkowski, A Runions, F Vuolo, S Strauss, R Lymbouridou, AL Routier-Kierzkowska, D Wilson-Sánchez, H Jenke, C Galinha, G Mosca, Z Zhang, C Canales, R Dello Iorio, P Huijser, RS Smith, M Tsiantis (2019) A growth-based framework for leaf shape development and diversity. *Cell* 177 (6):1405-1418.e17.
- [329] RJ Andres, V Coneva, MH Frank, JR Tuttle, LF Samayoa, SW Han, B Kaur, L Zhu, H Fang, DT Bowman, M Rojas-Pierce, CH Haigler, DC Jones, JB Holland, DH Chitwood, V Kuraparthi (2017) Modifications to a LATE MERISTEM IDENTITY gene are responsible for the major leaf shapes of Upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.). *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 114 (1):E57-E66.
- [330] E Lechner, N Leonhardt, H Eisler, Y Parmentier, M Alioua, H Jacquet, J Leung, P Genschik (2011) MATH/BTB CRL3 receptors target the homeodomain-leucine zipper ATHB6 to modulate abscisic acid signaling. *Dev. Cell* 21 (6):1116-1128.
- [331] D Gao, M Appiano, RP Huibers, X Chen, AEHM Loonen, RGF Visser, A-M a. Wolters, Y Bai (2014) Activation tagging of ATHB13 in *Arabidopsis thaliana* confers broad-spectrum disease resistance. *Plant Mol. Biol.* 86 (6):641-653.
- [332] P Lü, C Zhang, J Liu, X Liu, G Jiang, X Jiang, MA Khan, L Wang, B Hong, J Gao (2014)

- RhHB1 mediates the antagonism of gibberellins to ABA and ethylene during rose (*Rosa hybrida*) petal senescence. *Plant J.* 78 (4):578-590.
- [333] L Wu, N Ma, Y Jia, Y Zhang, M Feng, C-Z Jiang, C Ma, J Gao (2017) An ethylene-induced regulatory module delays flower senescence by regulating cytokinin content. *Plant Physiol.* 173 (1):853-862.
- [334] D a Ré, B Raud, RL Chan, IT Baldwin, G Bonaventure (2012) RNAi-mediated silencing of the HD-Zip gene HD20 in *Nicotiana attenuata* affects benzyl acetone emission from corollas via ABA levels and the expression of metabolic genes. *BMC Plant Biol.* 12 (1):60.
- [335] Y Jiang, C Liu, D Yan, X Wen, Y Liu, H Liu, J Dai, Y Zhang, Y Liu, B Zhou, X Ren (2017) MdHB1 down-regulation activates anthocyanin biosynthesis in the white-fleshed apple cultivar “Granny Smith.” *J. Exp. Bot.* 68 (5):1055-1069.
- [336] S Mou, Z Liu, F Gao, S Yang, M Su, L Shen, Y Wu, S He (2017) CaHDZ27, a homeodomain-leucine zipper I protein, positively regulates the resistance to *Ralstonia solanacearum* infection in pepper. *Mol. Plant-Microbe Interact.* 30 (12):960-973.
- [337] I De Smet, S Lau, JS Ehrismann, I Axiotis, M Kolb, M Kientz, D Weijers, G Jürgens (2013) Transcriptional repression of BODENLOS by HD-ZIP transcription factor HB5 in *Arabidopsis thaliana*. *J. Exp. Bot.* 64 (10):3009-3019.
- [338] Y Asakawa, A Ludwiczuk (2018) Chemical Constituents of Bryophytes: Structures and Biological Activity. *J. Nat. Prod.* 81 (3):641-660.
- [339] K Ishizaki, R Nishihama, KT Yamato, T Kohchi (2015) Molecular genetic tools and techniques for *Marchantia polymorpha* research. *Plant Cell Physiol.* 3:1532.
- [340] K Ishizaki, R Nishihama, M Ueda, K Inoue, S Ishida, Y Nishimura, T Shikanai, T Kohchi (2015) Development of gateway binary vector series with four different selection markers for the liverwort *Marchantia polymorpha*. *PLoS One* 10 (9):e0138876.
- [341] SA Montgomery, Y Tanizawa, B Galik, N Wang, T Ito, T Mochizuki, S Akimcheva, J Bowman, V Cognat, L Drouard, H Ekker, S-F Houng, T Kohchi, S-S Lin, L-YD Liu, Y Nakamura, LR Valeeva, E V. Shakirov, DE Shippen, W-L Wei, M Yagura, S Yamaoka, KT Yamato, C Liu, F Berger (2019) Chromatin organization in early land plants reveals an ancestral association between H3K27me3, transposons, and constitutive heterochromatin. *bioRxiv* 27881. doi: <https://doi.org/10.1101/827881>
- [342] SI Diop, O Subotic, A Giraldo-Fonseca, M Waller, A Kirbis, A Neubauer, G Potente, R Murray-Watson, F Boskovic, Z Bont, Z Hock, AC Payton, D Duijsings, W Pirovano, E Conti, U Grossniklaus, SF McDaniel, P Szövényi (2019) A pseudomolecule-scale genome assembly of the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Plant J.* :tpj.14602.
- [343] M Shimamura, C E-mail (2016) *Marchantia polymorpha*: Taxonomy, phylogeny and morphology of a model system. *Plant Cell Physiol.* 57 (2):230-256.
- [344] K Inoue, R Nishihama, T Araki, T Kohchi (2019) Reproductive induction is a far-red high irradiance response that is mediated by phytochrome and phytochrome interacting factor in *Marchantia polymorpha*. *Plant Cell Physiol.* 60 (5):1136-1145.
- [345] KS Renzaglia, RJ Duff, DL Nickrent, DJ Garbary (2000) Vegetative and reproductive innovations of early land plants: Implications for a unified phylogeny. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* 355 (1398):769-793.
- [346] B Galatis, P Apostolakos (1977) On the fine structure of differentiating mucilage papillae of *Marchantia*. *Can. J. Bot.* 55 (7):772-795.
- [347] AW Evans (1917) The american species of *Marchantia*. *Trans. Connect. Acad. Arts Sci.* 21:201-313.
- [348] L Kny (1890) *Bau und entwicklung von Marchantia polymorpha in botanische wandtafeln mit erläuterndem*. Hempel & Parey, Berlin.
- [349] X He, Y Sun, RL Zhu (2013) The Oil Bodies of Liverworts: Unique and Important Organelles in Land Plants. *CRC. Crit. Rev. Plant Sci.* 32 (5):293-302.
- [350] JL Bowman (2016) A brief history of *Marchantia* from Greece to genomics. *Plant Cell Physiol.* 57 (2):210-229.

- [351] M Singh, S Singh, V Nath, V Sahu, AK Singh Rawat (2011) Antibacterial activity of some bryophytes used traditionally for the treatment of burn infections. *Pharm. Biol.* 49 (5):526-530.
- [352] X-YY Liu, H-NN Yu, S Gao, Y-FF Wu, A-XX Cheng, H-XX Lou (2017) The isolation and functional characterization of three liverwort genes encoding cinnamate 4-hydroxylase. *Plant Physiol. Biochem.* 117:42-50.
- [353] H Berland, NW Albert, A Stavland, M Jordheim, TK McGhie, Y Zhou, H Zhang, SC Deroles, KE Schwinn, BR Jordan, KM Davies, ØM Andersen (2019) Auronidins are a previously unreported class of flavonoid pigments that challenges when anthocyanin biosynthesis evolved in plants. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 116 (40):20232-20239.
- [354] Y Asakawa, M Tori, K Takikawa, HG Krishnamurty, SK Kar (1987) Cyclic bis(bibenzyls) and related compounds from the liverworts *Marchantia polymorpha* and *Marchantia palmata*. *Phytochemistry* 26 (6):1811-1816.
- [355] C Eckermann, G Schröder, S Eckermann, D Strack, J Schmidt, B Schneider, J Schröder (2003) Stilbenecarboxylate biosynthesis: A new function in the family of chalcone synthase-related proteins. *Phytochemistry* 62 (3):271-286.
- [356] S Friederich, M Rueffer, Y Asakawa, MH Zenk (1999) Cytochromes P-450 catalyze the formation of marchantins A and C in *Marchantia polymorpha*. *Phytochemistry* 52 (7):1195-1202.
- [357] S Friederich, UH Maier, B Deus-Neumann, Yoshinori Asakawa, M H. Zenk (1999) Biosynthesis of cyclic bis(bibenzyls) in *Marchantia polymorpha*. *Phytochemistry* 50 (4):589-598.
- [358] WJ Huang, CL Wu, CW Lin, LL Chi, PY Chen, CJ Chiu, CY Huang, CN Chen (2010) Marchantin A, a cyclic bis(bibenzyl ether), isolated from the liverwort *Marchantia emarginata* subsp. *tosana* induces apoptosis in human MCF-7 breast cancer cells. *Cancer Lett.* 291 (1):108-119.
- [359] M Novakovic, D Bukvicki, B Andjelkovic, T Ilic-Tomic, M Veljic, V Tesevic, Y Asakawa (2019) Cytotoxic Activity of Riccardin and Perrottetin derivatives from the liverwort *Lunularia cruciata*. *J. Nat. Prod.* 82 (4):694-701.
- [360] DA Nagegowda (2010) Plant volatile terpenoid metabolism: Biosynthetic genes, transcriptional regulation and subcellular compartmentation. *FEBS Lett.* 584 (14):2965-2973.
- [361] F Chen, A Ludwiczuk, G Wei, X Chen, B Crandall-Stotler, JL Bowman (2018) Terpenoid Secondary Metabolites in Bryophytes: Chemical Diversity, Biosynthesis and Biological Functions. *Crit. Rev. Plant Sci.* 37 (2-3):210-231.
- [362] S Kumar, C Kempinski, X Zhuang, A Norris, S Mafu, J Zi, SA Bell, SE Nybo, SE Kinison, Z Jiang, S Goklany, KB Linscott, X Chen, Q Jia, SD Brown, JL Bowman, PC Babbitt, RJ Peters, F Chen, J Chappell (2016) Molecular diversity of terpene synthases in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Plant Cell* 28 (10):2632-2650.
- [363] G Li, TG Köllner, Y Yin, Y Jiang, H Chen, Y Xu, J Gershenzon, E Pichersky, F Chen (2012) Nonseed plant *Selaginella moellendorffii* has both seed plant and microbial types of terpene synthases. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 109 (36):14711-14715.
- [364] M Tanaka, T Esaki, H Kenmoku, T Koeduka, Y Kiyoyama, T Masujima, Y Asakawa, K Matsui (2016) Direct evidence of specific localization of sesquiterpenes and marchantin A in oil body cells of *Marchantia polymorpha* L. *Phytochemistry* 130:77-84.
- [365] G Soriano, M-Á Del-Castillo-Alonso, L Monforte, E Núñez-Olivera, J Martínez-Abaigar (2019) Acclimation of Bryophytes to Sun Conditions, in Comparison to Shade Conditions, Is Influenced by Both Photosynthetic and Ultraviolet Radiations. *Front. Plant Sci.* 10:998.
- [366] K Peters, K Gorzolka, H Bruelheide, S Neumann (2018) Seasonal variation of secondary metabolites in nine different bryophytes. *Ecol. Evol.* 8 (17):9105-9117.
- [367] K Pihakaski (1968) A Study of the ultrastructure of the shoot apex and leaf cells in two liverworts, with special reference to the oil bodies. *Protoplasma* 66:79-103.

- [368] C Suire, F Bouvier, RA Backhaus, D Begu, M Bonneu, B Camara (2000) Cellular localization of isoprenoid biosynthetic enzymes in *Marchantia polymorpha*. Uncovering a new role of oil bodies. *Plant Physiol.* 124 (3):971-978.
- [369] M Flegel, H Becker (2000) Characterization of the contents of oil bodies from the liverwort *Radula complanata*. *Plant Biol.* 2 (2):208-210.
- [370] CM Gottsche (1843) Anatomisch-Physiologische Untersuchungen über Haplomitrium hookeri N. v. E., mit Vergleichung anderer Lebermoose. *Novorum Actorum Acad. Caesareae Leopold.-Carol* 20:265-398.
- [371] SO Lindberg (1862) Ueber das Vorkommen von aetherischen Oelen in Lebermoosen. *Flora* 45:545-546.
- [372] RM Schuster (1966) *The Hepaticae and Anthocerotae of North America, Vol I.* New York.
- [373] P Dombrey (1926) Contribution a l'étude des corps oléiformes des Hépatiques des environs de Nancy, 1926.
- [374] P Gavaudan (1930) Recherches sur la cellule des Hépatiques. *Le Bot.* 22:105-294.
- [375] S Pressel, JG Duckett, R Ligrone, MCF Proctor (2009) Effects of de- and rehydration in desiccation-tolerant liverworts: A cytological and physiological study. *Int. J. Plant Sci.* 170 (2):182-199.
- [376] G Hieronymous (1892) Beiträge zur morphologie und biologie der algen. *Beiträge zur Biol. der Pflanz.* 5:461-495.
- [377] G Chalaud (1931) Germination des spores et formation du gametophyte chez *Lophocolea cuspidata* et *Chiloscyphus polyanthus*. *Ann. Bryol.* 4:49-78.
- [378] E Stahl (1888) Pflanzen und Schnecken: Biologische studie über die schutzmittel der pflanzen gegen schneckenfrass. *Jenaische Zeitschrift für Naturwiss.* 11:226-244.
- [379] I Komala, T Ito, Y Yagi, F Nagashima, Y Asakawa (2010) Volatile components of selected liverworts, and cytotoxic, radical scavenging and antimicrobial activities of their crude extracts. *Nat. Prod. Commun.* 5 (9):1375-1380.
- [380] RD Banerjee, SP Sen (1979) Antibiotic Activity of Bryophytes. *Bryologist* 82 (2):141.
- [381] K Yazaki, GI Arimura, T Ohnishi (2017) "Hidden" terpenoids in plants: Their biosynthesis, localization and ecological roles. *Plant Cell Physiol.* 58 (10):1615-1621.
- [382] BM Lange (2015) The evolution of plant secretory structures and emergence of terpenoid chemical diversity. *Annu. Rev. Plant Biol.* 66:139-159.
- [383] B Slavik (1950) Specific bodies in the cells of hepatics (Hepaticae). *Stud. Bot. Cechoslov.* 11:226-244.
- [384] AJ Garjeanne (1903) Die Ölkörper der Jungermanniales. *Flora* 92:457-482.
- [385] W Zwickel (1932) Studien über die Ocellen der Lebermoose. *Beihefte zum Bot. Cent.* 49:569-648.
- [386] K Ishizaki, S Chiyoda, KT Yamato, T Kohchi (2008) Agrobacterium-mediated transformation of the haploid liverwort *Marchantia polymorpha* L., an emerging model for plant biology. *Plant Cell Physiol.* 49 (7):1084-1091.
- [387] SS Sugano, R Nishihama (2018) CRISPR/Cas9-based genome editing of transcription factor genes in *Marchantia polymorpha*, En: *Methods in Molecular Biology*, 1830, p. :109-126.
- [388] RP Hellens, E Anne Edwards, NR Leyland, S Bean, PM Mullineaux (2000) pGreen: A versatile and flexible binary Ti vector for Agrobacterium-mediated plant transformation. *Plant Mol. Biol.* 42 (6):819-832.
- [389] Y Eshed, SF Baum, JL Bowman (1999) Distinct mechanisms promote polarity establishment in carpels of Arabidopsis. *Cell* 99 (2):199-209.
- [390] FF de Felippes, D Weigel (2010) Transient assays for the analysis of miRNA processing and function. *Methods Mol. Biol.* 592:255-264.
- [391] D Saint-Marcoux, H Proust, L Dolan, JA Langdale (2015) Identification of reference genes for real-time quantitative PCR experiments in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *PLoS One* 10 (3):e0118678.
- [392] KL Hockett, DA Baltrus (2017) Use of the Soft-agar Overlay Technique to Screen for

- Bacterially Produced Inhibitory Compounds. *J. Vis. Exp.* (119):1-5.
- [393] D Kim, G Pertea, C Trapnell, H Pimentel, R Kelley, SL Salzberg (2013) TopHat2: Accurate alignment of transcriptomes in the presence of insertions, deletions and gene fusions. *Genome Biol.* 14 (4):R36.
- [394] S Anders, PT Pyl, W Huber (2015) HTSeq-A Python framework to work with high-throughput sequencing data. *Bioinformatics* 31 (2):166-169.
- [395] E Afgan, D Baker, B Batut, M Van Den Beek, D Bouvier, M Ech, J Chilton, D Clements, N Coraor, BA Grüning, A Guerler, J Hillman-Jackson, S Hiltmann, V Jalili, H Rasche, N Soranzo, J Goecks, J Taylor, A Nekrutenko, D Blankenberg (2018) The Galaxy platform for accessible, reproducible and collaborative biomedical analyses: 2018 update. *Nucleic Acids Res.* 46 (W1):W537-W544.
- [396] B Priyanka (2012) Functional validation of rice homeodomain genes (OsHOX14, OsBLH) and F-Box gene (OsFBLD10) in reproductive development and OsHOX22 in abiotic stress tolerance, University of Delhi, 2012.
- [397] RP Adams (2017) *Identification of Essential Oil Components By Gas Chromatography/Mass Spectrometry*, 5th (onlin. Texensis Publishing, Gruver, TX USA.
- [398] de F. Mendiburu (2012) *Agricolae: Statistical procedures for agricultural research. Stat. Proced. Agric. Res.* :17-37.
- [399] JL Bowman, T Araki, MA Arteaga-Vazquez, F Berger, L Dolan, J Haseloff, K Ishizaki, J Kyozuka, SS Lin, H Nagasaki, H Nakagami, K Nakajima, Y Nakamura, K Ohashi-Ito, S Sawa, M Shimamura, R Solano, H Tsukaya, T Ueda, Y Watanabe, KT Yamato, S Zachgo, T Kohchi (2016) The naming of names: Guidelines for gene nomenclature in marchantia. *Plant Cell Physiol.* 57 (2):257-261.
- [400] TK Ghosh, M Kaneko, K Akter, S Murai, K Komatsu, K Ishizaki, KT Yamato, T Kohchi, D Takezawa (2016) Abscisic acid-induced gene expression in the liverwort *Marchantia polymorpha* is mediated by evolutionarily conserved promoter elements. *Physiol. Plant.* 156 (4):407-420.
- [401] Schiffner (1907) Kritische Bemerkungen über die europäischen Lebermoose mit Bezug auf die Exemplare des Exsiccatenwerkes - Hepaticae europaeae exsiccatae. *Lotos* 49:75-130.
- [402] F Althoff, S Kopischke, O Zobell, K Ide, K Ishizaki, T Kohchi, S Zachgo (2014) Comparison of the MpEF1 α and CaMV35 promoters for application in *Marchantia polymorpha* overexpression studies. *Transgenic Res.* 23 (2):235-244.
- [403] Q Jia, G Li, TG Köllner, J Fu, X Chen, W Xiong, BJ Crandall-Stotler, JL Bowman, DJ Weston, Y Zhang, L Chen, Y Xie, FW Li, CJ Rothfels, A Larsson, SW Graham, DW Stevenson, GKS Wong, J Gershenzon, F Chen (2016) Microbial-type terpene synthase genes occur widely in nonseed land plants, but not in seed plants. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 113 (43):12328-12333.
- [404] T Kanazawa, A Era, N Minamino, Y Shikano, M Fujimoto, T Uemura, R Nishihama, KT Yamato, K Ishizaki, T Nishiyama, T Kohchi, A Nakano, T Ueda (2016) SNARE molecules in *Marchantia polymorpha*: Unique and conserved features of the membrane fusion machinery. *Plant Cell Physiol.* 57 (2):307-324.
- [405] TA Salminen, DM Eklund, V Joly, K Blomqvist, DP Matton, J Edqvist (2018) Deciphering the evolution and development of the cuticle by studying lipid transfer proteins in mosses and liverworts. *Plants* 7 (1).
- [406] H Tanaka, R Suzuki, N Okabe, T Suzuki, Y Kodama (2018) Salinity stress-responsive transcription factors in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Plant Biotechnol.* 35 (3):281-284.
- [407] PF Perroud, FB Haas, M Hiss, KK Ullrich, A Alboresi, M Amirebrahimi, K Barry, R Bassi, S Bonhomme, H Chen, JC Coates, T Fujita, A Guyon-Debast, D Lang, J Lin, A Lipzen, F Nogué, MJ Oliver, I Ponce de León, RS Quatrano, C Rameau, B Reiss, R Reski, M Ricca, Y Saidi, N Sun, P Szövényi, A Sreedasyam, J Grimwood, G Stacey, J Schmutz, SA Rensing (2018) The *Physcomitrella patens* gene atlas project: large-scale RNA-seq based expression data. *Plant J.* 95 (1):168-182.

- [408] P Broly, P Deville, S Maillet (2013) The origin of terrestrial isopods (Crustacea: Isopoda: Oniscidea). *Evol. Ecol.* 27 (3):461-476.
- [409] C Labandeira (2007) The origin of herbivory on land: Initial patterns of plant tissue consumption by arthropods. *Insect Sci.* 14 (4):259-275.
- [410] WR Rimington, S Pressel, JG Duckett, KJ Field, DJ Read, MI Bidartondo (2018) Ancient plants with ancient fungi: Liverworts associate with early-diverging arbuscular mycorrhizal fungi. *Proc. R. Soc. B Biol. Sci.* 285(1888).
- [411] PM Delaux, AJ Hetherington, Y Coudert, C Delwiche, C Dunand, S Gould, P Kenrick, FW Li, H Philippe, SA Rensing, M Rich, C Strullu-Derrien, J de Vries (2019) Reconstructing trait evolution in plant evo-devo studies. *Curr. Biol.* 29 (21):R1110-R1118.
- [412] RD Finn, P Coggill, RY Eberhardt, SR Eddy, J Mistry, AL Mitchell, SC Potter, M Punta, M Qureshi, A Sangrador-Vegas, GA Salazar, J Tate, A Bateman (2016) The Pfam protein families database: Towards a more sustainable future. *Nucleic Acids Res.* 44 (D1):D279-D285.
- [413] T Hruz, O Laule, G Szabo, F Wessendorp, S Bleuler, L Oertle, P Widmayer, W Gruissem, P Zimmermann (2008) Genevestigator V3: A Reference Expression Database for the Meta-Analysis of Transcriptomes. *Adv. Bioinformatics* 420747:1-5.
- [414] LA Kelley, S Mezulis, CM Yates, MN Wass, MJE Sternberg (2015) The Phyre2 web portal for protein modeling, prediction and analysis. *Nat. Protoc.* 10 (6):845-858.

ANEXOS

Anexo 1. Sumario de la clasificación de familias de proteínas HD identificadas en este estudio en las diferentes especies. Se muestra también la relación filogenética entre las especies y el código de colores utilizado. El árbol completo de donde surge esta tabla puede consultarse en:

<https://nph.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1111%2Fnp.15133&file=nph15133-sup-0001-SupInfo.pdf>

	Taxa	BEL	KNOX	PLINC	WOX	PINTOX	DDT	SAWEDEE	HDZ	PHD	LD	NDX
Land Plants	Atha	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Smoe	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	Ppat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Mpol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zygnematales	Au1sp	x	x	x					x			
	Spra	x	x						x			
	Spir								x			
	Smin		x									
	Msca	x	x		x		x	x	x			
	Moug	x	x						x			
	Cbre	x	x				x		x	x		
	Ndig		x						x			

	Pmar								X			
	Ccus				X		X		X			
	Robt	X							X			
	Coch		X						X			
	Mend								X			
Coleochaetales	Cglo	X					X	X	X			
	Cglo (1kp)								X			
	Cirr		X				X		X			
	Corb				X	X	X		X			
Charales	Nmir						X	X	X			
	Cvul								X			
Klebsormidiales	Evir			X			X					
	Entr	X					X		X			
	Efim	X							X			
	Ksub	X			X		X		X			
	Kfla	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Mesostigmatales	Mvir						X		X	X		
	Mvir_1kp								X			
Chlorokybales	Catm								X			
	Mopi	X					X		X			
Prasinophyceae	Npyr2				X	X	X	X				
	Ppar3	X	X	X	X	X		X				
	Lter				X		X					
Trebouxiophyceae	Tagg				X		X					
	Wren	X					X		X			
	Pras		X		X				X			
	Eremo						X					
	Osol						X					
	Cvar						X					
	Otau	X	X		X	X				X		
	Brhi						X	X				
Ulvophyceae	Tanu						X					
	Afla						X					
Chlorophyceae	Baer						X					
	Hgel		X	X			X					
	Ocar	X	X		X	X				X		
	Ouni	X	X									
	Crei	X					X	X				
	Vcar	X					X					
	Csub	X	X		X	X	X			X		

Anexo 2. Lista de primers.

Nombre	Secuencia	Uso	Ref.
<i>MpC1HDZ_gRNA1_fw</i>	TCTCgAGCCTCGCCAGGTCGCGGTC	CRISPR gRNA	Este trabajo
<i>MpC1HDZ_gRNA1_rv</i>	AAACCCAGACCGCGACCTGGCGAGGCTcGAGAc	CRISPR gRNA	Este trabajo
<i>MpC1HDZ_gRNA2_fw</i>	TCTCgTGGTTTTCCAGCGAGCGCGACGG	CRISPR gRNA	Este trabajo
<i>MpC1HDZ_gRNA2_rv</i>	AAACTCGCGCTCGCTGGAAAACCAc	CRISPR gRNA	Este trabajo
<i>MpC1HDZ_CACC_fw</i>	CACCATgATggCggCTAgCgCTC	Clonado	Este trabajo
<i>MpC1HDZ_rv</i>	TAAgggCCACTCCCACCAAgg	Clonado	Este trabajo
<i>proMpC1HDZ-NdeI-fw</i>	CTCGGGGTTCATCCGCGTACAACCTT	Clonado	Este trabajo
<i>proMpC1HDZ-Sall-rv</i>	TATGCTGCTGAAGAACAACCCGGT	Clonado	Este trabajo
<i>MpC1HDZ_mut_fw</i>	AGCTCGGCCTCCAGCCTCGCCAAGTG GCCGTGTGGTTCCAAAACCG	Clonado	Este trabajo
<i>MpC1HDZ_mut_rv</i>	CGGTTTTGGAACCACACGGCCACTTG GCGAGGCTGGAGGCCGAGCT	Clonado	Este trabajo
<i>proC1HDZ_gibson_fw</i>	gtcgactggatccggtaccgCTCGGGTT CATCCGCGT	Clonado	Este trabajo
<i>proC1HDZ_gibson_rv</i>	ccgccatcatTATGCTGCTGAAGAACAACCCG	Clonado	Este trabajo
<i>MpC1HDZ_gibson2_fw</i>	cagcagcataATGATGGCGGCTAGCGCT	Clonado	Este trabajo
<i>MpDHN1_qPCR_fw</i>	gggCCCTCTACTCCTggTTA	qPCR	[400]
<i>MpDHN1_qPCR_rv</i>	TTAgCATCATAcggggTggC	qPCR	[400]
<i>MpDHN2_qPCR_fw</i>	gATAAgCTCACgggACACgA	qPCR	[400]
<i>MpDHN2_qPCR_rv</i>	CTTCggAgACTTgggCgAAT	qPCR	[400]
<i>MpACT_qPCR_fw</i>	AggCATCTggTATCCACgAg	qPCR	[391]
<i>MpACT_qPCR_rv</i>	ACATggTCgTTCCCTCCAgAC	qPCR	[391]
<i>MpC1HDZ_qpcr_fw</i>	ATgCAAgCTCCTCgATCCg	qPCR	Este trabajo
<i>MpC1HDZ_qpcr_rv</i>	TCgCCATTgTCCTCCgATg	qPCR	Este trabajo
<i>MpC2HDZ_qpcr_fw</i>	AACCCgAAgCAAAgAACgC	qPCR	Este trabajo
<i>MpC2HDZ_qpcr_rv</i>	TgTTTCAgCTTggTCCTTgC	qPCR	Este trabajo
<i>MpC3HDZ_qpcr_fw</i>	AgATTgCCCCATTCTTgCCA	qPCR	Este trabajo
<i>MpC3HDZ_qpcr_rv</i>	ATTCACACTCAgAAgCCggg	qPCR	Este trabajo
<i>MpC4HDZ_qpcr_fw</i>	ATgAAggCTCAgCAggAACg	qPCR	Este trabajo
<i>MpC4HDZ_qpcr_rv</i>	TTCTTCATggCgTCTCgCAT	qPCR	Este trabajo

Anexo 3. Sumario de estadísticas de los alineamientos en experimentos de secuenciación masiva realizados mediante TopHat v2.1.0.

Tratamiento	Genotipo	Replica	Tipo	Lecturas totales	Tasa global de mapeo
Control	<i>WT</i> ♂	1	single-end	36335870	93.5%
	<i>WT</i> ♀	1	single-end	33774598	93.4%
	<i>Mpc1hdz-1^{ge}</i>	1	single-end	35998138	93.3%
	<i>Mpc1hdz-2^{ge}</i>	1	single-end	35598562	93.4%
No-axénico	<i>WT</i> ♀	1	paired-end	22430088	90.5%
	<i>WT</i> ♀	2	paired-end	22301665	90.0%
	<i>WT</i> ♀	3	paired-end	22112841	89.9%
	<i>Mpc1hdz-2^{ge}</i>	1	paired-end	24643824	90.0%
	<i>Mpc1hdz-2^{ge}</i>	2	paired-end	23240410	89.5%
	<i>Mpc1hdz-2^{ge}</i>	3	paired-end	25573537	89.1%

Anexo 4. Genes diferencialmente expresados en forma negativa ($\log_2(\text{FC}) < -1$, $\text{adj.p.value} < 0.05$) en las plantas mutantes *Mpc1hdz* con respecto a las WT en condiciones control y en cultivo no axénico. Los resultados fueron procesados por separado en *EdgeR*. Se muestran los valores estadísticos para cada experimento por separado. Todo el genoma fue anotado manualmente para genes que estén relacionados con el metabolismo secundario o su regulación.

Gene ID	Control			No-axénico			Descripción	
	logFC	logCPM	adj.p.va lue	logFC	logCPM	adj.p.va lue	Anotación manual	Nombre
Mapoly2340s0001	-13.20	3.06	1.2E-39	-8.57	2.37	1.4E-98	Tyrosinase	
Mapoly0168s0002	-12.79	2.65	2.3E-32	-4.54	3.86	1.8E-56		
Mapoly0183s0009	-11.63	1.50	6.7E-20	-6.40	0.90	7.1E-37		
Mapoly0220s0002	-11.06	0.93	2.2E-17	-6.94	-0.47	2.1E-18	Tyrosinase	
Mapoly0015s0028	-10.88	0.76	9.3E-17	-5.03	-1.01	6.4E-10		
Mapoly0266s0004	-9.62	1.80	6.8E-21	-11.24	1.93	1.2E-82	Tyrosinase	
Mapoly0070s0073	-8.84	1.03	9.5E-07	-3.13	1.60	4.7E-13		
Mapoly0032s0137	-8.76	2.32	3.5E-23	-7.18	2.85	4.2E-109	Tyrosinase	
Mapoly0229s0002	-8.71	-1.35	1.3E-04	-4.02	-0.42	4.6E-07	ABC	
Mapoly0193s0019	-8.45	-1.58	1.6E-09	-5.60	-3.04	2.2E-03		
Mapoly0264s0001	-8.43	-1.59	2.5E-09	-2.90	2.96	1.3E-32	P450	
Mapoly0136s0036	-8.37	2.87	4.5E-31	-4.75	1.52	8.8E-39	COMT	
Mapoly0008s0168	-8.23	-1.80	9.3E-04	-2.72	1.15	1.9E-08		
Mapoly0071s0042	-7.84	-2.13	3.7E-07	-6.33	-0.31	2.9E-14		
Mapoly1583s0001	-7.79	-2.20	4.8E-03	-3.66	-0.02	1.7E-12		
Mapoly0091s0077	-7.52	-0.26	5.8E-12	-1.73	-0.35	5.8E-04	ABC	
Mapoly0046s0047	-7.50	-2.42	3.7E-06	-5.55	2.17	2.2E-44		
Mapoly0142s0043	-7.47	-2.45	2.0E-06	-7.12	0.45	2.2E-34	MTPS	MTPSL2
Mapoly0071s0078	-7.33	2.82	3.4E-24	-8.47	3.74	3.5E-212	Tyrosinase	
Mapoly0006s0226	-7.29	1.55	4.6E-16	-2.66	1.72	2.9E-18	TF	MpR2R3-MYB2
Mapoly0193s0021	-7.24	2.46	2.8E-22	-4.90	1.11	2.6E-34		
Mapoly0032s0136	-7.11	2.34	1.5E-17	-7.96	3.23	3.9E-148	Tyrosinase	
Mapoly2108s0001	-7.09	0.15	1.8E-03	-2.45	1.61	9.7E-08		
Mapoly0056s0072	-7.08	0.14	4.4E-12	-4.99	-0.44	7.8E-16		
Mapoly3457s0001	-7.02	0.61	1.9E-12	-4.26	0.88	4.3E-28		
Mapoly0266s0001	-6.85	3.78	3.4E-27	-13.93	4.61	0.0E+00	Tyrosinase	
Mapoly0142s0039	-6.83	5.00	6.0E-38	-3.40	4.97	1.1E-145		
Mapoly0071s0116	-6.70	-1.05	1.5E-03	-3.07	-1.09	2.0E-04	ABC	
Mapoly0121s0010	-6.69	3.52	2.3E-27	-1.23	7.67	3.9E-09		
Mapoly1035s0001	-6.63	2.61	2.8E-22	-1.04	6.76	3.3E-07	Diringet	

Mapoly0077s0002	-6.58	0.85	6.4E-13	-8.50	1.03	2.0E-50		
Mapoly0142s0042	-6.54	-3.19	5.1E-04	-6.04	-1.29	1.8E-08	CPT	CPT5
Mapoly0094s0045	-6.39	-3.33	4.0E-02	-6.08	0.83	2.3E-36		
Mapoly0016s0002	-6.38	-3.33	1.2E-02	-3.37	-0.46	3.6E-06	Dirigent	
Mapoly0077s0001	-6.30	1.67	6.3E-15	-6.50	3.09	7.2E-83		
Mapoly0087s0088	-6.29	-0.10	1.9E-10	-1.62	0.53	8.0E-05	MTPS	MTPSL17
Mapoly4414s0001	-6.26	0.25	3.4E-11	-2.11	3.05	2.1E-15	P450	
Mapoly0193s0009	-6.13	0.89	3.7E-04	-2.34	2.07	9.7E-15		
Mapoly0075s0089	-6.13	1.23	1.2E-11	-5.89	-0.24	4.5E-19		
Mapoly0031s0046	-6.08	0.83	5.4E-12	-1.90	1.80	4.7E-11		
Mapoly0229s0001	-6.07	0.59	1.3E-03	-4.70	-0.48	1.0E-09	ABC	
Mapoly0193s0013	-5.99	1.70	9.3E-04	-2.68	1.67	1.2E-12		
Mapoly0083s0014	-5.92	3.36	3.1E-28	-2.30	4.07	2.1E-23	ABC	ABCG1
Mapoly0073s0001	-5.91	3.30	2.9E-14	-7.80	2.52	1.5E-101	Tyrosinase	
Mapoly0101s0013	-5.88	1.26	3.0E-12	-2.14	1.33	3.8E-13	SYP12B	SYP12B
Mapoly0085s0083	-5.86	3.27	1.9E-24	-3.05	4.13	1.5E-47		
Mapoly0060s0088	-5.71	-1.94	1.9E-06	-8.89	2.18	5.8E-62		
Mapoly1022s0001	-5.65	-1.23	1.2E-05	-3.20	-0.28	5.1E-10		
Mapoly2590s0001	-5.58	5.66	4.0E-28	-5.88	5.57	1.2E-221		
Mapoly0098s0056	-5.57	2.49	4.4E-03	-2.05	1.52	1.2E-05		
Mapoly0207s0004	-5.47	-2.15	4.4E-06	-2.33	-0.86	4.5E-05	P450	
Mapoly0193s0016	-5.45	-0.53	1.5E-02	-1.23	0.64	2.7E-02		
Mapoly0142s0040	-5.45	1.53	5.5E-12	-2.36	2.29	8.8E-16		
Mapoly0207s0001	-5.31	-2.30	4.1E-04	-2.48	0.32	3.8E-06	DTPS	TPS2
Mapoly0420s0001	-5.26	1.27	1.6E-09	-3.58	3.34	2.0E-10		
Mapoly0005s0135	-5.26	-0.17	3.8E-09	-1.17	1.54	5.4E-03		
Mapoly0110s0019	-5.14	1.91	9.9E-12	-4.16	1.11	1.7E-17		
Mapoly0006s0165	-5.09	-1.25	9.7E-03	-4.99	-1.51	1.4E-06		
Mapoly0152s0001	-5.05	-0.90	5.1E-08	-3.73	-0.22	6.3E-06		
Mapoly0142s0041	-5.02	0.00	1.7E-08	-2.09	2.24	2.0E-15		
Mapoly0098s0054	-4.99	-0.23	5.1E-04	-5.24	-0.49	2.8E-12		
Mapoly2351s0001	-4.98	0.83	1.9E-07	-1.61	3.23	2.9E-10	P450	
Mapoly0027s0071	-4.97	1.70	1.9E-10	-4.17	2.49	3.9E-38		
Mapoly0064s0121	-4.91	-0.74	1.2E-07	-1.45	0.36	1.1E-03		
Mapoly0047s0056	-4.84	-1.46	9.5E-07	-3.23	0.17	1.7E-12		
Mapoly0016s0175	-4.82	0.76	9.4E-09	-3.66	0.71	3.8E-20		
Mapoly0193s0015	-4.64	1.10	2.3E-03	-1.37	1.74	2.4E-04		
Mapoly0006s0161	-4.63	-2.85	1.6E-02	-3.60	-2.19	3.1E-03		

Mapoly3939s0001	-4.50	3.36	4.0E-18	-5.19	3.52	4.0E-115		
Mapoly0854s0001	-4.32	2.69	5.2E-05	-1.59	0.33	2.8E-03		
Mapoly0053s0060	-4.30	-3.10	8.2E-03	-4.25	-2.69	2.3E-03		
Mapoly0193s0020	-4.28	3.59	2.3E-18	-4.36	1.91	2.7E-28		
Mapoly0044s0116	-4.25	1.42	1.4E-03	-1.73	1.24	4.4E-06		
Mapoly0020s0043	-4.16	0.37	1.3E-04	-2.59	0.84	1.5E-09		
Mapoly0087s0087	-4.15	2.55	5.3E-12	-1.10	3.24	4.7E-07	MTPS	MTPSL8
Mapoly0045s0005	-3.99	0.90	2.1E-04	-5.10	-3.32	2.4E-02		
Mapoly0090s0057	-3.94	1.96	7.9E-04	-1.68	0.64	1.6E-06		
Mapoly0175s0015	-3.81	0.14	6.3E-06	-5.13	-0.58	4.3E-14	TF	MpNAC6
Mapoly0203s0006	-3.79	0.46	6.8E-04	-2.12	-0.95	5.7E-04		
Mapoly0003s0312	-3.78	3.95	2.6E-15	-2.05	3.46	2.5E-32	hydrogenase	
Mapoly0093s0049	-3.74	0.00	1.2E-05	-1.44	0.26	5.4E-03		
Mapoly0020s0041	-3.72	-1.58	4.9E-04	-1.71	-0.49	1.4E-03		
Mapoly0026s0025	-3.70	4.76	1.4E-02	-2.33	4.89	1.0E-09		
Mapoly0020s0040	-3.67	3.01	4.7E-04	-1.88	2.31	8.0E-08		
Mapoly0122s0030	-3.66	0.50	3.8E-03	-3.60	0.84	2.4E-11	TF	MpTrihelix28
Mapoly1685s0001	-3.63	3.13	3.9E-06	-1.71	2.41	2.3E-09		
Mapoly0135s0002	-3.59	0.30	1.5E-05	-6.95	-0.47	2.8E-17		
Mapoly0008s0235	-3.59	2.22	2.5E-07	-1.99	1.74	5.3E-12		
Mapoly0003s0239	-3.57	-1.69	4.2E-04	-1.55	-1.34	4.5E-02		
Mapoly0060s0009	-3.40	-0.54	4.6E-05	-2.09	0.36	1.8E-07		
Mapoly0054s0125	-3.35	2.77	1.5E-05	-1.23	1.58	4.4E-04		
Mapoly0068s0087	-3.35	5.16	2.5E-03	-4.27	4.92	1.5E-17		
Mapoly0193s0008	-3.27	2.57	1.0E-04	-1.74	2.63	6.1E-09		
Mapoly0057s0102	-3.07	4.44	6.4E-03	-1.44	6.03	2.1E-06		
Mapoly0180s0020	-3.03	-2.36	1.5E-02	-1.98	1.17	2.0E-09		
Mapoly0488s0001	-2.98	-0.68	1.0E-03	-1.86	1.49	6.3E-04		
Mapoly0008s0234	-2.93	-0.39	2.8E-03	-4.51	-1.89	2.8E-04		
Mapoly0005s0242	-2.90	0.98	4.3E-04	-1.33	0.22	1.8E-03		
Mapoly0019s0062	-2.86	2.93	4.0E-07	-1.71	3.82	4.8E-23		
Mapoly0042s0126	-2.80	-1.06	3.0E-03	-2.65	4.26	3.7E-21		
Mapoly0193s0010	-2.74	4.00	4.4E-03	-1.45	5.19	2.5E-10		
Mapoly0147s0041	-2.73	-2.36	2.0E-02	-1.66	2.36	9.2E-10		
Mapoly2298s0001	-2.71	6.11	2.5E-11	-3.14	5.79	1.9E-43		
Mapoly0056s0076	-2.68	2.13	2.0E-04	-1.12	6.23	1.7E-12		
Mapoly0060s0111	-2.62	-1.11	6.9E-03	-1.72	-0.84	1.5E-02		
Mapoly0064s0076	-2.61	4.16	1.7E-04	-4.33	3.05	1.5E-79		
Mapoly0404s0001	-2.60	1.27	2.3E-03	-2.01	-0.38	1.5E-04		

Mapoly0027s0190	-2.59	4.02	8.2E-08	-1.48	2.25	3.0E-08	Dirigent	
Mapoly0074s0016	-2.55	-1.26	1.0E-02	-1.79	-0.51	2.7E-04		
Mapoly0003s0240	-2.53	3.11	8.0E-07	-1.45	2.27	1.4E-07		
Mapoly0081s0021	-2.47	2.00	9.0E-04	-2.23	2.01	1.8E-17		
Mapoly0117s0019	-2.46	2.22	4.9E-04	-1.90	1.91	1.6E-11		
Mapoly0010s0216	-2.46	-0.90	2.9E-02	-2.21	6.07	8.4E-06		
Mapoly0092s0010	-2.45	0.10	7.4E-03	-1.81	-1.12	1.8E-02		
Mapoly0070s0009	-2.44	2.92	1.2E-05	-2.12	2.40	2.4E-18	DXS	
Mapoly0019s0140	-2.20	2.17	2.0E-02	-1.92	1.72	8.0E-10		
Mapoly0091s0043	-2.15	4.29	3.9E-03	-3.72	1.55	1.1E-24	Tyrosinase	
Mapoly0085s0053	-2.15	-0.77	3.2E-02	-2.24	-0.28	2.4E-05		
Mapoly0019s0116	-2.14	2.28	6.9E-03	-1.83	2.12	6.2E-14		
Mapoly0073s0004	-2.07	2.90	1.9E-02	-2.83	3.79	8.5E-54		
Mapoly0089s0018	-2.07	3.29	9.3E-05	-1.70	2.85	1.4E-14		
Mapoly0004s0216	-2.07	0.71	2.6E-02	-1.75	1.47	4.8E-08		
Mapoly0062s0079	-2.06	1.35	2.7E-02	-1.37	0.54	3.6E-03		
Mapoly0088s0035	-1.82	3.93	1.1E-02	-3.04	1.04	2.8E-18		
Mapoly0022s0143	-1.81	2.12	2.9E-02	-1.07	1.01	6.4E-03		
Mapoly0045s0006	-1.76	4.42	1.5E-02	-2.95	5.00	3.4E-22		
Mapoly0092s0073	-1.60	3.57	3.7E-02	-2.51	0.56	1.6E-06		
Mapoly0127s0009	-1.58	3.00	2.5E-02	-1.74	1.21	1.8E-05		
Mapoly0117s0020	-1.48	4.16	1.6E-02	-1.40	0.79	9.7E-04		
Mapoly0088s0032	-1.46	5.00	1.1E-02	-1.69	2.93	2.8E-12		
Mapoly0135s0048	-1.43	6.07	3.1E-03	-1.33	5.91	1.0E-12		

Anexo 5. Análisis de ontología génica (GO) de procesos biológicos y familias de proteínas del grupo de genes diferencialmente expresados en *Mpc1hdz* en ambos experimentos. Sólo los términos significativamente enriquecidos ($p.value < 0.05$). La ontología génica corresponde a la anotación realizada previamente [105] en base a *A. thaliana* y *P. patens*, mientras que la anotación de familias de proteínas se realizó con *HMMer* [278] usando la base de datos PFAM [412]. En el caso de los genes regulados positivamente no se encontró ningún término diferencialmente enriquecido.

Regulados negativamente ($\log_2(FC) < -1$, $adj.p.value < 0.05$)

Código	p.value	FDR	Odds ratio	n	Esperado	Total	Nombre
GO:0071249	5.45E-07	0.001648	39.74	5	0.125795	18	cellular response to nitrate
GO:0015706	3.62E-06	0.005471	25.55	5	0.195644	28	nitrate transport
GO:0010167	5.64E-06	0.005689	23.09	5	0.216483	31	response to nitrate
GO:0042128	2.15E-05	0.014421	17.05	5	0.293182	42	nitrate assimilation
GO:0048527	2.38E-05	0.014421	16.65	5	0.300156	43	lateral root development
GO:0080167	0.000162	0.081762	8.11	6	0.739611	106	response to karrikin
GO:0008152	0.00244	1	4.079	7	1.716092	246	metabolic process
GO:0016042	0.009235	1	7.41	3	0.404655	58	lipid catabolic process
PF01384	2.00E-07	0.000873	29.31	6	0.204676	27	PHO4
PF08030	3.85E-07	0.000873	43.90	5	0.113884	15	NAD_binding_6
PF00264	8.05E-07	0.001216	15.92	7	0.43949	58	Tyrosinase
PF07690	1.36E-06	0.001537	20.29	6	0.295581	39	MFS_1
PF00190	3.19E-05	0.028952	8.71	7	0.802922	106	Cupin_1
PF00405	5.16E-05	0.038998	56.45	3	0.053138	7	Transferrin
PF14368	6.15E-05	0.039809	21.97	4	0.182046	24	LTP_2
PF03936	0.002015	1	37.66	2	0.053101	7	Terpene_synth_C
PF04577	0.004965	1	21.97	2	0.09102	12	DUF563
PF00722	0.006322	1	8.612	3	0.348346	46	Glyco_hydro_16

Regulados negativamente ($\log_2(FC) > 1$, $adj.p.value < 0.05$)

Código	p.value	FDR	Odds ratio	n	Esperado	Total	Nombre
PF02496	4.18E-05	0.18942	290.89	2	0.006875	6	ABA_WDS
PF01453	0.000725	1	59.24	2	0.033759	30	B_lectin
PF11827	0.002379	1	864.62	1	0.001157	1	DUF3347
PF01142	0.004752	1	290.55	1	0.003442	3	TruD

Anexo 6. Sumario del perfil metabólico realizado entre las plantas *Mpc1hdz* y las WT cuantificado por GC-FID. Los compuestos fueron identificados por GC-MS utilizando bases de datos públicas y cuantificados por diluciones seriadas de estándares como se explica en la sección de Materiales y Métodos. Los compuestos que no se lograron identificar son denominados como U seguido de un número. La clasificación está representada por un código de colores indicado en la leyenda. La desviación estándar se representa como “±”.

Leyenda:

C8 volátiles
Monoterpenos
Sesquiterpenos
Sesquiterpenos alcoholes y cetonas
Ácidos y aldehídos grasos
Diterpenos
Hidrocarburos
Fitoesteroides

Tratamiento	Control				No-axénico				Hambreado				
	Genotipo	WT ♀	WT ♂	<i>Mpc1hdz-1^{ge}</i>	<i>Mpc1hdz-2^{ge}</i>	WT ♀	WT ♂	<i>Mpc1hdz-1^{ge}</i>	<i>Mpc1hdz-2^{ge}</i>	WT ♀	WT ♂	<i>Mpc1hdz-1^{ge}</i>	<i>Mpc1hdz-2^{ge}</i>
Peso fresco (g)		0.4±0.02	0.3±0.06	0.3±0.09	0.5±0.01	0.3±0.07	0.3±0.12	0.3±0.05	0.4±0.04	0.1±0.01	0.1±0	0.1±0.01	0.1±0.01
1-octen-3-ol		1.7±0.15	1.5±0.15	0.3±0.04	0.2±0.03	1.9±0.3	1.6±0.27	1.4±0.33	1±0.49	1.9±0.1	2.3±0.46	1.9±0.08	1.1±0.21
3-octanone		0.8±0.05	1.1±0.1	1±0.32	0.7±0.05	0.8±0.1	0.8±0.45	0.6±0.08	0.6±0.06	1.5±0.13	2.7±0.18	1.7±0.12	1.4±0.27
d-limonene		0.1±0	0.2±0.03	ND	ND	0.1±0.08	0.2±0.07	ND	ND	0.9±0.29	0.8±0.18	ND	ND
b-cyclocitral		0.2±0.03	0.1±0.01	ND	ND	0.2±0.04	0.1±0.02	0.2±0.06	0.1±0.06	0.4±0.02	0.2±0.03	0.2±0.01	0.1±0.01
U1		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.4±0.07	1±0.09	ND	ND
iso-ledene		ND	ND	ND	ND	0.1±0.06	0.3±0.09	ND	ND	1.6±0.29	3.5±0.31	0.1±0.06	ND
a-gurjunene		ND	ND	ND	ND	0.1±0.06	0.3±0.13	ND	ND	2.1±0.36	4.3±0.47	ND	ND
trans-caryophyllene		ND	ND	ND	ND	0.2±0.09	0.3±0.1	ND	ND	0.6±0.15	1.1±0.22	ND	ND
b-cedrene		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1±0.02	0.3±0.07	ND	ND
cis-thujopsene		0.1±0.02	0.1±0.04	ND	ND	0.5±0.13	0.7±0.2	0.1±0.01	ND	1.8±0.33	3.4±0.48	ND	ND
U2 g-curcumene-like		ND	ND	ND	ND	0.2±0.07	0.3±0.11	ND	ND	2.1±0.39	4.7±0.45	ND	ND

U3 sativene-like	ND	0.1±0.04	ND	ND	0.3±0.06	0.4±0.11	ND	ND	1.1±0.18	2.3±0.53	ND	ND
b-acoradiene	ND	ND	ND	ND	0.1±0.01	0.1±0.03	ND	ND	0.3±0.05	0.7±0.25	ND	ND
U4 cis-b-guaiene-like	0.2±0.02	0.3±0.04	0.1±0.08	0.2±0.03	0.4±0.12	0.5±0.11	0.3±0.06	0.2±0.08	2.6±0.55	5.9±1.13	0.1±0.09	ND
b-chamigrene	ND	0.1±0.03	ND	ND	0.6±0.17	0.8±0.27	ND	ND	2.6±0.59	5.3±0.75	0.1±0.02	0.1±0.02
valencene	ND	ND	ND	ND	0.1±0.03	0.2±0.06	ND	ND	1.5±0.28	3±0.33	ND	ND
viridiflorene	ND	0.1±0.03	ND	ND	ND	0.1±0.06	ND	ND	0.3±0.07	0.7±0.17	0.1±0.01	ND
b-himachalene	0.1±0.01	0.3±0.09	ND	ND	1±0.25	1.5±0.51	0.2±0.03	0.1±0.06	4.5±0.86	8.7±0.89	ND	ND
(+)-cuparene	ND	0.1±0.02	ND	ND	0.4±0.12	0.5±0.1	0.1±0.01	ND	1.6±0.29	3.3±0.78	ND	ND
g-cuprenene	ND	0.1±0.07	ND	ND	0.1±0.1	0.2±0.22	ND	ND	0.8±0.24	1.7±0.26	ND	ND
U5	0.1±0.06	0.1±0.09	ND	ND	0.6±0.32	0.7±0.4	0.3±0.1	0.1±0.08	0.8±0.19	1.5±0.18	ND	ND
eremophilene	ND	ND	ND	ND.06	0.1±0.03	0.2±0.04	ND	ND	0.5±0.18	0.9±0.16	0.5±0.78	0.4±0.44
U8	ND	ND	ND	ND	0.3±0.12	0.6±0.21	ND	ND	1.9±0.32	3.8±0.49	ND	ND
U9	ND	0.1±0.06	ND	ND	0.7±0.22	1±0.28	0.1±0.03	ND	1.8±0.25	3.3±0.68	ND	ND
5-hydroxy-gurjunene	0.1±0.04	0.2±0.12	ND	ND	1.3±0.49	2.5±0.91	0.2±0.04	0.1±0.06	11.7±2.04	23.6±3.08	0.1±0.13	ND
U7	ND	0.1±0.21	ND	ND	3±1.11	2.8±1.71	1.5±0.25	0.6±0.36	ND	7.1±4.25	ND	ND
viridiflorol	0.1±0.03	0.2±0.11	ND	ND	1.9±0.68	3.1±1	0.2±0.05	0.1±0.11	9.7±1.71	18.8±2.51	0.1±0.09	ND
U10 hydroxylated gurjunene	1.3±0.25	1.7±0.17	1.7±0.16	1.2±0.25	1.1±0.17	1.2±0.29	1.3±0.14	0.9±0.1	1.9±0.42	3.7±0.49	2.2±0.33	1.6±0.37
U13	6.2±0.07	9.3±0.51	0.1±0.06	0.1±0.01	5.5±0.16	7.2±1.47	0.1±0.03	0.2±0.06	15.3±1.33	28.9±3.88	0.4±0.17	0.2±0.08
myristic acid	1.6±0.01	1.9±0.56	1.8±0.36	2.2±0.11	2.3±0.54	2.7±0.82	1.9±0.64	2.1±0.48	1±0.24	1.9±0.53	2.1±1.1	1.3±0.27
cis,cis,7,10-hexadecadienal	0.4±0.16	0.4±0.06	0.4±0.05	0.4±0.11	0.2±0.01	0.3±0.12	0.2±0.03	0.1±0.01	0.7±0.14	1.1±0.2	0.8±0.26	0.6±0.21
cis,cis,cis,7,10,13-hexadecatrienal	0.1±0.05	0.1±0.02	0.1±0.01	0.1±0.01	0.2±0.09	0.4±0.11	ND	ND	0.5±0.1	1±0.18	0.1±0.03	0.1±0.03
linoleic acid methyl ester	0.1±0.03	0.1±0.03	ND	0.2±0.15	0.1±0.03	0.3±0.44	0.5±0.4	0.1±0.01	0.1±0.07	0.6±0.61	1.1±1.68	1±1.03
U12 linolenic acid-like	3.4±0.38	3.3±0.09	3.4±0.12	3.3±0.01	2.5±0.37	2.1±0.28	3.6±0.33	3.3±0.7	3.4±0.5	4.3±1.11	5.5±0.65	5.6±1.36
linoleic acid methyl ester	0.8±0.18	1±0.13	1±0.11	0.8±0.14	0.4±0.12	0.5±0.18	0.8±0.11	0.5±0.06	0.9±0.24	1.6±0.37	1.9±0.26	1.3±0.35
palmitic acid methyl ester	2.8±0.68	3.6±0.48	4.3±0.78	3.4±0.7	1.6±0.54	1.9±1.15	2.3±0.5	2±0.29	2.4±0.58	3.7±1.25	5.3±1.74	3.1±0.77
stearic acid methyl ester	45.2±4.1	49.9±1.82	52.7±4.94	51.7±3.9	60±9.18	54.2±13.65	54.6±7.38	55.1±7.04	19±3.62	27.2±2.39	35.3±3.82	24±3.55
palmitic acid	58.8±3.19	66.2±4.09	64.3±3.6	55.6±0.8	54.1±9.36	43.3±6.97	53.6±4.93	50.3±5.89	50.5±7.24	84±8.52	74±16.8	58.9±7.4
linolenic acid	60.2±4.57	67±4.81	70.4±6.15	62.7±4.4	75.4±12.05	61.2±12.79	68.2±8.29	69.8±10.19	47.2±5.99	75.4±5.01	82.7±14.7	59.5±8.17
timnodonic acid	32.1±1.99	36.3±0.62	35.1±2.48	32.5±1.6	32.3±3.76	24.6±3.29	28.7±5.2	30±4.2	17.5±4.26	27.4±3.23	26.3±7.15	17.8±1.39

phytol acetate	3.5±0.61	3.1±0.03	3.1±0.06	3.4±0.17	2.4±0.35	2±0.27	3.1±0.25	3±0.64	3.7±0.53	5±1.2	5.2±0.64	5.5±1.37
phytol	31.7±1.88	42.5±2.86	41.2±4.43	27.9±2.2	15.6±3.4	17.7±3.5 6	24.1±2.2	20.9±4	18.9±3.42	36.8±3.66	28.3±3.1	23.5±3.44
U11	1.6±0.08	1.9±0.24	2±0.55	1.7±0.02	0.5±0.07	0.6±0.07	0.7±0.16	0.5±0.06	0.8±0.16	1.6±0.26	1.8±0.65	1±0.18
U15	10.1±0.35	11.4±0.94	9.9±0.65	9.3±0.56	6.4±0.95	4.5±0.71	6.2±1.61	6.4±1.62	1.9±0.55	3.6±0.5	3.2±1.04	1.8±0.09
U17	0.6±0.15	1.1±0.5	0.9±0.11	0.7±0.15	4.3±6.75	0.4±0.07	0.7±0.07	0.8±0.31	1.2±0.29	3.2±1.69	2.8±0.59	3.4±0.77
campesterol	20.9±0.57	23.6±1.9	23.8±1.76	18.3±0.96	12.8±2.87	12.3±1.9 6	16.1±0.9	12.7±4.25	24±3.79	42.4±4.91	36.4±4.92	36.7±4.91
stigmasterol	16.5±0.77	16.6±0.99	20.5±0.88	11.8±4.55	7±2.36	6.6±1.51	9.9±0.96	9±1.79	22.4±3.77	36.9±4.21	32.2±3.84	32.9±4.19
sitosterol	5.8±7.36	0.3±0.21	0.5±0.34	3.7±4.17	0.4±0.39	0.4±0.34	0.4±0.3	0.3±0.07	0.7±0.44	2.4±1.27	3.7±2.09	8.5±6.96